

Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 2 and 5

Inder J. Taneja¹

*The whole work is without use of any
programming language.*

Abstract

*This work brings magic squares of type $4k$, $6k$ and $12k$ using the digits 2 and 5 written in digital form. Each magic square contains 14-digits in each cell. Just with two digits, one can have exactly 16384 different possibilities of 14-digits combinations from two digits. In case of $4k$, we have written magic squares of orders, 4, 8, ..., 60, 64, ..., 124, 128. In case $6k$, we have written magic squares of orders 6, 12, ..., 54, 60, 120, 126. In case of $12k$, we have written magic squares of orders 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 and 120. In each case, all the blocks of magic squares of orders 4, 6 and 12 are with **equal magic sums**. The same work for the digits 1 and 8 is done in Taneja [48], and for the digits 6 and 9 can be seen in Taneja [49]. The work on multiples of 3, 5, 7 etc. shall be done elsewhere. Later, the idea is to extend the same work up to magic square of order 256 having 16-digits in each cell just with two digits: $\{1, 8\}$, $\{2, 5\}$ and $\{6, 9\}$. In the first two cases, the work is **upside-down** and **mirror looking**, while in the third case the work is only **upside-down**. When the magic squares are **upside-down** and **mirror looking**, we call them as **universal magic squares**. The whole work is without use of any **programming language**. It is just based on the number's combinations.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012). Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijthaneja@gmail.com;
Web-sites: <https://inderjtaneja.com>; <https://indertaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1	Introduction	4
1.1	Blocks of 4	5
1.2	Blocks of 6	8
1.3	Blocks of 12	10
2	Universal Pandiagonal Magic Square of Order 128	12
2.1	Universal Pandiagonal Magic Squares Multiples of Order 4	15
2.1.1	Orders 8, 12 and 16	16
2.1.2	Orders 20, 24 and 28	17
2.1.3	Orders 32 and 36	18
2.1.4	Orders 40 and 44	18
2.1.5	Orders 48 and 52	19
2.1.6	Orders 56 and 60	20
2.1.7	Order 64	21
2.1.8	Order 68	22
2.1.9	Order 72	23
2.1.10	Order 76	24
2.1.11	Order 80	25
2.1.12	Order 84	26
2.1.13	Order 88	27
2.1.14	Order 92	28
2.1.15	Order 96	29
2.1.16	Order 100	30
2.1.17	Order 104	31
2.1.18	Order 108	32
2.1.19	Order 112	33
2.1.20	Order 116	34
2.1.21	Order 120	35

2.1.22	Order 124	36
2.2	universal Pandiagonal Magic Squares of Orders 64, 32, 16 and 8	36
2.2.1	Orders 64	38
2.2.2	Orders 32	41
2.2.3	Orders 16	44
2.2.4	Orders 8	48
2.3	Magic Squares Multiples of 8	51
2.3.1	Orders 8, 16 and 24	53
2.3.2	Orders 32 and 40	53
2.3.3	Orders 48 and 56	54
2.3.4	Order 64	55
2.3.5	Order 72	56
2.3.6	Order 80	57
2.3.7	Order 88	58
2.3.8	Order 96	59
2.3.9	Order 104	60
2.3.10	Order 112	61
2.3.11	Order 120	62
3	Universal Magic Square of Order 126	62
3.1	Universal Magic Squares Multiples of 6	65
3.1.1	Orders 12, 18, 24 and 30	66
3.1.2	Orders 36 and 42	66
3.1.3	Orders 48 and 54	67
3.1.4	Orders 60 and 66	67
3.1.5	Orders 72 and 78	68
3.1.6	Order 84	69
3.1.7	Order 90	70
3.1.8	Order 96	71
3.1.9	Order 102	72
3.1.10	Order 108	73

3.1.11	Order 114	74
3.1.12	Order 120	75
4	Universal Magic Square of Order 120	78
4.1	Universal Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12	80
4.1.1	Orders 24, 36, 48 and 60	81
4.1.2	Orders 72 and 84	82
4.1.3	Order 96 and 108	82
5	Appendix: Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 4	83
6	Appendix: Equal Sums Squares of Order 6	140
7	Appendix: Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 12	165
8	Author's Contributions to Magic Squares	190

1 Introduction

In the previous papers [39, 40, 41], the author worked with three groups of numbers for the magic squares of orders 3 to 32. In [42, 43, 44], the author worked with three groups of numbers for the magic squares of orders 33 to 64. In this case, the work is only for the magic squares multiples of 4, 6 and 12. In each group there are only two digits, i.e., $\{1, 8\}$, $\{2, 5\}$ and $\{6, 9\}$. In the first and second cases, we have results as **upside-down** and **mirror looking**, while in the third case for the digits $\{6, 9\}$, the results are only **upside-down**. In the second group with the digits $\{2, 5\}$, the numbers 2 and 5 are written in digital form to have the conditions for **upside-down** and **mirror looking**. In the third case, 6 becomes 9 and 9 as 6, when we make 180° rotation. For the magic squares of orders 3 to 16 [39], **palindromic-type magic squares** are also given.

The whole work is based on the combination of two digits. For example, 2-digits combinations of two letters a and b gives us 4 possibilities, i.e., aa, ab, ba, bb . In the similar way considering 3 by 3 combinations of two letters, there are 8 possibilities, i.e., $aaa, aab, aac, abb, acc, abc, bbb, ccc$. Complete details of these combinations are given in [39, 40, 41].

Writing the numbers 2 and 5 in digital form, for the cases of **upside-down** and **mirror looking** 2 becomes

5 and 5 as 2. In this case, when we make 180° , the digits 2 and 5 remains the same but changes the positions, for example, 52, 2255525, etc. becomes 25, 5255522, etc. In the mirror looking case, the numbers changes the positions and numbers, i.e., 2 becomes 5 and 5 as 2. For example, 52 and 2255525 becomes 52 and 2522255.

This work is for the magic squares of orders multiples of 4, 6 and 12, i.e., of type $4k$, $6k$ and $12k$ using just two numbers 2 and 5 in digital form. In case of multiples of 4, we have written magic squares of orders 4, 8, 12, ..., 60, 64, 68, ..., 120, 124, 128. In case of multiples of 6, we have written magic squares of orders 6, 12, 18, ..., 60, 66, ..., 120, 126. In case of multiple of 12, we have written magic squares of orders 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 and 120. These constructions are based on **equal sum** magic squares of orders 4, 6 and 12 in each case. In each cell there are 14-digits combinations of 2 and 5. These magic squares are **upside-down** and **mirror looking**, i.e., **universal magic squares**. In case of magic squares of multiples of 4 and 12, all the magic squares are **pandiagonal**. We observe that multiples of 12 are already presents in multiples of 4 and 6. The difference is that in case of multiples of 12, the sub-blocks are formed by **semi-magic** squares of order 3, with **different semi-magic sums** resulting in a **pandiagonal magic squares** of order 12 with **equal magic sums**. Similar kind of work for the digits 1 and 8, and 6 and 9 are given in another papers [48, 49]. The work for the multiples of 3, 5, 7, etc., and the **bimagic** cases for the multiples of order 8, 9, 16, etc. shall be dealt later on.

The whole work is without use of any **programming language**. It is just with number's combinations. The study of magic squares of orders 129 to 256 shall be given in another works.

1.1 Blocks of 4

Making 7-digits combinations, of two numbers, for example, 2 and 5, there are total 128 possibilities. Let's divided these 128 numbers by 4, we get total 32 groups of four each. See below these 32 groups written in two parts. These are written in such a way that the sum of each four is always same.

Table 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2222252	2555525	2222255	2222522	2222525	2222552	2222555	2225225	2225252	2225255	2225522	2225525	2225552	2252225	2252252	2252255
5555525	5222252	5555522	5555255	5555252	5555225	5555222	5552552	5552525	5552522	5552255	5552252	5552225	5525552	5525525	5525522
2522222	2522225	2255555	2252222	2525555	2552222	2225555	2552555	2525222	2252555	2255222	2522555	2555222	2555255	2522522	2255255
5255555	5255552	5522222	5525555	5252222	5225555	5552222	5225222	5252555	5525222	5522555	5255222	5222555	5222522	5255255	5522522
15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554

Table 2.

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2252525	2252552	2255225	2255252	2255525	2255552	2522525	2522552	2525225	2525552	2552225	2222222	2222225	2225222	2255522	2525252
5525252	5525225	5522552	5522525	5522252	5522225	5255252	5255225	5252552	5252225	5225552	5555555	5555552	5552555	5522255	5252525
2525255	2552522	2552255	2525522	2522255	2555522	2525525	2552252	2552525	2555252	2555225	2555552	2555555	2252522	2522252	2552552
5252522	5225255	5225522	5252255	5255522	5222255	5252252	5225525	5225252	5222525	5222552	5222225	5222222	5525255	5255525	5225225
15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554	15555554

The above groups are written in such a way that they are **upside-down** and **mirror looking** in the same group. We observe that in case of 1 and 8, in both the situations, i.e., **upside-down** and **mirror looking** the numbers are same. But it not true in case of 2 and 5. In case of **upside-down** 2 and 5 remains the same, and in case of **mirror looking** 2 becomes 5 and 5 becomes 2, where it is understood that we are talking about the situation when the numbers 2 and 5 are written in digital form. Let's see few examples:

● **Upside-Down**

Table 3.

1	2	3	4	5
2522222	5255552	5522222	2252222	5252222
5255555	2522225	2255555	5525555	2525555
2222252	5222252	5555522	2222522	5555252
5555525	2555525	2222255	5555255	2222525
15555554	15555554	15555554	15555554	15555554

● **Mirror Looking**

Table 4.

1	2	3	4	5
5255555	2522225	2255555	5525555	2525555
2522222	5255552	5522222	2252222	5252222
5555525	2555525	2222255	5555255	2222525
2222252	5222252	5555522	2222522	5555252
15555554	15555554	15555554	15555554	15555554

The values appearing in both the Tables 3 and 4 are the same first five values of Table 1. Thus, we observe that the above two Tables 1 and 2 are considered in such a way that they are **upside-down** and **mirror-looking** in itself. Making combinations of 32 groups with each other, it lead us to 1024 possibilities with 16 members each. Below is a table of 1024 **upside-down** and **mirror-looking** magic squares of order 4 with **equal magic sums** given by $S_{4 \times 4}^n := 15555555555554, n = 1, 2, 3, \dots, 1024$. These magic square are given in Appendix 5 are numbered according to following two tables.

Table 5.

1=(1,1)	33=(1,2)	65=(1,3)	97=(1,4)	129=(1,5)	161=(1,6)	193=(1,7)	225=(1,8)	257=(1,9)	289=(1,10)	321=(1,11)	353=(1,12)	385=(1,13)	417=(1,14)	449=(1,15)	481=(1,16)
2=(2,1)	34=(2,2)	66=(2,3)	98=(2,4)	130=(2,5)	162=(2,6)	194=(2,7)	226=(2,8)	258=(2,9)	290=(2,10)	322=(2,11)	354=(2,12)	386=(2,13)	418=(2,14)	450=(2,15)	482=(2,16)
3=(3,1)	35=(3,2)	67=(3,3)	99=(3,4)	131=(3,5)	163=(3,6)	195=(3,7)	227=(3,8)	259=(3,9)	291=(3,10)	323=(3,11)	355=(3,12)	387=(3,13)	419=(3,14)	451=(3,15)	483=(3,16)
4=(4,1)	36=(4,2)	68=(4,3)	100=(4,4)	132=(4,5)	164=(4,6)	196=(4,7)	228=(4,8)	260=(4,9)	292=(4,10)	324=(4,11)	356=(4,12)	388=(4,13)	420=(4,14)	452=(4,15)	484=(4,16)
5=(5,1)	37=(5,2)	69=(5,3)	101=(5,4)	133=(5,5)	165=(5,6)	197=(5,7)	229=(5,8)	261=(5,9)	293=(5,10)	325=(5,11)	357=(5,12)	389=(5,13)	421=(5,14)	453=(5,15)	485=(5,16)
6=(6,1)	38=(6,2)	70=(6,3)	102=(6,4)	134=(6,5)	166=(6,6)	198=(6,7)	230=(6,8)	262=(6,9)	294=(6,10)	326=(6,11)	358=(6,12)	390=(6,13)	422=(6,14)	454=(6,15)	486=(6,16)
7=(7,1)	39=(7,2)	71=(7,3)	103=(7,4)	135=(7,5)	167=(7,6)	199=(7,7)	231=(7,8)	263=(7,9)	295=(7,10)	327=(7,11)	359=(7,12)	391=(7,13)	423=(7,14)	455=(7,15)	487=(7,16)
8=(8,1)	40=(8,2)	72=(8,3)	104=(8,4)	136=(8,5)	168=(8,6)	200=(8,7)	232=(8,8)	264=(8,9)	296=(8,10)	328=(8,11)	360=(8,12)	392=(8,13)	424=(8,14)	456=(8,15)	488=(8,16)
9=(9,1)	41=(9,2)	73=(9,3)	105=(9,4)	137=(9,5)	169=(9,6)	201=(9,7)	233=(9,8)	265=(9,9)	297=(9,10)	329=(9,11)	361=(9,12)	393=(9,13)	425=(9,14)	457=(9,15)	489=(9,16)
10=(10,1)	42=(10,2)	74=(10,3)	106=(10,4)	138=(10,5)	170=(10,6)	202=(10,7)	234=(10,8)	266=(10,9)	298=(10,10)	330=(10,11)	362=(10,12)	394=(10,13)	426=(10,14)	458=(10,15)	490=(10,16)
11=(11,1)	43=(11,2)	75=(11,3)	107=(11,4)	139=(11,5)	171=(11,6)	203=(11,7)	235=(11,8)	267=(11,9)	299=(11,10)	331=(11,11)	363=(11,12)	395=(11,13)	427=(11,14)	459=(11,15)	491=(11,16)
12=(12,1)	44=(12,2)	76=(12,3)	108=(12,4)	140=(12,5)	172=(12,6)	204=(12,7)	236=(12,8)	268=(12,9)	300=(12,10)	332=(12,11)	364=(12,12)	396=(12,13)	428=(12,14)	460=(12,15)	492=(12,16)
13=(13,1)	45=(13,2)	77=(13,3)	109=(13,4)	141=(13,5)	173=(13,6)	205=(13,7)	237=(13,8)	269=(13,9)	301=(13,10)	333=(13,11)	365=(13,12)	397=(13,13)	429=(13,14)	461=(13,15)	493=(13,16)
14=(14,1)	46=(14,2)	78=(14,3)	110=(14,4)	142=(14,5)	174=(14,6)	206=(14,7)	238=(14,8)	270=(14,9)	302=(14,10)	334=(14,11)	366=(14,12)	398=(14,13)	430=(14,14)	462=(14,15)	494=(14,16)
15=(15,1)	47=(15,2)	79=(15,3)	111=(15,4)	143=(15,5)	175=(15,6)	207=(15,7)	239=(15,8)	271=(15,9)	303=(15,10)	335=(15,11)	367=(15,12)	399=(15,13)	431=(15,14)	463=(15,15)	495=(15,16)
16=(16,1)	48=(16,2)	80=(16,3)	112=(16,4)	144=(16,5)	176=(16,6)	208=(16,7)	240=(16,8)	272=(16,9)	304=(16,10)	336=(16,11)	368=(16,12)	400=(16,13)	432=(16,14)	464=(16,15)	496=(16,16)
17=(17,1)	49=(17,2)	81=(17,3)	113=(17,4)	145=(17,5)	177=(17,6)	209=(17,7)	241=(17,8)	273=(17,9)	305=(17,10)	337=(17,11)	369=(17,12)	401=(17,13)	433=(17,14)	465=(17,15)	497=(17,16)
18=(18,1)	50=(18,2)	82=(18,3)	114=(18,4)	146=(18,5)	178=(18,6)	210=(18,7)	242=(18,8)	274=(18,9)	306=(18,10)	338=(18,11)	370=(18,12)	402=(18,13)	434=(18,14)	466=(18,15)	498=(18,16)
19=(19,1)	51=(19,2)	83=(19,3)	115=(19,4)	147=(19,5)	179=(19,6)	211=(19,7)	243=(19,8)	275=(19,9)	307=(19,10)	339=(19,11)	371=(19,12)	403=(19,13)	435=(19,14)	467=(19,15)	499=(19,16)
20=(20,1)	52=(20,2)	84=(20,3)	116=(20,4)	148=(20,5)	180=(20,6)	212=(20,7)	244=(20,8)	276=(20,9)	308=(20,10)	340=(20,11)	372=(20,12)	404=(20,13)	436=(20,14)	468=(20,15)	500=(20,16)
21=(21,1)	53=(21,2)	85=(21,3)	117=(21,4)	149=(21,5)	181=(21,6)	213=(21,7)	245=(21,8)	277=(21,9)	309=(21,10)	341=(21,11)	373=(21,12)	405=(21,13)	437=(21,14)	469=(21,15)	501=(21,16)
22=(22,1)	54=(22,2)	86=(22,3)	118=(22,4)	150=(22,5)	182=(22,6)	214=(22,7)	246=(22,8)	278=(22,9)	310=(22,10)	342=(22,11)	374=(22,12)	406=(22,13)	438=(22,14)	470=(22,15)	502=(22,16)
23=(23,1)	55=(23,2)	87=(23,3)	119=(23,4)	151=(23,5)	183=(23,6)	215=(23,7)	247=(23,8)	279=(23,9)	311=(23,10)	343=(23,11)	375=(23,12)	407=(23,13)	439=(23,14)	471=(23,15)	503=(23,16)
24=(24,1)	56=(24,2)	88=(24,3)	120=(24,4)	152=(24,5)	184=(24,6)	216=(24,7)	248=(24,8)	280=(24,9)	312=(24,10)	344=(24,11)	376=(24,12)	408=(24,13)	440=(24,14)	472=(24,15)	504=(24,16)
25=(25,1)	57=(25,2)	89=(25,3)	121=(25,4)	153=(25,5)	185=(25,6)	217=(25,7)	249=(25,8)	281=(25,9)	313=(25,10)	345=(25,11)	377=(25,12)	409=(25,13)	441=(25,14)	473=(25,15)	505=(25,16)
26=(26,1)	58=(26,2)	90=(26,3)	122=(26,4)	154=(26,5)	186=(26,6)	218=(26,7)	250=(26,8)	282=(26,9)	314=(26,10)	346=(26,11)	378=(26,12)	410=(26,13)	442=(26,14)	474=(26,15)	506=(26,16)
27=(27,1)	59=(27,2)	91=(27,3)	123=(27,4)	155=(27,5)	187=(27,6)	219=(27,7)	251=(27,8)	283=(27,9)	315=(27,10)	347=(27,11)	379=(27,12)	411=(27,13)	443=(27,14)	475=(27,15)	507=(27,16)
28=(28,1)	60=(28,2)	92=(28,3)	124=(28,4)	156=(28,5)	188=(28,6)	220=(28,7)	252=(28,8)	284=(28,9)	316=(28,10)	348=(28,11)	380=(28,12)	412=(28,13)	444=(28,14)	476=(28,15)	508=(28,16)
29=(29,1)	61=(29,2)	93=(29,3)	125=(29,4)	157=(29,5)	189=(29,6)	221=(29,7)	253=(29,8)	285=(29,9)	317=(29,10)	349=(29,11)	381=(29,12)	413=(29,13)	445=(29,14)	477=(29,15)	509=(29,16)
30=(30,1)	62=(30,2)	94=(30,3)	126=(30,4)	158=(30,5)	190=(30,6)	222=(30,7)	254=(30,8)	286=(30,9)	318=(30,10)	350=(30,11)	382=(30,12)	414=(30,13)	446=(30,14)	478=(30,15)	510=(30,16)
31=(31,1)	63=(31,2)	95=(31,3)	127=(31,4)	159=(31,5)	191=(31,6)	223=(31,7)	255=(31,8)	287=(31,9)	319=(31,10)	351=(31,11)	383=(31,12)	415=(31,13)	447=(31,14)	479=(31,15)	511=(31,16)
32=(32,1)	64=(32,2)	96=(32,3)	128=(32,4)	160=(32,5)	192=(32,6)	224=(32,7)	256=(32,8)	288=(32,9)	320=(32,10)	352=(32,11)	384=(32,12)	416=(32,13)	448=(32,14)	480=(32,15)	512=(32,16)

Table 6.

513=(1,17)	545=(1,18)	577=(1,19)	609=(1,20)	641=(1,21)	673=(1,22)	705=(1,23)	737=(1,24)	769=(1,25)	801=(1,26)	833=(1,27)	865=(1,28)	897=(1,29)	929=(1,30)	961=(1,31)	993=(1,32)
514=(2,17)	546=(2,18)	578=(2,19)	610=(2,20)	642=(2,21)	674=(2,22)	706=(2,23)	738=(2,24)	770=(2,25)	802=(2,26)	834=(2,27)	866=(2,28)	898=(2,29)	930=(2,30)	962=(2,31)	994=(2,32)
515=(3,17)	547=(3,18)	579=(3,19)	611=(3,20)	643=(3,21)	675=(3,22)	707=(3,23)	739=(3,24)	771=(3,25)	803=(3,26)	835=(3,27)	867=(3,28)	899=(3,29)	931=(3,30)	963=(3,31)	995=(3,32)
516=(4,17)	548=(4,18)	580=(4,19)	612=(4,20)	644=(4,21)	676=(4,22)	708=(4,23)	740=(4,24)	772=(4,25)	804=(4,26)	836=(4,27)	868=(4,28)	900=(4,29)	932=(4,30)	964=(4,31)	996=(4,32)
517=(5,17)	549=(5,18)	581=(5,19)	613=(5,20)	645=(5,21)	677=(5,22)	709=(5,23)	741=(5,24)	773=(5,25)	805=(5,26)	837=(5,27)	869=(5,28)	901=(5,29)	933=(5,30)	965=(5,31)	997=(5,32)
518=(6,17)	550=(6,18)	582=(6,19)	614=(6,20)	646=(6,21)	678=(6,22)	710=(6,23)	742=(6,24)	774=(6,25)	806=(6,26)	838=(6,27)	870=(6,28)	902=(6,29)	934=(6,30)	966=(6,31)	998=(6,32)
519=(7,17)	551=(7,18)	583=(7,19)	615=(7,20)	647=(7,21)	679=(7,22)	711=(7,23)	743=(7,24)	775=(7,25)	807=(7,26)	839=(7,27)	871=(7,28)	903=(7,29)	935=(7,30)	967=(7,31)	999=(7,32)
520=(8,17)	552=(8,18)	584=(8,19)	616=(8,20)	648=(8,21)	680=(8,22)	712=(8,23)	744=(8,24)	776=(8,25)	808=(8,26)	840=(8,27)	872=(8,28)	904=(8,29)	936=(8,30)	968=(8,31)	1000=(8,32)
521=(9,17)	553=(9,18)	585=(9,19)	617=(9,20)	649=(9,21)	681=(9,22)	713=(9,23)	745=(9,24)	777=(9,25)	809=(9,26)	841=(9,27)	873=(9,28)	905=(9,29)	937=(9,30)	969=(9,31)	1001=(9,32)
522=(10,17)	554=(10,18)	586=(10,19)	618=(10,20)	650=(10,21)	682=(10,22)	714=(10,23)	746=(10,24)	778=(10,25)	810=(10,26)	842=(10,27)	874=(10,28)	906=(10,29)	938=(10,30)	970=(10,31)	1002=(10,32)
523=(11,17)	555=(11,18)	587=(11,19)	619=(11,20)	651=(11,21)	683=(11,22)	715=(11,23)	747=(11,24)	779=(11,25)	811=(11,26)	843=(11,27)	875=(11,28)	907=(11,29)	939=(11,30)	971=(11,31)	1003=(11,32)
524=(12,17)	556=(12,18)	588=(12,19)	620=(12,20)	652=(12,21)	684=(12,22)	716=(12,23)	748=(12,24)	780=(12,25)	812=(12,26)	844=(12,27)	876=(12,28)	908=(12,29)	940=(12,30)	972=(12,31)	1004=(12,32)
525=(13,17)	557=(13,18)	589=(13,19)	621=(13,20)	653=(13,21)	685=(13,22)	717=(13,23)	749=(13,24)	781=(13,25)	813=(13,26)	845=(13,27)	877=(13,28)	909=(13,29)	941=(13,30)	973=(13,31)	1005=(13,32)
526=(14,17)	558=(14,18)	590=(14,19)	622=(14,20)	654=(14,21)	686=(14,22)	718=(14,23)	750=(14,24)	782=(14,25)	814=(14,26)	846=(14,27)	878=(14,28)	910=(14,29)	942=(14,30)	974=(14,31)	1006=(14,32)
527=(15,17)	559=(15,18)	591=(15,19)	623=(15,20)	655=(15,21)	687=(15,22)	719=(15,23)	751=(15,24)	783=(15,25)	815=(15,26)	847=(15,27)	879=(15,28)	911=(15,29)	943=(15,30)	975=(15,31)	1007=(15,32)
528=(16,17)	560=(16,18)	592=(16,19)	624=(16,20)	656=(16,21)	688=(16,22)	720=(16,23)	752=(16,24)	784=(16,25)	816=(16,26)	848=(16,27)	880=(16,28)	912=(16,29)	944=(16,30)	976=(16,31)	1008=(16,32)
529=(17,17)	561=(17,18)	593=(17,19)	625=(17,20)	657=(17,21)	689=(17,22)	721=(17,23)	753=(17,24)	785=(17,25)	817=(17,26)	849=(17,27)	881=(17,28)	913=(17,29)	945=(17,30)	977=(17,31)	1009=(17,32)
530=(18,17)	562=(18,18)	594=(18,19)	626=(18,20)	658=(18,21)	690=(18,22)	722=(18,23)	754=(18,24)	786=(18,25)	818=(18,26)	850=(18,27)	882=(18,28)	914=(18,29)	946=(18,30)	978=(18,31)	1010=(18,32)
531=(19,17)	563=(19,18)	595=(19,19)	627=(19,20)	659=(19,21)	691=(19,22)	723=(19,23)	755=(19,24)	787=(19,25)	819=(19,26)	851=(19,27)	883=(19,28)	915=(19,29)	947=(19,30)	979=(19,31)	1011=(19,32)
532=(20,17)	564=(20,18)	596=(20,19)	628=(20,20)	660=(20,21)	692=(20,22)	724=(20,23)	756=(20,24)	788=(20,25)	820=(20,26)	852=(20,27)	884=(20,28)	916=(20,29)	948=(20,30)	980=(20,31)	1012=(20,32)
533=(21,17)	565=(21,18)	597=(21,19)	629=(21,20)	661=(21,21)	693=(21,22)	725=(21,23)	757=(21,24)	789=(21,25)	821=(21,26)	853=(21,27)	885=(21,28)	917=(21,29)	949=(21,30)	981=(21,31)	1013=(21,32)
534=(22,17)	566=(22,18)	598=(22,19)	630=(22,20)	662=(22,21)	694=(22,22)	726=(22,23)	758=(22,24)	790=(22,25)	822=(22,26)	854=(22,27)	886=(22,28)	918=(22,29)	950=(22,30)	982=(22,31)	1014=(22,32)
535=(23,17)	567=(23,18)	599=(23,19)	631=(23,20)	663=(23,21)	695=(23,22)	727=(23,23)	759=(23,24)	791=(23,25)	823=(23,26)	855=(23,27)	887=(23,28)	919=(23,29)	951=(23,30)	983=(23,31)	1015=(23,32)
536=(24,17)	568=(24,18)	600=(24,19)	632=(24,20)	664=(24,21)	696=(24,22)	728=(24,23)	760=(24,24)	792=(24,25)	824=(24,26)	856=(24,27)	888=(24,28)	920=(24,29)	952=(24,30)	984=(24,31)	1016=(24,32)
537=(25,17)	569=(25,18)	601=(25,19)	633=(25,20)	665=(25,21)	697=(25,22)	729=(25,23)	761=(25,24)	793=(25,25)	825=(25,26)	857=(25,27)	889=(25,28)	921=(25,29)	953=(25,30)	985=(25,31)	1017=(25,32)
538=(26,17)	570=(26,18)	602=(26,19)	634=(26,20)	666=(26,21)	698=(26,22)	730=(26,23)	762=(26,24)	794=(26,25)	826=(26,26)	858=(26,27)	890=(26,28)	922=(26,29)	954=(26,30)	986=(26,31)	1018=(26,32)
539=(27,17)	571=(27,18)	603=(27,19)	635=(27,20)	667=(27,21)	699=(27,22)	731=(27,23)	763=(27,24)	795=(27,25)	827=(27,26)	859=(27,27)	891=(27,28)	923=(27,29)	955=(27,30)	987=(27,31)	1019=(27,32)
540=(28,17)	572=(28,18)	604=(28,19)	636=(28,20)	668=(28,21)	700=(28,22)	732=(28,23)	764=(28,24)	796=(28,25)	828=(28,26)	860=(28,27)	892=(28,28)	924=(28,29)	956=(28,30)	988=(28,31)	1020=(28,32)
541=(29,17)	573=(29,18)	605=(29,19)	637=(29,20)	669=(29,21)	701=(29,22)	733=(29,23)	765=(29,24)	797=(29,25)	829=(29,26)	861=(29,27)	893=(29,28)	925=(29,29)	957=(29,30)	989=(29,31)	1021=(29,32)
542=(30,17)	574=(30,18)	606=(30,19)	638=(30,20)	670=(30,21)	702=(30,22)	734=(30,23)	766=(30,24)	798=(30,25)	830=(30,26)	862=(30,27)	894=(30,28)	926=(30,29)	958=(30,30)	990=(30,31)	1022=(30,32)
543=(31,17)	575=(31,18)	607=(31,19)	639=(31,20)	671=(31,21)	703=(31,22)	735=(31,23)	767=(31,24)	799=(31,25)	831=(31,26)	863=(31,27)	895=(31,28)	927=(31,29)	959=(31,30)	991=(31,31)	1023=(31,32)
544=(32,17)	576=(32,18)	608=(32,19)	640=(32,20)	672=(32,21)	704=(32,22)	736=(32,23)	768=(32,24)	800=(32,25)	832=(32,26)	864=(32,27)	896=(32,28)	928=(32,29)	960=(32,30)	992=(32,31)	1024=(32,32)

1.2 Blocks of 6

Making 7-digits combinations, of two numbers, for example, 2 and 5, there are total 128 possibilities. Let's make groups of 6 each, then there are 21 groups and still left 2 numbers. These groups are considered in such a way that they are of equal sums. Let's see below these 21 groups with there sums:

Table 7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2222252	2555525	2222525	2222552	2222555	2225225	2225252	2222255	2222522	2225255	2225522	2225525	2225552	2252225	2252252	2252255	2252525	2252552	2255225	2255252	2255525
5555525	5222252	5555252	5555225	5555222	5552552	5552525	5555522	5555255	5552522	5552255	5552252	5552225	5525552	5525525	5525522	5525252	5525225	5522552	5522525	5522252
2522222	2522225	2525555	2552222	2225555	2552555	2525222	2255555	2252222	2252555	2255222	2522555	2555222	2555255	2522522	2255255	2525255	2552522	2552255	2525522	2522255
5255555	5255552	5252222	5225555	5552222	5225222	5252555	5522222	5525555	5525222	5522555	5255222	5222555	5222522	5255255	5522522	5252522	5225255	5225522	5252255	5255522
2222222	2555552	2225222	2252522	2255522	2522252	2525252	2222225	2555555	2552225	2555225	2525552	2555252	2525225	2552525	2522552	2552252	2522525	2525525	2555522	2255552
5555555	5222225	5552555	5525255	5522255	5255525	5252525	5555552	5222222	5225552	5222552	5252225	5222525	5252552	5225252	5255225	5225525	5255252	5252252	5222255	5522225
23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331

As we have seen above in case of blocks of 4, each group is considered in such a way that they are **upside-down** and **mirror looking** in itself. Let's see below what happens with the numbers of blocks of 6 given in 7.

As in case of blocks of 4, each group is considered **upside-down** and **mirror looking** in itself. Here it is little different. The groups are made in such a way that all the 6 numbers lead us to same sum, where first four numbers are the as of group 4, i.e, they are **upside-down** and **mirror looking** in itself. The extra two numbers are written in such a way that when we make 180° rotation, the sums remains the same but numbers may not be same. See below the **upside-down** and **mirror looking** values of Table 7:

● **Upside-down**

Table 8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2222252	2555525	2222525	2222552	2222555	2225225	2225252	2222255	2222522	2225255	2225522	2225525	2225552	2252225	2252252	2252255	2252525	2252552	2255225	2255252	2255525
5555525	5222252	5555252	5555225	5555222	5552552	5552525	5555522	5555255	5552522	5552255	5552252	5552225	5525552	5525525	5525522	5525252	5525225	5522552	5522525	5522252
2522222	2522225	2525555	2552222	2225555	2552555	2525222	2255555	2252222	2252555	2255222	2522555	2555222	2555255	2522522	2255255	2525255	2552522	2552255	2525522	2522255
5255555	5255552	5252222	5225555	5552222	5225222	5252555	5522222	5525555	5525222	5522555	5255222	5222555	5222522	5255255	5522522	5252522	5225255	5225522	5252255	5255522
2222222	2555552	2225222	2252522	2255522	2522252	2525252	2222225	2555555	2552225	2555225	2525552	2555252	2525225	2552525	2522552	2552252	2522525	2525525	2255552	2555522
5555555	5222225	5552555	5525255	5522255	5255525	5252525	2555555	2222225	2555225	2552225	5222525	5252225	2552525	2525225	5225525	5255225	2525525	2522525	5522225	5222255
23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331

● **Mirror Looking**

Table 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5555525	5222252	5555252	5555225	5555222	5552552	5552525	5555522	5555255	5552522	5552255	5552252	5552225	5525552	5525525	5525522	5525252	5525225	5522552	5522525	5522252
2222252	2555525	2222525	2222552	2222555	2225225	2225252	2222255	2222522	2225255	2225522	2225525	2225552	2252225	2252252	2252255	2252525	2252552	2255225	2255252	2255525
5255555	5255552	5252222	5225555	5552222	5225222	5252555	5522222	5525555	5525222	5522555	5255222	5222555	5222522	5255255	5522522	5252522	5225255	5225522	5252255	5255522
2522222	2522225	2525555	2552222	2225555	2552555	2525222	2255555	2252222	2252555	2255222	2522555	2555222	2555255	2522522	2255255	2525255	2552522	2552255	2525522	2522255
5555555	5222225	5552555	5525255	5522255	5255525	5252525	2555555	2222225	2555225	2552225	5222525	5252225	2552525	2525225	5225525	5255225	2525525	2522525	5522225	5222255
2222222	2555552	2225222	2252522	2255522	2522252	2525252	2222225	2555555	2552225	2555225	2525552	2555252	2525225	2552525	2522552	2552252	2522525	2525525	2255552	2555522
23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331	23333331

We observe from above Tables 8 and 9 that even if the numbers are different from the original values, but the sum is same in all the three cases, i.e., **original**, **upside-down** and **mirror-looking**. This means that the magic squares made from the Table 7 are always **universal**. Making possible combinations of 21 groups, it lead us to 441 magic squares of order 6 with **equal magic sums** $S_{6 \times 6}^n := 2333333333333331, n = 1, 2, 3, \dots, 441$. These magic squares are given in Appendix 6, and are numbered according to following table:

Table 10.

1=(1,1)	22=(1,2)	43=(1,3)	64=(1,4)	85=(1,5)	106=(1,6)	127=(1,7)	148=(1,8)	169=(1,9)	190=(1,10)	211=(1,11)	232=(1,12)	253=(1,13)	274=(1,14)	295=(1,15)	316=(1,16)	337=(1,17)	358=(1,18)	379=(1,19)	400=(1,20)	421=(1,21)
2=(2,1)	23=(2,2)	44=(2,3)	65=(2,4)	86=(2,5)	107=(2,6)	128=(2,7)	149=(2,8)	170=(2,9)	191=(2,10)	212=(2,11)	233=(2,12)	254=(2,13)	275=(2,14)	296=(2,15)	317=(2,16)	338=(2,17)	359=(2,18)	380=(2,19)	401=(2,20)	422=(2,21)
3=(3,1)	24=(3,2)	45=(3,3)	66=(3,4)	87=(3,5)	108=(3,6)	129=(3,7)	150=(3,8)	171=(3,9)	192=(3,10)	213=(3,11)	234=(3,12)	255=(3,13)	276=(3,14)	297=(3,15)	318=(3,16)	339=(3,17)	360=(3,18)	381=(3,19)	402=(3,20)	423=(3,21)
4=(4,1)	25=(4,2)	46=(4,3)	67=(4,4)	88=(4,5)	109=(4,6)	130=(4,7)	151=(4,8)	172=(4,9)	193=(4,10)	214=(4,11)	235=(4,12)	256=(4,13)	277=(4,14)	298=(4,15)	319=(4,16)	340=(4,17)	361=(4,18)	382=(4,19)	403=(4,20)	424=(4,21)
5=(5,1)	26=(5,2)	47=(5,3)	68=(5,4)	89=(5,5)	110=(5,6)	131=(5,7)	152=(5,8)	173=(5,9)	194=(5,10)	215=(5,11)	236=(5,12)	257=(5,13)	278=(5,14)	299=(5,15)	320=(5,16)	341=(5,17)	362=(5,18)	383=(5,19)	404=(5,20)	425=(5,21)
6=(6,1)	27=(6,2)	48=(6,3)	69=(6,4)	90=(6,5)	111=(6,6)	132=(6,7)	153=(6,8)	174=(6,9)	195=(6,10)	216=(6,11)	237=(6,12)	258=(6,13)	279=(6,14)	300=(6,15)	321=(6,16)	342=(6,17)	363=(6,18)	384=(6,19)	405=(6,20)	426=(6,21)
7=(7,1)	28=(7,2)	49=(7,3)	70=(7,4)	91=(7,5)	112=(7,6)	133=(7,7)	154=(7,8)	175=(7,9)	196=(7,10)	217=(7,11)	238=(7,12)	259=(7,13)	280=(7,14)	301=(7,15)	322=(7,16)	343=(7,17)	364=(7,18)	385=(7,19)	406=(7,20)	427=(7,21)
8=(8,1)	29=(8,2)	50=(8,3)	71=(8,4)	92=(8,5)	113=(8,6)	134=(8,7)	155=(8,8)	176=(8,9)	197=(8,10)	218=(8,11)	239=(8,12)	260=(8,13)	281=(8,14)	302=(8,15)	323=(8,16)	344=(8,17)	365=(8,18)	386=(8,19)	407=(8,20)	428=(8,21)
9=(9,1)	30=(9,2)	51=(9,3)	72=(9,4)	93=(9,5)	114=(9,6)	135=(9,7)	156=(9,8)	177=(9,9)	198=(9,10)	219=(9,11)	240=(9,12)	261=(9,13)	282=(9,14)	303=(9,15)	324=(9,16)	345=(9,17)	366=(9,18)	387=(9,19)	408=(9,20)	429=(9,21)
10=(10,1)	31=(10,2)	52=(10,3)	73=(10,4)	94=(10,5)	115=(10,6)	136=(10,7)	157=(10,8)	178=(10,9)	199=(10,10)	220=(10,11)	241=(10,12)	262=(10,13)	283=(10,14)	304=(10,15)	325=(10,16)	346=(10,17)	367=(10,18)	388=(10,19)	409=(10,20)	430=(10,21)
11=(11,1)	32=(11,2)	53=(11,3)	74=(11,4)	95=(11,5)	116=(11,6)	137=(11,7)	158=(11,8)	179=(11,9)	200=(11,10)	221=(11,11)	242=(11,12)	263=(11,13)	284=(11,14)	305=(11,15)	326=(11,16)	347=(11,17)	368=(11,18)	389=(11,19)	410=(11,20)	431=(11,21)
12=(12,1)	33=(12,2)	54=(12,3)	75=(12,4)	96=(12,5)	117=(12,6)	138=(12,7)	159=(12,8)	180=(12,9)	201=(12,10)	222=(12,11)	243=(12,12)	264=(12,13)	285=(12,14)	306=(12,15)	327=(12,16)	348=(12,17)	369=(12,18)	390=(12,19)	411=(12,20)	432=(12,21)
13=(13,1)	34=(13,2)	55=(13,3)	76=(13,4)	97=(13,5)	118=(13,6)	139=(13,7)	160=(13,8)	181=(13,9)	202=(13,10)	223=(13,11)	244=(13,12)	265=(13,13)	286=(13,14)	307=(13,15)	328=(13,16)	349=(13,17)	370=(13,18)	391=(13,19)	412=(13,20)	433=(13,21)
14=(14,1)	35=(14,2)	56=(14,3)	77=(14,4)	98=(14,5)	119=(14,6)	140=(14,7)	161=(14,8)	182=(14,9)	203=(14,10)	224=(14,11)	245=(14,12)	266=(14,13)	287=(14,14)	308=(14,15)	329=(14,16)	350=(14,17)	371=(14,18)	392=(14,19)	413=(14,20)	434=(14,21)
15=(15,1)	36=(15,2)	57=(15,3)	78=(15,4)	99=(15,5)	120=(15,6)	141=(15,7)	162=(15,8)	183=(15,9)	204=(15,10)	225=(15,11)	246=(15,12)	267=(15,13)	288=(15,14)	309=(15,15)	330=(15,16)	351=(15,17)	372=(15,18)	393=(15,19)	414=(15,20)	435=(15,21)
16=(16,1)	37=(16,2)	58=(16,3)	79=(16,4)	100=(16,5)	121=(16,6)	142=(16,7)	163=(16,8)	184=(16,9)	205=(16,10)	226=(16,11)	247=(16,12)	268=(16,13)	289=(16,14)	310=(16,15)	331=(16,16)	352=(16,17)	373=(16,18)	394=(16,19)	415=(16,20)	436=(16,21)
17=(17,1)	38=(17,2)	59=(17,3)	80=(17,4)	101=(17,5)	122=(17,6)	143=(17,7)	164=(17,8)	185=(17,9)	206=(17,10)	227=(17,11)	248=(17,12)	269=(17,13)	290=(17,14)	311=(17,15)	332=(17,16)	353=(17,17)	374=(17,18)	395=(17,19)	416=(17,20)	437=(17,21)
18=(18,1)	39=(18,2)	60=(18,3)	81=(18,4)	102=(18,5)	123=(18,6)	144=(18,7)	165=(18,8)	186=(18,9)	207=(18,10)	228=(18,11)	249=(18,12)	270=(18,13)	291=(18,14)	312=(18,15)	333=(18,16)	354=(18,17)	375=(18,18)	396=(18,19)	417=(18,20)	438=(18,21)
19=(19,1)	40=(19,2)	61=(19,3)	82=(19,4)	103=(19,5)	124=(19,6)	145=(19,7)	166=(19,8)	187=(19,9)	208=(19,10)	229=(19,11)	250=(19,12)	271=(19,13)	292=(19,14)	313=(19,15)	334=(19,16)	355=(19,17)	376=(19,18)	397=(19,19)	418=(19,20)	439=(19,21)
20=(20,1)	41=(20,2)	62=(20,3)	83=(20,4)	104=(20,5)	125=(20,6)	146=(20,7)	167=(20,8)	188=(20,9)	209=(20,10)	230=(20,11)	251=(20,12)	272=(20,13)	293=(20,14)	314=(20,15)	335=(20,16)	356=(20,17)	377=(20,18)	398=(20,19)	419=(20,20)	440=(20,21)
21=(21,1)	42=(21,2)	63=(21,3)	84=(21,4)	105=(21,5)	126=(21,6)	147=(21,7)	168=(21,8)	189=(21,9)	210=(21,10)	231=(21,11)	252=(21,12)	273=(21,13)	294=(21,14)	315=(21,15)	336=(21,16)	357=(21,17)	378=(21,18)	399=(21,19)	420=(21,20)	441=(21,21)

1.3 Blocks of 12

As we have seen above, making 7-digits combinations, of two numbers, for example, 2 and 5, there are total 128 possibilities. Let's consider 120 numbers in 10 groups of 12 each in such a way that the groups are of **equal sums**. See below:

Table 11.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2222252	2222522	2222555	2225255	2225552	2252255	2255225	2255552	2525225	2222222
2222255	2222525	2225225	2225522	2252225	2252525	2255252	2522525	2525552	2222225
2255555	2222552	2225252	2225525	2252252	2252552	2255525	2522552	2552225	2225222
2522222	2252222	2225555	2252555	2522522	2255255	2522255	2525525	2552525	2252522
2522225	2525555	2525222	2255222	2555222	2525255	2525522	2552252	2555225	2555552
2555525	2552222	2552555	2522555	2555255	2552522	2552255	2555522	2555252	2555555
5222252	5225555	5225222	5255222	5222522	5225255	5225522	5222255	5222525	5222222
5255552	5252222	5252555	5522555	5222555	5252522	5252255	5225525	5222552	5222225
5255555	5525555	5552222	5525222	5255255	5522522	5255522	5252252	5225252	5525255
5522222	5555225	5552525	5552252	5525525	5525225	5522252	5255225	5225552	5552555
5555522	5555252	5552552	5552255	5525552	5525252	5522525	5255252	5252225	5555552
5555525	5555255	5555222	5552522	5552225	5525522	5522552	5522225	5252552	5555555
4666662	4666662	4666662	4666662	4666662	4666662	4666662	4666662	4666662	4666662

The above groups are made considering 3 groups of order 4. Thus, they are **upside-down** and **mirror-looking** in itself. Making possible combinations, these 10 groups, it lead us to 100 **universal pandiagonal** magic squares of order 12 with **equal magic sum**, $S_{12 \times 12}^n := 4666666666662, n = 1, 2, \dots, 100$. These magic squares are given in Appendix 7, and are numbered according to following Table:

Table 12.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1=(1,1)	11=(1,2)	21=(1,3)	31=(1,4)	41=(1,5)	51=(1,6)	61=(1,7)	71=(1,8)	81=(1,9)	91=(1,10)
2=(2,1)	12=(2,2)	22=(2,3)	32=(2,4)	42=(2,5)	52=(2,6)	62=(2,7)	72=(2,8)	82=(2,9)	92=(2,10)
3=(3,1)	13=(3,2)	23=(3,3)	33=(3,4)	43=(3,5)	53=(3,6)	63=(3,7)	73=(3,8)	83=(3,9)	93=(3,10)
4=(4,1)	14=(4,2)	24=(4,3)	34=(4,4)	44=(4,5)	54=(4,6)	64=(4,7)	74=(4,8)	84=(4,9)	94=(4,10)
5=(5,1)	15=(5,2)	25=(5,3)	35=(5,4)	45=(5,5)	55=(5,6)	65=(5,7)	75=(5,8)	85=(5,9)	95=(5,10)
6=(6,1)	16=(6,2)	26=(6,3)	36=(6,4)	46=(6,5)	56=(6,6)	66=(6,7)	76=(6,8)	86=(6,9)	96=(6,10)
7=(7,1)	17=(7,2)	27=(7,3)	37=(7,4)	47=(7,5)	57=(7,6)	67=(7,7)	77=(7,8)	87=(7,9)	97=(7,10)
8=(8,1)	18=(8,2)	28=(8,3)	38=(8,4)	48=(8,5)	58=(8,6)	68=(8,7)	78=(8,8)	88=(8,9)	98=(8,10)
9=(9,1)	19=(9,2)	29=(9,3)	39=(9,4)	49=(9,5)	59=(9,6)	69=(9,7)	79=(9,8)	89=(9,9)	99=(9,10)
10=(10,1)	20=(10,2)	30=(10,3)	40=(10,4)	50=(10,5)	60=(10,6)	70=(10,7)	80=(10,8)	90=(10,9)	100=(10,10)

2 Universal Pandiagonal Magic Square of Order 128

We shall write block-wise magic square of order 128, where each block is order 4. For it let's combining the two tables given in Tables 5 and 6. Writing in a simplified form as 32×32 , we get an **upside-down** magic square of order 128.

Table 13.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	897	929	961	993
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898	930	962	994
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931	963	995
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932	964	996
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933	965	997
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934	966	998
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935	967	999
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936	968	1000
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937	969	1001
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938	970	1002
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939	971	1003
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940	972	1004
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941	973	1005
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942	974	1006
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943	975	1007
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944	976	1008
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945	977	1009
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946	978	1010
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947	979	1011
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948	980	1012
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949	981	1013
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950	982	1014
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951	983	1015
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952	984	1016
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953	985	1017
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954	986	1018
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955	987	1019
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956	988	1020
29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957	989	1021
30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510	542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958	990	1022
31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511	543	575	607	639	671	703	735	767	799	831	863	895	927	959	991	1023
32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640	672	704	736	768	800	832	864	896	928	960	992	1024

The above magic square of order 128 is **upside-down pandiagonal** with **magic sum: $S_{128 \times 128} := 497777777777728$** . The each block represent **upside-down pandiagonal** magic square of order 4 given in Appendix 5. Before proceeding further let's see an example of **universal pandiagonal** magic square of order 4.

Example 1. A *universal pandiagonal magic square of order 4 for the digits 2 and 5 in digital form is given by*

25222225255555	52555555555525	22222522222252	55555252522222
22222522522222	55555252222252	25222225555525	52555555255555
55555255555525	22222525255555	52555552522222	25222222222252
52555552222252	25222222522222	55555255255555	22222525555525

In this case, the magic sum is $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

We shall use the magic square of order 128 given in Table 13 to write sub-blocks of magic squares multiple of order 4. As all the magic squares of order 4 appearing Table 13 are **pandiagonal** and of **equal magic sums**, then accordingly, we can have magic sums of multiples of 4. See below:

Table 14. Below are magic sums of magic squares multiples of 4 up to orders 128.

$S_{4 \times 4} := 15555555555554 \times 1 = 15555555555554$	$S_{72 \times 72} := 15555555555554 \times 18 = 279999999999972$
$S_{8 \times 8} := 15555555555554 \times 2 = 311111111111108$	$S_{76 \times 76} := 15555555555554 \times 19 = 295555555555526$
$S_{12 \times 12} := 15555555555554 \times 3 = 466666666666662$	$S_{80 \times 80} := 15555555555554 \times 20 = 3111111111111080$
$S_{16 \times 16} := 15555555555554 \times 4 = 622222222222216$	$S_{84 \times 84} := 15555555555554 \times 21 = 3266666666666634$
$S_{20 \times 20} := 15555555555554 \times 5 = 777777777777770$	$S_{88 \times 88} := 15555555555554 \times 22 = 3422222222222188$
$S_{24 \times 24} := 15555555555554 \times 6 = 933333333333324$	$S_{92 \times 92} := 15555555555554 \times 23 = 3577777777777742$
$S_{28 \times 28} := 15555555555554 \times 7 = 1088888888888878$	$S_{96 \times 96} := 15555555555554 \times 24 = 3733333333333296$
$S_{32 \times 32} := 15555555555554 \times 8 = 1244444444444432$	$S_{100 \times 100} := 15555555555554 \times 25 = 3888888888888850$
$S_{36 \times 36} := 15555555555554 \times 9 = 1399999999999986$	$S_{104 \times 104} := 15555555555554 \times 26 = 4044444444444404$
$S_{40 \times 40} := 15555555555554 \times 10 = 155555555555540$	$S_{108 \times 108} := 15555555555554 \times 27 = 4199999999999958$
$S_{44 \times 44} := 15555555555554 \times 11 = 1711111111111094$	$S_{112 \times 112} := 15555555555554 \times 28 = 4355555555555512$
$S_{48 \times 48} := 15555555555554 \times 12 = 1866666666666648$	$S_{116 \times 116} := 15555555555554 \times 29 = 4511111111111066$
$S_{52 \times 52} := 15555555555554 \times 13 = 2022222222222202$	$S_{120 \times 120} := 15555555555554 \times 30 = 4666666666666620$
$S_{56 \times 56} := 15555555555554 \times 14 = 2177777777777756$	$S_{124 \times 124} := 15555555555554 \times 31 = 4822222222222174$
$S_{60 \times 60} := 15555555555554 \times 15 = 2333333333333310$	$S_{128 \times 128} := 15555555555554 \times 32 = 4977777777777728$
$S_{64 \times 64} := 15555555555554 \times 16 = 2488888888888864$	
$S_{68 \times 68} := 15555555555554 \times 17 = 2644444444444418$	

2.1 Universal Pandiagonal Magic Squares Multiples of Order 4

In this case we shall bring **universal pandiagonal** magic squares of orders multiples of 4 up to order 124. The **universal pandiagonal** magic square of order 128 is already given in 13. The following procedure shall be used to write **universal pandiagonal** magic squares of multiples of 4.

Figure 1.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	897	929	961	993
2	24	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898	930	962	994
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931	963	995
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932	964	996
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933	965	997
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934	966	998
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935	967	999
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936	968	1000
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937	969	1001
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938	970	1002
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939	971	1003
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940	972	1004
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941	973	1005
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942	974	1006
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943	975	1007
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944	976	1008
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945	977	1009
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946	978	1010
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947	979	1011
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948	980	1012
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949	981	1013
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950	982	1014
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951	983	1015
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952	984	1016
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953	985	1017
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954	986	1018
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955	987	1019
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956	988	1020
29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957	989	1021
30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510	542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958	990	1022
31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511	543	575	607	639	671	703	735	767	799	831	863	895	927	959	991	1023
32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640	672	704	736	768	800	832	864	896	928	960	992	1024

2.1.1 Orders 8, 12 and 16

According to Figure 1, the **universal pandiagonal** magic squares of orders 8, 12 and 16 are given by

1.

1	33
2	34

2.

1	33	65
2	34	66
3	35	67

3.

1	33	65	97
2	34	66	98
3	35	67	99
4	36	68	100

Let's see above three cases with examples.

Example 2. A *universal pandiagonal* magic square of order 8 for the digits 2 and 5 in digital form is given by

25222225255555	52555555555525	22222522222252	55555252522222	25555255255555	52222525555525	25222252222252	52555522522222
22222522222222	55555252222252	25222225555525	52555555255555	25222252522222	52555522222252	25555255555525	52222525255555
55555255555525	22222525255555	52555552522222	25222222222252	52555525555525	25222255255555	52222522522222	25555252222252
52555552222252	25222222522222	55555255255555	22222525555525	52222522222252	25555252522222	52555525255555	25222255555525
25222225222252	52555555255552	22222522522225	55555252555525	25555255222252	52222525255552	25222252522225	52555522555525
22222522555525	55555252522225	25222225255552	52555555222252	25222252555525	52555522522225	25555255255552	52222525222252
55555255255552	22222525222252	52555552555525	25222222522225	52555525255552	25222255222252	52222522555525	25555252522225
52555552522225	25222222555525	55555255222252	22222525255552	52222522522225	25555252555525	52555525222252	25222255255552

In this case, the magic sum is $S_{8 \times 8} = 31111111111108$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

Example 3. An *universal pandiagonal* magic square of order 12 is given by

25222225255555	52555555555525	22222522222252	55555252522222	25555255255555	52222525555525	25222252222252	52555522522222	22555552555555	52222255555525	22222522222252	55555222522222
22222522222222	55555252222252	25222225555525	52555552555555	25222252522222	52555522222252	25555255555525	52222525255555	22222525222222	55555222222252	22555555555525	55222225255555
55555255555525	22222525255555	52555552522222	25222222222252	52555525555525	25222255255555	52222522522222	25555252222252	55555255555525	22222555255555	55222225222222	22555552222252
52555552222252	25222222522222	55555255255555	22222525555525	52222522222252	25555252522222	52555525255555	25222255555525	55222222222252	22555552522222	55555225255555	22222555555525
25222225222252	52555555255552	22222522522225	55555252555525	25555255222252	52222525255552	25222252522225	52555522555525	22555552222252	55222225255552	22222525222225	55555222555525
22222522555525	55555252222225	25222225255552	52555552222252	25222252555525	52555522522225	25555255255552	52222525222252	22222525555525	55555222522225	22555552555552	55222225222252
55555255255552	22222525222252	52555552555525	25222222522225	52555525255552	25222255222252	52222522555525	25555252222252	55555255555522	22222555222252	55222222555525	22555552522225
52555552522225	25222222555525	55555255222252	22222525255552	52222522522225	25555252555525	52555525222252	25222255255552	55222222222252	22555552555525	55555225222252	22222555255552
25222225222222	52555555555522	22222522222255	55555252222255	25555255222222	52222525555522	25222252222255	52555522222255	22555555222222	55222225555522	22222522222255	55555222225555
22222522222255	55555252222255	25222225555522	52555555222222	25222252555555	52555522222255	25555255555522	52222525222222	22222522555555	55555222222255	22555555555522	55222225222222
55555255555522	22222525222222	52555552255555	25222222222255	52555525555522	25222255222222	52222522222255	25555252222255	55555255555522	22222555222222	55222222222255	22555552222255
52555552222225	25222222555555	55555255222222	22222525555522	52222522222255	25555252555555	52555525222222	25222255555522	55222222222255	22555552555555	55555225222222	22222555555522

In this case, the magic sum is $S_{12 \times 12} = 46666666666662$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.3 Orders 32 and 36

According to Figure 1, the magic squares of orders 32 and 36 are given by

7.

1	33	65	97	129	161	193	225
2	34	66	98	130	162	194	226
3	35	67	99	131	163	195	227
4	36	68	100	132	164	196	228
5	37	69	101	133	165	197	229
6	38	70	102	134	166	198	230
7	39	71	103	135	167	199	231
8	40	72	104	136	168	200	232

8.

1	33	65	97	129	161	193	225	257
2	34	66	98	130	162	194	226	258
3	35	67	99	131	163	195	227	259
4	36	68	100	132	164	196	228	260
5	37	69	101	133	165	197	229	261
6	38	70	102	134	166	198	230	262
7	39	71	103	135	167	199	231	263
8	40	72	104	136	168	200	232	264
9	41	73	105	137	169	201	233	265

In this case, the magic squares of orders 32 and 36 are **universal pandiagonal** with magic sums: $S_{32 \times 32} = 1244444444444432$ and $S_{36 \times 36} = 1399999999999986$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.4 Orders 40 and 44

According to Figure 1, the magic squares of orders 40 and 44 are given by

9.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298

10.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331

In this case, the magic squares of orders 40 and 44 are **universal pandiagonal** with magic sums: $S_{40 \times 40} = 1555555555555540$ and $S_{44 \times 44} = 1711111111111094$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.5 Orders 48 and 52

According to Figure 1, the magic squares of orders 48 and 52 are given by

11.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364

12.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397

In this case, the magic squares of orders 48 and 52 are **universal pandiagonal** with magic sums: $S_{48 \times 48} = 1866666666666648$ and $S_{52 \times 52} = 2022222222222202$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.6 Orders 56 and 60

According to Figure 1, the magic squares of orders 56 and 60 are given by

13.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430

14.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463

In this case, the magic squares of orders 56 and 60 are **universal pandiagonal** with magic sums: $S_{56 \times 56} = 21777777777777756$ and $S_{60 \times 60} = 23333333333333310$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.7 Order 64

According to Figure 1, the magic square of order 64 is given by

15.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496

In this case, the magic square of order 64 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{64 \times 64} = 2488888888888864$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.8 Order 68

According to Figure 1, the magic square of order 68 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	
16.	9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	

In this case, the magic square of order 68 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{68 \times 68} = 2644444444444418$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} := 15555555555554$.

2.1.9 Order 72

According to Figure 1, the magic square of order 72 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562

In this case, the magic square of order 72 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{72 \times 72} = 2799999999999972$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.10 Order 76

According to Figure 1, the magic square of order 76 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	
18.	10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586
	11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587
	12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588
	13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589
	14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590
	15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591
	16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592
	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593
	18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594
	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595

In this case, the magic square of order 76 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{76 \times 76} = 2955555555555526$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.11 Order 80

According to Figure 1, the magic square of order 80 is given by

19.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628

In this case, the magic square of order 80 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{80 \times 80} = 3111111111111080$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.12 Order 84

According to Figure 1, the magic square of order 84 is given by

	1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641
	2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642
	3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643
	4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644
	5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645
	6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646
	7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647
	8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648
	9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649
	10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650
20.	11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651
	12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652
	13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653
	14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654
	15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655
	16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656
	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657
	18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658
	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659
	20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660
	21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661

In this case, the magic square of order 84 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{84 \times 84} = 3266666666666634$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.13 Order 88

According to Figure 1, the magic square of order 88 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694

In this case, the magic square of order 88 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{88 \times 88} = 342222222222188$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.14 Order 92

According to Figure 1, the magic square of order 92 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	
22.	12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	

In this case, the magic square of order 92 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{92 \times 92} = 3577777777777742$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.15 Order 96

According to Figure 1, the magic square of order 96 is given by

23.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760

In this case, the magic square of order 96 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{96 \times 96} = 373333333333296$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.16 Order 100

According to Figure 1, the magic square of order 100 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	
24.	13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	

In this case, the magic square of order 100 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{100 \times 100} = 38888888888888850$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 155555555555554$.

2.1.17 Order 104

According to Figure 1, the magic square of order 104 is given by

25.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826

In this case, the magic square of order 104 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{104 \times 104} = 4044444444444404$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 155555555555554$.

2.1.18 Order 108

According to Figure 1, the magic square of order 108 is given by

26.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859

In this case, the magic square of order 108 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{108 \times 108} = 4199999999999958$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.19 Order 112

According to Figure 1, the magic square of order 112 is given by

27.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892

In this case, the magic square of order 112 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{112 \times 112} = 435555555555512$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.20 Order 116

According to Figure 1, the magic square of order 116 is given by

28.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	897
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924
29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925

In this case, the magic square of order 116 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{116 \times 116} = 451111111111066$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.21 Order 120

According to Figure 1, the magic square of order 120 is given by

29.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	897	929
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898	930
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956
29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957
30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510	542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958

In this case, the magic square of order 120 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{120 \times 120} = 466666666666620$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.1.22 Order 124

According to Figure 1, the magic square of order 124 is given by

30.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	897	929	961
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898	930	962
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931	963
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932	964
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933	965
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934	966
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935	967
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936	968
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937	969
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938	970
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939	971
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940	972
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941	973
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942	974
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943	975
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944	976
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945	977
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946	978
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947	979
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948	980
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949	981
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950	982
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951	983
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952	984
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953	985
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954	986
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955	987
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956	988
29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957	989
30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510	542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958	990
31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511	543	575	607	639	671	703	735	767	799	831	863	895	927	959	991

In this case, the magic square of order 124 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{124 \times 124} = 482222222222174$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal** magic sums, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.2 universal Pandiagonal Magic Squares of Orders 64, 32, 16 and 8

Below are four different ways of writing **universal pandiagonal** magic squares of orders 64, 32, 16 and 8. Even though these are already appearing in subsection 2.1, but here these are calculated in a different way. See the Figure below:

- (i) 4 parts of order 64;
- (ii) 16 parts of order 32;
- (iii) 64 parts of order 16;
- (iv) 256 parts of order 8.

Let's work below with all these four ways separately.

2.2.1 Orders 64

Let's divide the Figure 2 in 4 equal parts, we get

1.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496

2.

513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	897	929	961	993
514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898	930	962	994
515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931	963	995
516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932	964	996
517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933	965	997
518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934	966	998
519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935	967	999
520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936	968	1000
521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937	969	1001
522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938	970	1002
523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939	971	1003
524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940	972	1004
525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941	973	1005
526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942	974	1006
527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943	975	1007
528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944	976	1008

3.

17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508
29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509
30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510
31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511
32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512

4.

529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945	977	1009
530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946	978	1010
531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947	979	1011
532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948	980	1012
533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949	981	1013
534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950	982	1014
535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951	983	1015
536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952	984	1016
537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953	985	1017
538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954	986	1018
539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955	987	1019
540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956	988	1020
541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957	989	1021
542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958	990	1022
543	575	607	639	671	703	735	767	799	831	863	895	927	959	991	1023
544	576	608	640	672	704	736	768	800	832	864	896	928	960	992	1024

The above four magic squares of order 64 are **universal pandiagonal** and with **equal magic sums**:
 $S_{64 \times 64} := 24888888888888864$

2.2.2 Orders 32

Let's divide the Figure 2 in 16 equal parts, we get

1.

1	33	65	97	129	161	193	225
2	34	66	98	130	162	194	226
3	35	67	99	131	163	195	227
4	36	68	100	132	164	196	228
5	37	69	101	133	165	197	229
6	38	70	102	134	166	198	230
7	39	71	103	135	167	199	231
8	40	72	104	136	168	200	232

4.

769	801	833	865	897	929	961	993
770	802	834	866	898	930	962	994
771	803	835	867	899	931	963	995
772	804	836	868	900	932	964	996
773	805	837	869	901	933	965	997
774	806	838	870	902	934	966	998
775	807	839	871	903	935	967	999
776	808	840	872	904	936	968	1000

2.

257	289	321	353	385	417	449	481
258	290	322	354	386	418	450	482
259	291	323	355	387	419	451	483
260	292	324	356	388	420	452	484
261	293	325	357	389	421	453	485
262	294	326	358	390	422	454	486
263	295	327	359	391	423	455	487
264	296	328	360	392	424	456	488

5.

9	41	73	105	137	169	201	233
10	42	74	106	138	170	202	234
11	43	75	107	139	171	203	235
12	44	76	108	140	172	204	236
13	45	77	109	141	173	205	237
14	46	78	110	142	174	206	238
15	47	79	111	143	175	207	239
16	48	80	112	144	176	208	240

3.

513	545	577	609	641	673	705	737
514	546	578	610	642	674	706	738
515	547	579	611	643	675	707	739
516	548	580	612	644	676	708	740
517	549	581	613	645	677	709	741
518	550	582	614	646	678	710	742
519	551	583	615	647	679	711	743
520	552	584	616	648	680	712	744

6.

265	297	329	361	393	425	457	489
266	298	330	362	394	426	458	490
267	299	331	363	395	427	459	491
268	300	332	364	396	428	460	492
269	301	333	365	397	429	461	493
270	302	334	366	398	430	462	494
271	303	335	367	399	431	463	495
272	304	336	368	400	432	464	496

7.

521	553	585	617	649	681	713	745
522	554	586	618	650	682	714	746
523	555	587	619	651	683	715	747
524	556	588	620	652	684	716	748
525	557	589	621	653	685	717	749
526	558	590	622	654	686	718	750
527	559	591	623	655	687	719	751
528	560	592	624	656	688	720	752

10.

273	305	337	369	401	433	465	497
274	306	338	370	402	434	466	498
275	307	339	371	403	435	467	499
276	308	340	372	404	436	468	500
277	309	341	373	405	437	469	501
278	310	342	374	406	438	470	502
279	311	343	375	407	439	471	503
280	312	344	376	408	440	472	504

8.

777	809	841	873	905	937	969	1001
778	810	842	874	906	938	970	1002
779	811	843	875	907	939	971	1003
780	812	844	876	908	940	972	1004
781	813	845	877	909	941	973	1005
782	814	846	878	910	942	974	1006
783	815	847	879	911	943	975	1007
784	816	848	880	912	944	976	1008

11.

529	561	593	625	657	689	721	753
530	562	594	626	658	690	722	754
531	563	595	627	659	691	723	755
532	564	596	628	660	692	724	756
533	565	597	629	661	693	725	757
534	566	598	630	662	694	726	758
535	567	599	631	663	695	727	759
536	568	600	632	664	696	728	760

9.

17	49	81	113	145	177	209	241
18	50	82	114	146	178	210	242
19	51	83	115	147	179	211	243
20	52	84	116	148	180	212	244
21	53	85	117	149	181	213	245
22	54	86	118	150	182	214	246
23	55	87	119	151	183	215	247
24	56	88	120	152	184	216	248

12.

785	817	849	881	913	945	977	1009
786	818	850	882	914	946	978	1010
787	819	851	883	915	947	979	1011
788	820	852	884	916	948	980	1012
789	821	853	885	917	949	981	1013
790	822	854	886	918	950	982	1014
791	823	855	887	919	951	983	1015
792	824	856	888	920	952	984	1016

13.

25	57	89	121	153	185	217	249
26	58	90	122	154	186	218	250
27	59	91	123	155	187	219	251
28	60	92	124	156	188	220	252
29	61	93	125	157	189	221	253
30	62	94	126	158	190	222	254
31	63	95	127	159	191	223	255
32	64	96	128	160	192	224	256

15.

537	569	601	633	665	697	729	761
538	570	602	634	666	698	730	762
539	571	603	635	667	699	731	763
540	572	604	636	668	700	732	764
541	573	605	637	669	701	733	765
542	574	606	638	670	702	734	766
543	575	607	639	671	703	735	767
544	576	608	640	672	704	736	768

14.

281	313	345	377	409	441	473	505
282	314	346	378	410	442	474	506
283	315	347	379	411	443	475	507
284	316	348	380	412	444	476	508
285	317	349	381	413	445	477	509
286	318	350	382	414	446	478	510
287	319	351	383	415	447	479	511
288	320	352	384	416	448	480	512

16.

793	825	857	889	921	953	985	1017
794	826	858	890	922	954	986	1018
795	827	859	891	923	955	987	1019
796	828	860	892	924	956	988	1020
797	829	861	893	925	957	989	1021
798	830	862	894	926	958	990	1022
799	831	863	895	927	959	991	1023
800	832	864	896	928	960	992	1024

The above 16 magic squares of order 32 are **universal pandiagonal** with **equal magic sums**: $S_{32 \times 32} := 1244444444444432$

2.2.3 Orders 16

Let's divide the Figure 2 in 64 equal parts, we get

1.

1	33	65	97
2	34	66	98
3	35	67	99
4	36	68	100

2.

5	37	69	101
6	38	70	102
7	39	71	103
8	40	72	104

3.

9	41	73	105
10	42	74	106
11	43	75	107
12	44	76	108

4.

13	45	77	109
14	46	78	110
15	47	79	111
16	48	80	112

5.

17	49	81	113
18	50	82	114
19	51	83	115
20	52	84	116

11.

137	169	201	233
138	170	202	234
139	171	203	235
140	172	204	236

17.

257	289	321	353
258	290	322	354
259	291	323	355
260	292	324	356

23.

281	313	345	377
282	314	346	378
283	315	347	379
284	316	348	380

6.

21	53	85	117
22	54	86	118
23	55	87	119
24	56	88	120

12.

141	173	205	237
142	174	206	238
143	175	207	239
144	176	208	240

18.

261	293	325	357
262	294	326	358
263	295	327	359
264	296	328	360

24.

285	317	349	381
286	318	350	382
287	319	351	383
288	320	352	384

7.

25	57	89	121
26	58	90	122
27	59	91	123
28	60	92	124

13.

145	177	209	241
146	178	210	242
147	179	211	243
148	180	212	244

19.

265	297	329	361
266	298	330	362
267	299	331	363
268	300	332	364

25.

385	417	449	481
386	418	450	482
387	419	451	483
388	420	452	484

8.

29	61	93	125
30	62	94	126
31	63	95	127
32	64	96	128

14.

149	181	213	245
150	182	214	246
151	183	215	247
152	184	216	248

20.

269	301	333	365
270	302	334	366
271	303	335	367
272	304	336	368

26.

389	421	453	485
390	422	454	486
391	423	455	487
392	424	456	488

9.

129	161	193	225
130	162	194	226
131	163	195	227
132	164	196	228

15.

153	185	217	249
154	186	218	250
155	187	219	251
156	188	220	252

21.

273	305	337	369
274	306	338	370
275	307	339	371
276	308	340	372

27.

393	425	457	489
394	426	458	490
395	427	459	491
396	428	460	492

10.

133	165	197	229
134	166	198	230
135	167	199	231
136	168	200	232

16.

157	189	221	253
158	190	222	254
159	191	223	255
160	192	224	256

22.

277	309	341	373
278	310	342	374
279	311	343	375
280	312	344	376

28.

397	429	461	493
398	430	462	494
399	431	463	495
400	432	464	496

29.

401	433	465	497
402	434	466	498
403	435	467	499
404	436	468	500

35.

521	553	585	617
522	554	586	618
523	555	587	619
524	556	588	620

41.

641	673	705	737
642	674	706	738
643	675	707	739
644	676	708	740

47.

665	697	729	761
666	698	730	762
667	699	731	763
668	700	732	764

30.

405	437	469	501
406	438	470	502
407	439	471	503
408	440	472	504

36.

525	557	589	621
526	558	590	622
527	559	591	623
528	560	592	624

42.

645	677	709	741
646	678	710	742
647	679	711	743
648	680	712	744

48.

669	701	733	765
670	702	734	766
671	703	735	767
672	704	736	768

31.

409	441	473	505
410	442	474	506
411	443	475	507
412	444	476	508

37.

529	561	593	625
530	562	594	626
531	563	595	627
532	564	596	628

43.

649	681	713	745
650	682	714	746
651	683	715	747
652	684	716	748

49.

769	801	833	865
770	802	834	866
771	803	835	867
772	804	836	868

32.

413	445	477	509
414	446	478	510
415	447	479	511
416	448	480	512

38.

533	565	597	629
534	566	598	630
535	567	599	631
536	568	600	632

44.

653	685	717	749
654	686	718	750
655	687	719	751
656	688	720	752

50.

773	805	837	869
774	806	838	870
775	807	839	871
776	808	840	872

33.

513	545	577	609
514	546	578	610
515	547	579	611
516	548	580	612

39.

537	569	601	633
538	570	602	634
539	571	603	635
540	572	604	636

45.

657	689	721	753
658	690	722	754
659	691	723	755
660	692	724	756

51.

777	809	841	873
778	810	842	874
779	811	843	875
780	812	844	876

34.

517	549	581	613
518	550	582	614
519	551	583	615
520	552	584	616

40.

541	573	605	637
542	574	606	638
543	575	607	639
544	576	608	640

46.

661	693	725	757
662	694	726	758
663	695	727	759
664	696	728	760

52.

781	813	845	877
782	814	846	878
783	815	847	879
784	816	848	880

53.

785	817	849	881
786	818	850	882
787	819	851	883
788	820	852	884

56.

797	829	861	893
798	830	862	894
799	831	863	895
800	832	864	896

59.

905	937	969	1001
906	938	970	1002
907	939	971	1003
908	940	972	1004

62.

917	949	981	1013
918	950	982	1014
919	951	983	1015
920	952	984	1016

54.

789	821	853	885
790	822	854	886
791	823	855	887
792	824	856	888

57.

897	929	961	993
898	930	962	994
899	931	963	995
900	932	964	996

60.

909	941	973	1005
910	942	974	1006
911	943	975	1007
912	944	976	1008

63.

921	953	985	1017
922	954	986	1018
923	955	987	1019
924	956	988	1020

55.

793	825	857	889
794	826	858	890
795	827	859	891
796	828	860	892

58.

901	933	965	997
902	934	966	998
903	935	967	999
904	936	968	1000

61.

913	945	977	1009
914	946	978	1010
915	947	979	1011
916	948	980	1012

64.

925	957	989	1021
926	958	990	1022
927	959	991	1023
928	960	992	1024

The above 64 magic squares of order 16 are **universal pandiagonal with equal magic sums**: $S_{16 \times 16} := 6222222222222216$. Let's see an example of order 16:

Example 5. A *universal pandiagonal magic square of order 16 is given by*

25222225225252	5255555252552	2222252252225	5555525255225	2555525252525	5222252252525	2522225252225	5255525252525	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525
2222252252252	5555525252225	2522222522525	5255555222525	2522225252225	5255525252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525
5555525252225	2222252252225	5255555222525	2522222522525	5255525252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225
5255555252225	2522222522525	5555525252225	2222252252225	5222252252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225
2522222522525	5255555222525	2222252252225	5555525252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525
2222252252225	5555525252225	2522222522525	5255555222525	2522225252225	5255525252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525
5555525252225	2222252252225	5255555222525	2522222522525	5255525252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225
5255555252225	2522222522525	5555525252225	2222252252225	5222252252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225
2522222522525	5255555222525	2222252252225	5555525252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525
2222252252225	5555525252225	2522222522525	5255555222525	2522225252225	5255525252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525
5555525252225	2222252252225	5255555222525	2522222522525	5255525252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225
5255555252225	2522222522525	5555525252225	2222252252225	5222252252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225
2522222522525	5255555222525	2222252252225	5555525252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525
2222252252225	5555525252225	2522222522525	5255555222525	2522225252225	5255525252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525
5555525252225	2222252252225	5255555222525	2522222522525	5255525252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225
5255555252225	2522222522525	5555525252225	2222252252225	5222252252225	2555525252225	5222252252225	2255555225252	5522222522525	2222252252225	5555522252225	2252222522525	5552525252525	2222252252225	5552525252525	2222252252225

In this case, the magic sum is $S_{16 \times 16} = 6222222222222216$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 1555555555555554$.

2.2.4 Orders 8

Let's divide the Figure 2 in 256 equal parts, we get

1. <table border="1"><tr><td>1</td><td>33</td></tr><tr><td>2</td><td>34</td></tr></table>	1	33	2	34	12. <table border="1"><tr><td>23</td><td>55</td></tr><tr><td>24</td><td>56</td></tr></table>	23	55	24	56	23. <table border="1"><tr><td>77</td><td>109</td></tr><tr><td>78</td><td>110</td></tr></table>	77	109	78	110	34. <table border="1"><tr><td>131</td><td>163</td></tr><tr><td>132</td><td>164</td></tr></table>	131	163	132	164	45. <table border="1"><tr><td>153</td><td>185</td></tr><tr><td>154</td><td>186</td></tr></table>	153	185	154	186	56. <table border="1"><tr><td>207</td><td>239</td></tr><tr><td>208</td><td>240</td></tr></table>	207	239	208	240	67. <table border="1"><tr><td>261</td><td>293</td></tr><tr><td>262</td><td>294</td></tr></table>	261	293	262	294	78. <table border="1"><tr><td>283</td><td>315</td></tr><tr><td>284</td><td>316</td></tr></table>	283	315	284	316
1	33																																						
2	34																																						
23	55																																						
24	56																																						
77	109																																						
78	110																																						
131	163																																						
132	164																																						
153	185																																						
154	186																																						
207	239																																						
208	240																																						
261	293																																						
262	294																																						
283	315																																						
284	316																																						
2. <table border="1"><tr><td>3</td><td>35</td></tr><tr><td>4</td><td>36</td></tr></table>	3	35	4	36	13. <table border="1"><tr><td>25</td><td>57</td></tr><tr><td>26</td><td>58</td></tr></table>	25	57	26	58	24. <table border="1"><tr><td>79</td><td>111</td></tr><tr><td>80</td><td>112</td></tr></table>	79	111	80	112	35. <table border="1"><tr><td>133</td><td>165</td></tr><tr><td>134</td><td>166</td></tr></table>	133	165	134	166	46. <table border="1"><tr><td>155</td><td>187</td></tr><tr><td>156</td><td>188</td></tr></table>	155	187	156	188	57. <table border="1"><tr><td>209</td><td>241</td></tr><tr><td>210</td><td>242</td></tr></table>	209	241	210	242	68. <table border="1"><tr><td>263</td><td>295</td></tr><tr><td>264</td><td>296</td></tr></table>	263	295	264	296	79. <table border="1"><tr><td>285</td><td>317</td></tr><tr><td>286</td><td>318</td></tr></table>	285	317	286	318
3	35																																						
4	36																																						
25	57																																						
26	58																																						
79	111																																						
80	112																																						
133	165																																						
134	166																																						
155	187																																						
156	188																																						
209	241																																						
210	242																																						
263	295																																						
264	296																																						
285	317																																						
286	318																																						
3. <table border="1"><tr><td>5</td><td>37</td></tr><tr><td>6</td><td>38</td></tr></table>	5	37	6	38	14. <table border="1"><tr><td>27</td><td>59</td></tr><tr><td>28</td><td>60</td></tr></table>	27	59	28	60	25. <table border="1"><tr><td>81</td><td>113</td></tr><tr><td>82</td><td>114</td></tr></table>	81	113	82	114	36. <table border="1"><tr><td>135</td><td>167</td></tr><tr><td>136</td><td>168</td></tr></table>	135	167	136	168	47. <table border="1"><tr><td>157</td><td>189</td></tr><tr><td>158</td><td>190</td></tr></table>	157	189	158	190	58. <table border="1"><tr><td>211</td><td>243</td></tr><tr><td>212</td><td>244</td></tr></table>	211	243	212	244	69. <table border="1"><tr><td>265</td><td>297</td></tr><tr><td>266</td><td>298</td></tr></table>	265	297	266	298	80. <table border="1"><tr><td>287</td><td>319</td></tr><tr><td>288</td><td>320</td></tr></table>	287	319	288	320
5	37																																						
6	38																																						
27	59																																						
28	60																																						
81	113																																						
82	114																																						
135	167																																						
136	168																																						
157	189																																						
158	190																																						
211	243																																						
212	244																																						
265	297																																						
266	298																																						
287	319																																						
288	320																																						
4. <table border="1"><tr><td>7</td><td>39</td></tr><tr><td>8</td><td>40</td></tr></table>	7	39	8	40	15. <table border="1"><tr><td>29</td><td>61</td></tr><tr><td>30</td><td>62</td></tr></table>	29	61	30	62	26. <table border="1"><tr><td>83</td><td>115</td></tr><tr><td>84</td><td>116</td></tr></table>	83	115	84	116	37. <table border="1"><tr><td>137</td><td>169</td></tr><tr><td>138</td><td>170</td></tr></table>	137	169	138	170	48. <table border="1"><tr><td>159</td><td>191</td></tr><tr><td>160</td><td>192</td></tr></table>	159	191	160	192	59. <table border="1"><tr><td>213</td><td>245</td></tr><tr><td>214</td><td>246</td></tr></table>	213	245	214	246	70. <table border="1"><tr><td>267</td><td>299</td></tr><tr><td>268</td><td>300</td></tr></table>	267	299	268	300	81. <table border="1"><tr><td>321</td><td>353</td></tr><tr><td>322</td><td>354</td></tr></table>	321	353	322	354
7	39																																						
8	40																																						
29	61																																						
30	62																																						
83	115																																						
84	116																																						
137	169																																						
138	170																																						
159	191																																						
160	192																																						
213	245																																						
214	246																																						
267	299																																						
268	300																																						
321	353																																						
322	354																																						
5. <table border="1"><tr><td>9</td><td>41</td></tr><tr><td>10</td><td>42</td></tr></table>	9	41	10	42	16. <table border="1"><tr><td>31</td><td>63</td></tr><tr><td>32</td><td>64</td></tr></table>	31	63	32	64	27. <table border="1"><tr><td>85</td><td>117</td></tr><tr><td>86</td><td>118</td></tr></table>	85	117	86	118	38. <table border="1"><tr><td>139</td><td>171</td></tr><tr><td>140</td><td>172</td></tr></table>	139	171	140	172	49. <table border="1"><tr><td>193</td><td>225</td></tr><tr><td>194</td><td>226</td></tr></table>	193	225	194	226	60. <table border="1"><tr><td>215</td><td>247</td></tr><tr><td>216</td><td>248</td></tr></table>	215	247	216	248	71. <table border="1"><tr><td>269</td><td>301</td></tr><tr><td>270</td><td>302</td></tr></table>	269	301	270	302	82. <table border="1"><tr><td>323</td><td>355</td></tr><tr><td>324</td><td>356</td></tr></table>	323	355	324	356
9	41																																						
10	42																																						
31	63																																						
32	64																																						
85	117																																						
86	118																																						
139	171																																						
140	172																																						
193	225																																						
194	226																																						
215	247																																						
216	248																																						
269	301																																						
270	302																																						
323	355																																						
324	356																																						
6. <table border="1"><tr><td>11</td><td>43</td></tr><tr><td>12</td><td>44</td></tr></table>	11	43	12	44	17. <table border="1"><tr><td>65</td><td>97</td></tr><tr><td>66</td><td>98</td></tr></table>	65	97	66	98	28. <table border="1"><tr><td>87</td><td>119</td></tr><tr><td>88</td><td>120</td></tr></table>	87	119	88	120	39. <table border="1"><tr><td>141</td><td>173</td></tr><tr><td>142</td><td>174</td></tr></table>	141	173	142	174	50. <table border="1"><tr><td>195</td><td>227</td></tr><tr><td>196</td><td>228</td></tr></table>	195	227	196	228	61. <table border="1"><tr><td>217</td><td>249</td></tr><tr><td>218</td><td>250</td></tr></table>	217	249	218	250	72. <table border="1"><tr><td>271</td><td>303</td></tr><tr><td>272</td><td>304</td></tr></table>	271	303	272	304	83. <table border="1"><tr><td>325</td><td>357</td></tr><tr><td>326</td><td>358</td></tr></table>	325	357	326	358
11	43																																						
12	44																																						
65	97																																						
66	98																																						
87	119																																						
88	120																																						
141	173																																						
142	174																																						
195	227																																						
196	228																																						
217	249																																						
218	250																																						
271	303																																						
272	304																																						
325	357																																						
326	358																																						
7. <table border="1"><tr><td>13</td><td>45</td></tr><tr><td>14</td><td>46</td></tr></table>	13	45	14	46	18. <table border="1"><tr><td>67</td><td>99</td></tr><tr><td>68</td><td>100</td></tr></table>	67	99	68	100	29. <table border="1"><tr><td>89</td><td>121</td></tr><tr><td>90</td><td>122</td></tr></table>	89	121	90	122	40. <table border="1"><tr><td>143</td><td>175</td></tr><tr><td>144</td><td>176</td></tr></table>	143	175	144	176	51. <table border="1"><tr><td>197</td><td>229</td></tr><tr><td>198</td><td>230</td></tr></table>	197	229	198	230	62. <table border="1"><tr><td>219</td><td>251</td></tr><tr><td>220</td><td>252</td></tr></table>	219	251	220	252	73. <table border="1"><tr><td>273</td><td>305</td></tr><tr><td>274</td><td>306</td></tr></table>	273	305	274	306	84. <table border="1"><tr><td>327</td><td>359</td></tr><tr><td>328</td><td>360</td></tr></table>	327	359	328	360
13	45																																						
14	46																																						
67	99																																						
68	100																																						
89	121																																						
90	122																																						
143	175																																						
144	176																																						
197	229																																						
198	230																																						
219	251																																						
220	252																																						
273	305																																						
274	306																																						
327	359																																						
328	360																																						
8. <table border="1"><tr><td>15</td><td>47</td></tr><tr><td>16</td><td>48</td></tr></table>	15	47	16	48	19. <table border="1"><tr><td>69</td><td>101</td></tr><tr><td>70</td><td>102</td></tr></table>	69	101	70	102	30. <table border="1"><tr><td>91</td><td>123</td></tr><tr><td>92</td><td>124</td></tr></table>	91	123	92	124	41. <table border="1"><tr><td>145</td><td>177</td></tr><tr><td>146</td><td>178</td></tr></table>	145	177	146	178	52. <table border="1"><tr><td>199</td><td>231</td></tr><tr><td>200</td><td>232</td></tr></table>	199	231	200	232	63. <table border="1"><tr><td>221</td><td>253</td></tr><tr><td>222</td><td>254</td></tr></table>	221	253	222	254	74. <table border="1"><tr><td>275</td><td>307</td></tr><tr><td>276</td><td>308</td></tr></table>	275	307	276	308	85. <table border="1"><tr><td>329</td><td>361</td></tr><tr><td>330</td><td>362</td></tr></table>	329	361	330	362
15	47																																						
16	48																																						
69	101																																						
70	102																																						
91	123																																						
92	124																																						
145	177																																						
146	178																																						
199	231																																						
200	232																																						
221	253																																						
222	254																																						
275	307																																						
276	308																																						
329	361																																						
330	362																																						
9. <table border="1"><tr><td>17</td><td>49</td></tr><tr><td>18</td><td>50</td></tr></table>	17	49	18	50	20. <table border="1"><tr><td>71</td><td>103</td></tr><tr><td>72</td><td>104</td></tr></table>	71	103	72	104	31. <table border="1"><tr><td>93</td><td>125</td></tr><tr><td>94</td><td>126</td></tr></table>	93	125	94	126	42. <table border="1"><tr><td>147</td><td>179</td></tr><tr><td>148</td><td>180</td></tr></table>	147	179	148	180	53. <table border="1"><tr><td>201</td><td>233</td></tr><tr><td>202</td><td>234</td></tr></table>	201	233	202	234	64. <table border="1"><tr><td>223</td><td>255</td></tr><tr><td>224</td><td>256</td></tr></table>	223	255	224	256	75. <table border="1"><tr><td>277</td><td>309</td></tr><tr><td>278</td><td>310</td></tr></table>	277	309	278	310	86. <table border="1"><tr><td>331</td><td>363</td></tr><tr><td>332</td><td>364</td></tr></table>	331	363	332	364
17	49																																						
18	50																																						
71	103																																						
72	104																																						
93	125																																						
94	126																																						
147	179																																						
148	180																																						
201	233																																						
202	234																																						
223	255																																						
224	256																																						
277	309																																						
278	310																																						
331	363																																						
332	364																																						
10. <table border="1"><tr><td>19</td><td>51</td></tr><tr><td>20</td><td>52</td></tr></table>	19	51	20	52	21. <table border="1"><tr><td>73</td><td>105</td></tr><tr><td>74</td><td>106</td></tr></table>	73	105	74	106	32. <table border="1"><tr><td>95</td><td>127</td></tr><tr><td>96</td><td>128</td></tr></table>	95	127	96	128	43. <table border="1"><tr><td>149</td><td>181</td></tr><tr><td>150</td><td>182</td></tr></table>	149	181	150	182	54. <table border="1"><tr><td>203</td><td>235</td></tr><tr><td>204</td><td>236</td></tr></table>	203	235	204	236	65. <table border="1"><tr><td>257</td><td>289</td></tr><tr><td>258</td><td>290</td></tr></table>	257	289	258	290	76. <table border="1"><tr><td>279</td><td>311</td></tr><tr><td>280</td><td>312</td></tr></table>	279	311	280	312	87. <table border="1"><tr><td>333</td><td>365</td></tr><tr><td>334</td><td>366</td></tr></table>	333	365	334	366
19	51																																						
20	52																																						
73	105																																						
74	106																																						
95	127																																						
96	128																																						
149	181																																						
150	182																																						
203	235																																						
204	236																																						
257	289																																						
258	290																																						
279	311																																						
280	312																																						
333	365																																						
334	366																																						
11. <table border="1"><tr><td>21</td><td>53</td></tr><tr><td>22</td><td>54</td></tr></table>	21	53	22	54	22. <table border="1"><tr><td>75</td><td>107</td></tr><tr><td>76</td><td>108</td></tr></table>	75	107	76	108	33. <table border="1"><tr><td>129</td><td>161</td></tr><tr><td>130</td><td>162</td></tr></table>	129	161	130	162	44. <table border="1"><tr><td>151</td><td>183</td></tr><tr><td>152</td><td>184</td></tr></table>	151	183	152	184	55. <table border="1"><tr><td>205</td><td>237</td></tr><tr><td>206</td><td>238</td></tr></table>	205	237	206	238	66. <table border="1"><tr><td>259</td><td>291</td></tr><tr><td>260</td><td>292</td></tr></table>	259	291	260	292	77. <table border="1"><tr><td>281</td><td>313</td></tr><tr><td>282</td><td>314</td></tr></table>	281	313	282	314	88. <table border="1"><tr><td>335</td><td>367</td></tr><tr><td>336</td><td>368</td></tr></table>	335	367	336	368
21	53																																						
22	54																																						
75	107																																						
76	108																																						
129	161																																						
130	162																																						
151	183																																						
152	184																																						
205	237																																						
206	238																																						
259	291																																						
260	292																																						
281	313																																						
282	314																																						
335	367																																						
336	368																																						

89.	<table border="1"><tr><td>337</td><td>369</td></tr><tr><td>338</td><td>370</td></tr></table>	337	369	338	370	101.	<table border="1"><tr><td>393</td><td>425</td></tr><tr><td>394</td><td>426</td></tr></table>	393	425	394	426	113.	<table border="1"><tr><td>449</td><td>481</td></tr><tr><td>450</td><td>482</td></tr></table>	449	481	450	482	125.	<table border="1"><tr><td>473</td><td>505</td></tr><tr><td>474</td><td>506</td></tr></table>	473	505	474	506	137.	<table border="1"><tr><td>529</td><td>561</td></tr><tr><td>530</td><td>562</td></tr></table>	529	561	530	562	149.	<table border="1"><tr><td>585</td><td>617</td></tr><tr><td>586</td><td>618</td></tr></table>	585	617	586	618	161.	<table border="1"><tr><td>641</td><td>673</td></tr><tr><td>642</td><td>674</td></tr></table>	641	673	642	674	173.	<table border="1"><tr><td>665</td><td>697</td></tr><tr><td>666</td><td>698</td></tr></table>	665	697	666	698
337	369																																														
338	370																																														
393	425																																														
394	426																																														
449	481																																														
450	482																																														
473	505																																														
474	506																																														
529	561																																														
530	562																																														
585	617																																														
586	618																																														
641	673																																														
642	674																																														
665	697																																														
666	698																																														
90.	<table border="1"><tr><td>339</td><td>371</td></tr><tr><td>340</td><td>372</td></tr></table>	339	371	340	372	102.	<table border="1"><tr><td>395</td><td>427</td></tr><tr><td>396</td><td>428</td></tr></table>	395	427	396	428	114.	<table border="1"><tr><td>451</td><td>483</td></tr><tr><td>452</td><td>484</td></tr></table>	451	483	452	484	126.	<table border="1"><tr><td>475</td><td>507</td></tr><tr><td>476</td><td>508</td></tr></table>	475	507	476	508	138.	<table border="1"><tr><td>531</td><td>563</td></tr><tr><td>532</td><td>564</td></tr></table>	531	563	532	564	150.	<table border="1"><tr><td>587</td><td>619</td></tr><tr><td>588</td><td>620</td></tr></table>	587	619	588	620	162.	<table border="1"><tr><td>643</td><td>675</td></tr><tr><td>644</td><td>676</td></tr></table>	643	675	644	676	174.	<table border="1"><tr><td>667</td><td>699</td></tr><tr><td>668</td><td>700</td></tr></table>	667	699	668	700
339	371																																														
340	372																																														
395	427																																														
396	428																																														
451	483																																														
452	484																																														
475	507																																														
476	508																																														
531	563																																														
532	564																																														
587	619																																														
588	620																																														
643	675																																														
644	676																																														
667	699																																														
668	700																																														
91.	<table border="1"><tr><td>341</td><td>373</td></tr><tr><td>342</td><td>374</td></tr></table>	341	373	342	374	103.	<table border="1"><tr><td>397</td><td>429</td></tr><tr><td>398</td><td>430</td></tr></table>	397	429	398	430	115.	<table border="1"><tr><td>453</td><td>485</td></tr><tr><td>454</td><td>486</td></tr></table>	453	485	454	486	127.	<table border="1"><tr><td>477</td><td>509</td></tr><tr><td>478</td><td>510</td></tr></table>	477	509	478	510	139.	<table border="1"><tr><td>533</td><td>565</td></tr><tr><td>534</td><td>566</td></tr></table>	533	565	534	566	151.	<table border="1"><tr><td>589</td><td>621</td></tr><tr><td>590</td><td>622</td></tr></table>	589	621	590	622	163.	<table border="1"><tr><td>645</td><td>677</td></tr><tr><td>646</td><td>678</td></tr></table>	645	677	646	678	175.	<table border="1"><tr><td>669</td><td>701</td></tr><tr><td>670</td><td>702</td></tr></table>	669	701	670	702
341	373																																														
342	374																																														
397	429																																														
398	430																																														
453	485																																														
454	486																																														
477	509																																														
478	510																																														
533	565																																														
534	566																																														
589	621																																														
590	622																																														
645	677																																														
646	678																																														
669	701																																														
670	702																																														
92.	<table border="1"><tr><td>343</td><td>375</td></tr><tr><td>344</td><td>376</td></tr></table>	343	375	344	376	104.	<table border="1"><tr><td>399</td><td>431</td></tr><tr><td>400</td><td>432</td></tr></table>	399	431	400	432	116.	<table border="1"><tr><td>455</td><td>487</td></tr><tr><td>456</td><td>488</td></tr></table>	455	487	456	488	128.	<table border="1"><tr><td>479</td><td>511</td></tr><tr><td>480</td><td>512</td></tr></table>	479	511	480	512	140.	<table border="1"><tr><td>535</td><td>567</td></tr><tr><td>536</td><td>568</td></tr></table>	535	567	536	568	152.	<table border="1"><tr><td>591</td><td>623</td></tr><tr><td>592</td><td>624</td></tr></table>	591	623	592	624	164.	<table border="1"><tr><td>647</td><td>679</td></tr><tr><td>648</td><td>680</td></tr></table>	647	679	648	680	176.	<table border="1"><tr><td>671</td><td>703</td></tr><tr><td>672</td><td>704</td></tr></table>	671	703	672	704
343	375																																														
344	376																																														
399	431																																														
400	432																																														
455	487																																														
456	488																																														
479	511																																														
480	512																																														
535	567																																														
536	568																																														
591	623																																														
592	624																																														
647	679																																														
648	680																																														
671	703																																														
672	704																																														
93.	<table border="1"><tr><td>345</td><td>377</td></tr><tr><td>346</td><td>378</td></tr></table>	345	377	346	378	105.	<table border="1"><tr><td>401</td><td>433</td></tr><tr><td>402</td><td>434</td></tr></table>	401	433	402	434	117.	<table border="1"><tr><td>457</td><td>489</td></tr><tr><td>458</td><td>490</td></tr></table>	457	489	458	490	129.	<table border="1"><tr><td>513</td><td>545</td></tr><tr><td>514</td><td>546</td></tr></table>	513	545	514	546	141.	<table border="1"><tr><td>537</td><td>569</td></tr><tr><td>538</td><td>570</td></tr></table>	537	569	538	570	153.	<table border="1"><tr><td>593</td><td>625</td></tr><tr><td>594</td><td>626</td></tr></table>	593	625	594	626	165.	<table border="1"><tr><td>649</td><td>681</td></tr><tr><td>650</td><td>682</td></tr></table>	649	681	650	682	177.	<table border="1"><tr><td>705</td><td>737</td></tr><tr><td>706</td><td>738</td></tr></table>	705	737	706	738
345	377																																														
346	378																																														
401	433																																														
402	434																																														
457	489																																														
458	490																																														
513	545																																														
514	546																																														
537	569																																														
538	570																																														
593	625																																														
594	626																																														
649	681																																														
650	682																																														
705	737																																														
706	738																																														
94.	<table border="1"><tr><td>347</td><td>379</td></tr><tr><td>348</td><td>380</td></tr></table>	347	379	348	380	106.	<table border="1"><tr><td>403</td><td>435</td></tr><tr><td>404</td><td>436</td></tr></table>	403	435	404	436	118.	<table border="1"><tr><td>459</td><td>491</td></tr><tr><td>460</td><td>492</td></tr></table>	459	491	460	492	130.	<table border="1"><tr><td>515</td><td>547</td></tr><tr><td>516</td><td>548</td></tr></table>	515	547	516	548	142.	<table border="1"><tr><td>539</td><td>571</td></tr><tr><td>540</td><td>572</td></tr></table>	539	571	540	572	154.	<table border="1"><tr><td>595</td><td>627</td></tr><tr><td>596</td><td>628</td></tr></table>	595	627	596	628	166.	<table border="1"><tr><td>651</td><td>683</td></tr><tr><td>652</td><td>684</td></tr></table>	651	683	652	684	178.	<table border="1"><tr><td>707</td><td>739</td></tr><tr><td>708</td><td>740</td></tr></table>	707	739	708	740
347	379																																														
348	380																																														
403	435																																														
404	436																																														
459	491																																														
460	492																																														
515	547																																														
516	548																																														
539	571																																														
540	572																																														
595	627																																														
596	628																																														
651	683																																														
652	684																																														
707	739																																														
708	740																																														
95.	<table border="1"><tr><td>349</td><td>381</td></tr><tr><td>350</td><td>382</td></tr></table>	349	381	350	382	107.	<table border="1"><tr><td>405</td><td>437</td></tr><tr><td>406</td><td>438</td></tr></table>	405	437	406	438	119.	<table border="1"><tr><td>461</td><td>493</td></tr><tr><td>462</td><td>494</td></tr></table>	461	493	462	494	131.	<table border="1"><tr><td>517</td><td>549</td></tr><tr><td>518</td><td>550</td></tr></table>	517	549	518	550	143.	<table border="1"><tr><td>541</td><td>573</td></tr><tr><td>542</td><td>574</td></tr></table>	541	573	542	574	155.	<table border="1"><tr><td>597</td><td>629</td></tr><tr><td>598</td><td>630</td></tr></table>	597	629	598	630	167.	<table border="1"><tr><td>653</td><td>685</td></tr><tr><td>654</td><td>686</td></tr></table>	653	685	654	686	179.	<table border="1"><tr><td>709</td><td>741</td></tr><tr><td>710</td><td>742</td></tr></table>	709	741	710	742
349	381																																														
350	382																																														
405	437																																														
406	438																																														
461	493																																														
462	494																																														
517	549																																														
518	550																																														
541	573																																														
542	574																																														
597	629																																														
598	630																																														
653	685																																														
654	686																																														
709	741																																														
710	742																																														
96.	<table border="1"><tr><td>351</td><td>383</td></tr><tr><td>352</td><td>384</td></tr></table>	351	383	352	384	108.	<table border="1"><tr><td>407</td><td>439</td></tr><tr><td>408</td><td>440</td></tr></table>	407	439	408	440	120.	<table border="1"><tr><td>463</td><td>495</td></tr><tr><td>464</td><td>496</td></tr></table>	463	495	464	496	132.	<table border="1"><tr><td>519</td><td>551</td></tr><tr><td>520</td><td>552</td></tr></table>	519	551	520	552	144.	<table border="1"><tr><td>543</td><td>575</td></tr><tr><td>544</td><td>576</td></tr></table>	543	575	544	576	156.	<table border="1"><tr><td>599</td><td>631</td></tr><tr><td>600</td><td>632</td></tr></table>	599	631	600	632	168.	<table border="1"><tr><td>655</td><td>687</td></tr><tr><td>656</td><td>688</td></tr></table>	655	687	656	688	180.	<table border="1"><tr><td>711</td><td>743</td></tr><tr><td>712</td><td>744</td></tr></table>	711	743	712	744
351	383																																														
352	384																																														
407	439																																														
408	440																																														
463	495																																														
464	496																																														
519	551																																														
520	552																																														
543	575																																														
544	576																																														
599	631																																														
600	632																																														
655	687																																														
656	688																																														
711	743																																														
712	744																																														
97.	<table border="1"><tr><td>385</td><td>417</td></tr><tr><td>386</td><td>418</td></tr></table>	385	417	386	418	109.	<table border="1"><tr><td>409</td><td>441</td></tr><tr><td>410</td><td>442</td></tr></table>	409	441	410	442	121.	<table border="1"><tr><td>465</td><td>497</td></tr><tr><td>466</td><td>498</td></tr></table>	465	497	466	498	133.	<table border="1"><tr><td>521</td><td>553</td></tr><tr><td>522</td><td>554</td></tr></table>	521	553	522	554	145.	<table border="1"><tr><td>577</td><td>609</td></tr><tr><td>578</td><td>610</td></tr></table>	577	609	578	610	157.	<table border="1"><tr><td>601</td><td>633</td></tr><tr><td>602</td><td>634</td></tr></table>	601	633	602	634	169.	<table border="1"><tr><td>657</td><td>689</td></tr><tr><td>658</td><td>690</td></tr></table>	657	689	658	690	181.	<table border="1"><tr><td>713</td><td>745</td></tr><tr><td>714</td><td>746</td></tr></table>	713	745	714	746
385	417																																														
386	418																																														
409	441																																														
410	442																																														
465	497																																														
466	498																																														
521	553																																														
522	554																																														
577	609																																														
578	610																																														
601	633																																														
602	634																																														
657	689																																														
658	690																																														
713	745																																														
714	746																																														
98.	<table border="1"><tr><td>387</td><td>419</td></tr><tr><td>388</td><td>420</td></tr></table>	387	419	388	420	110.	<table border="1"><tr><td>411</td><td>443</td></tr><tr><td>412</td><td>444</td></tr></table>	411	443	412	444	122.	<table border="1"><tr><td>467</td><td>499</td></tr><tr><td>468</td><td>500</td></tr></table>	467	499	468	500	134.	<table border="1"><tr><td>523</td><td>555</td></tr><tr><td>524</td><td>556</td></tr></table>	523	555	524	556	146.	<table border="1"><tr><td>579</td><td>611</td></tr><tr><td>580</td><td>612</td></tr></table>	579	611	580	612	158.	<table border="1"><tr><td>603</td><td>635</td></tr><tr><td>604</td><td>636</td></tr></table>	603	635	604	636	170.	<table border="1"><tr><td>659</td><td>691</td></tr><tr><td>660</td><td>692</td></tr></table>	659	691	660	692	182.	<table border="1"><tr><td>715</td><td>747</td></tr><tr><td>716</td><td>748</td></tr></table>	715	747	716	748
387	419																																														
388	420																																														
411	443																																														
412	444																																														
467	499																																														
468	500																																														
523	555																																														
524	556																																														
579	611																																														
580	612																																														
603	635																																														
604	636																																														
659	691																																														
660	692																																														
715	747																																														
716	748																																														
99.	<table border="1"><tr><td>389</td><td>421</td></tr><tr><td>390</td><td>422</td></tr></table>	389	421	390	422	111.	<table border="1"><tr><td>413</td><td>445</td></tr><tr><td>414</td><td>446</td></tr></table>	413	445	414	446	123.	<table border="1"><tr><td>469</td><td>501</td></tr><tr><td>470</td><td>502</td></tr></table>	469	501	470	502	135.	<table border="1"><tr><td>525</td><td>557</td></tr><tr><td>526</td><td>558</td></tr></table>	525	557	526	558	147.	<table border="1"><tr><td>581</td><td>613</td></tr><tr><td>582</td><td>614</td></tr></table>	581	613	582	614	159.	<table border="1"><tr><td>605</td><td>637</td></tr><tr><td>606</td><td>638</td></tr></table>	605	637	606	638	171.	<table border="1"><tr><td>661</td><td>693</td></tr><tr><td>662</td><td>694</td></tr></table>	661	693	662	694	183.	<table border="1"><tr><td>717</td><td>749</td></tr><tr><td>718</td><td>750</td></tr></table>	717	749	718	750
389	421																																														
390	422																																														
413	445																																														
414	446																																														
469	501																																														
470	502																																														
525	557																																														
526	558																																														
581	613																																														
582	614																																														
605	637																																														
606	638																																														
661	693																																														
662	694																																														
717	749																																														
718	750																																														
100.	<table border="1"><tr><td>391</td><td>423</td></tr><tr><td>392</td><td>424</td></tr></table>	391	423	392	424	112.	<table border="1"><tr><td>415</td><td>447</td></tr><tr><td>416</td><td>448</td></tr></table>	415	447	416	448	124.	<table border="1"><tr><td>471</td><td>503</td></tr><tr><td>472</td><td>504</td></tr></table>	471	503	472	504	136.	<table border="1"><tr><td>527</td><td>559</td></tr><tr><td>528</td><td>560</td></tr></table>	527	559	528	560	148.	<table border="1"><tr><td>583</td><td>615</td></tr><tr><td>584</td><td>616</td></tr></table>	583	615	584	616	160.	<table border="1"><tr><td>607</td><td>639</td></tr><tr><td>608</td><td>640</td></tr></table>	607	639	608	640	172.	<table border="1"><tr><td>663</td><td>695</td></tr><tr><td>664</td><td>696</td></tr></table>	663	695	664	696	184.	<table border="1"><tr><td>719</td><td>751</td></tr><tr><td>720</td><td>752</td></tr></table>	719	751	720	752
391	423																																														
392	424																																														
415	447																																														
416	448																																														
471	503																																														
472	504																																														
527	559																																														
528	560																																														
583	615																																														
584	616																																														
607	639																																														
608	640																																														
663	695																																														
664	696																																														
719	751																																														
720	752																																														

185.	<table border="1"><tr><td>721</td><td>753</td></tr><tr><td>722</td><td>754</td></tr></table>	721	753	722	754	194.	<table border="1"><tr><td>771</td><td>803</td></tr><tr><td>772</td><td>804</td></tr></table>	771	803	772	804	203.	<table border="1"><tr><td>789</td><td>821</td></tr><tr><td>790</td><td>822</td></tr></table>	789	821	790	822	212.	<table border="1"><tr><td>839</td><td>871</td></tr><tr><td>840</td><td>872</td></tr></table>	839	871	840	872	221.	<table border="1"><tr><td>857</td><td>889</td></tr><tr><td>858</td><td>890</td></tr></table>	857	889	858	890	230.	<table border="1"><tr><td>907</td><td>939</td></tr><tr><td>908</td><td>940</td></tr></table>	907	939	908	940	239.	<table border="1"><tr><td>925</td><td>957</td></tr><tr><td>926</td><td>958</td></tr></table>	925	957	926	958	248.	<table border="1"><tr><td>975</td><td>1007</td></tr><tr><td>976</td><td>1008</td></tr></table>	975	1007	976	1008
721	753																																														
722	754																																														
771	803																																														
772	804																																														
789	821																																														
790	822																																														
839	871																																														
840	872																																														
857	889																																														
858	890																																														
907	939																																														
908	940																																														
925	957																																														
926	958																																														
975	1007																																														
976	1008																																														
186.	<table border="1"><tr><td>723</td><td>755</td></tr><tr><td>724</td><td>756</td></tr></table>	723	755	724	756	195.	<table border="1"><tr><td>773</td><td>805</td></tr><tr><td>774</td><td>806</td></tr></table>	773	805	774	806	204.	<table border="1"><tr><td>791</td><td>823</td></tr><tr><td>792</td><td>824</td></tr></table>	791	823	792	824	213.	<table border="1"><tr><td>841</td><td>873</td></tr><tr><td>842</td><td>874</td></tr></table>	841	873	842	874	222.	<table border="1"><tr><td>859</td><td>891</td></tr><tr><td>860</td><td>892</td></tr></table>	859	891	860	892	231.	<table border="1"><tr><td>909</td><td>941</td></tr><tr><td>910</td><td>942</td></tr></table>	909	941	910	942	240.	<table border="1"><tr><td>927</td><td>959</td></tr><tr><td>928</td><td>960</td></tr></table>	927	959	928	960	249.	<table border="1"><tr><td>977</td><td>1009</td></tr><tr><td>978</td><td>1010</td></tr></table>	977	1009	978	1010
723	755																																														
724	756																																														
773	805																																														
774	806																																														
791	823																																														
792	824																																														
841	873																																														
842	874																																														
859	891																																														
860	892																																														
909	941																																														
910	942																																														
927	959																																														
928	960																																														
977	1009																																														
978	1010																																														
187.	<table border="1"><tr><td>725</td><td>757</td></tr><tr><td>726</td><td>758</td></tr></table>	725	757	726	758	196.	<table border="1"><tr><td>775</td><td>807</td></tr><tr><td>776</td><td>808</td></tr></table>	775	807	776	808	205.	<table border="1"><tr><td>793</td><td>825</td></tr><tr><td>794</td><td>826</td></tr></table>	793	825	794	826	214.	<table border="1"><tr><td>843</td><td>875</td></tr><tr><td>844</td><td>876</td></tr></table>	843	875	844	876	223.	<table border="1"><tr><td>861</td><td>893</td></tr><tr><td>862</td><td>894</td></tr></table>	861	893	862	894	232.	<table border="1"><tr><td>911</td><td>943</td></tr><tr><td>912</td><td>944</td></tr></table>	911	943	912	944	241.	<table border="1"><tr><td>961</td><td>993</td></tr><tr><td>962</td><td>994</td></tr></table>	961	993	962	994	250.	<table border="1"><tr><td>979</td><td>1011</td></tr><tr><td>980</td><td>1012</td></tr></table>	979	1011	980	1012
725	757																																														
726	758																																														
775	807																																														
776	808																																														
793	825																																														
794	826																																														
843	875																																														
844	876																																														
861	893																																														
862	894																																														
911	943																																														
912	944																																														
961	993																																														
962	994																																														
979	1011																																														
980	1012																																														
188.	<table border="1"><tr><td>727</td><td>759</td></tr><tr><td>728</td><td>760</td></tr></table>	727	759	728	760	197.	<table border="1"><tr><td>777</td><td>809</td></tr><tr><td>778</td><td>810</td></tr></table>	777	809	778	810	206.	<table border="1"><tr><td>795</td><td>827</td></tr><tr><td>796</td><td>828</td></tr></table>	795	827	796	828	215.	<table border="1"><tr><td>845</td><td>877</td></tr><tr><td>846</td><td>878</td></tr></table>	845	877	846	878	224.	<table border="1"><tr><td>863</td><td>895</td></tr><tr><td>864</td><td>896</td></tr></table>	863	895	864	896	233.	<table border="1"><tr><td>913</td><td>945</td></tr><tr><td>914</td><td>946</td></tr></table>	913	945	914	946	242.	<table border="1"><tr><td>963</td><td>995</td></tr><tr><td>964</td><td>996</td></tr></table>	963	995	964	996	251.	<table border="1"><tr><td>981</td><td>1013</td></tr><tr><td>982</td><td>1014</td></tr></table>	981	1013	982	1014
727	759																																														
728	760																																														
777	809																																														
778	810																																														
795	827																																														
796	828																																														
845	877																																														
846	878																																														
863	895																																														
864	896																																														
913	945																																														
914	946																																														
963	995																																														
964	996																																														
981	1013																																														
982	1014																																														
189.	<table border="1"><tr><td>729</td><td>761</td></tr><tr><td>730</td><td>762</td></tr></table>	729	761	730	762	198.	<table border="1"><tr><td>779</td><td>811</td></tr><tr><td>780</td><td>812</td></tr></table>	779	811	780	812	207.	<table border="1"><tr><td>797</td><td>829</td></tr><tr><td>798</td><td>830</td></tr></table>	797	829	798	830	216.	<table border="1"><tr><td>847</td><td>879</td></tr><tr><td>848</td><td>880</td></tr></table>	847	879	848	880	225.	<table border="1"><tr><td>897</td><td>929</td></tr><tr><td>898</td><td>930</td></tr></table>	897	929	898	930	234.	<table border="1"><tr><td>915</td><td>947</td></tr><tr><td>916</td><td>948</td></tr></table>	915	947	916	948	243.	<table border="1"><tr><td>965</td><td>997</td></tr><tr><td>966</td><td>998</td></tr></table>	965	997	966	998	252.	<table border="1"><tr><td>983</td><td>1015</td></tr><tr><td>984</td><td>1016</td></tr></table>	983	1015	984	1016
729	761																																														
730	762																																														
779	811																																														
780	812																																														
797	829																																														
798	830																																														
847	879																																														
848	880																																														
897	929																																														
898	930																																														
915	947																																														
916	948																																														
965	997																																														
966	998																																														
983	1015																																														
984	1016																																														
190.	<table border="1"><tr><td>731</td><td>763</td></tr><tr><td>732</td><td>764</td></tr></table>	731	763	732	764	199.	<table border="1"><tr><td>781</td><td>813</td></tr><tr><td>782</td><td>814</td></tr></table>	781	813	782	814	208.	<table border="1"><tr><td>799</td><td>831</td></tr><tr><td>800</td><td>832</td></tr></table>	799	831	800	832	217.	<table border="1"><tr><td>849</td><td>881</td></tr><tr><td>850</td><td>882</td></tr></table>	849	881	850	882	226.	<table border="1"><tr><td>899</td><td>931</td></tr><tr><td>900</td><td>932</td></tr></table>	899	931	900	932	235.	<table border="1"><tr><td>917</td><td>949</td></tr><tr><td>918</td><td>950</td></tr></table>	917	949	918	950	244.	<table border="1"><tr><td>967</td><td>999</td></tr><tr><td>968</td><td>1000</td></tr></table>	967	999	968	1000	253.	<table border="1"><tr><td>985</td><td>1017</td></tr><tr><td>986</td><td>1018</td></tr></table>	985	1017	986	1018
731	763																																														
732	764																																														
781	813																																														
782	814																																														
799	831																																														
800	832																																														
849	881																																														
850	882																																														
899	931																																														
900	932																																														
917	949																																														
918	950																																														
967	999																																														
968	1000																																														
985	1017																																														
986	1018																																														
191.	<table border="1"><tr><td>733</td><td>765</td></tr><tr><td>734</td><td>766</td></tr></table>	733	765	734	766	200.	<table border="1"><tr><td>783</td><td>815</td></tr><tr><td>784</td><td>816</td></tr></table>	783	815	784	816	209.	<table border="1"><tr><td>833</td><td>865</td></tr><tr><td>834</td><td>866</td></tr></table>	833	865	834	866	218.	<table border="1"><tr><td>851</td><td>883</td></tr><tr><td>852</td><td>884</td></tr></table>	851	883	852	884	227.	<table border="1"><tr><td>901</td><td>933</td></tr><tr><td>902</td><td>934</td></tr></table>	901	933	902	934	236.	<table border="1"><tr><td>919</td><td>951</td></tr><tr><td>920</td><td>952</td></tr></table>	919	951	920	952	245.	<table border="1"><tr><td>969</td><td>1001</td></tr><tr><td>970</td><td>1002</td></tr></table>	969	1001	970	1002	254.	<table border="1"><tr><td>987</td><td>1019</td></tr><tr><td>988</td><td>1020</td></tr></table>	987	1019	988	1020
733	765																																														
734	766																																														
783	815																																														
784	816																																														
833	865																																														
834	866																																														
851	883																																														
852	884																																														
901	933																																														
902	934																																														
919	951																																														
920	952																																														
969	1001																																														
970	1002																																														
987	1019																																														
988	1020																																														
192.	<table border="1"><tr><td>735</td><td>767</td></tr><tr><td>736</td><td>768</td></tr></table>	735	767	736	768	201.	<table border="1"><tr><td>785</td><td>817</td></tr><tr><td>786</td><td>818</td></tr></table>	785	817	786	818	210.	<table border="1"><tr><td>835</td><td>867</td></tr><tr><td>836</td><td>868</td></tr></table>	835	867	836	868	219.	<table border="1"><tr><td>853</td><td>885</td></tr><tr><td>854</td><td>886</td></tr></table>	853	885	854	886	228.	<table border="1"><tr><td>903</td><td>935</td></tr><tr><td>904</td><td>936</td></tr></table>	903	935	904	936	237.	<table border="1"><tr><td>921</td><td>953</td></tr><tr><td>922</td><td>954</td></tr></table>	921	953	922	954	246.	<table border="1"><tr><td>971</td><td>1003</td></tr><tr><td>972</td><td>1004</td></tr></table>	971	1003	972	1004	255.	<table border="1"><tr><td>989</td><td>1021</td></tr><tr><td>990</td><td>1022</td></tr></table>	989	1021	990	1022
735	767																																														
736	768																																														
785	817																																														
786	818																																														
835	867																																														
836	868																																														
853	885																																														
854	886																																														
903	935																																														
904	936																																														
921	953																																														
922	954																																														
971	1003																																														
972	1004																																														
989	1021																																														
990	1022																																														
193.	<table border="1"><tr><td>769</td><td>801</td></tr><tr><td>770</td><td>802</td></tr></table>	769	801	770	802	202.	<table border="1"><tr><td>787</td><td>819</td></tr><tr><td>788</td><td>820</td></tr></table>	787	819	788	820	211.	<table border="1"><tr><td>837</td><td>869</td></tr><tr><td>838</td><td>870</td></tr></table>	837	869	838	870	220.	<table border="1"><tr><td>855</td><td>887</td></tr><tr><td>856</td><td>888</td></tr></table>	855	887	856	888	229.	<table border="1"><tr><td>905</td><td>937</td></tr><tr><td>906</td><td>938</td></tr></table>	905	937	906	938	238.	<table border="1"><tr><td>923</td><td>955</td></tr><tr><td>924</td><td>956</td></tr></table>	923	955	924	956	247.	<table border="1"><tr><td>973</td><td>1005</td></tr><tr><td>974</td><td>1006</td></tr></table>	973	1005	974	1006	256.	<table border="1"><tr><td>991</td><td>1023</td></tr><tr><td>992</td><td>1024</td></tr></table>	991	1023	992	1024
769	801																																														
770	802																																														
787	819																																														
788	820																																														
837	869																																														
838	870																																														
855	887																																														
856	888																																														
905	937																																														
906	938																																														
923	955																																														
924	956																																														
973	1005																																														
974	1006																																														
991	1023																																														
992	1024																																														

The above 256 magic squares of order 8 are **universal pandiagonal** with **equal magic sums**: $S_{8 \times 8} := 311111111111108$. Let's see an example:

Example 6. A *universal pandiagonal* magic square of order is given by

25222225255525	5255555522255	22222522255522	55555252522252	25555255255525	52222525522255	25222252255522	52555522522252
22222522252252	55555252255522	25222225522255	52555555255525	25222252522252	52555522255522	25555255522255	52222525255525
55555255522255	22222525255525	52555552522252	25222222255522	52555525522255	25222255255525	52222522522252	25555252255522
52555552255522	25222222522252	55555255255525	22222525522255	52222522255522	25555252522252	52555525255525	25222255522255
25222225225225	52555555252525	22222522525252	55555252552552	25555255225225	52222525252525	25222252525252	52555522552552
22222522552552	55555252525252	25222225252525	52555555225225	25222252552552	52555522525252	25555255252525	52222525225225
55555255252525	22222525225225	52555552552552	25222222525252	52555525252525	25222255225225	52222522552552	25555252525252
52555552525252	25222222525252	55555255225225	22222525252525	52222522525252	25555252552552	52555525225225	25222255252525

2.3 Magic Squares Multiples of 8

Below are different ways of writing **universal pandiagonal** magic squares of orders multiples of 8. Even though these are already appearing in subsections 2.1 and 2.2, but here these are calculated in a different way. See the Figure below:

already given in 13.

2.3.1 Orders 8, 16 and 24

According to Figure 3, the magic squares of orders 8, 16 and 24 are given by

1.

496	528
497	529

2.

463	495	527	559
464	496	528	560
465	497	529	561
466	498	530	562

3.

430	462	494	526	558	590
431	463	495	527	559	591
432	464	496	528	560	592
433	465	497	529	561	593
434	466	498	530	562	594
435	467	499	531	563	595

In this case, the magic squares of orders 8, 16 and 24 are **universal pandiagonal** with magic sums: $S_{8 \times 8} = 311111111111108$, $S_{16 \times 16} = 622222222222216$ and $S_{24 \times 24} = 933333333333324$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.2 Orders 32 and 40

According to Figure 3, the magic squares of orders 32 and 40 are given by

4.

397	429	461	493	525	557	589	621
398	430	462	494	526	558	590	622
399	431	463	495	527	559	591	623
400	432	464	496	528	560	592	624
401	433	465	497	529	561	593	625
402	434	466	498	530	562	594	626
403	435	467	499	531	563	595	627
404	436	468	500	532	564	596	628

5.

364	396	428	460	492	524	556	588	620	652
365	397	429	461	493	525	557	589	621	653
366	398	430	462	494	526	558	590	622	654
367	399	431	463	495	527	559	591	623	655
368	400	432	464	496	528	560	592	624	656
369	401	433	465	497	529	561	593	625	657
370	402	434	466	498	530	562	594	626	658
371	403	435	467	499	531	563	595	627	659
372	404	436	468	500	532	564	596	628	660
373	405	437	469	501	533	565	597	629	661

In this case, the magic squares of orders 32 and 40 are **universal pandiagonal** with magic sums: $S_{32 \times 32} = 1244444444444432$ and $S_{40 \times 40} = 155555555555540$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.3 Orders 48 and 56

According to Figure 3, the magic squares of orders 48 and 56 are given by

6.

331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683
332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684
333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685
334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686
335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687
336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688
337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689
338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690
339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691
340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692
341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693
342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694

7.

298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714
299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715
300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716
301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717
302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718
303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719
304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720
305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721
306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722
307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723
308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724
309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725
310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726
311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727

In this case, the magic squares of orders 48 and 56 are **universal pandiagonal** with magic sums: $S_{48 \times 48} = 1866666666666648$ and $S_{56 \times 56} = 2177777777777756$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.4 Order 64

According to Figure 3, the magic square of order 64 is given by

265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745
266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746
267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747
268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748
269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749
270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750
271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751
272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752
273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753
274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754
275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755
276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756
277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757
278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758
279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759
280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760

8.

In this case, the magic square of order 64 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{64 \times 64} = 2488888888888864$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.5 Order 72

According to Figure 3, the magic square of order 72 is given by

9.

232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776
233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777
234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778
235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779
236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780
237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781
238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782
239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783
240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784
241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785
242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786
243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787
244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788
245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789
246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790
247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791
248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792
249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793

In this case, the magic square of order 72 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{72 \times 72} = 27999999999999972$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.6 Order 80

According to Figure 3, the magic square of order 80 is given by

10.

199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807
200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808
201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809
202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810
203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811
204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812
205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813
206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814
207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815
208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816
209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817
210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818
211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819
212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820
213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821
214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822
215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823
216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824
217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825
218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826

In this case, the magic square of order 80 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{80 \times 80} = 311111111111080$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.7 Order 88

According to Figure 3, the magic square of order 88 is given by

11.

166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838
167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839
168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840
169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841
170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842
171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843
172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844
173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845
174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846
175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847
176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848
177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849
178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850
179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851
180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852
181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853
182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854
183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855
184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856
185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857
186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858
187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859

In this case, the magic square of order 88 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{88 \times 88} = 342222222222188$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.8 Order 96

According to Figure 3, the magic square of order 96 is given by

133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869
134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870
135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871
136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872
137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873
138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874
139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875
140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876
141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877
142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878
143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879
144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880
145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881
146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882
147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883
148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884
149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885
150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886
151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887
152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888
153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889
154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890
155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891
156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892

In this case, the magic square of order 96 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{96 \times 96} = 373333333333296$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.9 Order 104

According to Figure 3, the magic square of order 104 is given by

13.

100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900
101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901
102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902
103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903
104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904
105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905
106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906
107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907
108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908
109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909
110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910
111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911
112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912
113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913
114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914
115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915
116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916
117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917
118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918
119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919
120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920
121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921
122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922
123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923
124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924
125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925

In this case, the magic square of order 104 is **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{104 \times 104} = 4044444444444404$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 155555555555554$.

2.3.10 Order 112

According to Figure 3, the magic square of order 112 is given by

14.

67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931
68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932
69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933
70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934
71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935
72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936
73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937
74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938
75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939
76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940
77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941
78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942
79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943
80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944
81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945
82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946
83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947
84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948
85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949
86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950
87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951
88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952
89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953
90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954
91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955
92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956
93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957
94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510	542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958

In this case, the magic square of order 112 **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{112 \times 112} = 4355555555555512$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 15555555555554$.

2.3.11 Order 120

According to Figure 3, the magic square of order 120 is given by

15.

34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898	930	962
35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931	963
36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932	964
37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933	965
38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934	966
39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935	967
40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936	968
41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937	969
42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938	970
43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939	971
44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940	972
45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941	973
46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942	974
47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943	975
48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944	976
49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945	977
50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946	978
51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947	979
52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948	980
53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949	981
54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950	982
55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951	983
56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952	984
57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953	985
58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954	986
59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955	987
60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956	988
61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957	989
62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510	542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958	990
63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511	543	575	607	639	671	703	735	767	799	831	863	895	927	959	991

In this case, the magic square of order 120 **universal pandiagonal** with magic sum: $S_{120 \times 120} = 4666666666666620$. All the 4×4 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} = 155555555555554$.

3 Universal Magic Square of Order 126

Let's write the Table 12 in a simplified way.

Table 15.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400	421
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401	422
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402	423
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403	424
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404	425
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405	426
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407	428
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409	430
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410	431
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412	433
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415	436
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416	437
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417	438
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418	439
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440
21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420	441

The each number appearing in above table represents a **universal** magic square of order 6. The above Table 15 represents **universal** magic square of order 126 with **magic sum**: $S_{126 \times 126} := 4899999999999951$. Each number represent magic square of order 6 with equal **magic sums**: $S_{6 \times 6} := 2333333333333331$. These magic squares of order 6 are given in Appendix 6. Below are the magic sums of magic squares multiples of 6.

Table 16. Below are magic sums of magic squares multiples of 6 up to order 126.

$$\begin{aligned}
 S_{6 \times 6} &:= 233333333333331 \times 1 = 233333333333331 & S_{72 \times 72} &:= 233333333333331 \times 12 = 279999999999972 \\
 S_{12 \times 12} &:= 233333333333331 \times 2 = 466666666666662 & S_{78 \times 78} &:= 233333333333331 \times 13 = 3033333333333303 \\
 S_{18 \times 18} &:= 233333333333331 \times 3 = 699999999999993 & S_{84 \times 84} &:= 233333333333331 \times 14 = 3266666666666634 \\
 S_{24 \times 24} &:= 233333333333331 \times 4 = 933333333333324 & S_{90 \times 90} &:= 233333333333331 \times 15 = 349999999999965 \\
 S_{30 \times 30} &:= 233333333333331 \times 5 = 1166666666666655 & S_{96 \times 96} &:= 233333333333331 \times 16 = 3733333333333296 \\
 S_{36 \times 36} &:= 233333333333331 \times 6 = 1399999999999986 & S_{102 \times 102} &:= 233333333333331 \times 17 = 3966666666666627 \\
 S_{42 \times 42} &:= 233333333333331 \times 7 = 1633333333333317 & S_{108 \times 108} &:= 233333333333331 \times 18 = 4199999999999958 \\
 S_{48 \times 48} &:= 233333333333331 \times 8 = 1866666666666648 & S_{114 \times 114} &:= 233333333333331 \times 19 = 4433333333333289 \\
 S_{54 \times 54} &:= 233333333333331 \times 9 = 2099999999999979 & S_{120 \times 120} &:= 233333333333331 \times 20 = 4666666666666620 \\
 S_{60 \times 60} &:= 233333333333331 \times 10 = 2333333333333310 & S_{126 \times 126} &:= 233333333333331 \times 21 = 4899999999999951 \\
 S_{66 \times 66} &:= 233333333333331 \times 11 = 2566666666666641
 \end{aligned}$$

Before proceeding further let's see examples of magic squares of orders 6 and 12.

Example 7. A universal magic square of order 6 for the digits 2 and 5 in digital form is given by

22222222222222	55555255555555	52555555555555	25222225555555	22222522222222	55555552222222
55555555555525	22222522222252	52555555555525	25222222222252	55555252222252	22222225555525
55555555255555	55555255255555	25222222522222	52555552522222	22222525255555	22222222522222
55555552522222	22222522522222	25222225255555	52555555255555	55555252522222	22222225255555
22222222222252	22222525555525	52555552222252	25222225555525	55555255555525	55555552222252
22222225555555	55555252222222	25222222222222	52555552222222	22222525555555	55555555555555

In this case, the magic sum is $S_{6 \times 6} = 233333333333331$.

Example 8. A universal magic square of order 12 is given by

222222222222	555525555555	525555555555	252222555555	222225222222	555555222222	252222522222	522225555555	222225555555	255552555555	255552222222	525552222222
555555555525	222225222225	525555555525	252222222225	555552522225	222222555552	252222555552	255552522225	522225555552	255552222225	522225222225	252222555552
555555552555	555552552555	252222252222	525555525222	222225252555	222222252222	525555252555	522225252555	255552252222	522225252222	255552552555	252222252222
555555252222	222225252222	252222252555	525555525555	555552522222	222222252555	525555252222	255552522222	255552552555	522225252555	522225252222	252222252555
222222222225	222225255552	525555522225	252222555552	555552555552	555552222252	252222522225	255552555552	522225222252	255552555552	522225252225	252222252225
222222255555	555552522222	252222222222	525555522222	222225255555	555555555555	252222555555	522225222222	255552222222	522225222222	255552555555	525552555555
222222252225	555552552552	525555525552	252222252552	222225252225	555555252225	252222522225	522225252552	252225252552	522225252552	255552522225	525552252225
555555522225	222225255552	525555522225	252222255552	555552555552	222222252225	525555252225	255552555552	255552252225	522225222225	522225255552	252222252225
555555255552	222225255552	252222252225	525555522225	555552555552	222222252225	525555255552	255552555552	255552222225	522225222225	522225255552	252222252225
222222255552	222225252225	525555525552	252222252225	555552552225	555555255552	252222255552	255552552225	522225255552	255552522225	522225252225	252222252225
222222252552	555552522225	252222252225	525555522225	222225252552	555555255552	252222252552	522225252225	255552252225	522225252225	255552522225	525552252552

In this case, the magic sum is $S_{12 \times 12} = 46666666666662$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 233333333333331$.

3.1 Universal Magic Squares Multiples of 6

In this case we shall bring **universal** magic squares of all orders multiples of 6 up to order 126. The **universal** magic square of order 126 is already given in 15. The following procedure shall be used to write **universal** magic squares of multiples of 6.

Figure 4.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400	421
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401	422
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402	423
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403	424
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404	425
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405	426
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407	428
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409	430
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410	431
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412	433
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415	436
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416	437
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417	438
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418	439
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440
21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420	441

3.1.1 Orders 12, 18, 24 and 30

According to Figure 4, the magic squares of orders 12, 18, 24 and 30 are given by

1.

1	22
2	23

2.

1	22	43
2	23	44
3	24	45

3.

1	22	43	64
2	23	44	65
3	24	45	66
4	25	46	67

4.

1	22	43	64	85
2	23	44	65	86
3	24	45	66	87
4	25	46	67	88
5	26	47	68	89

In this case, the magic sums are $S_{12 \times 12} := 466666666666662$, $S_{18 \times 18} := 699999999999993$, $S_{24 \times 24} := 9333333333333324$ and $S_{30 \times 30} := 1166666666666655$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 233333333333331$.

3.1.2 Orders 36 and 42

According to Figure 4, the magic squares of orders 36 and 42 are given by

5.

1	22	43	64	85	106
2	23	44	65	86	107
3	24	45	66	87	108
4	25	46	67	88	109
5	26	47	68	89	110
6	27	48	69	90	111

6.

1	22	43	64	85	106	127
2	23	44	65	86	107	128
3	24	45	66	87	108	129
4	25	46	67	88	109	130
5	26	47	68	89	110	131
6	27	48	69	90	111	132
7	28	49	70	91	112	133

In this case, the magic sums are $S_{36 \times 36} := 13999999999999986$ and $S_{42 \times 42} := 16333333333333317$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 2999999999999997$.

3.1.3 Orders 48 and 54

According to Figure 4, the magic squares of orders 48 and 54 are given by

7.

1	22	43	64	85	106	127	148
2	23	44	65	86	107	128	149
3	24	45	66	87	108	129	150
4	25	46	67	88	109	130	151
5	26	47	68	89	110	131	152
6	27	48	69	90	111	132	153
7	28	49	70	91	112	133	154
8	29	50	71	92	113	134	155

8.

1	22	43	64	85	106	127	148	169
2	23	44	65	86	107	128	149	170
3	24	45	66	87	108	129	150	171
4	25	46	67	88	109	130	151	172
5	26	47	68	89	110	131	152	173
6	27	48	69	90	111	132	153	174
7	28	49	70	91	112	133	154	175
8	29	50	71	92	113	134	155	176
9	30	51	72	93	114	135	156	177

In this case, the magic sums are $S_{48 \times 48} := 1866666666666648$ and $S_{54 \times 54} := 2099999999999979$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 2333333333333331$.

3.1.4 Orders 60 and 66

According to Figure 4, the magic squares of orders 60 and 66 are given by

9.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199

10.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221

In this case, the magic sums are $S_{60 \times 60} := 2333333333333310$ and $S_{66 \times 66} := 2566666666666641$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 233333333333331$.

3.1.5 Orders 72 and 78

According to Figure 4, the magic squares of orders 72 and 78 are given by

11.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243

12.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265

In this case, the magic sums are $S_{72 \times 72} := 2799999999999972$ and $S_{78 \times 78} := 3033333333333303$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 233333333333331$.

3.1.6 Order 84

According to Figure 4, the squares of order 84 is given by

13.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287

In this case, the magic sum is $S_{84 \times 84} := 3266666666666634$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 2333333333333331$.

3.1.7 Order 90

According to Figure 4, the squares of order 90 is given by

14.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309

In this case, the magic sum is $S_{90 \times 90} := 3499999999999965$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 2333333333333331$.

3.1.8 Order 96

According to Figure 4, the squares of order 96 is given by

15.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331

In this case, the magic sum is $S_{96 \times 96} := 3733333333333296$. All the 6×6 blocks are **universal magic squares** of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 233333333333331$.

3.1.9 Order 102

According to Figure 4, the squares of order 102 is given by

16.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353

In this case, the magic sum is $S_{102 \times 102} := 3966666666666627$. All the 6×6 blocks are **universal magic squares** of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 2333333333333331$.

3.1.10 Order 108

According to Figure 4, the squares of order 108 is given by

17.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375

In this case, the magic sum is $S_{108 \times 108} := 4199999999999958$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 2333333333333331$.

3.1.11 Order 114

According to Figure 4, the squares of order 114 is given by

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387
18.	10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	388
	11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	389
	12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	390
	13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	391
	14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	392
	15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	393
	16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	394
	17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	395
	18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	396
	19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	397

In this case, the magic sum is $S_{114 \times 114} := 4433333333333289$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 2333333333333331$.

3.1.12 Order 120

According to Figure 4, the square of order 120 is given by

19.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419

In this case, the magic sum is $S_{120 \times 120} := 4666666666666620$. All the 6×6 blocks are **universal** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 2333333333333331$.

Remark 3.1. In case of *universal* magic square of order 128, we applied three different ways (see Figures 1, Figure 2 and Figure 3) to write *universal pandiagonal* magic squares multiples of 4 and 8. In a similar way, for the case of order 126, the other ways can be applied. See the following three figures:

Figure 5.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400	421
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401	422
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402	423
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403	424
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404	425
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405	426
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407	428
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409	430
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410	431
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412	433
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415	436
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416	437
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417	438
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418	439
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440
21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420	441

Figure 6.

1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221	241	261	281	301	321	341	361	381
2	22	42	62	82	102	122	142	162	182	202	222	242	262	282	302	322	342	362	382
3	23	43	63	83	103	123	143	163	183	203	223	243	263	283	303	323	343	363	383
4	24	44	64	84	104	124	144	164	184	204	224	244	264	284	304	324	344	364	384
5	25	45	65	85	105	125	145	165	185	205	225	245	265	285	305	325	345	365	385
6	26	46	66	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	286	306	326	346	366	386
7	27	47	67	87	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287	307	327	347	367	387
8	28	48	68	88	108	128	148	168	188	208	228	248	268	288	308	328	348	368	388
9	29	49	69	89	109	129	149	169	189	209	229	249	269	289	309	329	349	369	389
10	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390
11	31	51	71	91	111	131	151	171	191	211	231	251	271	291	311	331	351	371	391
12	32	52	72	92	112	132	152	172	192	212	232	252	272	292	312	332	352	372	392
13	33	53	73	93	113	133	153	173	193	213	233	253	273	293	313	333	353	373	393
14	34	54	74	94	114	134	154	174	194	214	234	254	274	294	314	334	354	374	394
15	35	55	75	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395
16	36	56	76	96	116	136	156	176	196	216	236	256	276	296	316	336	356	376	396
17	37	57	77	97	117	137	157	177	197	217	237	257	277	297	317	337	357	377	397
18	38	58	78	98	118	138	158	178	198	218	238	258	278	298	318	338	358	378	398
19	39	59	79	99	119	139	159	179	199	219	239	259	279	299	319	339	359	379	399
20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400

Figure 7.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400	421
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401	422
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402	423
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403	424
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404	425
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405	426
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407	428
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409	430
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410	431
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412	433
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415	436
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416	437
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417	438
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418	439
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440
21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420	441

4 Universal Magic Square of Order 120

Let's write the Table 12 in a simplified way.

Table 17.

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

The each number appearing in Table 17 represents a **universal** magic square of order 12. Let's see an example:

Example 9. A *universal magic square of order 12* is given by

22222555255555	2222252222252	22555552522225	55555252555525	5522222222255	55555225522222	25555255222252	25222222255555	25222255555522	5255552555525	5222252522222	5255555255552
22555552222252	2222252522225	22222525255555	55222225522222	55555222555525	55555252222255	25222225555522	25222255222252	25555252555555	52555552522222	52555525255552	5222252555525
2222252522225	22555552555555	2222252222252	55555222222255	55555255522222	55222222555525	25222225255555	25555255555522	25222225222252	5222252555552	5255555555525	5255552522222
55555225555522	55222222255555	55555255222252	2255555255552	2222252222222	2222255555525	52555552522225	5222252222252	5255552555555	2522225522222	2522222222255	25555252555525
55555252555555	55555225222252	55222225555522	22222525555525	222225555255552	22555552522222	52222525255555	5255552222225	5255552222252	25555252222255	25222252555525	2522225222222
55222225222252	55555255555522	55555222255555	2222252522222	2255555555525	22222525255552	5255552222252	5255555255555	5222252522225	2522222555525	2555525522222	25222252222255
52222522555525	5255555522222	52555522222255	2522225222252	25555255255555	25222222522225	55555222252222	5555525555525	55222225255552	22222525222252	2255555555522	2222252255555
52555552222255	52555522555525	5222252522222	25222225255555	25222252522225	25555252222252	55222225555525	55555225255552	5555525252222	22555552255555	22222555222252	22222525555522
5255552522222	52222522222255	52555552555525	25555252522225	2522222222252	25222255255555	5555525255552	5522222522222	55555225555525	2222255555522	22222522255555	22555552222252
25222225255552	25555255555525	2522222522222	52555522255555	5255555555522	52222525222252	22222552222255	2255555552222	22222522555525	55222222522225	5555525255555	5555522222252
2555525252222	25222255255552	25222225555525	52222525555522	52555525222252	52555552255555	2222252522222	22222525555525	2255552222225	55555252222252	5555522222225	55222225255555
2522225555525	2522222522222	25555252555552	52555555222252	52222522255555	52555525555522	22555552555525	22222522222255	2222255522222	55555225255555	5522222222252	5555525252222

In this case, the magic squares order 12 is **universal** and **pandiagonal** with magic sum, $S_{12 \times 12} := 466666666666662$. The blocks of orders 3×3 are **semi-magic** squares with different **semi-magic sums**.

Remark 4.1. There are three types of magic squares of order 12.

- (i) Example 3: It is **universal pandiagonal** magic square of order 12, where blocks of order 4 are also **universal pandiagonal** magic squares with **equal magic sums**.
- (ii) Example 8: It is **universal** magic square of order 12, where blocks of order 6 are magic squares with **equal magic sums**.

(iii) *Example 9: It is **universal pandiagonal magic square** of order 12, where blocks of order 3 are **semi-magic squares** of order 3 with **different semi-magic sums**.*

Thus all the magic squares multiples of 12 studied in this work are of three types having the same properties as of order 12.

The Table 17 represents **universal pandiagonal magic square** of order 120 with **magic sum**: $S_{120 \times 120} := 4666666666666620$. Each number represent an **universal pandiagonal magic square** of order 12 with **equal magic sum**: $S_{12 \times 12} := 466666666666662$. Moreover, the blocks of order 3 are **semi-magic squares** with **different semi-magic sums**. These **universal pandiagonal magic squares** of order 12 are given in Appendix 7. Below are the magic sums of **universal pandiagonal magic squares** multiples of 12.

Table 18. *Below are magic sums of magic squares multiples of 12 up to order 120.*

$$S_{12 \times 12} := 23333333333331 \times 2 = 46666666666662$$

$$S_{72 \times 72} := 23333333333331 \times 12 = 279999999999972$$

$$S_{24 \times 24} := 23333333333331 \times 4 = 93333333333324$$

$$S_{84 \times 84} := 23333333333331 \times 14 = 326666666666634$$

$$S_{36 \times 36} := 23333333333331 \times 6 = 139999999999986$$

$$S_{96 \times 96} := 23333333333331 \times 16 = 373333333333296$$

$$S_{48 \times 48} := 23333333333331 \times 8 = 186666666666648$$

$$S_{108 \times 108} := 23333333333331 \times 18 = 419999999999958$$

$$S_{60 \times 60} := 23333333333331 \times 10 = 233333333333310$$

$$S_{120 \times 120} := 23333333333331 \times 20 = 466666666666620$$

4.1 Universal Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12

In this case we shall bring **universal pandiagonal magic squares** of orders multiples of 12 up to order 108. The **universal pandiagonal magic square** of order 120 is already given in 17. The following procedure shall be used to write **universal pandiagonal magic squares** of multiples of 12.

Figure 8.

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

4.1.1 Orders 24, 36, 48 and 60

According to Figure 8, the magic squares of orders 24, 36, 48 and 60 are given by

1.

1	11
2	12

2.

1	11	21
2	12	22
3	13	23

3.

1	11	21	31
2	12	22	32
3	13	23	33
4	14	24	34

4.

1	11	21	31	41
2	12	22	32	42
3	13	23	33	43
4	14	24	34	44
5	15	25	35	45

In this case, the magic sums are $S_{24 \times 24} := 933333333333324$, $S_{36 \times 36} := 1399999999999986$, $S_{48 \times 48} := 1866666666666648$ and $S_{60 \times 60} = 2333333333333310$. The magic squares of orders 24, 36, 48 and 60 are **universal pandiagonal**. All the 12×12 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 12 with **equal magic sums**, $S_{12 \times 12} = 466666666666662$.

4.1.2 Orders 72 and 84

According to Figure 8, the magic squares of orders 72 and 84 are given by

5.

1	11	21	31	41	51
2	12	22	32	42	52
3	13	23	33	43	53
4	14	24	34	44	54
5	15	25	35	45	55
6	16	26	36	46	56

6.

1	11	21	31	41	51	61
2	12	22	32	42	52	62
3	13	23	33	43	53	63
4	14	24	34	44	54	64
5	15	25	35	45	55	65
6	16	26	36	46	56	66
7	17	27	37	47	57	67

In this case, the magic sums are $S_{72 \times 72} := 27999999999999972$ and $S_{84 \times 84} = 32666666666666634$. The magic squares of orders 72 and 84 are **universal pandiagonal**. All the 12×12 blocks are **universal pandiagonal** magic squares of order 12 with **equal magic sums**, $S_{12 \times 12} = 4666666666666662$.

4.1.3 Order 96 and 108

According to Figure 8, the magic squares of orders 96 and 108 are given by

7.

1	11	21	31	41	51	61	71
2	12	22	32	42	52	62	72
3	13	23	33	43	53	63	73
4	14	24	34	44	54	64	74
5	15	25	35	45	55	65	75
6	16	26	36	46	56	66	76
7	17	27	37	47	57	67	77
8	18	28	38	48	58	68	78

8.

1	11	21	31	41	51	61	71	81
2	12	22	32	42	52	62	72	82
3	13	23	33	43	53	63	73	83
4	14	24	34	44	54	64	74	84
5	15	25	35	45	55	65	75	85
6	16	26	36	46	56	66	76	86
7	17	27	37	47	57	67	77	87
8	18	28	38	48	58	68	78	88
9	19	29	39	49	59	69	79	89

In this case, the magic sums are $S_{96 \times 96} := 37333333333333296$ and $S_{108 \times 108} = 41999999999999958$. The magic squares of orders 96 and 108 are **universal pandiagonal**. All the 12×12 blocks are **universal**

pandiagonal magic squares of order 12 with equal magic sums, $S_{12 \times 12} = 46666666666662$.

5 Appendix: Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 4

Below are 1024 universal pandiagonal magic squares of order 4 with equal magic sums: $S_{4 \times 4} := 15555555555554$.

1.

2522225255555	5255555555525	222252222252	5555525252222
2222522522222	5555525222252	2522225555525	5255555255555
5555525555525	2222525255555	5255555252222	252222222252
5255552222252	2522222522222	5555525525555	2222525555525

8.

2522225252522	5255555555252	2222522225225	5555525255255
2222522552555	5555525222522	2522225552552	5255555225222
5555525552552	2222525225222	5255555255255	2522222225225
5255552225225	2522222552555	5555525525222	2222525552552

2.

2522225222252	5255555525552	2222522522225	5555525255552
2222522555525	5555525252225	252222555552	5255555222252
5555525525552	2222525222252	5255555255552	2522222522225
5255552522225	2522222555525	5555525522225	2222525255552

9.

2522225252555	5255555552525	2222522225252	5555525252522
2222522525222	5555525222525	2522225552525	5255555252555
5555525552525	2222525252555	5255555252222	2522222225252
5255552225252	2522222525222	5555525525255	2222525552525

3.

2522225522222	5255555555522	222252222255	5555525225555
2222522255555	5555525222255	2522225555522	5255555222222
5555525555522	2222525522222	5255555225555	252222222255
5255552222255	2522222255555	5555525522222	2222525555522

10.

2522225525222	5255555552522	2222522225255	5555525225255
2222522252555	5555525222525	2522225552522	5255555252222
5555525552522	2222525525222	5255555225255	2522222225255
5255552225255	2522222252555	5555525525222	2222525552522

4.

2522225525555	5255555555255	222252222522	5555525225222
2222522252222	5555525222252	2522225555255	5255555255555
5555525555255	2222525525555	5255555225222	2522222222522
5255552222522	2522222252222	5555525552555	222252555255

11.

2522225522555	5255555552255	2222522225522	5555525225522
2222522255222	5555525222552	2522225552255	5255555225555
5555525552255	2222525522555	5255555225522	2522222225522
5255552225522	2522222255222	5555525552255	2222525552255

5.

2522225252222	5255555555252	2222522222525	5555525252555
2222522252555	5555525222252	2522225555252	5255555252222
5555525555252	2222525252222	5255555252555	2522222222525
5255552222525	2522222252555	5555525525222	2222525555252

12.

2522225255222	5255555552252	2222522222525	5555525252555
2222522252555	5555525222552	2522225552252	5255555255222
5555525552252	2222525252222	5255555252255	2522222222525
5255552225252	2522222252255	5555525525222	2222525552252

6.

2522225225555	5255555555225	2222522222552	5555525255222
2222522552222	5555525222252	2522225555225	5255555225555
5555525555225	2222525222555	5255555255222	2522222222552
5255552222552	2522222255222	5555525522555	2222525555225

13.

2522225222555	5255555552225	2222522222552	5555525255222
2222522555222	5555525222552	2522225552225	5255555222555
5555525552225	2222525222555	5255555255222	2522222222555
5255552222552	2522222255222	5555525522555	2222525552225

7.

2522225552222	5255555555222	2222522222555	5555525222555
2222522225555	5555525222255	2522225555222	5255555222222
5555525555222	2222525552222	5255555222555	2522222222555
5255552222555	2522222225555	5555525555222	2222525555222

14.

2522225222522	5255555552552	2222522222522	5555525255525
2222522555255	5555525222252	2522225552552	5255555222522
5555525552552	2222525222522	5255555255255	2522222222522
5255552222522	2522222255255	5555525522252	2222525552552

15.

2522225255255	52555555525525	2222522252252	55555252522522
2222522522522	55555252252252	2522225525525	5255555255255
55555255525525	2222525255255	5255552522522	2522222252252
5255552252252	252222252252	5555255255255	2222525525525

16.

2522225522522	5255555525522	2222522252255	55555252255255
2222522255255	55555252252255	2522225525522	5255555522522
55555255525522	2222525522522	5255552255255	2522222252255
5255552252255	2522222255255	5555255522522	2222525525522

17.

2522225252522	5255555525252	2222522252525	55555252525255
2222522525255	55555252252525	2522225525252	52555555252522
55555255525252	2222525252522	5255552525255	2522222252525
5255552252525	2522222525255	5555255252522	2222525525252

18.

2522225225255	5255555525225	2222522252552	55555252552522
2222522552522	55555252252552	2522225525225	52555555225255
55555255525225	2222525225255	525555252522	2522222252552
5255552252552	252222252522	5555255225255	2222525525225

19.

252222522522	5255555522552	222252225225	55555252552255
222252252255	5555525225225	2522225522552	5255555522522
55555255522552	222252522522	525555252255	252222225225
525555225225	252222252255	555525522522	2222525522552

20.

2522225252255	5255555522525	222252225252	55555252552522
2222522525522	5555525225252	2522225522525	52555555225255
55555255522525	2222525225255	525555252522	252222225252
525555225252	252222252522	555525522525	2222525522525

21.

252222525522	5255555522252	222252225525	55555252522255
2222522522255	5555525225525	2522225522252	5255555525522
55555255522252	222252525522	5255552522255	252222225525
525555225525	2522222522255	555525525522	2222525522252

22.

2522225222255	5255555522225	222252225552	5555525255522
222252255522	5555525225552	2522225522225	52555555222255
55555255522225	2222525222255	525555255522	252222225552
525555225552	252222255522	5555255222255	2222525522225

23.

2522225252252	5255555525252	222252225225	5555525255255
2222522525525	5555525225252	2522225525252	52555555225252
55555255525252	22225252252252	525555252525	25222222522525
52555522522525	252222252525	555525522522	2222525525252

24.

2522225225525	52555555255225	2222522522552	55555252552252
2222522552252	55555252522552	2522225255225	52555555225525
55555255255225	222252522525	525555252252	25222222522552
5255552522552	252222252252	555525522525	2222525522525

25.

2522225225252	52555555252552	22225225225225	55555252552525
2222522552525	55555252522525	2522225252552	52555555225252
55555255252552	22225252252252	525555252525	2522222252225
52555525225225	252222252525	5555255225252	22225255252552

26.

2522225222525	52555555252225	2222522525552	55555252555252
2222522555252	5555525252552	2522225252225	52555555222525
55555255252225	2222525222525	525555252552	2522222252552
525555252552	2522222525252	5555255222525	2222525522225

27.

2522225222552	5255555522552	222252252225	55555252555225
2222522555225	55555252552225	2522225225552	52555555222552
55555255225552	2222525222552	5255552525225	2522222252225
5255552522225	2522222525225	5555255222552	2222525522552

28.

2522225222225	5255555555555	222252222222	5555525255552
222252255552	5555525222222	252222555555	52555555222225
555552555555	2222525222225	525555255552	2522222222222
525555222222	252222255552	5555255222225	222252555555

29.

252222522222	5255555555552	222252222225	5555525255555
222252255555	5555525222225	252222555552	5255555522222
555552555552	222252522222	525555255555	2522222222225
525555222225	252222255555	555525522222	222252555552

30.

2522225252525	525555552555	2222522225222	55555252252522
2222522252522	5555525222522	252222552555	5255555525255
5555525552555	2222525252525	5255552252522	2522222225222
5255552225222	2522222252522	5555255525255	2222525552555

31.

252222525525	5255555522255	222252225522	55555252522252
2222522522252	5555525225522	2522225522255	5255555525525
55555255522255	222252525525	5255552522252	252222225522
525555225522	2522222522252	555525525525	2222525522255

32.

2522225225225	52555555252525	2222522525252	55555252552552
2222522552552	55555252525252	2522225252525	52555555225225
55555255252525	222252522225	5255552525252	25222222525252
5255552525252	2522222525252	555525522225	22225255252525

33.

25555255255555	52222525555525	25222252222252	52555522522222
25222252522222	52555522222252	25555255555525	52222525555555
52555525555525	25222255255555	52222522522222	25555252222252
52222522222252	25555252522222	52555525255555	25222255555525

34.

25555255222252	52222525255552	25222252522225	52555522555525
25222252555525	52555522522225	25555255255552	52222525222252
52555525255552	25222255222252	52222522555525	25555252522225
52222522522225	25555252555525	52555525222252	25222255255552

35.

25555255522222	52222525555522	25222252222255	52555522255555
25222252255555	52555522222255	25555255555522	52222525522222
52555525555522	25222255522222	52222522255555	25555252222255
52222522222255	25555252555555	52555525522222	25222255555522

36.

25555255525555	52222525555255	25222252222252	52555522252222
25222252252222	52555522222252	25555255555255	52222525525555
52555525555255	25222255525555	52222522225222	25555252222252
52222522222252	25555252225222	52555525525555	25222255555255

37.

25555255252222	52222525555252	25222252222252	52555522525555
25222252525555	52555522222252	25555255555252	52222525222222
52555525555252	25222255252222	52222522525555	25555252222252
52222522222252	25555252525555	52555525252222	25222255555252

38.

25555255225555	52222525555225	25222252222255	52555522552222
25222252552222	52555522222255	25555255555225	52222525225555
52555525555225	25222255225555	52222522552222	25555252222255
52222522222255	25555252552222	52555525225555	25222255555225

39.

25555255552222	52222525555222	25222252222255	52555522225555
25222252225555	52555522222255	25555255555222	52222525552222
52555525555222	25222255552222	52222522225555	25555252222255
52222522222255	25555252225555	52555525552222	25222255555222

40.

25555255225222	52222525552552	25222252222252	52555522552555
25222252525555	52555522222252	25555255555252	52222525225222
52555525552552	25222255225222	52222522552555	25555252222252
52222522222252	25555252525555	52555525225222	25222255552552

41.

25555255252555	52222525552525	25222252222252	52555522525222
25222252525222	52555522222252	25555255555252	52222525252555
52555525552525	25222255252555	52222522525222	25555252222252
52222522222252	25555252525222	52555525252555	25222255552525

42.

25555255525222	52222525552522	25222252222255	52555522225255
25222252252555	52555522222255	25555255555252	52222525525222
52555525552522	25222255525222	52222522222255	25555252222255
52222522222255	25555252222255	52555525525222	25222255552522

43.

25555255522555	52222525552255	25222252222252	52555522255222
25222252255222	52555522222252	25555255555225	52222525522255
52555525552255	25222255522255	52222522222252	25555252222255
52222522222255	25555252222255	52555525522255	25222255552255

44.

25555255255222	52222525552252	25222252222255	52555522225255
25222252255255	52555522222255	25555255555225	52222525522222
52555525552252	25222255255222	52222522522255	25555252222255
52222522222255	25555252522255	52555525255222	25222255552252

45.

25555255222555	52222525552225	25222252222255	52555522255522
25222252255522	52555522222255	25555255555225	52222525222255
52555525552225	25222255222255	52222522555222	25555252222255
52222522222255	25555252555222	52555525222255	25222255552225

46.

25555255222522	52222525552552	25222252222252	52555522255525
25222252255525	52555522222252	25555255555255	52222525222252
52555525552552	25222255222252	52222522555255	25555252222252
52222522222252	25555252555255	52555525222252	25222255552552

47.

25555255255255	52222525552552	25222252222252	52555522252252
25222252252252	52555522222252	25555255555255	52222525225525
52555525552552	25222255255255	52222522522252	25555252222252
52222522222252	25555252522252	52555525255255	25222255552552

48.

25555255522522	52222525552552	25222252222255	52555522255255
25222252255255	52555522222255	25555255555252	52222525522252
52555525552255	25222255522252	52222522222255	25555252222255
52222522222255	25555252222255	52555525522252	25222255552552

49.

25555255252522	52222525552522	25222252222252	52555522252525
25222252252525	52555522222252	25555255555252	52222525252522
52555525552522	25222255252522	52222522522255	25555252222252
52222522222252	25555252522255	52555525252522	25222255552522

50.

25555255222525	52222525552522	25222252222255	52555522255252
25222252252522	52555522222255	25555255555225	52222525222255
52555525552225	25222255222255	52222522522252	25555252222255
52222522222255	25555252522252	52555525222255	25222255552225

51.

25555255225522	52222525522552	25222252255225	52555522552255
25222252552255	52555522255225	25555255522552	52222525225522
52555525522552	25222255225522	52222522552255	25555252255225
52222522255225	25555252552255	52555252255225	25222255522552

52.

25555255252255	52222525522525	25222252255252	52555522525522
25222252525522	52555522255252	25555255522525	52222525252255
52555525522525	25222255252255	52222522525522	25555252255252
52222522255252	25555252525522	52555252522555	25222255522525

53.

25555255255522	52222525522252	25222252255525	52555522522255
25222252522255	52555522255525	25555255522252	52222525255522
52555525522252	25222255255522	52222522522255	25555252255525
52222522255525	25555252522255	5255525255522	25222255522252

54.

25555255222255	52222525522225	25222252255552	52555522555522
25222252555522	52555522255552	25555255522225	52222525222255
52555525522225	25222255222255	52222522555522	25555252255552
52222522255552	25555252555522	52555252222255	25222255522225

55.

25555255252252	52222525255252	25222252522525	52555522525525
25222252525525	52555522522525	25555255255252	52222525252252
52555525255252	25222255252252	52222522525525	25555252522525
52222522252525	25555252525525	5255525252252	25222255255252

56.

25555255225525	52222525255225	25222252522552	52555522552252
25222252552252	52555522522552	25555255255225	52222525225525
52555525255225	25222255225525	52222522552252	25555252522552
52222522252552	25555252552252	5255525225525	25222255255225

57.

25555255225252	52222525255252	25222252522525	52555522525525
25222252552525	52555522525225	25555255255252	52222525225525
52555525255252	25222255225252	52222522552525	25555252522525
52222522252525	25555252552525	5255525225252	25222255255252

58.

25555255222525	52222525252225	25222252525552	52555522555252
25222252555252	52555522525552	25555255252225	52222525222525
52555525252225	25222255222525	52222522555252	25555252525552
52222522255552	25555252555252	52555252222525	25222255252225

59.

25555255222552	52222525225552	25222252552225	52555522555225
25222252555225	52555522552225	25555255225552	52222525222552
52555525225552	25222255222552	52222522555225	25555252552225
52222522255552	25555252555225	5255525222552	25222255225552

60.

25555255222225	52222525555555	25222252222222	52555522555552
25222252555552	52555522222222	25555255555555	52222525222225
52555525555555	25222255222225	52222522555552	25555252222222
52222522222222	25555252555552	52555252222225	25222255555555

61.

25555255222222	52222525555552	25222252222225	52555522555555
25222252555555	52555522222225	25555255555552	52222525222222
52555525555552	25222255222222	52222522555555	25555252222225
52222522222225	25555252555555	52555252222222	25222255555552

62.

25555255252525	52222525552555	25222252225222	52555522252522
25222252525252	52555522225222	25555255552555	52222525252525
52555525552555	25222255252525	52222522252522	25555252225222
52222522252522	25555252252522	52555252525255	25222255552555

63.

25555255255525	52222525522255	25222252255522	52555522522252
25222252522252	52555522255522	25555255522255	52222525255525
52555525522255	25222255255525	52222522252252	25555252255522
52222522255522	25555252522252	52555252555255	25222255522255

64.

25555255225225	52222525252525	25222252525252	52555522525525
25222252552552	52555522525252	25555255252525	52222525225225
52555525252525	25222255225225	52222522552552	25555252522525
52222522252525	25555252552552	5255525225225	25222255252525

65.

22555552555555	55222225555525	22222552222252	55555222522222
22222552522222	55555222222252	22555555555525	55222225255555
55555225555525	22222555255555	55222222522222	22555552222252
55222222222252	22555552522222	55555225255555	22222555555525

66.

2255555222252	55222225255552	22222552522225	55555222555525
22222552555525	55555222522225	22555555255552	55222225222252
55555225255552	22222555222252	55222222555525	22555552522225
55222222522225	22555552555525	55555225222252	22222555255552

67.

2255555522222	55222225555522	22222552222255	55555222255555
22222552255555	55555222222255	22555555555522	55222225222222
55555225555522	22222555222222	55222222555555	22555552222255
55222222222255	22555552255555	55555225222222	22222555555522

68.

22555555255555	55222225555255	22222552222522	55555222252222
22222552252222	55555222222522	22555555555255	55222225255555
55555225555255	22222555255555	55222222252222	22555552222522
55222222222522	22555552252222	55555225255555	22222555555255

69.

2255555252222	55222225555252	22222552222525	55555222525555
22222552525555	55555222222525	22555555555252	55222225252222
55555225555252	22222555252222	55222222525555	22555552222525
5522222222525	22555552525555	55555225252222	22222555555252

70.

2255555225555	55222225555225	22222552222552	55555222552222
2222255252222	55555222222552	22555555555225	55222225225555
55555225555225	22222555225555	55222222552222	22555552222552
5522222222552	2255555252222	55555225225555	22222555555225

71.

2255555552222	55222225555222	22222552222555	55555222225555
22222552225555	55555222222555	22555555555222	55222225552222
55555225555222	22222555552222	55222222225555	22555552222555
5522222222555	22555552225555	55555225552222	22222555555222

72.

2255555225222	5522222555252	22222552225225	5555522252555
2222255252555	55555222225225	2255555555252	55222225225222
5555522555252	22222555225222	5522222252555	22555552225225
55222222225225	2255555252555	55555225225222	2222255555252

73.

2255555252555	55222225552525	22222552225252	55555222525222
22222552525222	55555222225252	22555555552525	55222225252555
55555225552525	22222555225255	55222222525222	22555552225252
55222222225252	22555552525222	55555225225255	22222555552525

74.

2255555525222	55222225552522	22222552225255	55555222252555
22222552252555	55555222225255	22555555552522	55222225252222
55555225552522	22222555525222	55222222225255	22555552225255
55222222225255	22555552252555	55555225252222	22222555552522

75.

2255555522555	55222225552255	22222552225522	55555222255222
22222552255222	55555222225522	22555555552255	55222225225555
55555225552255	22222555522555	55222222225522	22555552225522
55222222225522	22555552255222	55555225225555	22222555552255

76.

2255555255222	55222225552252	22222552225525	55555222522555
22222552522555	55555222225525	22555555552252	55222225255222
55555225552252	22222555225522	55222222522555	22555552225525
55222222225525	22555552522555	55555225225522	22222555552252

77.

2255555222555	55222225552225	22222552225552	55555222555222
22222552555222	55555222225552	22555555552225	55222225222555
55555225552225	22222555222555	55222222225522	22555552225552
55222222225552	22555552555222	55555225222555	22222555552225

78.

2255555222522	55222225525552	22222552252225	55555222555255
22222552555255	55555222252225	22555555525552	55222225222522
55555225525552	22222555222522	55222222555255	22555552252225
5522222252225	22555552555255	55555225222522	22222555525552

79.

2255555255255	55222225525525	22222552252252	55555222522522
22222552522522	55555222252252	22555555525525	55222225255255
55555225525525	22222555255255	55222222522522	22555552252252
5522222252252	22555552522522	55555225255255	22222555525525

80.

2255555522522	55222225525522	22222552252255	55555222255255
2222255225255	55555222252255	22555555525522	55222225225222
55555225525522	22222555522522	55222222255255	22555552252255
5522222252255	2255555225255	55555225225222	22222555525522

81.

2255555252522	55222225525252	22222552252525	55555222525255
22222552525255	55555222252525	22555555525252	55222225252522
55555225525252	22222555252522	55222222525255	22555552252525
5522222252525	22555552525255	555552252252522	22222555525252

82.

2255555225255	55222225525225	22222552252552	55555222552522
22222552525222	55555222252552	22555555525225	55222225225255
55555225525225	22222555225255	55222222525222	22555552252552
5522222252552	22555552525222	55555225225255	22222555525225

83.

2255555225522	55222225522552	222225522525225	55555222552255
2222255252255	55555222255225	22555555522552	55222225225522
5555522552255	22222555225522	55222222252255	22555552252255
5522222255225	2255555252255	55555225225522	22222555522552

84.

2255555252255	55222225522525	222225522525252	55555222525522
22222552525522	555552222525252	22555555522525	55222225225255
55555225522525	22222555252255	55222222525522	225555522525252
5522222255252	22555552525522	555552252252255	22222555522525

85.

2255555255522	55222225522252	22222552255525	55555222522255
22222552522255	55555222255525	22555555522252	55222225255522
55555225522252	22222555255522	55222222522255	22555552255525
5522222255525	22555552522255	555552252255522	22222555522252

86.

2255555222255	55222225522225	22222552255552	55555222555522
22222552555522	55555222255552	22555555522225	55222225222255
55555225522225	22222555222255	552222222555522	22555552255552
5522222255552	22555552555522	55555225222255	22222555522225

87.

2255555252252	55222225255252	22222552522525	55555222525525
22222552525525	55555222522525	22555552525525	55222225252252
55555225255252	22222552522525	55222225252525	22555552522525
55222225225252	22555552525525	55555225252252	22222552525525

96.

2255555225225	55222225252525	22222552525252	55555222552552
22222552525525	55555222525252	22555552525252	55222225225225
55555225252525	2222255225225	5522222525252	22555552525252
55222225252525	2255555252552	55555225225225	22222552525252

88.

22555552252525	55222225255225	22222552522552	55555222552252
22222552522525	55555222522552	22555552522525	55222225225525
55555225255225	22222552252525	55222225225252	22555552522552
5522222522552	2255555252252	55555225225525	22222552522525

97.

22522225255555	5525555555525	2222522222252	55552552522222
22225222222222	5555255222252	2252222555525	5525555255555
5555255555525	2222522525555	55255552522222	2252222222252
5525555222252	2252222522222	5555255255555	2222522555525

89.

2255555225252	55222225252552	2222255252225	55555222552525
22222552525252	55555222525225	2255555252552	55222225225252
55555225252552	2222255225252	55222225252525	2255555252225
5522222525225	2255555252525	55555225225252	2222255252552

98.

22522225222252	5525555255552	22225222522225	55552552555525
22225222255525	5555255222225	22522225255552	5525555222252
5555255255552	22225225222252	5525555255525	2252222522225
5525555252225	225222255525	5555255222252	2222522525552

90.

2255555222525	5522222522225	22222552525552	55555222555252
22222552555252	55555222525552	2255555252225	55222225222525
5555522522225	22222552222525	5522222525252	22555552525552
5522222525552	22555552555252	55555225222525	2222255252225

99.

2252222522222	5525555555522	2222522222255	55552552255555
22225222255555	5555255222255	2252222555522	5525555222222
5555255555522	2222522522222	5525555225555	2252222222255
5525555222255	2252222255555	5555255522222	2222522555522

91.

2255555222552	55222225225552	2222255252225	55555222555225
22222552555225	5555522252225	2255555225552	55222225222552
55555225225552	2222255222252	5522222525225	2255555252225
5522222522225	22555552555225	55555225222552	2222255225552

100.

2252222525555	5525555555255	2222522222522	55552552252222
22225222252222	55552552222522	22522225555255	5525555252555
5555255555255	2222522525555	55255552252222	2252222222522
55255552222522	2252222252222	5555255525555	22225225555255

92.

2255555222225	5522222555555	2222255222222	55555222555552
22222552555552	5555522222222	2255555555555	55222225222225
5555522555555	2222255222225	5522222555552	2255555222222
5522222222222	22555552555552	55555225222225	2222255555555

101.

2252222522222	5525555555252	2222522222525	55552552525555
2222522225555	55552552222525	22522225555252	5525555252222
5555255555252	2222522522222	5525555252555	2252222222525
55255552222525	2252222525555	5555255252222	22225225555252

93.

2255555222222	5522222555552	2222255222225	5555522255555
2222255255555	5555522222225	2255555555552	5522222522222
5555522555552	2222255222222	552222255555	2255555222225
5522222222225	2255555255555	5555522522222	2222255555552

102.

2252222522555	5525555555225	222252222252	5555255252222
2222522225222	5555255222252	22522225555225	552555522555
5555255555225	2222522522255	5525555252222	225222222252
5525555222252	2252222522222	555525522555	22225225555225

94.

2255555252525	5522222552555	2222255222522	55555222252522
22222552252522	5555522222522	2255555552555	5522222525255
5555522552555	2222255252525	5522222252522	2255555222522
5522222225222	2255555225252	5555522525255	2222255552555

103.

2252222552222	5525555555222	2222522222555	5555255222555
2222522222555	5555255222255	22522225555222	5525555552222
5555255555222	2222522552222	5525555222555	2252222222555
5525555222255	225222222555	5555255552222	22225225555222

95.

2255555255525	5522222522255	2222255225522	55555222522252
2222255222252	5555522225522	2255555522255	5522222525525
5555522522255	2222255225525	5522222522252	2255555225522
5522222255522	2255555222252	5555522525525	2222255522255

104.

2252222522222	5525555552552	22225222225225	5555255252555
2222522225255	55552552222525	22522225552552	5525555225222
5555255552552	2222522522222	5525555252555	22522222225225
55255552222525	225222252555	5555255225222	22225225552552

105.

22522225252555	5525555552525	22225222225252	55552552525222
222252222525222	55552552225252	22522225552525	55255555252555
5555255552525	22225225252555	55255552525222	22522222225252
55255552225252	22522222525222	55552555252555	22225225552525

106.

22522225525222	5525555552522	22225222225255	55552552252555
22225222252555	55552552225255	22522225552522	5525555525222
5555255552522	22225225525222	55255552252555	22522222225255
55255552225255	22522222252555	55552555525222	22225225552522

107.

22522225522555	5525555552255	22225222225252	55552552255222
22225222255222	55552552225252	22522225552255	5525555522555
5555255552255	22225225522555	55255552255222	22522222225252
55255552225252	22522222255222	55552555522555	22225225552255

108.

22522225255222	5525555552252	22225222225255	55552552522555
22225222252555	55552552225255	22522225552252	55255555255222
5555255552252	22225225522552	55255552522555	22522222225255
55255552225255	22522222252555	55552555525222	22225225552252

109.

22522225222555	5525555552225	22225222225552	55552552555222
222252222555222	55552552225552	22522225552225	55255555222555
5555255552225	22225225222555	55255552555222	22522222225552
55255552225552	22522222255522	55552555222555	22225225552225

110.

22522225222522	55255555525552	222252222252225	55552552555255
222252222555255	555525522252225	225222255525552	55255555222522
55552555525552	22225225222522	55255552555255	225222222252225
552555522252225	225222222555255	55552555222522	222252255525552

111.

22522225255255	5525555552525	222252222252252	55552552522522
22225222252252	555525522252252	22522225552525	55255555255255
5555255552525	22225225255255	55255552522522	225222222252252
552555522252252	22522222252252	55552555255255	22225225552525

112.

22522225522522	5525555552522	222252222252255	55552552255255
22225222252525	555525522252255	22522225552522	55255555222522
5555255552522	22225225522522	55255552255255	225222222252255
552555522252255	22522222255255	55552555522522	22225225552522

113.

22522225252522	55255555525252	222252222252525	55552552525255
222252222525255	555525522252525	225222255525252	55255555222522
55552555525252	22225225252522	55255552525255	225222222252525
552555522252525	225222222525255	555525555252522	222252255525252

114.

22522225225255	55255555525225	222252222252552	55552552552522
222252222552522	555525522252552	225222255525225	552555552225255
55552555525225	222252252225255	55255552552522	225222222252552
552555522252552	225222222552522	555525552225255	222252255525225

115.

22522225225522	55255555522552	222252222255225	55552552552255
222252222552255	555525522255225	225222255522552	552555552225522
55552555522552	222252252225522	55255552552255	225222222255225
552555522255225	225222222552255	555525552225522	222252255522552

116.

2252222522255	55255555522525	222252222255252	55552552552522
222252222552522	555525522255252	225222255522525	5525555522255
55552555522525	222252252225225	55255552552522	225222222255252
55255552225252	225222222552522	55552555222525	222252255522525

117.

22522225255522	55255555522252	222252222255525	55552552522255
222252222552225	555525522255525	225222255522252	552555552225522
55552555522252	2222522522255522	55255552522255	225222222255525
552555522255525	225222222552225	555525552225522	222252255522252

118.

22522225222255	55255555522225	222252222255552	55552552555522
222252222555522	555525522255552	225222255522225	55255555222255
55552555522225	222252252222255	55255552555522	225222222255552
552555522255552	225222222555522	555525552222255	222252255522225

119.

2252222522252	552555555255252	222252222252252	55552552525525
22225222255525	555525522252252	225222255525252	552555552225252
555525555255252	2222522522252252	55255552525525	225222222252252
552555522252252	22522222255525	555525552225252	222252255525252

120.

22522225225525	552555555255225	222252222252252	55552552552252
222252222552252	555525522252252	22522225552252	55255555222525
555525555255225	22225225222525	55255552552252	225222222252552
552555522252552	225222222552252	55552555222525	22225225552225

121.

22522225225252	552555555252552	222252222252225	55552552552525
222252222552525	5555255222525225	2252222555225252	552555552225252
555525555252552	222252252225252	55255552552525	225222222252225
552555522252225	225222222552525	555525552225252	222252255525252

122.

22522225222525	552555555252225	222252222252552	55552552555252
222252222555252	555525522252552	225222255522225	55255555222525
555525555252225	222252252222525	55255552555252	225222222255552
552555522252552	225222222555252	555525552222525	222252255522225

123.

22522225222552	55255555225552	22225222552225	55552552555225
22225222555225	55552552552225	22522225225552	55255555222552
55552552555225	22225222552225	55255555225552	22522225225552
55255555222552	22522225225552	55552552552225	22225222552225

124.

22522225222225	55255555555555	22225222222222	55552552555552
22225222555552	55552552222222	22522225555555	55255555222225
55552555555555	22225225222225	55255555255552	22522222222222
55255555222222	22522225555552	55552555222225	22225225555555

125.

22522225222222	55255555555552	22225222222225	55552552555555
22225222555555	55552552222225	22522225555552	55255555222222
55552555555552	22225225222222	55255555255555	22522222222225
55255555222225	22522225555555	55552555222222	22225225555552

126.

22522225252525	55255555552555	22225222252222	55552552252522
22225222252522	55552552222522	22522225552555	55255555252525
55552555552555	22225225252525	55255555225252	22522222252222
55255555222522	22522222252522	55552555252525	22225225552555

127.

22522225255525	55255555522255	22225222255522	55552552522252
22225222522252	55552552225522	22522225522255	55255555255525
55552555522255	22225225255525	55255555222252	22522222255522
55255555225522	22522225222252	55552555255525	22225225522255

128.

22522225225225	55255555252525	22225222252522	55552552552552
22225222552552	55552552525252	22522225252525	55255555225225
55552555252525	22225225225225	55255555252552	22522222525252
55255555252522	22522225252522	55552555225225	22225225252525

129.

25255555255555	52522225555525	22225252222252	55552522252222
22225252222222	55552522222252	25255555552525	52522225255555
55552525555525	22225255255555	52522225222222	25255552222252
52522222222252	25255552522222	55552525255555	22225255555252

130.

25255555222252	52522225255552	22225252222225	55552522255552
22225252255552	55552522222225	25255555255552	52522225222252
55552525255552	22225255222252	52522225555252	25255552222225
52522222252225	25255552555525	55552525222252	22225255255552

131.

25255555222222	52522225555522	22225252222255	55552522255555
22225252255555	55552522222255	25255555552222	52522225222222
55552525555522	22225255522222	52522222255555	25255552222255
52522222222255	25255552255555	55552525222222	22225255555222

132.

25255555255555	52522225555255	22225252222522	55552522252222
22225252252222	55552522222522	25255555552525	52522225255555
55552525555255	22225255525555	52522222252222	25255552222522
52522222225222	25255552252222	55552525525555	22225255555255

133.

25255555252222	52522225555252	22225252222525	55552522252555
22225252525555	55552522222525	25255555552522	52522225252222
55552525555252	22225255252222	52522225255555	25255552222525
52522222225252	25255552525555	55552525252222	22225255555252

134.

25255555225555	52522225555225	22225252222552	55552522252222
22225252552222	55552522222552	25255555552225	52522225225555
55552525555225	22225255222555	52522222252222	25255552222552
52522222225522	25255552522222	55552525222555	22225255555225

135.

25255555522222	52522225555222	22225252222555	55552522225555
22225252225555	55552522222555	25255555552222	52522225552222
55552525555222	22225255552222	52522222225555	25255552222555
52522222225555	25255552225555	55552525552222	22225255555222

136.

25255555225222	52522225552552	22225252222522	55552522252555
22225252525525	55552522222522	25255555552552	52522225225222
55552525552552	22225255222522	52522222252555	25255552222522
52522222225225	25255552525555	55552525222522	22225255552552

137.

25255555252555	52522225552525	22225252222522	55552522252522
22225252525222	55552522222522	25255555552525	52522225252555
55552525552525	22225255252555	52522222252522	25255552222522
52522222225252	25255552525222	55552525252555	22225255552525

138.

25255555252222	52522225552522	22225252222525	55552522252555
22225252225255	55552522222525	25255555552522	52522225252222
55552525552522	22225255525222	52522222252555	25255552222525
52522222225255	25255552252555	55552525525222	22225255552522

139.

25255555222555	52522225552255	22225252222522	55552522255522
22225252225222	55552522222522	25255555552255	52522225222555
55552525552255	22225255522555	52522222252522	25255552222522
52522222225522	25255552252522	55552525522555	22225255552255

140.

25255555255222	52522225552252	22225252222525	55552522252555
22225252225255	55552522222525	25255555552252	52522225252222
55552525552252	22225255255222	52522222252555	25255552222525
52522222225255	25255552225555	55552525252522	22225255552252

141.

2525555222555	52522225552225	22225252225552	55552522555222
22225252555222	55552522225552	25255555552225	52522225222555
55552525552225	22225255222555	52522222555222	25255552225552
5252222225552	25255552555222	55552525222555	22225255552225

142.

2525555222522	52522225525552	22225252252225	55552522555255
22225252555255	55552522252225	25255555525552	52522225222522
55552525525552	22225255222522	52522222555255	25255552252225
52522222252225	25255552555255	55552525222522	22225255525552

143.

2525555255255	52522225525525	22225252252252	55552522522522
22225252522522	55552522252252	25255555525525	52522225255255
55552525525525	22225255255255	52522222522522	25255552252252
52522222252252	25255552522522	55552525255255	22225255525525

144.

252555522522	52522225525522	22225252252255	55552522255255
22225252255255	55552522252255	25255555525522	52522225522522
55552525525522	22225255522522	5252222255255	25255552252255
52522222252255	25255552255255	55552525522522	22225255525522

145.

2525555252522	52522225525252	22225252252525	55552522525255
22225252525255	55552522252525	25255555525252	52522225252522
55552525525252	22225255252522	52522222525255	25255552252525
52522222252525	25255552525255	55552525252522	22225255525252

146.

2525555225255	52522225525225	22225252252552	55552522552522
22225252552522	55552522252552	25255555525225	52522225225255
55552525525225	22225255222525	52522222552522	25255552252552
52522222252552	25255552552522	55552525222525	22225255525225

147.

2525555225522	52522225522552	22225252255225	55552522552255
22225252552255	55552522255225	25255555522552	52522225225522
55552525522552	22225255222522	52522222552255	25255552255225
52522222255225	25255552552255	55552525222552	22225255522552

148.

2525555252255	52522225522525	22225252255252	55552522552522
22225252522552	55552522255252	25255555522525	52522225222525
55552525522525	22225255222525	52522222552522	25255552255252
52522222255252	25255552525252	55552525222525	22225255522525

149.

2525555255522	52522225522252	22225252255525	55552522252255
2222525222255	55552522255525	25255555522252	52522225255522
55552525522252	22225255222552	52522222522255	25255552255525
52522222255525	2525555222255	55552525222552	22225255522252

150.

2525555222255	52522225522225	22225252255552	55552522555522
22225252555522	55552522255552	25255555522225	52522225222555
55552525522225	22225255222255	52522222555522	25255552255552
52522222255552	25255552555522	55552525222255	22225255522225

151.

2525555252252	52522225255252	22225252252252	55552522252525
22225252525252	55552522252252	25255555525252	52522225225252
55552525255252	22225255252252	52522222525252	25255552252525
52522222252252	25255552525252	55552525222522	22225255525252

152.

2525555225525	52522225255225	22225252252252	55552522552252
22225252552252	55552522252252	25255555525225	52522225225252
55552525255225	22225255222525	52522222552252	25255552252552
52522222252252	25255552522522	55552525222525	22225255522525

153.

2525555225252	52522225252552	22225252252225	55552522552525
22225252552525	55552522252522	25255555525252	52522225225252
55552525252552	22225255222522	52522222552525	25255552252225
52522222252225	25255552522525	55552525222522	22225255522525

154.

2525555222525	52522225252225	22225252255552	55552522555252
22225252555252	55552522252552	25255555522225	52522225222525
5555252522225	22225255222252	52522222555252	25255552255552
52522222255552	25255552555252	55552525222252	22225255522225

155.

2525555222552	52522225225552	222252522552225	55552522555225
22225252555225	555525222552225	25255555522552	52522225222552
55552525225552	22225255222252	52522222555225	25255552252225
52522222255225	25255552555225	55552525222252	22225255522552

156.

2525555222225	52522225555555	22225252222222	55552522555552
22225252555552	55552522222222	25255555555555	52522225222225
55552525555555	22225255222225	52522222555552	25255552222222
52522222222222	25255552555552	55552525222225	22225255555555

157.

2525555222222	52522225555552	22225252222225	55552522555555
22225252555555	55552522222225	25255555555552	52522225222222
55552525555552	22225255222222	52522222555555	25255552222225
52522222222225	25255552555555	55552525222222	22225255555552

158.

2525555252525	52522225552555	22225252225222	55552522252522
22225252225252	55552522225222	2525555552555	52522225252525
5555252552555	22225255525255	52522222252522	25255552225222
5252222225222	25255552252522	55552525222525	2222525552555

159.

2525555255525	52522225522255	22225252255522	55552522522252
2222525222252	55552522255522	2525555522255	52522225255525
55552525522255	22225255255525	52522222522252	2525552255522
5252222255522	2525552522252	5555252525525	22225255522255

160.

2525555225225	52522225252525	22225252525252	55552522552552
22225252525252	55552522525252	25255552525252	52522225225225
55552525252525	22225255225225	5252222252552	2525552525252
52522222525252	25255525252525	55552525225225	22225255252525

161.

25522225255555	5225555555525	2222552222252	55552252522222
22225522522222	5555225222252	2552222555525	5225555255555
5555225555525	2222552525555	5225552522222	2552222222252
5225552222252	2552222252222	555522525555	2222552555525

162.

25522225222252	5225555525552	2222552252225	5555225255525
2222552255525	555522522225	2552222525552	5225555222252
555522525552	222255222252	522555255525	2552222252225
5225552252225	2552222255525	5555225222252	2222552525552

163.

2552222522222	522555555522	2222552222255	5555225225555
2222552225555	5555225222255	2552222555522	522555522222
555522555522	2222552522222	522555225555	2552222222255
5225552222255	255222225555	5555225522222	2222552555522

164.

2552222525555	5225555555255	22225522222522	55552252252222
22225522252222	55552252222522	2552222555255	522555525555
5555225555255	2222552522555	5225552252222	25522222222522
52255522222522	2552222252222	555522552555	2222552555255

165.

25522225252222	5225555555252	22225522222525	5555225252555
22225522252555	55552252222525	2552222555252	5225555252222
5555225555252	2222552522222	522555252555	25522222222525
52255522222525	2552222252555	5555225525222	2222552555252

166.

25522225225555	5225555555225	22225522222552	55552252522222
22225522252222	55552252222552	2552222555225	5225555225555
5555225555225	2222552522555	5225552522222	25522222222552
52255522222552	2552222252222	5555225522555	2222552555225

167.

25522225552222	5225555555222	22225522222555	55552252225555
22225522225555	55552252222555	2552222555222	5225555522222
5555225555222	22225525552222	5225552222555	25522222222555
52255522222555	2552222222555	5555225552222	2222552555222

168.

25522225225222	52255555552552	22225522225225	55552252552555
22225522525255	55552252225225	25522225552552	5225555225222
5555225552552	22225525225222	522555252555	25522222225225
5225552225225	2552222252555	55552255225222	22225525552552

169.

25522225252555	52255555552525	22225522225252	55552252525222
222255222525222	55552252225252	25522225552525	5225555252555
5555225552525	22225525252555	5225552525222	25522222225252
52255522225252	25522222525222	55552255252555	22225525552525

170.

25522225252222	52255555552522	22225522225255	55552252252555
22225522225255	55552252225255	25522225552522	5225555252222
5555225552522	2222552525222	522555225255	25522222225255
52255522225255	2552222252555	5555225525222	22225525552522

171.

2552222522555	52255555552255	22225522225522	55552252255222
22225522255222	55552252225522	25522225552255	5225555222555
5555225552255	2222552522555	5225552255222	25522222225522
52255522225522	2552222255222	5555225522555	22225525552255

172.

25522225255222	52255555552252	22225522225525	55552252252555
22225522252555	55552252225525	25522225552252	5225555252222
5555225552252	22225525255222	5225552522555	25522222225525
52255522225525	2552222252255	5555225525222	22225525552252

173.

25522225222555	52255555552225	22225522225552	555522522555222
222255222555222	55552252225552	25522225552225	5225555222555
5555225552225	22225525222555	52255525255222	25522222225552
52255522225552	25522222555222	55552255222555	22225525552225

174.

25522225222522	52255555552552	222255222225225	5555225255255
222255222525525	555522522225225	25522225552552	5225555222522
5555225525552	22225525222522	52255525255255	25522222225225
522555222225225	2552222255255	55552255222522	22225525552552

175.

25522225255255	52255555552525	222255222225252	555522522522522
222255222522522	555522522225252	25522225552525	5225555225255
5555225525525	22225525252525	5225552522522	255222222252252
522555222225252	25522222522522	55552255252525	22225525552525

176.

25522225225222	52255555552522	222255222225255	55552252255255
222255222255255	555522522252255	25522225552522	5225555222522
5555225525522	22225525222522	522555222255255	255222222252255
522555222225255	2552222225255	5555225522522	22225525552522

177.

25522225252522	5225555525252	22225522252525	55552252525255
22225522525255	55552252525252	25522225525252	5225555252522
55552255252525	22225525252522	52255525252525	2552222252525
52255522525252	2552222525255	5555225252522	2222552525252

186.

25522225222525	52255555252225	22225522525552	55552252555252
22225522555252	55552252525552	25522225252225	5225555222525
55552252522225	22225525222525	52255525525252	25522222525552
52255525255252	2552222552525	5555225222525	2222552522252

178.

25522225225255	52255555252225	22225522252552	55552252552522
22225522525252	55552252252552	25522225252225	5225555225255
55552255252225	22225525225255	52255525525252	2552222252552
52255522525255	2552222525252	5555225225255	2222552525225

187.

25522225222552	52255555225552	22225522522225	55552252552225
22225522555225	55552252522225	25522225225552	5225555222552
5555225225552	22225525222552	52255525522525	2552222252225
522555252225225	2552222552252	5555225222552	22225525225552

179.

25522225225522	52255555222552	22225522252525	55552252552255
2222552252255	55552252255225	2552222522552	52255552252522
5555225522552	22225525225252	5225552552255	2552222252252
52255522525225	255222252255	5555225225252	2222552522552

188.

25522225222225	52255555555555	22225522222222	55552252555552
22225522555552	55552252222222	25522225555555	52255552222225
55552255555555	22225525222225	52255525555552	2552222222222
52255522222222	2552222555552	5555225222225	22225525555555

180.

25522225252255	5225555522525	2222552225252	55552252525522
22225522525522	5555225225252	2552222522525	5225555252255
55552255225252	2222552522255	5225552525252	255222225252
52255522525252	2552222525252	5555225225255	2222552522525

189.

25522225222222	52255555555552	22225522222225	55552252555555
22225522555555	55552252222225	25522225555552	5225555222222
55552255555552	22225525222222	52255525555555	2552222222225
52255522222225	2552222555555	5555225222222	22225525555552

181.

2552222525522	5225555522252	2222552225525	55552252522255
22225522522255	5555225225525	2552222522252	522555525522
5555225522252	2222552525522	5225552522255	255222225525
5225552255252	2552222522255	555522525522	2222552522252

190.

2552222525255	5225555525255	22225522225222	55552252252522
22225522252522	55552252225222	2552222552555	522555525255
55552255252555	2222552525255	5225552252522	2552222225222
5225552225222	2552222252522	555522525255	2222552552555

182.

25522225222255	5225555522225	2222552225552	5555225255522
2222552255522	5555225225552	2552222522225	5225555222255
5555225522225	22225525222255	522555255522	255222225552
522555225552	25522225552	5555225222255	2222552522225

191.

2552222525525	5225555522255	2222552225522	55552252522252
22225522522252	5555225225522	2552222522255	5225555255252
5555225522255	2222552525525	5225552522252	255222225522
522555225522	2552222522252	555522525525	2222552522255

183.

25522225252252	5225555525252	22225522252525	55552252525525
22225522252525	55552252252525	2552222525252	5225555252252
5555225525252	22225525252252	52255525252525	2552222252252
52255525225252	255222252525	5555225252252	2222552525252

192.

25522225225225	52255555252525	2222552225252	5555225252552
2222552225252	55552252525252	2552222525252	5225555225225
55552255252525	22225525222525	5225552525252	255222225252
5225552525252	2552222525252	5555225225225	2222552525252

184.

25522225225252	5225555525225	22225522252252	5555225252252
22225522252252	55552252252252	2552222525225	5225555225252
5555225525225	2222552522525	522555252252	2552222252252
522555252252	255222252252	555522522525	2222552522252

193.

2225555255555	5552222555525	2222552222252	5555222252222
2222552522222	5555222222252	222555555525	5552222525555
5555222555525	2222555255555	5552222522222	2225552222252
5552222222252	2225552522222	5555222525555	222255555525

185.

25522225225252	5225555525252	22225522252225	5555225252525
22225522252525	55552252252225	2552222525252	5225555225252
55552252525252	2222552522252	52255525252525	2552222252225
5225552522252	255222252525	5555225225252	2222552525252

194.

2225555222252	5552222525552	2222552522225	5555222255525
222255255525	5555222522225	222555525552	55522225222252
5555222525552	2222555222252	5552222255525	2225552522225
5552222252225	222555255525	5555222522252	222255525552

195.

222555552222	555222255552	222555222255	555522225555
222555225555	555522222255	222555555552	555222255222
555522255552	222255552222	555222225555	222555222255
555222222255	222555225555	555522255222	222255555552

196.

222555552555	555222255525	222555222252	555522225222
222555225222	555522222252	222555555525	555222255255
555522255525	222255552555	555222225222	222555222252
555222222252	222555225222	555522255255	222255555525

197.

222555525222	555222255525	222555222252	555522225255
222555225255	555522222252	222555555525	555222252222
555522255525	222255552222	555222225255	222555222252
555222222252	222555225255	555522252222	222255555525

198.

222555522555	555222255525	222555222252	555522225222
222555225222	555522222252	222555555525	555222252255
555522255525	222255552255	555222225222	222555222252
555222222252	222555225222	555522252255	222255555525

199.

222555552222	555222255522	222555222255	555522222555
222555222555	555522222255	222555555522	555222255222
555522255522	222255552222	555222222555	222555222255
555222222255	222555222555	555522255222	222255555522

200.

222555522522	555222255525	222555222252	555522225255
222555225255	555522222252	222555555525	555222252222
555522255525	222255552222	555222225255	222555222252
555222222252	222555225255	555522252222	222255555525

201.

222555525255	555222255525	222555222252	555522225222
222555225222	555522222252	222555555525	555222252255
555522255525	222255552255	555222225222	222555222252
555222222252	222555225222	555522252255	222255555525

202.

222555552522	555222255522	222555222255	555522222555
222555222555	555522222255	222555555522	555222255222
555522255522	222255552222	555222222555	222555222255
555222222255	222555222555	555522255222	222255555522

203.

222555552255	555222255522	222555222252	555522222552
222555222552	555522222252	222555555522	555222255225
555522255522	222255552255	555222222552	222555222255
555222222252	222555222552	555522255225	222255555522

204.

222555525522	555222255525	222555222252	555522225255
222555225255	555522222252	222555555522	555222255222
555522255522	222255552222	555222225255	222555222252
555222222252	222555225255	555522255222	222255555522

205.

222555522255	555222255522	222555222252	555522225522
222555225222	555522222252	222555555522	555222252255
555522255522	222255552225	555222225522	222555222255
555222222255	222555225522	555522252255	222255555522

206.

222555522252	555222255525	222555222252	555522225525
222555225255	555522222252	222555555525	555222252222
555522255522	222255552222	555222225525	222555222252
555222222252	222555225255	555522252222	222255555525

207.

222555522525	555222255525	222555222252	555522225222
222555222522	555522222252	222555555525	555222252255
555522255525	222255552255	555222225222	222555222252
555222222252	222555225222	555522252255	222255555525

208.

222555552252	555222255522	222555222255	555522222555
222555222555	555522222255	222555555522	555222255222
555522255522	222255552222	555222222555	222555222255
555222222255	222555222555	555522255222	222255555522

209.

222555525252	555222255525	222555222252	555522225255
222555225255	555522222252	222555555522	555222252252
555522255522	222255552222	555222222555	222555222252
555222222252	222555225255	555522252252	222255555522

210.

222555522525	555222255522	222555222252	555522225252
222555225222	555522222252	222555555522	555222252255
555522255522	222255552222	555222222555	222555222252
555222222252	222555225222	555522252255	222255555522

211.

222555522522	555222255522	222555222255	555522222552
222555222555	555522222252	222555555522	555222252255
555522255522	222255552222	555222222555	222555222255
555222222255	222555222555	555522252255	222255555522

212.

222555522255	555222255522	222555222252	555522222552
222555222552	555522222252	222555555522	555222252255
555522255522	222255552222	555222222555	222555222255
555222222252	222555222552	555522252255	222255555522

213.

2225555255522	55522225522252	2225552255525	55552222522255
2225552522255	5555222255525	2225555522252	55522225255522
55552225522252	22225555255522	55522222522255	2225552255525
5552222255525	2225552522255	55552225255522	2222555522252

222.

2225555525255	55522225552555	2225552225222	55552222252522
2225552252522	5555222225222	2225555552555	5552222525255
5555222552555	2222555525255	55522222252522	2225552225222
5552222225222	2225552225252	5555222525255	2222555552555

214.

2225555222255	55522225522225	2225552255552	55552222555522
2225552555522	55552222255552	2225555522225	55522225222255
55552225522225	22225555222255	55522222555522	22255522555552
55522222255552	2225552555522	55552225222255	2222555522225

223.

2225555255525	55522225522255	2225552255522	555522222522252
2225552522252	55552222255522	2225555522225	55522225255525
55552225522255	22225555255525	55522222522252	22255522555522
55522222255522	2225552522252	55552225255525	2222555522225

215.

2225555252252	55522225255252	2225552522525	55552222525525
2225552525525	55552222522525	22255555255252	55522225252252
55552225255252	22225555252252	55522222525525	2225552522525
55522222522525	2225552525525	55552225252252	22225555255252

224.

2225555225225	55522225252525	2225552525252	55552222252552
2225552525252	5555222225252	22255555252525	55522225225225
55552225252525	22225555225225	5552222252552	2225552525252
55522222252525	2225552525252	55552225225225	22225555252525

216.

2225555225525	55522225255225	2225552522552	55552222552252
2225552552252	55552222522552	22255555255225	55522225225525
55552225255225	22225555225525	5552222252552	2225552522552
55522222252252	22255525255225	55552225225525	22225555255225

225.

2552555255555	5225222555525	2225225222252	5552552252222
2225225222222	5552552222252	2552555555525	5225222525555
5552552555525	2225225255555	5225222252222	2552552222252
5225222222252	2552552522222	5552552525555	2225225555525

217.

2225555225252	55522225252552	2225552525225	55552222552525
22255525252525	55552222525225	22255555252552	55522225225252
55552225252552	22225555225252	55522222525525	2225552525225
5552222252225	2225552525525	55552225225252	22225555252552

226.

2552555222252	52252225255552	22252252522225	5552552255525
2225225255525	55525522252225	25525555255552	5225222522252
55525525255552	2225225222252	5225222255525	2552552522225
5225222252225	2552552525555	55525525222252	22252255255552

218.

2225555222525	55522225252225	2225552525552	55552222555252
2225552555252	55552222525552	22255555252225	55522225222525
55552225252225	22225555222252	55522222555252	2225552525552
55522222252552	22255525255252	55552225222252	22225555252225

227.

2552555522222	5225222555522	22252252222255	55525522255555
22252252255555	55525522222255	2552555555522	5225222522222
5552552555522	22252255522222	52252222255555	2552552222255
5225222222255	2552552225555	5552552522222	2225225555522

219.

2225555222552	55522225225552	2225552522225	55552222555225
2225552555225	55552222552225	22255555225552	55522225222552
55552225225552	22225555222552	55522222555225	2225552522225
55522222252225	22255525255225	55552225222552	22225555225552

228.

2552555525555	52252225555255	22252252222522	55525522252222
22252252252222	55525522222522	25525555555255	52252225255555
55525525555255	22252255525555	52252222252222	2552552222522
52252222222522	25525522252222	55525525255555	22252255555255

220.

2225555222225	55522225555555	2225552222222	55552222555552
2225552555552	55552222222222	22255555555555	55522225222225
55552225555555	22225555222225	55522222555552	2225552222222
55522222222222	22255525255552	55552225222225	22225555555555

229.

25525555252222	52252225555252	22252252222525	555255222525555
22252252525555	55525522222525	25525555555252	52252225252222
55525525555252	22252255252222	52252222252555	2552552222525
52252222222525	2552552525555	55525525252222	22252255555252

221.

2225555222222	55522225555552	2225552222225	55552222555555
2225552555555	55552222222225	22255555555552	55522225222222
55552225555552	22225555222222	55522222555555	2225552222225
55522222222225	22255525255555	55552225222222	22225555555552

230.

2552555525555	52252225555225	22252252222552	55525522252222
2225225252222	55525522222552	25525555555225	52252225225555
55525525555225	22252255222555	52252222252222	2552552222552
52252222222552	25525525252222	55525525222555	22252255555225

231.

2552555552222	52252225555222	22252252222555	55525522225555
22252252225555	55525522222555	2552555555222	52252225552222
55525525555222	22252255552222	52252222225555	25525552222555
52252222225555	25525552225555	55525525552222	22252255552222

232.

25525555225222	52252225552552	22252252225225	55525522552555
22252252552555	55525522225225	25525555552552	52252225225222
55525525552552	22252255225222	52252222552555	25525552225225
52252222225225	25525552552555	55525525225222	22252255552552

233.

25525555252555	52252225552525	22252252225252	55525522525222
22252252525222	55525522225252	25525555552525	52252225252555
55525525552525	22252255252555	52252222525222	25525552225252
52252222225252	25525552525222	55525525252555	22252255552525

234.

2552555525222	52252225552522	22252252225255	55525522252555
22252252252555	55525522225255	25525555552522	52252225252222
55525525552522	22252255525222	52252222252555	25525552225255
52252222225255	25525552252555	55525525252222	22252255552522

235.

25525555225555	52252225552255	22252252225522	55525522252222
22252252252222	55525522225522	25525555552255	52252225225555
55525525552255	22252255522555	52252222255222	25525552225522
52252222225522	25525552252222	55525525225555	22252255552255

236.

25525555255222	52252225552252	22252252225525	55525522522555
222522522522555	55525522225525	25525555552252	52252225255222
55525525552252	22252255522522	52252222252555	25525552225525
52252222225525	25525552252555	55525525225522	22252255552252

237.

25525555222555	52252225552225	22252252225552	55525522555222
22252252555222	55525522225552	25525555552225	52252225222555
55525525552225	22252255222555	52252222255522	25525552225552
52252222225552	25525552555222	55525525222555	22252255552225

238.

25525555222522	52252225552552	22252252225225	55525522555255
22252252555255	55525522225225	25525555552552	52252225222522
55525525552552	22252255222522	52252222255525	25525552225225
52252222225225	25525552552555	55525525222522	22252255552552

239.

25525555255255	52252225552525	22252252225225	55525522522522
222522522522522	55525522225225	25525555552525	52252225255255
55525525552525	22252255225525	52252222252252	25525552225225
52252222225225	25525552225222	55525525225525	22252255552525

240.

2552555522522	52252225525522	22252252252255	55525522255255
22252252255255	55525522252255	25525555525522	52252225525222
55525525525522	22252255522522	52252222255255	25525552252255
52252222252255	25525552255255	55525525525222	22252255525522

241.

25525555252522	52252225525252	22252252252525	55525522525255
22252252525255	55525522252525	25525555525252	52252225252522
55525525525252	22252255252522	52252222252525	25525552252525
52252222252525	25525552525255	55525525252522	22252255525252

242.

25525555225255	52252225525225	22252252252552	55525522552522
22252252552522	55525522252552	25525555525225	52252225225255
55525525525225	22252255225255	52252222255252	25525552252552
52252222252552	25525552525222	55525525225255	22252255525225

243.

25525555225522	52252225522552	222522522525225	55525522552255
22252252552255	55525522255225	25525555522552	52252225225522
55525525522552	22252255225522	52252222255225	25525552255225
52252222255225	25525552552255	55525525225522	22252255522552

244.

25525555252255	52252225522525	22252252252525	55525522525522
22252252525522	55525522255252	25525555522525	52252225225225
55525525522525	22252255225225	52252222252522	25525552255252
52252222255252	25525552525522	55525525225225	22252255522525

245.

25525555255522	52252225522252	22252252255525	55525522522255
222522522522255	55525522255525	25525555522252	52252225255522
55525525522252	22252255225552	52252222252225	25525552255525
52252222255525	25525552222555	55525525225522	22252255522252

246.

25525555222255	52252225522225	22252252255552	55525522555522
22252252555522	55525522255552	25525555522225	52252225222255
55525525522225	22252255222225	52252222255552	25525552255552
52252222255552	25525552555522	55525525222225	22252255522225

247.

25525555252252	52252225525525	222522522522525	55525522525525
22252252525525	555255222522525	25525555525525	52252225225225
55525525252525	22252255225225	52252222252525	25525552225225
52252222252252	25525552525525	55525525225225	22252255252525

248.

25525555225525	522522255255225	222522522522552	55525522552252
22252252552252	555255222522552	255255555255225	52252225225525
555255252525225	22252255225525	52252222252252	2552555222552
52252222252252	25525552522522	55525525225525	22252255252225

249.

2552555225252	5225222525252	2225225252522	5552552255252
2225225255252	5552552252522	2552555252552	5225222522522
5552552525252	2225225225252	5225222255252	2552555252522
5225222252522	2552555252522	5552552522522	2225225252522

250.

2552555222525	5225222525222	2225225252552	5552552255525
2225225255525	5552552252552	2552555252225	5225222522252
5552552525222	2225225222525	5225222255525	2552555252552
5225222252552	2552555255252	5552552522252	2225225252225

251.

2552555222552	5225222522552	2225225252225	5552552255522
2225225255522	5552552252225	2552555225552	5225222522252
5552552522552	2225225222552	5225222255522	2552555252225
5225222252225	2552555255225	5552552522252	2225225252552

252.

2552555222225	5225222555555	2225225222222	5552552255552
2225225255552	5552552222222	2552555555555	5225222522225
5552552555555	2225225222225	5225222255552	2552555222222
5225222222222	2552555255552	5552552522225	2225225555555

253.

2552555222222	5225222555552	2225225222225	5552552255555
2225225255555	5552552222225	2552555555552	5225222522222
5552552555552	2225225222222	5225222255555	2552555222225
5225222222225	2552555255555	5552552522222	2225225555552

254.

2552555252525	5225222555255	2225225222522	5552552225252
2225225225252	5552552222522	2552555552555	5225222525255
5552552552555	2225225525255	5225222252522	2552555222522
5225222225222	2552555225252	5552552525255	2225225552555

255.

2552555255252	5225222522255	2225225225522	5552552252225
2225225222522	5552552225522	2552555522255	5225222525525
5552552522255	2225225252525	5225222252225	2552555225522
5225222255522	2552555252225	5552552525525	2225225522255

256.

2552555225225	5225222525252	2225225252522	5552552252552
2225225252522	5552552252522	2552555252525	5225222522522
5552552525252	2225225222522	5225222252522	2552555252522
5225222252522	2552555252522	5552552522252	2225225525252

257.

2525222525555	5252555555252	2225222222252	5552525252222
2225222522222	5552525222252	2525222555525	5252555255555
5552525555525	2225252525555	5252555252222	2525222222252
5252555222252	2525222252222	5552525255555	2225252555525

258.

2525222522225	5252555525552	2225225222225	5552525255552
2225225255525	5552525222225	2525222525552	5252555222252
5552525525552	2225252222252	5252555255525	2525222252225
5252555222225	2525222255525	5552525222252	2225252525552

259.

2525222522222	5252555555522	2225222222255	5552525225555
2225222555555	5552525222225	2525222555522	5252555522222
5552525555522	2225252522222	5252555225555	2525222222255
5252555222225	2525222255555	5552525552222	2225252555522

260.

2525222525555	5252555555255	2225222222522	5552525252222
2225222522222	5552525222252	2525222555255	5252555525555
5552525555255	2225252525555	5252555225222	2525222222522
5252555222252	2525222252222	5552525552555	2225252555255

261.

2525222525222	5252555555252	2225222222525	5552525252555
2225222525555	5552525222252	2525222555252	5252555525222
5552525555252	2225252522222	5252555252555	2525222222525
5252555222252	2525222252555	5552525552222	2225252555252

262.

2525222522555	5252555555225	2225222222552	5552525252222
2225222522222	5552525222252	2525222555225	5252555225555
5552525555225	2225252222555	5252555252222	2525222222522
5252555222252	2525222255222	5552525522555	2225252555225

263.

2525222552222	5252555555222	2225222222555	5552525222555
2225222255555	5552525222255	2525222555222	5252555552222
5552525555222	2225252552222	5252555222555	2525222222555
5252555222255	2525222225555	5552525552222	2225252555222

264.

2525222522522	5252555552552	2225222225225	5552525252555
2225222525255	5552525222252	2525222552552	5252555225222
5552525552552	2225252225222	5252555252555	2525222222522
5252555222252	2525222252555	5552525522522	2225252552552

265.

2525222525255	5252555552525	2225222225252	5552525252222
2225222525222	5552525222252	2525222552525	5252555252555
5552525552525	2225252525255	5252555252222	2525222222522
5252555222252	2525222252222	5552525525255	2225252552525

266.

2525222525222	5252555552522	2225222225255	5552525225255
2225222252555	5552525222252	2525222552522	5252555525222
5552525552522	2225252525222	5252555222555	2525222222525
5252555222255	2525222252555	5552525552222	2225252552522

267.

25252225522555	5252555552255	22252522225522	55525252255222
22252522255222	55525252225522	25252225552255	52525555522555
55525255552255	22252525522555	52525552255222	25252222255222
52525552225522	25252222255222	55525255522555	22252525552255

268.

25252225255222	5252555552252	22252522225525	55525252252555
22252522252555	55525252225525	25252225552252	52525555255222
55525255552252	22252525255222	52525552522555	2525222225525
52525552225525	25252222252555	55525255255222	22252525552252

269.

25252225222555	5252555552225	22252522225552	55525252555222
22252522255522	55525252225552	25252225552225	52525555222555
55525255552225	22252525222555	52525552555222	2525222225552
52525552225552	25252222255522	55525255222555	22252525552225

270.

25252225222522	52525555525552	22252522252225	55525252555255
222525222555255	55525252252225	25252225525552	52525555222522
55525255552555	22252525222522	52525552555255	25252222252225
52525552252225	25252222255525	55525255222522	22252525552555

271.

25252225255255	52525555525525	22252522252252	55525252522522
222525222522522	55525252252252	25252225525525	52525555255255
555252555525525	22252525255255	52525552522522	25252222252252
52525552252252	25252222252252	55525255255255	22252525525525

272.

25252225522522	52525555525522	22252522252255	55525252255255
22252522255255	55525252252255	25252225525522	52525555225222
555252555525522	22252525222522	52525552255255	25252222252255
52525552252255	25252222255255	55525255225222	22252525525522

273.

25252225252522	52525555525252	22252522252525	55525252525255
222525222525255	55525252252525	25252225525252	52525555252522
555252555525252	22252525252522	52525552525255	25252222252525
52525552252525	25252222252525	55525255252522	22252525525252

274.

25252225225255	52525555525225	22252522252552	55525252552522
222525222552522	55525252252552	25252225525225	52525555225255
555252555525225	22252525222525	52525552552522	25252222252552
52525552252552	25252222252522	55525255222525	22252525525225

275.

25252225225522	52525555522552	22252522255225	55525252552255
222525222552255	55525252255225	25252225522552	52525555225522
555252555522552	22252525222552	52525552552255	25252222255225
52525552252255	25252222252255	55525255222552	22252525522552

276.

25252225252255	52525555522525	22252522255252	55525252525522
2225252225525522	55525252255252	25252225522525	52525555252255
55525255522525	22252525225225	52525552525522	25252222255252
52525552255252	25252222252552	55525255252255	22252525522525

277.

25252225255522	52525555522252	22252522255525	55525252522255
22252522252255	55525252255525	25252225522252	52525555255522
55525255522252	22252525255522	52525552522255	25252222255525
52525552255525	25252222252255	55525255255522	22252525522252

278.

25252225222255	52525555522225	22252522255552	55525252555522
222525222555522	55525252255552	25252225522225	52525555222255
55525255522225	22252525222255	52525552555522	25252222255552
52525552255552	25252222255552	55525255222255	22252525522225

279.

25252225252252	52525555525525	222525222522525	55525252525525
222525222552525	55525252522525	25252225525252	52525555252252
555252555255252	22252525252252	52525552525255	252522222522525
525255522522525	25252222252525	55525255252252	22252525525252

280.

25252225225525	525255555255225	222525222522552	55525252552252
222525222552252	55525252522552	25252225525225	52525555225525
555252555255225	222525252225525	52525552552252	252522222522552
525255522522552	252522222552252	555252552225525	22252525522255

281.

25252225225252	52525555525552	222525222522525	55525252552525
222525222552525	555252525225225	252522255252552	52525555225252
555252555252552	222525252225252	52525552552525	252522222522525
525255522522525	252522222552525	555252552225252	222525255252552

282.

25252225222525	525255555252225	222525222525552	55525252555252
222525222555252	55525252525552	2525222552225	52525555222525
55525255522225	22252525222525	52525552555252	252522222525552
525255522525552	252522222555252	55525255222525	22252525522225

283.

25252225222552	525255555225552	22252522252225	55525252555225
222525222555225	5552525252225	25252225225552	52525555222552
555252555225552	22252525222552	52525552555225	25252222252225
52525552252225	252522222555225	55525255222552	222525255225552

284.

25252225222225	52525555555555	22252522222222	55525252555552
222525222555552	55525252222222	25252225555555	52525555222225
55525255555555	22252525222225	52525552555552	25252222222222
52525552222222	252522222555552	55525255222225	22252525555555

285.

25252225222222	52525555555552	22252522222225	55525252555555
22252522555555	55525252222225	25252225555552	52525555222222
55525255555552	22252525222222	52525552555555	25252222222225
52525552222225	25252222555555	55525255222222	22252525555552

286.

25252225525255	52525555552555	22252522225222	55525252252522
22252522252522	55525252225222	25252225552555	52525555525255
55525255552555	22252525525255	52525552252522	25252222252222
52525552225222	25252222252522	55525255525255	22252525552555

287.

25252225255525	52525555522255	22252522255522	55525252522252
22252522522252	55525252255522	25252225522255	52525555255525
55525255522255	22252525255525	52525552522252	25252222255522
52525552255522	25252222522252	55525255255525	22252525522255

288.

25252225225225	52525555252525	22252522525252	55525252552552
22252522552552	55525252525252	25252225252525	52525555225225
55525255252525	22252525225225	52525552552552	25252222525252
52525552525252	25252222552552	55525255225225	22252525252525

289.

22525555255555	55252225555525	22252552222252	55525222522222
22252552522222	55525222222252	22525555555525	55252225255555
55525225555525	22252555255555	55252222522222	22525552222252
55252222222252	22525552522222	55525225255555	22252555555525

290.

22525555222252	55252225255552	22252552522225	55525222555525
22252552555525	55525222522225	22525555255552	55252225222252
55525225255552	22252555222252	55252222555525	22525552522225
55252222522225	22525552555525	55525225222252	22252555255552

291.

22525555222222	55252225555522	22252552222255	55525222255555
22252552255555	55525222222255	22525555555522	55252225222222
55525225555522	22252555522222	55252222255555	22525552222255
55252222222255	22525552255555	55525225222222	22252555555522

292.

22525555255555	55252225555525	22252552222522	55525222252222
22252552252222	55525222222252	22525555555525	55252225255555
55525225555525	22252555525555	55252222252222	22525552222522
55252222222522	22525552252222	55525225255555	22252555555525

293.

22525555252222	55252225555525	22252552222525	55525222525555
22252552525555	55525222222525	22525555555525	55252225252222
55525225555525	22252555252222	55252222525555	22525552222525
55252222222525	22525552525555	55525225252222	22252555555525

294.

22525555225555	55252225555225	22252552222552	55525222552222
22252552552222	55525222222552	22525555555225	55252225225555
55525225555225	22252555225555	55252222552222	22525552222552
55252222225552	22525552552222	55525225225555	22252555555225

295.

22525555552222	55252225555222	22252552222555	55525222225555
22252552225555	55525222222555	22525555555222	55252225552222
55525225555222	22252555552222	55252222255555	22525552222555
55252222225555	22525552225555	55525225552222	22252555555222

296.

22525555225222	55252225552552	22252552225225	55525222552555
22252552552555	55525222225225	22525555552552	55252225225222
55525225552552	22252555225222	55252222552555	22525552225225
55252222225225	22525552552555	55525225225222	22252555552552

297.

22525555252555	55252225552525	22252552225252	55525222525222
22252552525222	55525222225252	22525555552525	55252225252555
55525225552525	22252555252555	55252222525222	22525552225252
55252222225252	22525552525222	55525225252555	22252555552525

298.

22525555525222	55252225552522	22252552222525	55525222252555
22252552252555	55525222225255	22525555552522	55252225252222
55525225552522	22252555525222	55252222252555	22525552222525
55252222225255	22525552252555	55525225252222	22252555552522

299.

22525555225555	55252225552255	22252552225522	55525222255222
22252552255222	55525222225522	22525555552255	55252225225555
55525225552255	22252555225555	55252222255222	22525552225522
55252222225522	22525552255222	55525225225555	22252555552255

300.

22525555255222	55252225552252	22252552222525	55525222252555
22252552252555	55525222225255	22525555552252	55252225252222
55525225552252	22252555255222	55252222252555	22525552225525
55252222225525	22525552522555	55525225252222	22252555552252

301.

22525555222555	55252225552225	22252552222552	55525222255222
22252552255222	55525222225552	22525555552225	55252225222555
55525225552225	22252555222555	55252222255222	22525552225552
55252222225552	22525552555222	55525225222555	22252555552225

302.

22525555222522	55252225552552	222525522225225	555252222555255
222525522555255	55525222225225	22525555552552	55252225222522
55525225552552	22252555222522	552522222555255	225255522225225
55252222225225	22525552555255	55525225222522	22252555552552

303.

22525555255255	55252225525525	22252552252252	55525222522522
22252552522522	55525222252252	22525555525525	55252225255255
55525225525525	22252555255255	55252222522522	22525552252252
55252222252252	22525552522522	55525225255255	22252555525525

304.

22525555225252	55252225525522	22252552252255	55525222255255
22252552255255	55525222252255	22525555525522	55252225522522
55525225525522	22252555522522	55252222255255	22525552252255
55252222252255	22525552255255	55525225522522	22252555525522

305.

22525555252522	55252225525252	22252552252525	55525222525255
22252552525255	55525222252525	22525555525252	55252225252522
55525225525252	22252555252522	55252222525255	22525552252525
55252222252525	22525552525255	55525225252522	22252555525252

306.

22525555225255	55252225525225	22252552252552	55525222525252
22252552552522	55525222252552	22525555525225	55252225225255
55525225525225	22252555225255	55252222525252	22525552252552
55252222252552	22525552525252	55525225225255	22252555525225

307.

22525555225252	55252225522552	22252552252255	55525222522555
22252552552255	55525222255225	22525555522552	55252225225252
55525225522552	22252555225252	55252222522555	22525552252255
55252222252255	22525552522555	55525225225252	22252555522552

308.

22525555225255	55252225522525	22252552252552	55525222525522
22252552525522	55525222255252	22525555522525	55252225225225
55525225522525	22252555225255	55252222525522	22525552252525
55252222252525	22525552525522	55525225225225	22252555522525

309.

22525555255522	55252225522252	22252552255525	55525222522255
22252552522255	55525222255525	22525555522252	55252225255522
55525225522252	22252555255522	55252222522255	22525552255525
55252222255525	22525552522255	55525225255522	22252555522252

310.

22525555222255	55252225522225	22252552255552	55525222555522
22252552522255	55525222255552	22525555522225	55252225222255
55525225522225	22252555222255	55252222555522	22525552255552
55252222255552	22525552522255	55525225222255	22252555522225

311.

22525555252252	55252225255252	222525522522525	55525222525525
22252552525525	55525222522525	22525555525252	55252225252252
55525225255252	22252555252252	552522225252525	22525552522525
55252222522525	225255525252525	55525225252252	22252555525252

312.

22525555225525	55252225255225	22252552522552	55525222552252
22252552552252	55525222522552	225255555255225	55252225225525
55525225255225	22252555225525	55252222552252	22525552522552
55252222522552	22525552552252	55525225225525	222525555255225

313.

22525555225252	55252225252552	22252552525225	55525222552525
22252552552525	55525222525225	225255555252552	55252225225252
55525225252552	22252555225252	55252222552525	22525552525225
55252222525225	22525552552525	55525225225252	222525555252552

314.

22525555222525	55252225252225	22252552525552	55525222555252
22252552555252	55525222525552	22525555525225	55252225222525
55525225252225	22252555222525	55252222555252	22525552525552
55252222525552	22525552555252	55525225222525	22252555525225

315.

22525555222552	55252225225552	22252552552225	55525222555225
22252552555225	55525222552225	225255555225552	55252225222552
55525225225552	22252555222552	55252222555225	2252555252225
55252222552225	22525552555225	55525225222552	222525555225552

316.

22525555222225	55252225555555	22252552222222	55525222555552
22252552555552	55525222222222	22525555555555	55252225222225
55525225555555	22252555222225	55252222555552	22525552222222
55252222222222	22525552555552	55525225222225	22252555555555

317.

22525555222222	55252225555552	22252552222225	55525222555555
22252552555555	55525222222225	22525555555552	55252225222222
55525225555552	22252555222222	55252222555555	22525552222225
55252222222225	22525552555555	55525225222222	22252555555552

318.

22525555252525	55252225552555	22252552225222	55525222252522
22252552525252	55525222252222	22525555525555	55252225252525
55525225552555	22252555252525	55252222525222	22525552225222
55252222252222	22525552525252	55525225252525	22252555525555

319.

22525555255525	55252225522255	22252552255522	55525222522252
22252552522252	55525222255522	22525555522255	55252225255525
55525225522255	22252555255525	55252222522252	22525552255522
55252222255522	22525552522252	55525225255525	22252555522255

320.

22525555225225	55252225252525	22252552525252	55525222525525
22252552552552	55525222525252	225255555252525	55252225225225
55525225252525	22252555225225	55252222525252	22525552525252
55252222525252	22525552525252	55525225225225	222525555252525

321.

22552225255555	5522555555525	2225522222252	5552255252222
2225522252222	5552255222252	2255222555525	5522555255555
5552255555525	2225522525555	5522555252222	2255222222252
5522555222252	2255222522222	5552255525555	2225522555525

322.

2255222522225	5522555255552	2225522252225	5552255255525
2225522255525	5552255252225	2255222525552	5522555222252
5552255255552	2225522522252	5522555255525	2255222522225
5522555252225	2255222555525	5552255522252	2225522525552

323.

2255222552222	5522555555522	2225522222255	5552255255555
2225522225555	5552255222255	2255222555522	5522555522222
5552255555522	2225522552222	5522555225555	2255222222255
5522555222255	2255222255555	5552255522222	2225522555522

324.

2255222552555	5522555555255	2225522222522	5552255225222
2225522252222	5552255222522	2255222555255	5522555525555
5552255555255	2225522552555	5522555225222	2255222222522
5522555222522	2255222252222	5552255525555	2225522555255

325.

2255222525222	5522555555252	2225522222525	5552255252555
2225522252555	5552255222525	2255222555252	5522555525222
5552255555252	2225522525222	5522555252555	2255222222525
5522555222525	2255222252555	5552255525222	2225522555252

326.

2255222525555	5522555555225	2225522222552	5552255255222
2225522255222	5552255222552	2255222555225	5522555525555
5552255555225	2225522525555	5522555255222	2255222222552
5522555222552	2255222255222	5552255525555	2225522555225

327.

2255222555222	5522555555222	2225522222555	5552255225555
2225522225555	5552255222555	2255222555222	5522555525222
5552255555222	2225522555222	5522555225555	2255222222555
5522555222555	2255222225555	5552255552222	2225522555222

328.

2255222522522	5522555555252	2225522222525	5552255255255
2225522252555	5552255222525	2255222555252	5522555525222
5552255555252	2225522522522	5522555255255	2255222222525
5522555222525	2255222252555	5552255525222	2225522555252

329.

2255222525255	5522555555252	2225522222525	5552255252522
2225522252522	5552255222525	2255222555252	5522555525255
5552255555252	2225522525255	5522555252522	2255222222525
5522555222525	2255222252522	5552255525255	2225522555252

330.

2255222552522	5522555555252	2225522222525	5552255252555
2225522252555	5552255222525	2255222555252	5522555525222
5552255555252	2225522552522	5522555225255	2255222222525
5522555222525	2255222252555	5552255525222	2225522555252

331.

2255222552255	5522555555225	2225522222522	5552255255222
2225522255222	5552255222522	2255222555225	5522555525255
5552255555225	2225522552255	5522555225222	2255222222522
5522555222522	2255222255222	5552255522555	2225522555225

332.

2255222525522	5522555555225	2225522222525	5552255252555
2225522252555	5552255222525	2255222555225	5522555525222
5552255555225	2225522525522	5522555225255	2255222222525
5522555222525	2255222252555	5552255525222	2225522555225

333.

2255222522555	5522555555225	2225522222552	5552255255222
2225522255522	5552255222552	2255222555225	5522555522555
5552255555225	2225522522255	5522555225222	2255222222552
5522555222552	2255222255522	5552255522555	2225522555225

334.

2255222522252	5522555555255	2225522222522	5552255255255
2225522255255	5552255222522	2255222555255	5522555522252
5552255555255	2225522522252	5522555255255	2255222222522
5522555222522	2255222255255	5552255522252	2225522555255

335.

2255222525525	5522555555252	2225522222525	5552255252522
2225522252522	5552255222525	2255222555252	5522555525255
5552255555252	2225522525525	5522555225222	2255222222525
5522555222525	2255222252522	5552255525255	2225522555252

336.

2255222552252	5522555555252	2225522222525	5552255255255
2225522255255	5552255222525	2255222555252	5522555525222
5552255555252	2225522552252	5522555225255	2255222222525
5522555222525	2255222255255	5552255522522	2225522555252

337.

2255222525252	5522555555252	2225522222525	5552255252555
2225522252525	5552255222525	2255222555252	5522555525222
5552255555252	2225522525252	5522555225255	2255222222525
5522555222525	2255222252525	5552255525222	2225522555252

338.

2255222522525	5522555555225	2225522222552	5552255255252
2225522252522	5552255222525	2255222555225	5522555525255
5552255555225	2225522522255	5522555225222	2255222222552
5522555222525	2255222252522	5552255522525	2225522555225

339.

22552225225522	55225555522552	22255222255225	55522552552255
22255222552255	55522552255225	22552225522552	5522555225522
5552255522552	22255225225522	55225552552255	22552222255225
55225552255225	22552222552255	55522555225522	22255225522552

340.

22552225225225	55225555522525	22255222255252	55522552525522
22255222525522	55522552255252	22552225522525	5522555252255
5552255522525	22255225252255	55225552525522	22552222255252
55225552255252	22552222525522	55522555252255	22255225522525

341.

22552225255522	55225555522252	22255222255525	55522552522255
22255222522255	55522552255525	22552225522252	5522555255522
5552255522252	22255225255522	55225552522255	22552222255525
55225552255525	22552222522255	55522555255522	22255225522252

342.

22552225222255	55225555522225	22255222255552	55522552555522
22255222555522	55522552255552	22552225522225	5522555222255
5552255522225	22255225222255	55225552555522	22552222255552
55225552255552	22552222555522	55522555222255	22255225522225

343.

22552225252252	55225555255252	22255222522525	55522552525525
22255222525525	55522552522525	22552225255252	5522555252252
55522555255252	22255225252252	55225552525525	22552222522525
55225552522525	22552222525525	55522555252252	22255225255252

344.

22552225225525	55225555255225	22255222522552	55522552552252
22255222552252	55522552522552	22552225255225	5522555225525
55522555255225	22255225225525	55225552552252	22552222522552
55225552522552	22552222552252	55522555225525	22255225255225

345.

22552225225252	55225555252552	22255222525225	55522552552525
22255222552525	55522552525225	22552225255252	5522555225252
55522555252552	22255225225252	55225552552525	22552222525225
55225552522525	22552222552525	55522555225252	22255225255252

346.

22552225222525	55225555252225	22255222525552	55522552555252
22255222555252	55522552525552	22552225252225	5522555222525
55522555252225	22255225222525	55225552555252	22552222525552
55225552525552	22552222555252	55522555222525	22255225252225

347.

22552225222552	55225555225552	22255222552225	55522552555225
22255222555225	55522552552225	22552225225552	5522555222552
55522555225552	22255225222552	55225552555225	22552222552225
55225552552225	22552222555225	55522555222552	22255225225552

348.

22552225222225	55225555555555	22255222222222	55522552555552
22255222555552	55522552222222	22552225555555	5522555222225
55522555555555	22255225222225	55225552555552	22552222222222
55225552222222	22552222555552	55522555222225	22255225555555

349.

22552225222222	55225555555552	22255222222225	55522552555555
22255222555555	55522552222225	22552225555552	5522555222222
55522555555552	22255225222222	55225552555555	22552222222225
55225552222225	22552222555555	55522555222222	22255225555552

350.

22552225252525	5522555552555	2225522225222	5552255252522
2225522252522	5552255225222	22552225552555	5522555525255
5552255552555	2225522525255	5522555225252	2255222225222
5522555225222	2255222252522	5552255525255	22255225552555

351.

22552225255525	55225555522255	22255222255522	55522552522252
22255222522252	55522552255522	22552225522255	55225555255525
5552255522255	22255225255525	55225552522252	22552222255522
55225552255522	22552222522252	55522555255525	22255225522255

352.

22552225225225	55225555252525	22255222525252	55522552552552
22255222552552	55522552525252	22552225252525	55225555225225
55522555252525	22255225225225	55225552552552	22552222525252
55225552522525	22552222552552	55522555225225	22255225255252

353.

25225555255555	52552225555525	22255252222252	55522522522222
22255252522222	55522522222252	25225555555525	52552225255555
55522525555525	22255255255555	52552222522222	2522555222252
5255222222252	25225552522222	55522525255555	22255255555525

354.

25225555222252	52552225255552	22255252522225	55522522555525
22255252555525	55522522522225	25225555255552	52552225222252
55522525255552	22255255222252	52552222555525	2522555222225
5255222222225	25225552555525	55522525222252	22255255255552

355.

2522555522222	52552225555522	22255252222255	55522522255555
22255252255555	55522522222255	25225555555522	5255222522222
55522525555522	22255255522222	52552222555555	25225552222255
5255222222225	25225552255555	5552252522222	22255255555522

356.

25225555255555	52552225555255	22255252222522	55522522252222
22255252252222	55522522222522	25225555555255	52552225255555
55522525555255	22255255525555	52552222252222	25225552222522
52552222222522	25225552252222	55522525255555	22255255555255

357.

252255552222	52552225555252	22255252222525	55522522525555
22255252525555	55522522222525	2522555555252	52552225222222
55522525555252	22255255252222	52552222525555	25225552222525
52552222222525	25225552525555	55522525252222	22255255555252

358.

25225555225555	52552225555225	22255252222552	55522522552222
22255252552222	55522522222552	25225555552525	52552225225555
55522525555225	22255255225555	52552222552222	25225552222552
52552222222552	25225552552222	55522525225555	22255255555225

359.

2522555552222	52552225555222	22255252222555	55522522225555
22255252222555	55522522222555	25225555552222	52552225552222
55522525555222	22255255552222	52552222225555	25225552222555
52552222222555	25225552222555	55522525552222	22255255555222

360.

25225555225222	52552225552552	22255252225225	55522522552555
22255252552555	55522522225225	25225555552552	52552225225222
55522525552552	22255255225222	52552222552555	25225552225225
52552222225225	25225552552555	55522525225222	22255255552552

361.

25225555252555	52552225552525	22255252225252	55522522525222
22255252525222	55522522225252	25225555552525	52552225252555
55522525552525	22255255252555	52552222525222	25225552225252
52552222225252	25225552525222	55522525252555	22255255552525

362.

2522555525222	52552225552522	22255252225255	55522522252555
22255252252555	55522522225255	25225555552522	52552225252222
55522525552522	22255255525222	52552222252555	25225552225255
52552222225255	25225552252555	55522525252222	22255255552522

363.

2522555522555	52552225552255	22255252225522	55522522255222
22255252255222	55522522225522	25225555552255	52552225225555
55522525552255	22255255522555	52552222255222	25225552225522
52552222225522	25225552255222	55522525225555	22255255552255

364.

25225555255222	52552225552252	22255252225525	55522522522555
22255252522555	55522522225525	25225555552252	52552225255222
55522525552252	22255255255222	52552222522555	25225552225525
52552222225525	25225552522555	55522525255222	22255255552252

365.

25225555222555	52552225552225	22255252225552	55522522555222
22255252555222	55522522225552	25225555552225	52552225222555
55522525552225	22255255222555	52552222555222	25225552225552
52552222225552	25225552555222	55522525222555	22255255552225

366.

25225555222522	52552225525552	22255252252225	55522522555255
22255252555255	55522522252225	25225555525552	52552225222522
55522525525552	22255255222522	52552222555255	25225552252225
52552222252225	25225552555255	55522525222522	22255255525552

367.

25225555255255	52552225525525	22255252252252	55522522522522
22255252522522	55522522252252	25225555525525	52552225255255
55522525525525	22255255255255	52552222522522	25225552252252
52552222252252	25225552522522	55522525255255	22255255525525

368.

2522555522522	52552225525522	22255252252255	55522522255255
22255252255255	55522522252255	25225555525522	52552225522522
55522525525522	22255255522522	52552222255255	25225552252255
52552222252255	25225552255255	55522525252252	22255255525522

369.

25225555252522	52552225525252	22255252252525	55522522525255
22255252525255	55522522252525	25225555525252	52552225252522
55522525525252	22255255252522	52552222525255	25225552252525
52552222252525	25225552525255	55522525252522	22255255525252

370.

25225555225255	52552225525225	22255252252552	55522522552522
22255252552522	55522522252552	25225555525225	52552225225255
55522525525225	22255255225255	52552222552522	25225552252552
52552222252552	25225552552522	55522525225255	22255255525225

371.

25225555225522	52552225522552	22255252255225	55522522552255
22255252552255	55522522255225	25225555522552	52552225225522
55522525522552	22255255225522	52552222552255	25225552255225
52552222255225	25225552552255	55522525225522	22255255522552

372.

25225555252255	52552225522525	22255252255252	55522522525522
22255252525522	55522522255252	25225555522525	52552225225525
55522525522525	22255255252255	52552222525522	25225552255252
52552222255252	25225552525522	55522525225255	22255255522525

373.

25225555255522	52552225522252	22255252255525	55522522522255
22255252522255	55522522255525	25225555522252	52552225255522
55522525522252	22255255255522	52552222522255	25225552255525
52552222255525	25225552522255	55522525255522	22255255522252

374.

25225555222255	52552225522225	22255252255552	55522522555522
22255252555522	55522522255552	25225555522225	52552225222255
55522525522225	22255255222255	52552222555522	25225552255552
52552222255552	25225552555522	55522525222255	22255255522225

375.

25225555252252	52552225255252	22255252522525	55522522525525
22255252525525	55522522522525	25225555255252	52552225252252
55522525255252	22255255252252	52552222525525	25225552522525
52552222522525	25225552525525	55522525252252	22255255255252

384.

25225555225225	52552225255252	22255252525252	55522522552552
22255252552552	55522522525252	25225555252525	52552225225225
55522525252525	22255255225225	52552222525525	25225552525252
52552222525252	25225552525525	55522525225225	22255255252525

376.

25225555225525	52552225255225	22255252522552	55522522552252
22255252552252	55522522522552	25225555255225	52552225225525
55522525255225	22255255225525	52552222525252	25225552522552
52552222522552	25225552552252	55522525225525	22255255255225

385.

25552225255555	52225555555525	22255522222252	55522252522222
22255522522222	55522252222252	25552225555525	52225555255555
55522255555525	22255525255555	52225552522222	25552222222252
52225552222252	25552222522222	55522255255555	22255525555525

377.

25225555225252	52552225252552	22255252522525	55522522552525
22255252552525	55522522525252	25225555252552	52552225225252
55522525252552	22255255225252	52552222525525	25225552522525
52552222525225	25225552525252	55522525225252	22255255252552

386.

25552225222252	52225555255552	22255522522225	55522252555525
22255522555525	55522252522225	25552225255552	52225555222252
55522255255552	22255525222252	52225552555525	25552222522225
52225552522225	25552222555525	55522255222252	22255525255552

378.

25225555222525	52552225252225	22255252525552	55522522555252
22255252555252	55522522525552	25225555252225	52552225222525
55522525252225	22255255222525	52552222525525	25225552525552
52552222525552	25225552555252	55522525222525	22255255252225

387.

25552225222222	52225555555522	22255522222255	55522252555555
22255522255555	55522252222255	25552225555522	52225555222222
55522255555522	22255525222222	52225552255555	25552222222255
52225552222255	25552222255555	55522255522222	22255525555522

379.

25225555222552	52552225225552	22255252552225	55522522555225
22255252555225	55522522522552	25225555225552	52552225222552
55522525225552	22255255222552	52552222525525	25225552522225
52552222522552	25225552555225	55522525222552	22255255225552

388.

25552225255555	52225555555255	22255522222522	55522252522222
22255522252222	55522252222522	25552225555255	52225555255555
55522255555255	22255525255555	52225552252222	25552222222522
52225552222522	25552222252222	55522255525555	22255525555255

380.

25225555222225	52552225555555	22255252222222	55522522555552
22255252555552	55522522222222	25225555555555	52552225222225
55522525555555	22255255222225	52552222525555	25225552222222
52552222222222	25225552555552	55522525222225	22255255555555

389.

25552225252222	52225555555252	22255522222525	55522252525555
22255522252555	55522252222525	25552225555252	52225555252222
55522255555252	22255525252222	52225552525555	25552222222525
52225552222525	25552222525555	55522255252222	22255525555252

381.

25225555222222	52552225555552	22255252222225	55522522555555
22255252555555	55522522222225	25225555555552	52552225222222
55522525555552	22255255222222	52552222525555	25225552222225
52552222222225	25225552555555	55522525222222	22255255555552

390.

25552225225555	52225555555225	22255522222525	55522252552222
22255522252222	55522252222525	25552225555225	52225555225555
55522255555225	22255525225555	52225552522522	25552222222525
52225552222525	25552222525555	55522255225555	22255525555225

382.

25225555252525	52552225552555	22255252225222	55522522252522
22255252252522	55522522225222	25225555525555	52552225252525
55522525552555	22255255525255	52552222252522	25225552225222
52552222252522	25225552252522	55522525252525	22255255552555

391.

25552225552222	52225555555222	22255522222555	55522252225555
22255522255555	55522252222555	25552225555222	52225555522222
55522255555222	22255525552222	52225552225555	25552222222555
52225552222555	25552222255555	55522255552222	22255525555222

383.

25225555255525	52552225522255	22255252255522	55522522522252
22255252522252	55522522255522	25225555522255	52552225255525
55522525522255	22255255255525	52552222522252	25225552255522
52552222255522	25225552522252	55522525255525	22255255522255

392.

25552225225222	52225555552552	22255522225225	55522252552555
22255522252555	55522252225225	25552225552552	52225555252222
55522255552552	22255525225222	52225552525555	25552222225225
52225552225225	25552222525555	55522255225222	22255525552552

393.

25552225252555	5222555552525	22255522225252	55522252525222
22255522525222	55522252225252	25552225552525	52225555252555
5552225552525	22255525252555	52225552525222	25552222252525
52225552225252	25552222525222	55522255252555	22255525552525

394.

25552225252222	5222555552522	22255522225255	55522252252555
22255522252555	55522252225255	25552225552522	52225555252222
5552225552522	22255525525222	52225552252555	25552222252555
52225552225255	25552222252555	55522255525222	22255525552522

395.

25552225225555	52225555522255	22255522225522	55522252255222
22255522255222	55522252225522	25552225552255	52225555225555
5552225552255	22255525522555	52225552255222	25552222255222
52225552225522	25552222255222	55522255522555	22255525552255

396.

25552225255222	5222555552252	22255522225525	55522252252555
22255522522555	55522252225525	25552225552252	52225555255222
5552225552252	22255525255222	52225552252555	2555222225525
52225552225525	25552222252555	55522255525222	22255525552252

397.

25552225222555	52225555522225	22255522225552	55522252555222
22255522555222	55522252225552	25552225552225	52225555222555
5552225552225	22255525222555	52225552255522	2555222225552
52225552225552	25552222255522	55522255522255	22255525552225

398.

25552225222522	52225555525552	222555222252225	55522252555255
22255522555255	555222522252225	25552225525552	52225555222522
55522255525552	22255525222522	522255522555255	25552222252225
522255522252225	255522222555255	555222555222522	22255525525552

399.

255522252525255	52225555525525	222555222252252	55522252522522
222555222522522	555222522252252	25552225525525	522255552525255
55522255525525	222555252525255	522255522252252	25552222252252
522255522252252	255522222522522	555222555255255	22255525525525

400.

25552225225222	5222555552522	222555222252255	55522252255255
222555222522555	555222522252255	25552225525522	52225555222522
5552225552522	22255525522522	522255522255255	25552222252255
522255522252255	25552222255255	555222555222522	22255525525522

401.

25552225252522	52225555525252	222555222252525	55522252525255
222555222525255	555222522252525	25552225525252	52225555252522
55522255525252	22255525252522	522255522252555	25552222252525
522255522252525	255522222525255	555222555252522	22255525525252

402.

25552225225255	52225555525225	222555222252552	55522252552522
22255522552522	555222522252552	25552225525225	52225555225255
55522255525225	222555252225255	52225552252522	25552222252552
522255522252552	25552222252522	55522255522255	22255525525225

403.

255522252252522	52225555522552	22255522225225	55522252552255
22255522552255	55522252225225	25552225522552	52225555225522
55522255522552	222555252225522	522255522255255	25552222255225
522255522255225	255522222552255	555222555222552	22255525522552

404.

2555222522255	522255555222525	222555222255252	55522252552522
222555222552522	555222522255252	255522255222525	52225555222555
5552225552225	222555252225225	52225552225522	25552222255252
522255522255252	255522222552522	55522255522255	222555255222525

405.

25552225255522	52225555522252	222555222255525	55522252522255
222555222522255	555222522255525	25552225522252	52225555255522
55522255522252	2225552522255522	5222555222255	25552222255525
522255522255525	255522222522255	55522255522255	22255525522252

406.

25552225222255	52225555522225	222555222255552	55522252555522
222555222555522	555222522255552	25552225522225	52225555222255
55522255522225	22255525222255	522255522255552	25552222255552
522255522255552	255522222555522	55522255522225	22255525522225

407.

25552225222522	522255555255252	2225552222522525	55522252525525
222555222525525	5552225222522525	255522255255252	52225555252252
555222555255252	2225552522252252	5222555222525525	255522222522525
5222555222522525	2555222225252525	555222555222522	222555255255252

408.

25552225222525	522255555255225	2225552222522552	55522252552252
222555222522522	555222522252252	255522255225225	52225555222525
5552225552225	22255525222525	522255522252252	255522222522552
522255522252252	255522222552252	555222555222525	222555255225225

409.

255522252225252	522255555252552	222555222252225	55522252552525
2225552225252525	555222522252225	255522255225252	522255552225252
555222555225252	222555252225252	5222555222552525	25552222252225
522255522252225	2555222225522525	555222555222522	222555255225252

410.

25552225222525	522255555252225	2225552222525552	55522252555252
222555222555252	5552225222525552	25552225522225	52225555222525
55522255522225	222555252222525	5222555222555252	255522222525552
522255522255552	255522222555252	5552225552222525	222555255222225

411.

25552225222552	52225555225552	22255522252225	55522252555225
22255522555225	55522252552225	25552225225552	52225555222552
55522255225552	22255522252225	52225552555225	25552225222525
52225552552225	25552225222525	55522255222552	22255522252225

412.

25552225222225	52225555555555	22255522222222	55522252555552
22255522555552	55522252222222	25552225555555	52225555222225
55522255555555	22255522222225	52225552555552	25552222222222
52225552222222	25552222555552	55522255222225	22255525555555

413.

25552225222222	52225555555552	22255522222225	55522252555555
22255522555555	55522252222225	25552225555552	52225555222222
55522255555552	22255522222222	52225552555555	25552222222225
52225552222225	25552222555555	55522255222222	22255525555552

414.

25552225252525	52225555525555	22255522225222	55522252252522
22255522252522	55522252225222	25552225552555	52225555252525
55522255552555	22255525252525	52225552252522	25552222225222
52225552225222	25552222252522	55522255525255	22255525552555

415.

25552225255525	52225555222555	22255522255522	55522252522252
22255522522252	55522252255522	25552225522255	52225555255525
55522255522255	22255525255525	52225552522252	25552222255522
52225552255522	25552222522252	55522255255525	22255525522255

416.

25552225225225	52225555252525	22255522252522	55522252552552
22255522552552	55522252525252	25552225252525	52225555225225
55522255252525	22255525225225	52225552552552	25552222525252
52225552525252	25552222552552	55522255225225	22255525252525

417.

25552555255555	52225225555525	22522252222252	55255522522222
22522252222222	55255522222252	25552555555525	52225225255555
55255525555525	22522255255555	52225222522222	25552552222252
52225222222252	25552552522222	55255525255555	22522255555525

418.

25552555222252	52225225255552	22522252522225	55255522555525
22522252555525	55255522222252	25552555555525	52225225222252
55255525255552	22522255222252	52225222555525	25552552222252
52225222222252	25552552555525	55255525222252	22522255255552

419.

25552555222222	52225225555522	22522252222255	55255522255555
22522252255555	55255522222255	25552555555522	52225225222222
55255525555522	22522255522222	52225222255555	25552552222255
52225222222255	25552552255555	55255525522222	22522255555522

420.

25552555255555	52225225555255	22522252222522	55255522252222
22522252252222	55255522222522	25552555555255	52225225255555
55255525555255	22522255525555	52225222252222	25552552222522
52225222222522	25552552252222	55255525525555	22522255555255

421.

25552555252222	52225225555252	22522252222525	55255522525555
22522252525555	55255522222525	25552555555252	52225225252222
55255525555252	22522255252222	52225222525555	25552552222525
52225222222525	25552552525555	55255525252222	22522255555252

422.

25552555225555	52225225555225	22522252222552	55255522552222
22522252552222	55255522222552	25552555555225	52225225225555
55255525555225	22522255225555	52225222552222	25552552222552
52225222222552	25552552552222	55255525225555	22522255555225

423.

25552555522222	52225225555222	22522252222555	55255522225555
22522252225555	55255522222555	25552555555222	52225225552222
55255525555222	22522255552222	52225222225555	25552552222555
52225222222555	25552552222555	55255525552222	22522255555222

424.

25552555225222	52225225552552	22522252222525	55255522552555
22522252552555	55255522222525	25552555555252	52225225225222
55255525552552	22522255225222	52225222552555	25552552222525
52225222222525	25552552552555	55255525225222	22522255552552

425.

25552555252555	52225225552525	22522252222522	55255522525222
22522252525222	55255522222522	25552555555252	52225225252555
55255525552525	22522255252555	52225222525222	25552552222522
52225222222522	25552552525222	55255525252555	22522255552525

426.

25552555252222	52225225552522	22522252222525	55255522225555
22522252252555	55255522222525	25552555555252	52225225252222
55255525552522	22522255525222	52225222252555	25552552222525
52225222222525	25552552252555	55255525252222	22522255552522

427.

25552555225555	52225225552255	22522252222522	55255522255222
22522252255222	55255522222522	25552555555225	52225225225555
55255525552255	22522255522555	52225222252222	25552552222522
52225222222522	25552552252222	55255525222555	22522255552255

428.

25552555255222	52225225552252	22522252222525	55255522522555
22522252522555	55255522222525	25552555555222	52225225255222
55255525552252	22522255525522	52225222252555	25552552222525
52225222222525	25552552252255	55255525252222	22522255552252

429.

25552555222555	52225225552225	22522252225552	55255522555222
22522252555222	55255522225552	25552555552225	52225225222555
55255525552225	22522255222555	52225222555222	25552552225552
52225222225552	25552552555222	55255525222555	22522255552225

438.

25552555222255	52225225522225	22522252255552	55255522555522
22522252555522	55255522255552	25552555522225	52225225222255
55255525522225	22522255222255	52225222555522	25552552255552
52225222255552	25552552555522	55255525222255	22522255522225

430.

25552555222522	52225225525552	22522252252225	55255522555255
22522252555255	55255522252225	25552555525552	52225225222522
55255525525552	22522255222522	52225222555255	25552552252225
52225222252225	25552552555255	55255525222522	22522255525552

439.

25552555252252	52225225255252	22522252522525	55255522525525
22522252525525	55255522522525	25552555255252	52225225252252
55255525255252	22522255252252	52225222555255	25552552522525
52225222252252	25552552555255	55255525252252	225222555255252

431.

25552555255255	52225225525525	22522252252252	55255522522522
22522252522522	55255522252252	25552555525525	52225225255255
55255525525525	22522255255255	52225222522522	25552552252252
52225222252252	25552552552252	55255525255255	22522255525525

440.

25552555225525	52225225255225	22522252522552	55255522552252
22522252552252	55255522522552	25552555255225	52225225225525
55255525255225	22522255225525	52225222555225	25552552522552
52225222252252	25552552552252	55255525225525	225222555255225

432.

25552555225252	52225225525522	22522252252255	55255522255255
22522252255255	55255522252255	25552555525522	52225225522522
55255525525522	22522255522522	52225222255255	25552552252255
52225222252255	25552552255255	55255525522522	22522255525522

441.

25552555225252	52225225255252	22522252522525	55255522552525
22522252552525	55255522522525	25552555255252	52225225225252
55255525255252	22522255225252	52225222555255	25552552522525
52225222252252	25552552552252	55255525225255	225222555255252

433.

25552555252522	52225225525252	22522252252525	55255522525255
22522252525255	55255522252525	25552555525252	52225225252522
55255525525252	22522255252522	52225222525255	25552552252525
52225222252525	25552552525255	55255525252522	22522255525252

442.

25552555222525	52225225252225	22522252525552	55255522555252
22522252555252	55255522525552	25552555252225	52225225222525
55255525252225	22522255222525	52225222555252	25552552525552
52225222252552	25552552555252	55255525222525	225222555252225

434.

25552555225255	52225225525225	22522252252552	55255522552522
22522252552522	55255522252552	25552555525225	52225225225255
55255525525225	22522255225255	52225222555252	25552552252552
52225222252552	25552552552522	55255525225255	22522255525225

443.

25552555222552	52225225225552	22522252552225	55255522555225
22522252555225	55255522552225	25552555225552	52225225222552
55255525225552	22522255222552	52225222555225	25552552552225
52225222255225	25552552555225	55255525222552	225222555225552

435.

25552555225522	52225225522552	22522252255225	55255522552255
22522252552255	55255522255225	25552555522552	52225225225522
55255525522552	22522255225522	52225222555225	25552552255225
52225222255225	25552552552255	55255525225522	22522255522552

444.

25552555222225	52225225555555	22522252222222	55255522555552
22522252555552	55255522222222	25552555555555	52225225222225
55255525555555	22522255222225	52225222555552	25552552222222
52225222222222	25552552555552	55255525222225	22522255555555

436.

25552555252255	52225225522525	22522252255252	55255522525522
22522252525522	55255522255252	25552555522525	52225225225255
55255525522525	22522255225255	52225222555252	25552552255252
52225222255252	25552552552255	55255525225255	22522255522525

445.

25552555222222	52225225555552	22522252222225	55255522555555
22522252555555	55255522222225	25552555555552	52225225222222
55255525555552	22522255222222	52225222555555	25552552222225
52225222222225	25552552555555	55255525222222	22522255555552

437.

25552555255522	52225225522252	22522252255525	55255522522255
22522252522255	55255522255525	25552555522252	52225225255522
55255525522252	22522255255522	52225222522255	25552552255525
52225222255525	25552552222555	55255525255522	22522255522252

446.

25552555252525	52225225552555	22522252225222	55255522252522
22522252252522	55255522225222	25552555525555	52225225252525
55255525525525	22522255525255	52225222252522	25552552225222
52225222252522	25552552252522	55255525252525	225222555255255

447.

25552555255525	52225225522255	22522252255522	55255522522252
22522252252252	55255522255522	25552555522255	52225225555252
55255525522255	22522255255525	52225222522252	25552552255522
52225222255522	25552552522252	55255525255525	22522255522255

456.

25225225225222	52552555552552	22522522225225	55255252552555
22522522525255	55255252225225	25225225552552	52552555225222
55255255525525	22522525225222	52552552552555	25225222225225
52552552225225	25225222525555	55255255225222	22522525552552

448.

25552555225225	52225225252525	22522252525252	55255522552552
22522252552552	55255522525252	25552555252525	52225225225225
55255525252525	22522255225225	52225222552552	25552552525252
52225222525252	25552552552552	55255525225225	22522255252525

457.

25225225252555	52552555552525	22522522225252	55255252525222
22522522525222	55255252225252	25225225552525	52552555252555
55255255525252	22522525252555	52552552525222	25225222225252
52552552225252	25225222525222	55255255252555	22522525552525

449.

25225225255555	52552555555525	22522522222252	55255252522222
22522522522222	55255252222252	25225225555525	52552555255555
55255255555525	22522525255555	52552552522222	25225222222252
52552552222252	25225222522222	55255255255555	22522525555525

458.

25225225252222	52552555552522	22522522225255	55255252252555
22522522252555	55255252225255	25225225552522	52552555252222
55255255525222	22522525252522	52552552252555	25225222225255
52552552225255	25225222252555	55255255252222	22522525552522

450.

25225225222252	52552555255552	22522522222252	55255252555525
22522522555525	55255252222252	25225225255552	52552555222252
55255255255552	22522525222252	52552552555525	25225222522225
52552552222252	25225222555525	55255255222252	22522525255552

459.

25225225225555	52552555552255	22522522225522	55255252255222
22522522255222	55255252225522	25225225552255	52552555225555
55255255522555	22522525225555	52552552255222	25225222225522
52552552225522	25225222255222	55255255225555	22522525552255

451.

25225225222222	52552555555522	22522522222255	55255252255555
22522522255555	55255252222255	25225225555522	52552555222222
55255255555522	22522525222222	52552552255555	25225222222255
52552552222255	25225222255555	55255255222222	22522525555522

460.

25225225252222	52552555552252	22522522225525	55255252522555
22522522252555	55255252225525	25225225552252	52552555252222
55255255522522	22522525252222	52552552255525	25225222225525
52552552225525	25225222252555	55255255252222	22522525552252

452.

25225225255555	52552555555255	22522522222522	55255252252222
22522522252222	55255252222522	25225225555255	52552555255555
55255255555255	22522525255555	52552552252222	25225222222522
52552552222522	25225222252222	55255255255555	22522525555255

461.

25225225222555	52552555552225	22522522225552	55255252555222
22522522255222	55255252225552	25225225552225	52552555222555
55255255522225	22522525222555	52552552255222	25225222225552
52552552225552	25225222555222	55255255222555	22522525552225

453.

25225225222222	52552555552525	22522522222525	55255252525555
22522522252555	55255252222525	25225225552525	52552555222222
55255255525252	22522525222222	52552552252555	25225222222525
52552552222525	25225222252555	55255255222222	22522525552525

462.

25225225222522	52552555525552	22522522225225	55255252555255
22522522252552	55255252225225	25225225552552	52552555222522
55255255525552	22522525222522	52552552252555	25225222225225
52552552222522	25225222555255	55255255222522	22522525552552

454.

25225225225555	52552555552252	22522522222552	55255252552222
22522522252222	55255252222552	25225225552252	52552555225555
55255255552252	22522525222555	52552552252222	25225222222552
52552552222552	25225222252222	55255255222555	22522525552252

463.

25225225252555	52552555525525	22522522225225	55255252522522
22522522252252	55255252225225	25225225552552	52552555225555
55255255525525	22522525252525	52552552252252	25225222225225
52552552225225	25225222252252	55255255225525	22522525552252

455.

25225225552222	52552555552222	22522522222555	55255252225555
22522522225555	55255252222555	25225225552222	52552555222222
55255255552222	22522525552222	52552552222555	25225222222555
52552552222555	25225222225555	55255255552222	22522525552222

464.

25225225225222	52552555525522	22522522225225	55255252255255
22522522252552	55255252225225	25225225552552	52552555225222
55255255525522	22522525222522	52552552252555	25225222225225
52552552225225	25225222252555	55255255225222	22522525552252

465.

25225225252522	52552555525252	22522522252525	55255252525255
22522522525255	55255252252525	25225225525252	52552555252522
55255255525252	22522525252522	52552552525255	25225222252525
52552552252525	25225222525255	55255255252522	22522525525252

466.

25225225225255	52552555525225	22522522252552	55255252552522
22522522552522	55255252252552	25225225525225	52552555225255
55255255525225	22522525225255	52552552552522	25225222252552
52552552252552	25225222525252	55255255225255	22522525525225

467.

25225225225522	52552555522552	22522522252525	55255252552255
22522522552255	55255252255225	25225225522552	52552555225522
55255255522552	22522525225522	52552552552255	25225222252525
52552552252525	25225222525225	55255255225522	22522525522552

468.

25225225252255	52552555522525	22522522252525	55255252525522
22522522525522	55255252252525	25225225522525	52552555225255
55255255522525	22522525222525	52552552525522	25225222252525
52552552252525	25225222252522	55255255225255	22522525522525

469.

25225225255222	52552555522252	22522522252552	55255252522255
22522522522255	55255252255225	25225225522252	52552555225522
55255255522252	22522525255222	52552552522255	25225222252525
52552552225225	25225222252255	55255255225522	22522525522252

470.

25225225222255	52552555522225	22522522252552	55255252555222
22522522555222	55255252255225	25225225522225	52552555222255
55255255522225	22522525222255	52552552555222	25225222252552
52552552225225	25225222255222	55255255222255	22522525522225

471.

25225225225252	52552555252525	22522522252525	55255252525255
22522522525255	55255252252525	25225225525252	52552555225252
55255255252525	22522525225252	52552552525255	25225222252525
52552552252525	25225222252525	55255255225252	22522525525252

472.

25225225225252	52552555252525	22522522252525	55255252522522
22522522522522	55255252252525	25225225522525	52552555225252
55255255252522	22522525225252	52552552522525	25225222252522
52552552225225	25225222252522	55255255225252	22522525522522

473.

25225225225252	52552555252525	22522522252525	55255252525252
22522522525252	55255252252525	25225225525252	52552555225252
55255255252525	22522525222525	52552552525252	25225222252522
52552552225225	25225222252525	55255255225252	22522525525252

474.

25225225222525	52552555252225	22522522252552	55255252555252
22522522555252	55255252252552	25225225252225	52552555222525
55255255252225	22522525222525	52552552552522	25225222252552
52552552252552	25225222525252	55255255222525	22522525252225

475.

25225225222552	52552555225552	22522522252225	55255252555225
22522522555225	55255252252225	25225225225522	52552555222552
55255255225552	22522525222552	52552552552225	25225222252225
52552552225225	25225222525225	55255255222552	22522525225552

476.

25225225222225	52552555555555	22522522222222	55255252555552
22522522555552	55255252222222	25225225555555	52552555222225
55255255555555	22522525222225	52552552555552	25225222222222
52552552222222	25225222525552	55255255222225	22522525555555

477.

25225225222222	52552555555552	22522522222225	55255252555555
22522522555555	55255252222225	25225225555552	52552555222222
55255255555552	22522525222222	52552552555555	25225222222225
52552552222225	25225222525555	55255255222222	22522525555552

478.

25225225252525	52552555525255	22522522225222	55255252525252
22522522252522	55255252225222	25225225525255	52552555225255
55255255525255	22522525252525	52552552252522	25225222225222
52552552225222	25225222252522	55255255225255	22522525525255

479.

25225225255252	52552555222252	22522522252522	55255252522252
22522522522252	55255252252522	25225225522255	52552555222252
55255255222252	22522525252525	52552552522252	25225222252522
52552552225225	25225222252252	55255255222252	22522525522252

480.

25225225225225	52552555252525	22522522252525	55255252525252
22522522525252	55255252252525	25225225525252	52552555225225
55255255252525	22522525225225	52552552525252	25225222252522
52552552252525	25225222252525	55255255222525	22522525525252

481.

22552552555555	55225225555252	22522522222522	55255222522222
22522525222222	55255222222252	22522525555525	55225225255555
55255225555252	22522525525555	55225222522222	22522522222522
55225222222522	22522525222222	55255225255555	22522525555252

482.

22552552222522	55225225255552	22522525222225	55255222525552
22522525555252	55255222522225	22522525525552	55225225222252
55255225255552	22522525522225	55225222525552	22522525222252
55225222252225	22522525255552	55255225222252	22522525525552

483.

2255255522222	5522522555552	2252255222255	5525522225555
2252255225555	5525522222255	2255255555522	5522522552222
5525522555522	2252255552222	5522522225555	2255255222255
5522522222255	2255255225555	5525522552222	2252255555522

484.

2255255525555	5522522555525	2252255222252	5525522225222
2252255225222	5525522222252	2255255555255	5522522552555
5525522555255	2252255552555	5522522225222	2255255222252
5522522222252	2255255225222	5525522552555	2252255555255

485.

2255255525222	5522522555525	2252255222252	5525522225555
2252255252555	5525522222252	2255255555252	5522522522222
5525522555252	2252255525222	5522522225555	2255255222252
5522522222252	2255255252555	5525522525222	2252255555252

486.

2255255522555	5522522555525	2252255222252	5525522225222
2252255255222	5525522222252	2255255555225	5522522522555
5525522555225	2252255522555	5522522225222	2255255222252
5522522222252	2255255255222	5525522522555	2252255555225

487.

2255255552222	5522522555522	2252255222255	5525522222555
2252255222555	5525522222255	2255255555222	5522522555222
5525522555222	2252255552222	5522522222555	2255255222255
5522522222255	2255255222255	5525522555222	2252255555222

488.

2255255522522	5522522555252	2252255222252	5525522225525
2252255252555	5525522222252	2255255555252	5522522522522
5525522555252	2252255522522	5522522225555	2255255222252
5522522222252	2255255255255	5525522522522	2252255555252

489.

2255255525255	5522522555252	2252255222252	5525522225222
2252255252522	5525522222252	2255255555252	5522522525255
5525522555252	2252255525255	5522522225222	2255255222252
5522522222252	2255255252522	5525522525255	2252255555252

490.

2255255525222	5522522555252	2252255222255	5525522222555
2252255225255	5525522222255	2255255555252	5522522552522
5525522555252	2252255525222	5522522225255	2255255222255
5522522222255	2255255225255	5525522525222	2252255555252

491.

2255255522555	5522522555225	2252255222252	5525522225522
2252255225522	5525522222252	2255255555225	5522522552255
5525522555225	2252255522555	5522522225222	2255255222252
5522522222252	2255255225222	5525522522555	2252255555225

492.

2255255525522	5522522555225	2252255222552	5525522225255
2252255252255	5525522222255	2255255555225	5522522525522
5525522555225	2252255525522	5522522225555	2255255222552
5522522222255	2255255252255	5525522525522	2252255555225

493.

2255255522255	5522522555225	2252255222552	5525522225522
2252255255222	5525522222255	2255255555225	5522522522255
5525522555225	2252255522255	5522522225522	2255255222552
5522522222255	2255255255222	5525522522255	2252255555225

494.

2255255522252	5522522555255	2252255222252	5525522225525
2252255255255	5525522222252	2255255555255	5522522522252
5525522555252	2252255522252	5522522225525	2255255225225
5522522222252	2255255255255	5525522522252	2252255555255

495.

2255255525525	5522522555252	2252255222252	5525522225222
2252255252252	5525522222252	2255255555252	5522522525525
5525522555252	2252255525525	5522522225222	2255255225225
5522522222252	2255255252252	5525522525525	2252255555252

496.

2255255522522	5522522555252	2252255222255	5525522225525
2252255225255	5525522222255	2255255555252	5522522522522
5525522555252	2252255552252	5522522225525	2255255225225
5522522222255	2255255225255	5525522522522	2252255555252

497.

2255255525252	5522522555252	2252255222252	5525522225255
2252255252525	5525522222252	2255255555252	5522522525222
5525522555252	2252255525252	5522522225255	2255255225225
5522522222252	2255255252525	5525522525222	2252255555252

498.

2255255522525	5522522555225	2252255222252	5525522225222
2252255252522	5525522222252	2255255555225	5522522522255
5525522555225	2252255522252	5522522225222	2255255225252
5522522222252	2255255255222	5525522522255	2252255555225

499.

2255255522522	5522522555225	2252255222252	5525522225225
2252255252255	5525522222252	2255255555225	5522522522252
5525522555225	2252255522252	5522522225225	2255255225225
5522522222252	2255255255225	5525522522252	2252255555225

500.

2255255522525	5522522555225	2252255222252	5525522225522
2252255252522	5525522222252	2255255555225	5522522522255
5525522555225	2252255522252	5522522225222	2255255225252
5522522222252	2255255255222	5525522522255	2252255555225

501.

22552555255522	55225225522252	22522552255525	55255222522255
225225522255	55255222255525	22552555522252	5522522555522
55255225522252	22522555255522	55225222522255	22552552255525
55225222255525	22552552522255	55255225255522	22522555522252

502.

22552555222255	55225225522225	22522552255552	55255222555522
22522552555522	55255222255552	22552555522225	55225225222255
55255225522225	22522555222255	55225222555522	22552552255552
55225222255552	22552552555522	55255225222255	22522555522225

503.

22552555252252	55225225255252	22522552522525	55255222525525
22522552525525	55255222522525	22552555255252	55225225252252
55255225255252	22522555252252	55225222525525	22552552522525
55225222522525	22552552525525	55255225252252	22522555255252

504.

22552555225525	55225225255225	22522552522552	55255222552252
22522552552252	55255222522552	22552555255225	55225225225525
55255225255225	22522555225525	55225222552252	22552552522552
55225222522552	22552552552252	55255225225525	22522555255225

505.

22552555225252	55225225255252	22522552525225	55255222552525
22522552552525	55255222525225	22552555252552	55225225225252
55255225255252	22522555225252	55225222552525	22552552525225
55225222525225	22552552552525	55255225225252	22522555252552

506.

22552555222525	55225225252225	22522552525552	55255222555252
22522552555252	55255222252552	22552555252225	55225225222525
55255225252225	22522555222525	55225222555252	22552552525552
55225222252552	22552552555252	55255225222525	22522555252225

507.

22552555222552	55225225225552	22522552552225	55255222555225
22522552555225	55255222252225	22552555225552	55225225222552
55255225225552	22522555222552	55225222555225	22552552552225
55225222255225	22552552555225	55255225222552	22522555225552

508.

22552555222225	55225225555555	22522552222222	55255222555552
22522552555552	55255222222222	22552555555555	55225225222225
55255225555555	22522555222225	55225222555552	22552552222222
55225222222222	22552552555552	55255225222225	22522555555555

509.

22552555222222	55225225555552	22522552222225	55255222555555
22522552555555	55255222222225	22552555555552	55225225222222
55255225555552	22522555222222	55225222555555	22552552222225
55225222222225	22552552555555	55255225222222	22522555555552

510.

22552555525255	55225225552555	22522552225222	55255222252522
22522552252522	55255222225222	22552555552555	55225225525255
55255225552555	22522555525255	55225222252522	22552552225222
55225222252522	22552552252522	55255225525255	22522555552555

511.

22552555255525	55225225522255	22522552255522	55255222522252
22522552522252	55255222255522	22552555522255	55225225255525
55255225522255	22522555255525	55225222522252	22552552255522
55225222255522	22552552522252	55255225255525	22522555522255

512.

22552555225225	55225225252525	22522552525252	55255222552552
22522552525252	55255222525252	22552555252525	55225225225225
55255225252525	22522555225225	55225222552552	22552552525252
55225222525252	22552552525252	55255225225225	22522555252525

513.

25252555255555	5252522555525	22525252222252	55252522522222
22525252222222	55252522222252	2525255555525	52525225255555
5525252555525	22525255255555	52525222522222	2525252222252
5252522222252	25252525222222	55252525255555	2252525555525

514.

25252555222252	52525225255552	22525252522225	5525252255525
2252525255525	55252522522225	25252555255552	52525225222252
55252525255552	22525255222252	5252522255525	2525252522225
52525222522225	2525252555525	55252525222252	22525255255552

515.

25252555222222	5252522555522	22525252222255	55252522255555
22525252255555	55252522222255	2525255555522	52525225222222
5525252555522	22525255522222	52525222255555	2525252222255
5252522222255	2525252255555	55252525522222	2252525555522

516.

25252555255555	5252522555525	2252525222252	55252522252222
22525252252222	5525252222252	2525255555525	52525225255555
5525252555525	22525255525555	52525222252222	252525222252
525252222252	25252525222222	55252525525555	2252525555525

517.

25252555252222	52525225555252	22525252222525	55252522525555
22525252525555	55252522222525	25252555555252	52525225252222
55252525555252	22525255252222	52525222525555	2525252222525
5252522222525	25252525255555	55252525252222	22525255555252

518.

25252555225555	52525225555225	22525252222552	55252522552222
22525252552222	55252522222552	25252555555225	52525225225555
55252525555225	22525255225555	52525222552222	2525252222552
5252522222552	25252525252222	55252525225555	22525255555225

519.

2525255552222	52525225555222	22525252222555	55252522225555
22525252225555	55252522222555	25252555555222	52525225552222
55252525555222	22525255552222	52525222225555	25252552222555
5252522222555	25252552225555	55252525552222	22525255555222

520.

25252555225222	52525225552552	22525252225225	55252522552555
22525252552555	55252522225225	25252555552552	52525225252222
55252525552552	22525255225222	52525222552555	25252552225225
5252522225225	25252552552555	55252525225222	22525255552552

521.

25252555252555	52525225552525	22525252225252	55252522525222
22525252525222	55252522225252	25252555552525	52525225252555
55252525552525	22525255252555	52525222525222	25252552225252
5252522225252	25252552525222	55252525252555	22525255552525

522.

2525255525222	52525225552522	22525252225255	55252522252555
22525252252555	55252522225255	25252555552522	52525225525222
55252525552522	22525255525222	52525222252555	25252552225255
5252522225255	25252552252555	55252525525222	22525255552522

523.

2525255522555	52525225552255	22525252225522	55252522255222
22525252255222	55252522225522	25252555552255	52525225522555
55252525552255	22525255522555	52525222255222	25252552225522
5252522225522	25252552255222	55252525522555	22525255552255

524.

25252555255222	52525225552252	22525252225525	55252522522555
22525252522555	55252522225525	25252555552252	52525225255222
55252525552252	22525255255222	52525222252555	25252552225525
5252522225525	25252552522555	55252525255222	22525255552252

525.

25252555222555	52525225552225	22525252225552	55252522555222
22525252555222	55252522225552	25252555552225	52525225222555
55252525552225	22525255222555	52525222555222	25252552225552
5252522225552	25252552555222	55252525222555	22525255552225

526.

25252555222522	52525225525552	22525252225225	55252522555255
22525252555255	55252522225225	25252555552552	52525225222522
55252525525552	22525255222522	52525222555255	25252552252225
5252522225225	25252552555255	55252525222522	22525255525552

527.

25252555255255	52525225525525	22525252252252	55252522522522
22525252522522	55252522252252	25252555552525	52525225255255
55252525525525	22525255255255	52525222522522	25252552252252
5252522225225	25252552522522	55252525255255	22525255525525

528.

25252555225252	52525225525522	22525252252255	55252522255255
22525252255255	55252522252255	25252555552552	52525225525252
55252525525522	22525255522522	52525222255255	25252552252255
5252522225225	25252552255255	55252525522522	22525255525522

529.

25252555252522	52525225525252	22525252252525	55252522525255
22525252525255	55252522252525	25252555552525	52525225252522
55252525525252	22525255252522	52525222525255	25252552252525
52525222252525	25252552525255	55252525252522	22525255525252

530.

25252555225255	52525225525225	22525252252552	55252522552522
22525252552522	55252522252552	25252555552525	52525225225255
55252525525225	22525255225255	52525222552522	25252552252552
5252522225255	25252552525252	55252525225255	22525255525225

531.

25252555225522	52525225522552	22525252255225	55252522552255
22525252552255	55252522255225	25252555552255	52525225225522
55252525522552	22525255225522	52525222552255	25252552255225
52525222255225	25252552552255	55252525225522	22525255522552

532.

25252555252255	52525225522525	22525252255252	55252522525522
22525252525522	55252522255252	25252555552252	52525225225255
55252525522525	22525255252255	52525222525522	25252552255252
52525222255252	25252552525522	55252525225255	22525255522525

533.

25252555255522	52525225522252	22525252255525	55252522522255
22525252522255	55252522255525	25252555552252	52525225255522
55252525522252	22525255255522	52525222522255	25252552255525
52525222255525	25252552522255	55252525255522	22525255522252

534.

25252555222255	52525225522225	22525252255552	55252522555522
22525252555522	55252522255552	25252555552225	52525225222255
55252525522225	22525255222255	52525222555522	25252552255552
52525222255552	25252552555522	55252525222255	22525255522225

535.

25252555252252	52525225255252	22525252252525	55252522525525
22525252525525	55252522252525	25252555552525	52525225252252
55252525255252	22525255252252	52525222525525	25252552252252
5252522225225	25252552525525	55252525252252	22525255255252

536.

25252555225525	52525225255225	22525252255252	55252522552252
22525252552252	55252522252252	25252555552525	52525225225525
55252525255225	22525255225525	52525222552252	25252552252552
52525222252552	25252552525252	55252525225525	22525255255225

537.

25252555225252	52525225252552	22525252525225	55252522552525
22525252552525	55252522525225	25252555252552	52525225225252
55252525252552	22525255225252	52525222552525	25252552525225
52525222525225	25252552525252	55252525225252	22525255252552

538.

25252555222525	52525225252225	22525252525552	55252522555252
22525252555252	55252522525552	25252555252225	52525225222525
55252525252225	22525255222525	52525222555252	25252552525552
52525222525552	25252552525525	55252525222525	22525255252225

539.

25252555222552	52525225225552	22525252552225	55252522555225
22525252555225	55252522525225	25252555225552	52525225222552
55252525225552	22525255222552	52525222555225	25252552522225
52525222525225	25252552525525	55252525222552	22525255225552

540.

25252555222225	52525225555555	22525252222222	55252522555552
22525252555552	55252522222222	25252555555555	52525225222225
55252525555555	22525255222225	52525222555552	25252552222222
52525222222222	25252552555552	55252525222225	22525255555555

541.

25252555222222	52525225555552	22525252222225	55252522555555
22525252555555	55252522222225	25252555555552	52525225222222
55252525555552	22525255222222	52525222555555	25252552222225
52525222222225	25252552555555	55252525222222	22525255555552

542.

25252555252525	52525225552555	22525252225222	55252522252522
22525252252522	55252522225222	25252555552555	52525225252525
55252525552555	22525255525255	52525222252522	25252552225222
52525222225222	25252552252522	55252525252525	22525255552555

543.

25252555255525	52525225522255	22525252255522	55252522522252
22525252522252	55252522255522	25252555522255	52525225255525
55252525522255	22525255255525	52525222522252	25252552255522
52525222255522	25252552522252	55252525255525	22525255522255

544.

25252555225225	52525225252525	22525252525252	55252522525252
22525252525252	55252522525252	25252555252525	52525225225225
55252525252525	22525255225225	52525222525252	25252552525252
52525222525252	25252552525252	55252525225225	22525255252525

545.

25525225255555	5225255555525	22525522222252	55252252522222
22525522222222	55252252222252	2552522555525	52252552555555
5525225555525	22525525255555	52252552522222	2552522222252
52252552222252	25525222522222	5525225255555	2252552555525

546.

25525225222252	52252555255552	22525522522225	55252252555525
22525522555525	55252252522225	25525225255552	5225255222252
55252255255552	22525525222252	52252552555525	25525222522225
52252552222252	25525222555525	55252255222252	22525525255552

547.

25525225522222	52252555555522	22525522222255	55252252255555
22525522255555	55252252222255	25525225555522	52252555222222
5525225555522	22525525522222	52252552255555	2552522222255
52252552222255	25525222255555	55252255522222	2252552555522

548.

25525225525555	52252555555255	22525522222522	55252252252222
22525522252222	55252252222522	25525225555255	52252555255555
5525225555255	22525525255555	52252552252222	2552522222522
52252552222522	25525222252222	55252255525555	22525525555255

549.

25525225252222	52252555555252	22525522222525	55252252525555
22525522525555	55252252222525	25525225555252	52252555252222
5525225555252	22525525252222	52252552525555	2552522222525
52252552222525	25525222525555	55252255252222	22525525555252

550.

25525225225555	52252555555225	22525522222552	55252252552222
22525522552222	55252252222552	25525225555225	52252555225555
5525225555225	22525525225555	52252552552222	2552522222552
52252552222552	25525222552222	55252255225555	22525525555225

551.

25525225552222	52252555555222	22525522222555	55252252225555
22525522225555	55252252222555	25525225555222	52252555522222
5525225555222	22525525552222	52252552222555	2552522222555
52252552222555	25525222225555	55252255552222	22525525555222

552.

25525225225222	52252555552552	22525522225225	55252252525555
22525522525255	55252252225225	25525225552552	52252555225222
55252255552552	22525525225222	52252552552555	25525222225225
52252552225225	25525222525555	55252255225222	22525525552552

553.

25525225252555	52252555552525	22525522222525	55252252525222
22525522525222	55252252222525	25525225552525	52252555252555
55252255552525	22525525252555	52252552525222	25525222225252
52252552225252	25525222525222	55252255252555	22525525552525

554.

25525225525222	52252555552522	22525522222525	55252252252555
22525522252555	55252252222525	25525225552522	52252555252222
55252255552522	22525525525222	52252552252555	25525222225255
52252552225255	25525222252555	55252255525222	22525525552522

555.

25525225522555	52252555552255	22525522225522	55252252255222
22525522255222	55252252225522	25525225552255	52252555522555
55252255552255	22525525522555	52252552255222	25525222225522
52252552225522	25525222255222	55252255522555	22525525552255

556.

25525225255222	52252555552252	22525522225525	55252252522555
22525522522555	55252252225525	25525225552252	52252555255222
55252255552252	22525525255222	52252552522555	25525222225525
52252552225525	25525222522555	55252255255222	22525525552252

557.

25525225222555	52252555552225	22525522225552	55252252555222
22525522555222	55252252225552	25525225552225	52252555222555
55252255552225	22525525222555	52252552555222	25525222225552
52252552225552	25525222555222	55252255222555	22525525552225

558.

25525225222522	52252555525552	22525522252225	55252252555255
22525522555255	55252252252225	25525225525552	52252555222522
55252255525552	22525525222522	52252552555255	25525222252225
52252552225225	25525222555255	55252255222522	22525525525552

559.

25525225255255	52252555525525	22525522252252	55252252522522
22525522522522	55252252252252	25525225525525	52252555255255
55252255525525	22525525255255	52252552522522	25525222252252
52252552225252	25525222522522	55252255255255	22525525525525

560.

25525225522522	52252555525522	22525522252255	55252252255255
22525522255255	55252252252255	25525225525522	52252555222522
55252255525522	22525525522522	52252552255255	25525222252255
52252552225225	25525222255255	55252255522522	22525525525522

561.

25525225252522	52252555525252	22525522252525	55252252525255
22525522525255	55252252252525	25525225525252	52252555252522
55252255525252	22525525252522	52252552525255	25525222252525
52252552225252	25525222525255	55252255252522	22525525525252

562.

25525225225255	52252555525225	22525522252552	55252252552522
22525522255252	55252252252552	25525225525225	52252555222555
55252255525225	22525525225255	52252552552522	25525222252552
52252552225252	25525222525252	55252255222555	22525525525225

563.

25525225225522	52252555522552	22525522255225	55252252552255
22525522255225	55252252255225	25525225522552	52252555222552
55252255522552	22525525222552	52252552552255	25525222255225
52252552225522	25525222552255	55252255222552	22525525522552

564.

25525225252255	52252555522525	22525522255252	55252252525522
22525522525522	55252252255252	25525225522525	52252555252255
55252255522525	22525525252255	52252552525522	25525222255252
52252552225525	25525222525522	55252255252255	22525525522525

565.

25525225255522	52252555522252	22525522255525	55252252522255
22525522522255	55252252255525	25525225522252	52252555255522
55252255522252	22525525255522	52252552522255	25525222255525
52252552225525	25525222522255	55252255255522	22525525522252

566.

25525225222255	52252555522225	22525522255552	55252252555522
22525522555522	55252252255552	25525225522225	52252555222255
55252255522225	22525525222255	52252552555522	25525222255552
52252552225552	25525222555522	55252255222255	22525525522225

567.

25525225252252	52252555525525	22525522252252	55252252525525
22525522525525	55252252522525	25525225525252	52252555252252
55252255525525	22525525252252	52252552525525	25525222252252
52252552225252	25525222525525	55252255222525	22525525525525

568.

25525225225252	52252555525522	22525522252252	55252252552252
22525522525252	55252252522525	25525225525225	52252555225252
55252255525225	22525525222525	52252552525252	25525222252252
52252552225252	25525222525252	55252255222525	22525525525225

569.

25525225225252	52252555525552	22525522252225	55252252552525
22525522255252	55252252522525	25525225525252	52252555222525
55252255525252	22525525222525	52252552525252	25525222252225
52252552225225	25525222525252	55252255222525	22525525525252

570.

25525225222525	52252555525222	22525522252552	55252252555252
22525522255252	55252252525552	25525225522225	52252555222525
55252255522225	22525525222525	52252552555252	25525222252552
52252552225225	25525222555252	55252255222525	22525525522225

571.

25525225222552	52252555522552	22525522252225	55252252555225
22525522255225	55252252522225	25525225522552	52252555222552
55252255522552	22525525222552	52252552555225	25525222252225
52252552225225	25525222555225	55252255222552	22525525522552

572.

25525225222225	52252555555555	22525522222222	55252252555552
22525522255552	55252252222222	25525225555555	52252555222225
55252255555555	22525525222225	52252552555552	25525222222222
52252552222222	25525222555552	55252255222225	22525525555555

573.

2552522522222	5225255555552	2252552222225	5525225255555
2252552255555	5525225222225	2552522555552	5225255222222
5525225555552	2252552522222	5225255255555	2552522222225
5225255222225	2552522255555	5525225522222	2252552555552

574.

2552522552525	5225255552555	2252552222522	5525225225252
2252552225252	5525225222522	2552522552555	5225255525255
5525225552555	2252552552525	5225255225252	2552522225222
5225255222522	2552522252522	5525225552525	2252552552555

575.

2552522525525	5225255552225	2252552225552	5525225222252
2252552225225	5525225225552	2552522552225	5225255225525
5525225552225	2252552525525	5225255222522	2552522225522
5225255222522	2552522252225	5525225525525	2252552552225

576.

2552522522525	5225255525252	2252552252522	5525225255252
2252552225252	5525225252522	2552522525252	5225255225225
5525225525252	2252552522522	5225255225252	2552522252522
5225255225252	2552522252522	5525225522522	2252552525252

577.

2552255255555	5225522555525	2255225222252	5522552252222
2255225222222	5522552222252	2552255555525	5225225255555
5522552555525	2255225255555	5225522252222	2552255222252
5225522222252	2552255252222	5522552525555	2255225555525

578.

2552255222252	5225522525552	2255225222225	5522552255525
2255225255525	5522552222225	2552255525552	5225522522225
5522552525552	2255225222252	5225522255525	2552255222225
5225522222225	2552255255525	5522552522225	2255225525552

579.

2552255522222	5225522555522	2255225222255	5522552225555
2255225225555	5522552222255	2552255555522	5225522522222
5522552555522	2255225552222	5225522225555	2552255222255
5225522222255	2552255225555	5522552522222	2255225555522

580.

2552255525555	5225522555255	2255225222252	5522552225222
2255225225222	5522552222252	2552255555255	5225522525555
5522552555255	2255225552555	5225522225222	2552255222252
5225522222252	2552255225222	5522552525555	2255225555255

581.

2552255252222	5225522555252	2255225222252	5522552252555
2255225252555	5522552222252	2552255555252	5225522522222
5522552555252	2255225525222	5225522225555	2552255222252
5225522222252	2552255252555	5522552525222	2255225555252

582.

2552255522555	5225522555225	2255225222552	5522552255222
2255225255222	5522552222552	2552255555225	5225522522555
5522552555225	2255225522555	5225522255222	2552255222552
5225522222552	2552255255222	5522552522555	2255225555225

583.

2552255552222	5225522555222	2255225222255	5522552222555
2255225222555	5522552222255	2552255555222	5225522552222
5522552555222	2255225555222	5225522222555	2552255222255
5225522222255	2552255222255	5522552555222	2255225555222

584.

2552255522522	5225522555252	2255225222252	5522552255255
2255225255255	5522552222252	2552255555252	5225522522522
5522552555252	2255225522522	5225522255255	2552255222522
5225522222522	2552255255255	5522552522522	2255225555252

585.

2552255525255	5225522555252	2255225222522	5522552252522
2255225252522	5522552222522	2552255555252	5225522525255
5522552555252	2255225525255	5225522252522	2552255222522
5225522222522	2552255252522	5522552522555	2255225555252

586.

2552255525222	5225522555252	2255225222255	5522552222555
2255225225255	5522552222255	2552255555252	5225522525222
5522552555252	2255225552522	5225522222555	2552255222255
5225522222255	2552255225255	5522552525222	2255225555252

587.

2552255522555	5225522555225	2255225222552	5522552225522
2255225225522	5522552222552	2552255555225	5225522522555
5522552555225	2255225552255	5225522225522	2552255222552
5225522222552	2552255225522	5522552522555	2255225555225

588.

2552255525222	5225522555225	2255225222552	5522552252255
2255225225255	5522552222552	2552255555225	5225522522552
5522552555225	2255225552522	5225522225555	2552255222552
5225522222552	2552255222555	5522552525522	2255225555225

589.

2552255522255	5225522555225	2255225222552	5522552255222
2255225225522	5522552222552	2552255555225	5225522522255
5522552555225	2255225522255	5225522225522	2552255222552
5225522222552	2552255255222	5522552522255	2255225555225

590.

2552255522252	5225522552552	2255225222225	5522552255255
2255225225525	5522552222225	2552255555252	5225522522252
5522552552552	2255225522252	5225522225525	2552255222225
5225522222252	2552255255255	5522552522252	2255225555252

591.

25522555255255	52255225525525	22552252252252	55225522522522
22552252252252	55225522252252	25522555525525	52255225255255
55225525525525	22552255255255	52255222522522	25522552252252
52255222252252	25522552522522	55225525255255	22552255525525

592.

2552255522522	52255225525522	22552252252255	55225522255255
22552252255255	55225522252255	25522555525522	52255225522522
55225525525522	22552255522522	52255222255255	25522552252255
52255222252255	25522552255255	55225525522522	22552255525522

593.

25522555252522	52255225525252	22552252252525	55225522525255
22552252525255	55225522252525	25522555525252	52255225252522
55225525525252	22552255252522	52255222525255	25522552252525
52255222252525	25522552525255	55225525252522	22552255525252

594.

25522555225255	52255225525225	22552252252552	55225522552522
22552252552522	55225522252552	25522555525225	52255225225255
55225525525225	22552255225255	52255222525252	25522552252552
52255222252552	25522552552522	55225525225255	22552255525225

595.

2552255522522	52255225522552	2255225225225	55225522552255
22552252552255	5522552225225	25522555522552	52255225225522
55225525522552	2255225522522	5225522252255	2552255225225
5225522225225	2552255255225	5522552522522	22552255522552

596.

2552255522255	52255225522525	2255225225252	55225522525522
22552252525522	5522552225252	25522555522525	52255225225225
55225525522525	2255225522525	5225522252522	2552255225252
5225522225252	2552255252522	5522552522525	22552255522525

597.

2552255525522	52255225522252	2255225225525	55225522522255
22552252522255	5522552225525	25522555522252	5225522525522
55225525522252	2255225525522	5225522252225	2552255225525
5225522225525	2552255252225	5522552525522	22552255522252

598.

25522555222255	52255225522225	2255225225552	5522552255522
2255225255522	5522552225552	2552255552225	52255225222255
55225525522225	2255225522225	5225522255522	2552255225552
5225522225552	2552255255522	5522552522225	22552255522225

599.

25522555252252	52255225255252	2255225225225	55225522525525
22552252525525	5522552252252	2552255525252	52255225252252
55225525255252	22552255252252	5225522252525	2552255225225
52255222522525	2552255252525	5522552522522	22552255525252

600.

25522555225525	52255225255225	22552252252552	55225522552252
22552252552252	55225522522552	25522555255225	52255225225525
55225525255225	2255225522525	5225522252252	25522552252552
52255222522552	2552255252252	5522552522525	22552255522525

601.

25522555225252	52255225252552	22552252252225	55225522552525
22552252552525	55225522522525	25522555252552	52255225225252
55225525252552	22552255225252	5225522252525	25522552252225
52255222522525	25522552552525	55225525225252	225522555252552

602.

25522555222525	52255225252225	22552252252552	55225522555252
22552252555252	5522552252552	25522555252225	52255225222525
55225525252225	22552255222525	5225522255252	25522552252552
5225522252552	2552255255252	55225525222525	22552255522225

603.

25522555222552	52255225225552	22552252252225	55225522555225
22552252555225	5522552252225	2552255522552	52255225222552
55225525225552	2255225522252	5225522255225	25522552252225
5225522252225	25522552555225	5522552522252	22552255522552

604.

25522555222225	5225522555555	2255225222222	5522552255552
2255225255552	5522552222222	255225555555	52255225222225
5522552555555	22552255222225	5225522255552	2552255222222
5225522222222	2552255255552	55225525222225	2255225555555

605.

2552255522222	5225522555552	2255225222225	5522552255555
2255225255555	5522552222225	2552255555552	5225522522222
5522552555552	2255225522222	5225522255555	2552255222225
5225522222225	2552255255555	5522552522222	2255225555552

606.

2552255525255	5225522552555	2255225222522	5522552225252
2255225225252	5522552225222	2552255552555	5225522525255
5522552552555	2255225525255	5225522252522	2552255222522
5225522225222	2552255225252	5522552525255	2255225552555

607.

2552255525525	5225522552225	2255225225522	55225522522252
22552252522252	5522552225522	2552255522255	5225522525525
5522552552225	2255225525525	5225522252252	2552255225522
5225522225522	25522552522252	5522552525525	2255225552225

608.

25522555225225	52255225252525	2255225225252	5522552252552
2255225252552	55225522525252	2552255525252	52255225225225
55225525252525	22552255225225	52255222525252	2552255225252
52255222525252	25522552525252	55225525225225	225522555252525

609.

25255225255555	52522555555525	22552522222252	55225252522222
22552522522222	55225252222252	25255225555525	52522555255555
55225255555525	22552525255555	52522552522222	25255222222252
52522552222252	25255222522222	55225255255555	22552525555525

610.

25255225222252	52522555255552	22552522522225	55225252555525
22552522555525	55225252222225	25255225255552	52522555222252
55225255255552	22552525222252	52522552555525	25255222522225
52522552222225	25255222555525	55225255222252	22552525255552

611.

25255225522222	52522555555522	22552522222255	55225252255555
22552522255555	55225252222255	25255225555522	52522555222222
55225255555522	22552525222222	52522552255555	25255222222255
52522552222255	25255222555555	55225255222222	22552525555522

612.

25255225525555	52522555555255	22552522222252	55225252252222
22552522252222	55225252222252	25255225555255	52522555255555
55225255555255	22552525255555	52522552252222	25255222222252
52522552222252	25255222252222	55225255255555	22552525555255

613.

25255225252222	52522555555252	22552522222252	55225252525555
22552522525555	55225252222252	25255225555252	52522555252222
55225255555252	22552525252222	52522552525555	25255222222252
52522552222252	25255222525555	55225255252222	22552525555252

614.

25255225225555	52522555555225	22552522222255	55225252552222
22552522552222	55225252222252	25255225555225	52522555225555
55225255555225	22552525225555	52522552552222	25255222222252
52522552222252	25255222552222	55225255225555	22552525555225

615.

25255225552222	52522555555222	22552522222255	55225252225555
22552522225555	55225252222255	25255225555222	52522555522222
55225255555222	2255252525552222	52522552222255	25255222222255
52522552222255	25255222225555	55225255552222	22552525555222

616.

25255225225222	52522555552552	22552522225225	55225252552555
22552522525255	55225252225225	25255225552552	52522555225222
55225255552552	22552525225222	52522552552555	25255222225225
52522552225225	25255222525555	55225255225222	22552525552552

617.

25255225252555	52522555552525	22552522225252	55225252522222
22552522525222	55225252225252	25255225552525	52522555252555
55225255552525	22552525252555	52522552525222	25255222225252
52522552225252	25255222525222	55225255252555	22552525552525

618.

25255225525222	52522555552522	22552522225255	55225252252555
22552522252555	55225252225255	25255225552522	52522555252222
55225255552522	22552525525222	52522552252555	25255222225255
52522552225255	25255222252555	55225255525222	22552525552522

619.

25255225522555	52522555552255	22552522225252	55225252255222
22552522255222	55225252225252	25255225552255	52522555225555
55225255552255	22552525522555	52522552255222	25255222225252
52522552225252	25255222255222	55225255522555	22552525552255

620.

25255225255222	52522555552252	22552522225255	55225252252555
22552522522555	55225252225255	25255225552252	52522555255222
55225255552252	22552525255222	52522552522555	25255222225255
52522552225255	25255222522555	55225255255222	22552525552252

621.

25255225222555	52522555552225	22552522225552	55225252555222
22552522255522	55225252225552	25255225552225	52522555222555
55225255552225	22552525222555	52522552555222	25255222225552
52522552225552	25255222555222	55225255222555	22552525552225

622.

25255225222522	52522555525552	22552522225225	55225252555255
22552522555255	55225252225225	25255225525552	52522555222522
55225255525552	22552525222522	52522552555255	25255222225225
52522552225225	25255222555255	55225255222522	22552525525552

623.

25255225255255	52522555525525	22552522225252	55225252522522
22552522522522	55225252225252	25255225525525	52522555255255
55225255525525	22552525255255	52522552522522	25255222225252
52522552225252	25255222522522	55225255255255	22552525525525

624.

25255225522522	52522555525522	22552522225225	55225252255255
22552522255255	55225252225225	25255225525522	52522555225222
55225255525522	22552525225222	52522552255255	25255222225225
52522552225255	25255222255255	55225255522522	22552525525522

625.

25255225252522	52522555525252	22552522225255	55225252525255
22552522525255	55225252225255	25255225525252	52522555252522
55225255525252	22552525252522	52522552525255	25255222225255
52522552225255	25255222525255	55225255252522	22552525525252

626.

25255225225255	52522555525225	22552522225255	55225252552522
22552522525252	55225252225255	25255225525225	52522555225255
55225255525225	22552525222525	52522552525222	25255222225255
52522552225252	25255222525252	55225255222525	22552525525225

627.

25255225225522	52522555522552	22552522255225	55225252552255
22552522552255	55225252255225	25255225522552	52522555225522
55225255522552	22552525225522	52522552552255	25255222255225
52522552255225	25255222552255	55225255225522	22552525522552

628.

25255225252255	52522555522525	22552522255252	55225252525522
22552522525522	55225252255252	25255225522525	52522555252255
55225255522525	22552525252255	52522552525522	25255222255252
52522552255252	25255222525522	55225255252255	22552525522525

629.

25255225255522	52522555522252	22552522255525	55225252522255
22552522522255	55225252255525	25255225522252	52522555255522
55225255522252	22552525255522	52522552522255	25255222255525
52522552255525	25255222522255	55225255255522	22552525522252

630.

25255225222255	52522555522225	22552522255552	55225252555522
22552522555522	55225252255552	25255225522225	52522555222255
55225255522225	22552525222255	52522552555522	25255222255552
52522552255552	25255222555522	55225255222255	22552525522225

631.

25255225252252	52522555255252	22552522522525	55225252525525
22552522525525	55225252522525	25255225255252	52522555252252
55225255255252	22552525252252	52522552525525	25255222522525
52522552522525	25255222525525	55225255252252	22552525255252

632.

25255225225525	52522555255225	22552522522552	55225252552252
22552522552252	55225252522552	25255225255225	52522555225525
55225255255225	22552525225525	52522552552252	25255222522552
52522552522552	25255222552252	55225255225525	22552525255225

633.

25255225225252	52522555252552	22552522525225	55225252552525
22552522525525	55225252522525	25255225255252	52522555225252
55225255255252	22552525225252	52522552552525	25255222525225
52522552522525	25255222525252	55225255225252	22552525255252

634.

25255225222525	52522555252225	22552522255552	55225252555252
22552522555252	55225252525552	25255225252225	52522555222525
55225255522225	22552525222525	52522552555252	25255222525552
52522552525552	25255222555252	55225255222525	22552525252225

635.

25255225222552	52522555225552	22552522552225	55225252555225
22552522555225	55225252552225	25255225225552	52522555222552
55225255225552	22552525222552	52522552555225	25255222552225
52522552552225	25255222555225	55225255222552	22552525225552

636.

25255225222225	52522555555555	22552522222222	55225252555552
22552522555552	55225252222222	25255225555555	52522555222225
55225255555555	22552525222225	52522552555552	25255222222222
52522552222222	25255222555552	55225255222225	22552525555555

637.

25255225222222	52522555555552	22552522222225	55225252555555
22552522555555	55225252222225	25255225555552	52522555222222
55225255555552	22552525222222	52522552555555	25255222222225
52522552222225	25255222555555	55225255222222	22552525555552

638.

25255225252525	52522555552555	22552522225222	55225252525252
22552522252522	55225252225222	25255225552555	52522555252525
55225255552555	22552525252525	52522552252522	25255222225222
52522552225222	25255222252522	55225255525255	22552525552555

639.

25255225255525	52522555522255	22552522255522	55225252522252
22552522522252	55225252255522	25255225522255	52522555255525
55225255522255	22552525255525	52522552522252	25255222255522
52522552255522	25255222522252	55225255255525	22552525522255

640.

25255225225225	52522555252525	22552522525252	55225252552552
22552522525525	55225252525252	25255225252525	52522555225225
55225255252525	22552525225225	52522552552552	25255222525252
52522552522525	25255222525525	55225255225225	22552525252525

641.

25222555255555	52555225555525	22555252222252	55222522522222
22555252522222	55222522222252	25222555555525	52555225255555
55222525555525	22555255255555	52555222252222	25222552222252
52555222222252	25222552522222	55222525255555	22555255555525

642.

25222555222252	52555225255552	22555252522225	55222522555525
22555252555525	55222522522225	25222555255552	52555225222252
55222525255552	22555255222252	52555222555525	25222552522225
52555222522225	25222552555525	55222525222252	22555255255552

643.

25222555522222	52555225555522	22555252222255	55222522255555
22555252255555	55222522222255	25222555555522	52555225522222
55222525555522	22555255522222	52555222255555	25222552222255
52555222222255	25222552255555	55222525522222	22555255555522

644.

25222555525555	52555225555255	22555252222522	55222522252222
22555252252222	55222522222522	25222555555255	52555225255555
55222525555255	22555255525555	52555222252222	25222552222522
52555222222522	25222552252222	55222525525555	22555255555255

645.

252225552222	5255522555252	22555252222525	55222522525555
22555252525555	55222522222525	2522255555252	5255522522222
5522252555252	22555255252222	52555222525555	2522252222525
5255522222525	2522252525555	5522252522222	2255525555252

646.

25222555225555	5255522555225	22555252222552	5522252252222
2255525252222	55222522222552	25222555552525	52555225225555
5522252555225	22555255225555	5255522252222	2522252222552
5255522222552	25222525255222	55222525225555	2255525555225

647.

2522255552222	5255522555222	22555252222555	55222522225555
22555252225555	55222522222555	25222555552522	5255522552222
5522252555222	2255525552222	52555222225555	2522252222555
5255522222555	2522252222555	5522252552222	2255525555222

648.

25222555225222	5255522555252	22555252225225	5522252252555
2255525252555	55222522225225	25222555552552	5255522522522
5522252555252	22555255225222	5255522252555	25222522225225
52555222225225	25222525255255	5522252522522	2255525555252

649.

25222555252555	52555225552525	22555252225252	55222522525222
22555252525222	55222522225252	25222555552525	52555225252555
55222525552525	22555255252555	52555222525222	25222522225252
52555222225252	25222525252522	55222525252555	22555255552525

650.

2522255525222	52555225552522	22555252225255	55222522252555
22555252252555	55222522225255	25222555552522	5255522525222
55222525552522	22555255252222	52555222252555	25222522225255
52555222225255	25222525252555	5522252525222	22555255552522

651.

2522255522555	52555225552255	22555252225252	5522252225222
2255525225222	55222522225252	25222555552255	5255522522555
55222525552255	2255525522555	5255522225222	2522252225222
52555222225252	25222525225522	5522252522555	22555255552255

652.

25222555255222	52555225552252	225552522252525	55222522522555
22555252522555	552225222252525	25222555552252	52555225225222
55222525552252	22555255225222	52555222522555	25222522252525
525552222252525	2522252522555	55222525225222	22555255552252

653.

25222555222555	52555225552225	22555252225552	55222522555222
22555252555222	55222522225552	25222555552225	52555225222555
55222525552225	22555255222555	52555222555222	2522252225552
52555222225552	25222525255222	55222525222555	22555255552225

654.

25222555222522	52555225525552	22555252252225	55222522555255
22555252555255	55222522252225	25222555525552	52555225222522
55222525525552	22555255222522	52555222555255	2522252252225
52555222252225	25222525255255	55222525222522	22555255525552

655.

25222555255255	52555225525525	22555252252252	55222522522522
22555252522522	55222522252252	25222555525525	52555225225255
55222525525525	22555255255255	52555222522522	2522252252252
52555222252252	25222525225222	55222525255255	22555255525525

656.

2522255522522	52555225525522	22555252252255	55222522255255
22555252255255	55222522252255	25222555525522	52555225225222
55222525525522	22555255225222	52555222255255	2522252252255
52555222252255	25222522255255	55222525225222	22555255525522

657.

25222555252522	52555225525252	22555252252525	55222522525255
22555252525255	55222522252525	25222555525252	52555225252522
55222525525252	22555255252522	52555222525255	2522252252525
52555222252525	25222525252525	55222525252522	22555255525252

658.

25222555225255	52555225525225	22555252252552	55222522525222
22555252525252	55222522252552	25222555525225	52555225225255
55222525525225	22555255225255	52555222525252	25222522525252
52555222252552	25222525255252	55222525225255	22555255525225

659.

25222555225522	52555225522552	225552522525225	5522252252255
2255525252255	55222522255225	25222555522552	52555225225522
55222525522552	22555255225252	5255522252255	25222522522525
525552222525225	25222525225255	55222525225252	22555255522552

660.

25222555252255	52555225522525	225552522525252	55222522525522
22555252525252	552225222525252	25222555522525	52555225225255
55222525522525	225552552252255	52555222525252	25222522525252
525552222525252	25222525252522	55222525225255	22555255522525

661.

25222555255522	52555225522252	225552522552525	55222522522255
22555252522255	55222522255525	25222555522252	52555225225522
55222525522252	22555255225522	52555222522255	25222522525525
525552222552525	25222525222255	55222525225522	22555255522252

662.

25222555222255	52555225522225	22555252255552	55222522555222
22555252555222	55222522255552	25222555522225	52555225222255
55222525522225	22555255222255	52555222555222	25222522555252
5255522225552	25222525255522	55222525222255	22555255522225

663.

25222555252252	52555225255252	22555252522525	55222522525525
22555252525525	55222522522525	25222555255252	52555225252252
55222525255252	22555255252252	52555222525525	25222525225252
52555222522525	25222525255252	55222525225252	22555255255252

664.

25222555225525	52555225255225	22555252522552	55222522552252
22555252552252	55222522522552	25222555255225	52555225225525
55222525255225	22555255225525	52555222525525	25222525225525
52555222522552	25222525255225	55222525225525	22555255255225

665.

25222555225252	52555225252552	22555252522525	55222522552525
22555252552525	55222522525252	25222555252552	52555225225252
55222525255252	22555255225252	52555222525525	25222525225225
52555222525225	25222525255225	55222525225252	22555255252552

666.

25222555222525	52555225252225	22555252525552	55222522555252
22555252555252	55222522525552	25222555252225	52555225222525
55222525222525	22555255222525	52555222525552	25222525255552
52555222525552	25222525255552	55222525222525	22555255252225

667.

25222555222552	52555225225552	22555252552225	55222522555225
22555252555225	55222522522552	25222555225552	52555225222552
55222525225552	22555255222552	52555222525552	25222525222525
52555222522552	25222525255552	55222525222552	22555255225552

668.

25222555222225	52555225555555	22555252222222	55222522555552
22555252555552	55222522222222	25222555555555	52555225222225
55222525555555	22555255222225	52555222525552	25222522222222
52555222222222	25222525255552	55222525222225	22555255555555

669.

25222555222222	52555225555552	22555252222225	55222522555555
22555252555555	55222522222225	25222555555552	52555225222222
55222525555552	22555255222222	52555222525555	25222522222225
52555222222225	25222525255555	55222525222222	22555255555552

670.

25222555252525	52555225552555	22555252225222	55222522252522
22555252252522	55222522225222	25222555552555	52555225252525
55222525552555	22555255252525	52555222252522	25222522252222
52555222252522	25222525225252	55222525252525	22555255552555

671.

25222555255525	52555225522255	22555252255522	55222522522252
22555252225252	55222522255522	25222555522255	52555225255525
55222525222525	22555255255525	52555222522252	25222522555222
52555222255522	25222525222252	55222525255525	22555255522255

672.

25222555225225	52555225252525	22555252525252	55222522552552
22555252552552	55222522525252	25222555252525	52555225225225
55222525252525	22555255225225	52555222525525	25222525252525
52555222525252	25222525255252	55222525225225	22555255252525

673.

25555225255555	52222555555525	22555522222252	55222525222222
22555522522222	55222522222252	25555225555525	52222555255555
5522255555525	22555525255555	52222525222222	25555222222252
52222552222252	25555222522222	55222525255555	2255552555525

674.

25555225222252	52222555255552	22555522522225	5522252555525
2255552255525	55222525222225	25555225255552	52222555222252
55222525255552	22555525222252	52222525255552	25555222522225
52222525222225	2555522255525	55222525222252	22555525255552

675.

25555225222222	52222555555522	22555522222255	55222522555555
22555522255555	55222522222255	25555225255552	52222555222222
5522255555522	22555525222222	52222525255555	25555222222255
52222522222255	25555222255555	55222525222222	22555525555222

676.

25555225255555	52222555555255	22555522222522	55222522522222
22555522252222	55222522225222	25555225255525	52222555255555
55222525255525	22555525255555	52222525222222	25555222222522
52222522225222	25555222252222	55222525255555	22555525555255

677.

25555225252222	52222555555252	22555522222525	55222525255555
22555522525555	55222522222525	255552252555252	52222555252222
552225252555252	22555525252222	52222525255555	25555222222525
52222522222525	25555222525555	55222525222222	22555525555252

678.

25555225225555	52222555555225	22555522222552	55222525252222
22555522252222	55222522225225	255552252555225	52222555225555
552225252555225	22555525225555	52222525222222	25555222222552
5222252222552	25555222525222	55222525225555	22555525555225

679.

25555225552222	52222555555222	22555522222555	55222522255555
22555522255555	55222522225555	255552252555222	52222555552222
55222525555222	22555525552222	52222522225555	25555222222555
5222252222555	2555522225555	55222525552222	22555525555222

680.

25555225225222	52222555552552	22555522225225	55222525255555
22555522525555	55222522225225	255552252555252	52222555225222
552225252552552	22555525225222	52222525255555	255552222225225
52222522225225	25555222525555	55222525225222	22555525552552

681.

25555225252555	52222555552525	22555522225252	55222252525222
22555522525222	55222252225252	25555225552525	52222555252555
55222255552525	22555525252555	52222552525222	25555222225252
52222552225252	25555222525222	55222255252555	22555525552525

682.

25555225525222	52222555552522	22555522225255	55222252252555
22555522252555	55222252225255	25555225552522	52222555252222
55222255552522	22555525525222	52222552252555	25555222225255
52222552225255	25555222252555	55222255525222	22555525552522

683.

25555225522555	52222555552255	22555522225522	55222252255222
22555522255222	55222252225522	25555225552255	52222555225555
55222255552255	22555525522555	52222552255222	25555222225522
52222552225522	25555222255222	55222255522555	22555525552255

684.

25555225255222	52222555552252	22555522225525	55222252522555
22555522522555	55222252225525	25555225552252	52222555255222
55222255552252	22555525255222	52222552522555	25555222225525
52222552225525	25555222522555	55222255525222	22555525552252

685.

25555225222555	52222555552225	22555522225552	55222252555222
22555522555222	55222252225552	25555225552225	52222555222555
55222255552225	22555525222555	52222552555222	25555222225552
52222552225552	25555222555222	55222255522255	22555525552225

686.

25555225222522	52222555552552	22555522225225	55222252555255
22555522555255	55222252225225	25555225525552	52222555222522
55222255552552	22555525222522	52222552555255	25555222225225
52222552225225	25555222555255	55222255522252	22555525525552

687.

25555225255255	52222555552552	22555522225225	55222252522522
22555522522522	55222252225225	25555225525525	52222555255255
55222255525525	22555525255255	52222552522522	25555222225225
52222552225225	25555222522522	55222255525525	22555525525525

688.

25555225522522	52222555552552	22555522225225	55222252255255
22555522255255	55222252225225	25555225525522	52222555222522
55222255525522	22555525522522	52222552255255	25555222225225
52222552225225	25555222255255	55222255522252	22555525525522

689.

25555225252522	52222555552525	22555522225252	55222252525255
22555522525255	55222252225252	25555225525522	52222555252522
55222255552525	22555525252522	52222552525255	25555222225252
52222552225252	25555222525255	55222255525252	22555525525252

690.

25555225225255	52222555552525	225555222252552	55222252552522
22555522552522	552222522252552	25555225525225	52222555225255
55222255525225	22555525225255	52222552552522	255552222252552
52222552252552	25555222525252	552222555225255	22555525525225

691.

25555225225252	522225555522552	225555222252525	55222252552255
22555522552255	552222522252525	25555225522552	52222555225522
55222255522552	22555525225252	52222552552255	255552222255225
52222552255225	25555222525225	552222555225522	22555525522552

692.

25555225225225	522225555522525	22555522225252	55222252525522
22555522525225	55222252225252	25555225522525	522225552252255
55222255522525	22555525225225	52222552525225	255552222255252
52222552252525	25555222525225	552222555225225	22555525522525

693.

25555225255222	522225555522252	225555222255525	55222252522255
22555522522255	552222522255525	25555225522252	52222555255522
55222255522252	22555525255522	52222552522255	255552222255525
52222552225525	25555222522255	552222555225522	22555525522252

694.

25555225222255	522225555522225	225555222255552	55222252555522
22555522555522	552222522255552	25555225522225	52222555222255
55222255522225	22555525222255	52222552555522	255552222255552
52222552225552	25555222555522	55222255522225	22555525522225

695.

255552252252252	522225555525525	225555222252525	55222252525525
22555522525525	552222522252252	255552255255252	52222555252252
552222555255252	225555252252252	52222552525525	255552222252252
52222552225225	25555222525525	552222555225252	22555525255252

696.

255552252252525	5222255555255225	225555222252552	55222252552252
22555522525252	552222522252252	255552255225225	52222555225252
55222255525225	22555525225252	52222552552252	255552222252552
52222552225252	25555222525225	55222255522525	22555525255225

697.

25555225225252	52222555552552	225555222252225	55222252552525
22555522525252	552222522252225	255552255225252	52222555225252
55222255525252	22555525225252	52222552552252	255552222252225
52222552225225	25555222525225	55222255522252	22555525252552

698.

255552252222525	522225555525225	225555222252552	55222252555252
22555522555252	552222522252552	25555225522225	52222555222252
55222255522225	22555525222252	52222552555252	255552222252552
52222552225252	25555222525225	55222255522225	22555525252225

699.

25555225222552	522225555225552	22555522552225	55222252555225
22555522555225	552222525552225	25555225225552	52222555222552
55222255225552	22555525222552	52222552555225	25555222552225
52222552552225	25555222555225	55222255222552	22555525225552

700.

25555225222225	52222555555555	22555522222222	55222252555552
22555522555552	55222252222222	25555225555555	52222555222225
55222255555555	22555525222225	52222552555552	25555222222222
52222552222222	25555222555552	55222255222225	22555525555555

701.

25555225222222	52222555555552	22555522222225	55222252555555
22555522555555	55222252222225	25555225555552	52222555222222
55222255555552	22555525222222	52222552555555	25555222222225
52222552222225	25555222555555	55222255222222	22555525555552

702.

25555225525255	52222555552555	22555522225222	55222252252522
22555522252522	55222252225222	25555225552555	52222555252525
55222255552555	22555525525255	52222552252522	25555222225222
52222552225222	25555222252522	55222255525255	22555525552555

703.

25555225255525	52222555522255	22555522255522	55222252522252
22555522522252	55222252255522	25555225522255	52222555255525
55222255522255	22555525255525	52222552225225	25555222255522
52222552225522	25555222522252	55222255255525	22555525522255

704.

25555225225225	52222555525252	22555522525252	55222252552552
22555522552552	55222252525252	25555225252525	52222555225225
55222255252525	22555525225225	52222552552552	25555222525252
52222552525252	25555222525252	55222255225225	22555525252525

705.

25255255255555	52522525555525	25225252222252	52552522522222
25225252522222	52552522222252	25255255555525	52522525255555
52552525555525	25225255255555	52522522522222	25255252222252
52522522222252	25255252522222	52552525255555	25225255555525

706.

25255255222252	52522525255552	25225252522225	52552522555525
25225252555525	52552522222252	25255255255552	52522525222252
52552525255552	25225255222252	52522522555525	25255252522225
52522522522225	25255252555525	52552525222252	25225255255552

707.

25255255522222	52522525555522	25225252222255	52552522255555
25225252255555	52552522222255	25255255555522	52522525522222
52552525555522	25225255522222	52522522255555	25255252222255
52522522222255	25255252255555	52552525522222	25225255555522

708.

25255255525555	52522525555255	25225252222522	52552522252222
25225252522222	52552522222522	25255255555255	52522525525555
52552525555255	25225255525555	52522522252222	25255252222522
52522522222522	25255252252222	52552525525555	25225255555255

709.

25255255252222	52522525555252	25225252222525	52552522525555
25225252525555	52552522222525	25255255555252	52522525252222
52552525555252	25225255252222	52522522525555	25255252222525
52522522222525	25255252525555	52552525252222	25225255555252

710.

25255255225555	52522525555225	25225252222552	52552522552222
25225252552222	52552522222552	25255255555225	52522525225555
52552525555225	25225255225555	52522522552222	25255252222552
52522522222552	25255252552222	52552525225555	25225255555225

711.

25255255552222	52522525555222	25225252222555	52552522225555
25225252225555	52552522222555	25255255555222	52522525552222
52552525555222	25225255552222	52522522225555	25255252222555
52522522222555	25255252222555	52552525552222	25225255555222

712.

25255255225222	52522525552552	25225252222525	52552522552555
25225252552555	52552522222525	25255255552552	52522525225222
52552525552552	25225255222522	52522522552555	25255252222525
52522522222525	25255252552555	52552525222522	25225255552552

713.

25255255252555	52522525552525	25225252222525	52552522525222
25225252525222	52552522222525	25255255552525	52522525252555
52552525552525	25225255252555	52522522252522	25255252222525
52522522222525	25255252525222	52552525252555	25225255552525

714.

25255255525222	52522525552522	25225252222525	52552522225555
25225252252555	52552522222525	25255255552522	52522525525222
52552525552522	25225255525222	52522522225555	25255252222525
52522522222525	25255252252555	52552525525222	25225255552522

715.

25255255522555	52522525552255	25225252222522	52552522255522
25225252255522	52552522222552	25255255552255	52522525522555
52552525552255	25225255522555	52522522225522	25255252222522
52522522222552	25255252255522	52552525522555	25225255552255

716.

25255255255222	52522525552252	25225252222525	52552522252555
25225252522555	52552522222525	25255255552252	52522525255222
52552525552252	25225255522522	52522522225555	25255252222525
52522522222525	25255252522555	52552525252522	25225255552252

717.

25255255222555	52522525552225	25225252225552	52552522555222
25225252555222	52552522225552	25255255552225	52522525222555
52552525552225	25225255222555	52522522555222	25255252225552
52522522225552	25255252555222	52552525222555	25225255552225

718.

25255255222522	52522525525552	25225252252225	52552522555255
25225252555255	52552522252225	25255255525552	52522525222522
52552525525552	25225255222522	52522522555255	25255252252225
52522522252225	25255252555255	52552525222522	25225255525552

719.

25255255255255	52522525525525	25225252252252	52552522522522
25225252522522	52552522252252	25255255525525	52522525255255
52552525525525	25225255255255	52522522522522	25255252252252
52522522252252	25255252522522	52552525255255	25225255525525

720.

25255255522522	52522525525522	25225252252255	52552522255255
25225252255255	52552522252255	25255255525522	52522525522522
52552525525522	25225255522522	52522522255255	25255252252255
52522522252255	25255252255255	52552525522522	25225255525522

721.

25255255252522	52522525525252	25225252252525	52552522525255
25225252525255	52552522252525	25255255525252	52522525252522
52552525525252	25225255252522	52522522525255	25255252252525
52522522252525	25255252525255	52552525252522	25225255525252

722.

25255255225255	52522525525225	25225252252552	52552522555252
25225252552522	52552522252552	25255255525225	52522525225255
52552525525225	25225255225255	52522522552522	25255252252552
52522522252552	25255252552522	52552525225255	25225255525225

723.

25255255225522	52522525522552	25225252255225	52552522552255
25225252552255	52552522255225	25255255522552	52522525225522
52552525522552	25225255225522	52522522552255	25255252255225
52522522255225	25255252552255	52552525225522	25225255522552

724.

25255255252255	52522525522525	25225252255252	52552522525522
25225252525522	52552522255252	25255255522525	52522525252255
52552525522525	25225255252255	52522522525522	25255252255252
52522522255252	25255252525522	52552525252255	25225255522525

725.

25255255255522	52522525522252	25225252255525	52552522252255
25225252522255	52552522255525	25255255522252	52522525255522
52552525522252	25225255255522	52522522522255	25255252255525
52522522255525	25255252522255	52552525255522	25225255522252

726.

25255255222255	52522525522225	25225252255552	52552522555522
25225252555522	52552522255552	25255255522225	52522525222255
52552525522225	25225255222255	52522522555522	25255252255552
52522522255552	25255252555522	52552525222255	25225255522225

727.

25255255252252	52522525255252	25225252522525	52552522525525
25225252525525	52552522522525	25255255255252	52522525252252
52552525255252	25225255252252	52522522525525	25255252522525
52522522252525	25255252525525	52552525252252	25225255255252

728.

25255255225525	52522525255225	25225252522552	52552522552252
25225252552252	52552522522552	25255255255225	52522525225525
52552525255225	25225255225525	52522522552252	25255252522552
52522522252552	25255252525525	52552525225525	25225255255225

729.

25255255225252	52522525252552	25225252525225	52552522552525
25225252552525	52552522525225	25255255252552	52522525225252
52552525252552	25225255225252	52522522552525	25255252522525
52522522252525	25255252525252	52552525225252	25225255252552

730.

25255255222525	52522525252225	25225252525552	52552522555252
25225252555252	52552522525552	25255255252225	52522525222525
52552525252225	25225255222525	52522522555252	25255252525552
52522522252552	25255252555252	52552525222525	25225255252225

731.

25255255222552	52522525225552	25225252552225	52552522555225
25225252555225	52552522552225	25255255225552	52522525222552
52552525225552	25225255222552	52522522555225	25255252552225
52522522255225	25255252555225	52552525222552	25225255225552

732.

25255255222225	52522525555555	25225252222222	52552522555552
25225252555552	52552522222222	25255255555555	52522525222225
52552525555555	25225255222225	52522522555552	25255252222222
52522522222222	25255252555552	52552525222225	25225255555555

733.

25255255222222	52522525555552	25225252222225	52552522555555
25225252555555	52552522222225	25255255555552	52522525222222
52552525555552	25225255222222	52522522555555	25255252222225
52522522222225	25255252555555	52552525222222	25225255555552

734.

25255255525255	52522525552555	25225252225222	52552522252522
25225252252522	52552522225222	25255255525555	52522525252525
52552525525555	25225255525255	52522522252522	25255252225222
52522522252522	25255252252522	52552525252525	25225255525555

735.

25255255255525	52522525522255	25225252255522	52552522522252
25225252225252	52552522255522	25255255522255	52522525255525
52552525522255	25225255255525	52522522522252	25255252255522
52522522255522	25255252522252	52552525255525	25225255522255

744.

25522525225222	52255255552552	25225522225225	52552252552555
25225522552555	52552252225225	25522525552552	52255255225222
52552255552552	25225525225222	52255252552555	25522522225225
52255252225225	25522522525552	52552255225222	25225525552552

736.

25255255225225	52522525252525	25225252525252	52552522552552
25225252552552	52552522525252	25255255252525	52522525225225
52552525252525	25225255225225	52522522552552	25255252525252
52522522525252	25255252552552	52552525225225	25225255252525

745.

25522525252555	52255255552525	25225522225252	52552252525222
25225522525222	52552252225252	25522525552525	52255255252555
52552255552525	25225525252555	52255252525222	25522522225252
52255252225252	25522522525222	52552255252555	25225525552525

737.

25522525255555	52255255555525	25225522222252	52552252522222
25225522522222	52552252222252	25522525555525	52255255255555
52552255555525	25225525255555	52255252522222	25522522222252
52255252222252	25522522522222	52552255255555	25225525555525

746.

25522525252522	52255255552522	25225522225255	52552252252555
25225522252555	52552252225255	25522525552522	52255255525222
52552255552522	25225525252522	52255252252555	25522522225255
52255252225255	25522522252555	52552255525222	25225525552522

738.

25522525222252	52255255255552	25225522522225	52552252555525
25225522555525	52552252522225	25522525255552	52255255222252
52552255255552	25225525222252	52255252555525	25522522522225
52255252522225	25522522555525	52552255222252	25225525255552

747.

25522525225255	52255255552255	25225522225252	52552252255222
25225522252522	52552252225252	25522525552255	52255255522555
52552255552255	25225525225255	52255252252522	25522522225252
52255252225252	25522522252522	52552255522555	25225525552255

739.

25522525222222	52255255555522	25225522222255	52552252255555
25225522255555	52552252222255	25522525555522	52255255522222
52552255555522	25225525222222	52255252255555	25522522222255
52255252222255	25522522255555	52552255522222	25225525555522

748.

25522525252522	52255255552252	25225522225255	52552252525255
25225522522555	52552252225255	25522525552252	52255255252522
52552255552252	25225525252522	52255252252555	25522522225255
52255252225255	25522522522555	52552255252522	25225525552252

740.

25522525255555	52255255555255	25225522222522	52552252252222
25225522252222	52552252222522	25522525555255	52255255525555
52552255555255	25225525255555	52255252252222	25522522222522
52255252222522	25522522252222	52552255525555	25225525552555

749.

25522525222555	52255255552225	25225522225552	52552252555222
25225522555222	52552252225552	25522525552225	52255255222555
52552255552225	25225525222555	52255252555222	25522522225552
52255252225552	25522522555222	52552255222555	25225525552225

741.

25522525222522	52255255555252	25225522222525	52552252525555
25225522252555	52552252222525	25522525555252	52255255252222
52552255555252	25225525252222	52255252525555	25522522222525
52255252222525	25522522252555	52552255252222	25225525555252

750.

25522525222522	52255255552552	25225522225225	52552252555255
25225522555255	52552252225225	25522525552552	52255255222522
52552255525552	25225525222522	52255252555255	25522522225225
52255252222525	25522522555255	52552255222522	25225525552552

742.

25522525225555	52255255555225	25225522222552	52552252552222
25225522252222	52552252222552	25522525555225	52255255225555
52552255555225	25225525225555	52255252552222	25522522222552
52255252222552	25522522252222	52552255225555	25225525555225

751.

25522525255255	52255255552525	25225522225225	52552252522522
25225522522522	52552252225225	25522525552525	52255255252555
52552255525525	25225525252525	52255252522522	25522522225225
52255252222525	25522522252225	52552255252525	25225525552525

743.

25522525552222	52255255555222	25225522222555	52552252225555
25225522225555	52552252222555	25522525555222	52255255522222
52552255555222	25225525552222	52255252225555	25522522222555
52255252222555	25522522225555	52552255552222	25225525552222

752.

25522525225222	52255255552522	25225522225225	52552252255255
25225522255255	52552252225225	25522525552522	52255255522522
52552255525522	25225525222522	52255252225255	25522522225225
52255252225255	25522522252525	52552255522522	25225525552522

753.

25522525252522	52255255525252	25225522252525	52552252525255
25225522525255	52552252525252	25522525525252	52255255252522
52552255525252	25225525252522	52255252525255	25522522252525
52255252252525	25522522525255	52552255252522	25225525525252

762.

25522525222525	52255255525225	25225522252552	52552252555252
25225522555252	52552252525552	25522525252225	52255255222525
52552255252225	25225525222525	52255252555252	25522522252552
52255252525552	25522522555252	52552255222525	25225525222525

754.

25522525225255	52255255525225	25225522252552	52552252552522
25225522525252	52552252525252	25522525525225	52255255225255
52552255525225	25225525225255	52255252552522	25522522252552
52255252252552	25522522525252	52552255225255	25225525525225

763.

25522525222552	52255255225552	25225522252225	52552252555225
25225522555225	52552252552225	25522525225552	52255255222552
52552255225552	25225525222552	52255252555225	25522522252225
52255252552225	25522522555225	52552255222552	25225525225552

755.

25522525225522	52255255522552	25225522252525	52552252552255
25225522525225	52552252255225	25522525522552	52255255225252
52552255522552	25225525225252	52255252552255	25522522252525
52255252252525	25522522525225	52552255225252	25225525522552

764.

25522525222225	52255255555555	25225522222222	52552252555552
25225522555552	52552252222222	25522525555555	52255255222225
52552255555555	25225525222225	52255252555552	25522522222222
52255252222222	25522522555552	52552255222225	25225525555555

756.

25522525252255	52255255522525	25225522252522	52552252525522
25225522525522	52552252252522	25522525522525	52255255225255
52552255522525	25225525222525	52255252525522	25522522252522
52255252252525	25522522252522	52552255225255	25225525522525

765.

25522525222222	52255255555552	25225522222225	52552252555555
25225522555555	52552252222225	25522525555552	52255255222222
52552255555552	25225525222222	52255252555555	25522522222225
52255252222225	25522522555555	52552255222222	25225525555552

757.

25522525255222	52255255522252	25225522255252	52552252522255
25225522522255	52552252255252	25522525522252	52255255225252
52552255522252	25225525255252	52255252522255	25522522255252
52255252255252	25522522252255	52552255225252	25225525522252

766.

25522525525255	52255255525255	25225522225222	52552252252522
25225522252522	52552252225222	25522525525255	52255255225255
52552255525255	25225525525255	52255252225252	25522522225222
52255252225222	25522522252522	52552255225255	25225525525255

758.

25522525222255	52255255522225	25225522255552	52552252555522
25225522555222	52552252255552	25522525522225	52255255222255
52552255522225	25225525222255	52255252555522	25522522255552
52255252255552	25522522555522	52552255222255	25225525522225

767.

25522525255525	52255255522255	25225522255522	52552252522252
25225522522252	52552252255522	25522525522255	52255255225525
52552255522255	25225525255525	52255252522252	25522522255522
52255252255522	25522522252252	52552255225525	25225525522255

759.

25522525225252	52255255252525	25225522252525	52552252525525
25225522252525	52552252522525	25522525252525	52255255225252
52552255252525	25225525252525	52255252525252	25522522252525
52255252252525	25522522252525	52552255252525	25225525252525

768.

25522525225225	52255255252525	25225522252525	52552252525252
25225522252525	52552252525252	25522525252525	52255255225225
52552255252525	25225525225225	52255252525252	25522522252525
52255252252525	25522522525252	52552255225225	25225525252525

760.

25522525225252	52255255252525	25225522252525	52552252522252
25225522252525	52552252522525	25522525252525	52255255225252
52552255252525	25225525225252	52255252525252	25522522252525
52255252252525	25522522252525	52552255225252	25225525252525

769.

25522525255555	52252525555525	25225222222525	52525522522222
25225225222222	52525522222252	25525255555525	52252525255555
52525525555525	25225225255555	52252522222222	25525252222252
52252522222252	25525252522222	52525525255555	25225255555525

761.

25522525225252	52255255252525	25225522252525	52552252552525
25225522252525	52552252522525	25522525252525	52255255225252
52552255252525	25225525222525	52255252525252	25522522252525
52255252252525	25522522252525	52552255225252	25225525252525

770.

25522525222252	52252525255552	25225252222525	52525522555525
25225225255552	52525522522225	25525255255552	52252525222252
52525525255552	25225225222252	52252522255525	25525252522225
52252522222252	25525252555525	52525525222252	25225255255552

771.

2552525552222	5225252555552	2525225222255	5252552225555
2525225225555	5252552222255	2552525555522	5225252552222
5252552555522	2525225552222	5225252225555	2552525222255
5225252222255	2552525225555	5252552552222	2525225555522

772.

2552525552555	5225252555525	2525225222522	5252552225222
2525225225222	5252552222522	2552525555255	5225252552555
5252552555525	2525225552555	5225252225222	2552525222522
5225252222522	2552525225222	5252552552555	2525225555255

773.

2552525552222	5225252555525	2525225222525	5252552252555
2525225252555	5252552222525	2552525555525	5225252522222
5252552555525	2525225525222	5225252252555	2552525222525
5225252222525	2552525252555	5252552525222	2525225555525

774.

2552525522555	5225252555525	2525225222552	5252552255222
2525225255222	5252552222552	2552525555225	5225252522555
5252552555525	2525225522555	5225252255222	2552525222552
5225252222552	2552525255222	5252552522555	2525225555225

775.

2552525552222	5225252555522	2525225222555	5252552225555
2525225222555	5252552222555	2552525555222	5225252555222
5252552555522	2525225555222	5225252225555	2552525222555
5225252222555	2552525222555	5252552555222	2525225555222

776.

2552525522522	5225252555252	2525225222525	5252552255255
2525225252555	5252552222525	2552525555252	5225252522522
5252552555252	2525225522522	5225252255255	2552525222525
5225252222525	2552525255255	5252552522522	2525225555252

777.

2552525525255	5225252555252	2525225222525	5252552252522
2525225252522	5252552222525	2552525555252	5225252522555
5252552555252	2525225525255	5225252252522	2552525222525
5225252222525	2552525252522	5252552525255	2525225555252

778.

2552525552522	5225252555252	2525225222525	5252552225255
2525225225255	5252552222525	2552525555252	5225252552522
5252552555252	2525225552522	5225252225255	2552525222525
5225252222525	2552525222525	5252552552522	2525225555252

779.

2552525552255	5225252555225	2525225222522	5252552225522
2525225225522	5252552222522	2552525555225	5225252552255
5252552555225	2525225552255	5225252225522	2552525222552
5225252222552	2552525225522	5252552552255	2525225555225

780.

2552525525522	5225252555225	2525225222552	5252552252555
2525225252255	5252552222552	2552525555225	5225252552222
5252552555225	2525225525522	5225252225555	2552525222552
5225252222552	2552525222555	5252552525522	2525225555225

781.

2552525522255	5225252555222	2525225222552	5252552255222
2525225255222	5252552222552	2552525555225	5225252522555
5252552555222	2525225522555	5225252255222	2552525222552
5225252222552	2552525255222	5252552522555	2525225555222

782.

2552525522252	5225252555252	2525225222525	5252552255525
2525225255255	5252552225225	2552525555255	5225252522252
5252552552552	2525225522252	5225252255255	2552525225225
5225252222525	2552525255255	5252552522522	2525225555255

783.

2552525525525	5225252555252	2525225222525	5252552252252
2525225252252	5252552225225	2552525555252	5225252522555
5252552552525	2525225525525	5225252252252	2552525222525
5225252222525	2552525252252	5252552525525	2525225555255

784.

2552525552252	5225252555252	2525225222525	5252552225525
2525225225525	5252552225225	2552525555252	5225252552252
5252552552522	2525225552252	5225252225525	2552525222525
5225252222525	2552525222525	5252552552252	2525225555252

785.

2552525525252	5225252555252	2525225222525	5252552252525
2525225252255	5252552225252	2552525555252	5225252522522
5252552552525	2525225525252	5225252225255	2552525222525
5225252222525	2552525252525	5252552525252	2525225555252

786.

2552525522525	5225252555225	2525225222552	5252552255252
2525225255252	5252552225252	2552525555252	5225252522525
5252552552525	2525225522525	5225252225522	2552525222552
5225252222552	2552525255252	5252552522525	2525225555222

787.

2552525522552	5225252555225	2525225222525	5252552255225
2525225255225	5252552225225	2552525555225	5225252522522
5252552552252	2525225522522	5225252225522	2552525222525
5225252222525	2552525255225	5252552522522	2525225555225

788.

2552525522525	5225252555225	2525225222525	5252552225522
2525225255222	5252552225525	2552525555225	5225252522525
5252552552252	2525225525225	5225252225522	2552525222552
5225252222552	2552525255225	5252552522522	2525225555225

789.

25525255255522	52252525522252	25252252255525	52525522522255
25252252522255	52525522255525	25525255522252	52252525255522
52525525522252	25252255255522	52252522252255	25525252255525
52252522255525	25525252522255	52525525255522	25252255522252

798.

25525255525255	52252525552555	25252252225222	52525522252522
25252252525252	52525522225222	25525255552555	52252525525255
52525525552555	25252255525255	52252522252522	25525252225222
52252522225222	25525252252522	52525525525255	25252255552555

790.

25525255222255	52252525522225	25252252255552	52525522555522
25252252555522	52525522255552	25525255522225	52252525222255
52525525522225	25252255222255	52252522555522	25525252255552
52252522255552	25525252555522	52525525222255	25252255522225

799.

25525255255525	52252525522255	25252252255522	52525522522252
25252252522252	52525522255522	25525255522255	52252525255525
52525525522255	25252255255525	52252522522252	25525252255522
52252522255522	25525252522252	52525525255525	25252255522255

791.

25525255252252	52252525255252	25252252522525	52525522525525
25252252525252	52525522252252	25525255252525	52252525252252
52525525252525	25252255252252	52252522525525	25525252522525
52252522252252	25525252525252	52525525252252	25252255252525

800.

25525255225225	52252525252525	25252252525252	52525522525525
25252252525252	52525522252525	25525255252525	52252525225225
52525525252525	25252255225225	52252522525525	25525252525252
52252522252525	25525252525252	52525525225225	25252255252525

792.

25525255225525	52252525255225	25252252522552	52525522552252
25252252552252	52525522252252	25525255255225	52252525225525
52525525255225	25252255222552	52252522552252	25525252522552
52252522255225	25525252522525	52525525222552	25252255255225

801.

25525252525555	5222525555525	25255522222252	52522252522222
25255522522222	52522252222252	2552525555525	52225255255555
5252225555525	25255525255555	52225252522222	2552522222252
52225252222252	25525225222222	52522255255555	2525552555525

793.

25525255225252	52252525252552	25252252525225	52525522552525
25252252525252	52525522252522	25525255252552	52252525225252
52525525252552	25252255225252	52252522525252	25525252525225
52252522252522	25525252525252	52525525225252	25252255252552

802.

2552525222252	52225255255552	25255522522225	5252225255525
2525552255525	52522252522225	2552525255552	52225255222252
5252225525552	25255525222252	5222525255525	2552522522225
5222525222225	25525225255525	52522255222252	25255525255552

794.

25525255222525	52252525252225	25252252525552	52525522555252
25252252555252	52525522252552	25525255252225	52252525222525
52525525252225	25252255222525	52252522555252	25525252525552
52252522252552	25525252525252	52525525222525	25252255252225

803.

2552525522222	5222525555522	25255522222255	5252225255555
25255522255555	52522252222255	2552525555522	5222525522222
5252225555522	2525552522222	5222525225555	2552522222255
52225252222255	2552522255555	5252225522222	2525552555522

795.

25525255222552	52252525225552	25252252552225	52525522555225
25252252555225	52525522252225	25525255225552	52252525222552
52525525225552	25252255222552	52252522555225	25525252552225
52252522255225	25525252555225	52525525222552	25252255225552

804.

2552525525555	5222525555255	25255522222522	5252225252222
25255522252222	52522252222522	2552525555255	5222525525555
5252225555255	25255525252222	5222525252555	2552522222522
52225252222522	25525225252222	5252225525555	2525552555255

796.

25525255222225	5225252555555	25252252222222	5252552255552
2525225255552	52525522222222	2552525555555	52252525222225
5252552555555	25252255222225	5225252255552	2552525222222
5225252222222	2552525255552	52525525222225	2525225555555

805.

2552525252222	5222525555252	25255522222525	5252225252555
25255522252555	52522252222525	2552525555252	5222525525222
5252225555252	25255525252222	5222525252555	2552522222525
52225252222525	25525225252555	52522255252222	2525552555252

797.

2552525522222	5225252555552	25252252222225	5252552255555
2525225255555	52525522222225	2552525555552	5225252522222
5252552555552	25252255222222	5225252255555	2552525222225
5225252222225	2552525255555	5252552522222	2525225555552

806.

2552525225555	5222525555225	25255522222552	5252225252222
2525552252222	52522252222552	2552525555225	5222525522555
5252225555225	2525552522555	5222525252222	2552522222552
52225252222552	2552522525222	5252225522555	2525552555225

843.

25552255522555	52225525552255	25522252225522	52255522255222
25522252255222	52255522225522	25552255552255	52225525522555
52255525522555	25522255522555	52225522255222	25552252225522
52225522225522	25552252225522	52255525522555	25522255552255

844.

25552255255222	52225525552252	25522252225525	52255522522555
25522252255255	52255522225525	25552255552252	52225525255222
52255525552252	25522255255222	52225522522555	25552252225525
52225522225525	25552252522555	52255525255222	25522255552252

845.

25552255222555	52225525552225	25522252225552	52255522555222
25522252555222	52255522225552	25552255552225	52225525222555
52255525552225	25522255222555	52225522555222	25552252225552
52225522225552	25552252555222	52255525222555	25522255552225

846.

25552255222522	52225525525552	25522252252225	52255522555255
25522252555255	52255522252225	25552255525552	52225525222522
52255525525552	25522255222522	52225522555255	25552252252225
52225522252225	25552252555255	52255525222522	25522255525552

847.

25552255255255	52225525525525	25522252252252	52255522522522
25522252252252	52255522252252	25552255525525	52225525255255
52255525525525	25522255255255	52225522522522	25552252252252
52225522252252	25552252522522	52255525255255	25522255525525

848.

25552255522522	52225525525522	25522252252255	52255522255255
25522252255255	52255522252255	25552255525522	52225525522522
52255525525522	25522255522522	52225522255255	25552252252255
52225522252255	25552252255255	52255525522522	25522255525522

849.

25552255252522	52225525525252	25522252252525	52255522525255
25522252525255	52255522252525	25552255525252	52225525252522
52255525525252	25522255252522	52225522525255	25552252252525
52225522252525	25552252525255	52255525252522	25522255525252

850.

25552255225255	52225525525225	25522252252552	52255522525252
25522252525252	52255522252552	25552255525225	52225525225255
52255525525225	25522255225255	52225522525252	25552252252552
52225522252552	25552252525252	52255525225255	25522255525225

851.

25552255225522	52225525522552	25522252255225	52255522552255
25522252552255	52255522255225	25552255522552	52225525225522
52255525522552	25522255225522	52225522552255	25552252255225
52225522255225	25552252522552	52255525225522	25522255522552

852.

25552255252255	52225525522525	25522252255252	52255522525522
25522252525522	52255522255252	25552255522525	52225525252255
52255525522525	25522255252255	52225522255252	25552252255252
52225522255252	25552252525522	52255525252255	25522255522525

853.

25552255255522	52225525522252	25522252255525	52255522522255
25522252522255	52255522255525	25552255522252	52225525255522
52255525522252	25522255255522	52225522522255	25552252255525
52225522255525	25552252522255	52255525255522	25522255522252

854.

25552255222255	52225525522225	25522252255552	52255522555522
25522252555522	52255522255552	25552255522225	52225525222255
52255525522225	25522255222255	52225522555522	25552252255552
52225522255552	25552252555522	52255525222255	25522255522225

855.

25552255252252	52225525255252	25522252522525	52255522525525
25522252525525	52255522522525	25552255255252	52225525252252
52255525255252	25522255252252	52225522525525	25552252522525
52225522522525	25552252525525	52255525252252	25522255255252

856.

25552255225525	52225525255225	25522252522552	52255522552252
25522252552252	52255522522552	25552255255225	52225525225525
52255525255225	25522255225525	52225522552252	25552252522552
52225522522552	25552252522552	52255525225525	25522255255225

857.

25552255225252	522255252552552	25522252522525	52255522552525
25522252552525	52255522525225	25552255252552	52225525225252
52255525252552	25522255225252	52225522552525	25552252522525
52225522522525	25552252525525	52255525225252	25522255252552

858.

25552255222525	52225525252225	25522252525552	52255522555252
25522252555252	52255522525552	25552255252225	52225525222525
52255525252225	25522255222525	52225522555252	25552252525552
52225522525552	25552252555252	52255525222525	25522255252225

859.

25552255222552	52225525225552	2552225252225	52255522555225
25522252555225	5225552252225	25552255225552	52225525222552
52255525225552	25522255222552	52225522555225	2555225252225
5222552252225	25552252555225	52255525222552	25522255225552

860.

25552255222225	52225525555555	2552225222222	52255522555552
25522252555552	5225552222222	25552255555555	52225525222225
52255525555555	25522255222225	52225522555552	2555225222222
5222552222222	25552252555552	52255525222225	25522255555555

861.	255522522222	5222552555552	2552225222225	52255522555555
	25522252555555	52255522222225	25552255555552	5222552222222
	52255525555552	25522255222222	52225522555555	25552252222225
	52225522222225	25552252555555	52255525222222	25522255555552

862.	25552255525255	52225525552555	25522252225222	52255522252522
	25522252252522	52255522225222	25552255552555	52225525525255
	52255525552555	25522255525255	52225522252522	25552252225222
	52225522225222	25552252252522	52255525525255	25522255552555

863.	25552255255525	52225525522225	25522252255522	52255522522225
	25522252222522	52255522225522	25552255522225	52225525255525
	52255525522225	25522255255525	52225522522225	25552252255522
	52225522225522	25552252252225	52255525255525	25522255522225

864.	25552255252525	52225525252525	25522252525252	52255522525252
	25522252552552	52255522525252	25552255252525	52225525225225
	52255525252525	25522255225225	52225522525252	25552252525252
	52225522525252	25552252525252	52255525225225	25522255252525

865.	25555525255555	52222255555525	2222222222252	5555552522222
	2222222522222	5555552222252	25555525555525	52222255255555
	55555555555525	22222225255555	5222225222222	2555552222252
	5222225222252	2555552252222	55555555255555	2222225555525

866.	25555525222252	52222255255552	2222222522225	5555552555525
	2222222555525	5555552522225	25555525255552	52222255222252
	55555555255552	22222225222252	52222252555525	25555522522225
	5222225222225	25555522555525	55555555222252	2222225255552

867.	2555552522222	52222255555522	2222222222255	5555552255555
	22222222555555	5555552222255	25555525555522	5222225522222
	55555555555522	2222222522222	52222252255555	25555522222255
	52222252222255	25555522255555	5555555522222	2222225555522

868.	25555525255555	52222255555255	22222222222522	5555552252222
	2222222252222	5555552222252	25555525555255	52222255525555
	55555555555255	22222225255555	5222225225222	25555522222522
	52222252222252	2555552225222	5555555525555	2222225555225

869.	25555525252222	52222255555252	22222222222525	5555552525555
	22222222525555	55555522222525	25555525555252	5222225522222
	55555555555252	22222225252222	52222252525555	25555522222525
	522222522222525	25555522252555	5555555525222	2222225555252

870.	25555525225555	52222255555225	22222222222552	5555552552222
	2222222552222	55555522222552	25555525555225	52222255225555
	5555555555225	22222225225555	52222252552222	25555522222552
	52222252222552	25555522552222	55555555225555	2222225555225

871.	25555525552222	52222255555222	22222222222555	55555522225555
	22222222225555	55555522222555	25555525555222	52222255552222
	5555555555222	22222225552222	52222252225555	25555522222555
	52222252222555	25555522225555	55555555552222	2222225555222

872.	25555525225222	522222555552552	222222222225225	5555552552555
	22222222252555	555555222225225	255555255552552	52222255225222
	55555555552552	222222252225222	522222525552555	255555222225225
	522222522225225	25555522252555	555555552225222	22222255552552

873.	25555525252555	522222555552525	222222222225252	5555552525222
	22222222525222	55555522225252	255555255552525	52222255252555
	55555555552525	22222225252555	52222252525222	255555222225252
	522222522225252	255555222525222	55555555252555	22222255552525

874.	25555525252522	522222555552522	222222222225255	55555522252555
	22222222252555	555555222225255	255555255552522	52222255525222
	55555555552522	222222252525222	522222522225255	255555222225255
	522222522225255	255555222252555	555555555525222	22222255552522

875.	25555525222555	522222555552255	22222222222522	5555552255222
	22222222255222	55555522222552	255555255552255	52222255222555
	55555555552255	22222225222555	522222522225222	25555522222552
	52222252222552	255555222255222	555555555522555	2222225552255

876.	25555525252522	522222555552252	22222222222525	5555552222555
	22222222252555	55555522222525	255555255552252	52222255225522
	55555555552252	222222252525222	522222522225255	255555222225525
	522222522225525	255555222522555	555555555525222	22222255552252

877.	25555525222555	522222555552225	22222222222552	5555552555222
	22222222255222	55555522222552	255555255552225	52222255222555
	55555555552225	22222225222555	522222522225522	25555522222552
	522222522225552	255555222555222	555555555522255	22222255552225

878.	25555525222522	522222555552552	222222222225225	5555552555255
	22222222255255	555555222225225	255555255552552	52222255222522
	55555555552552	22222225222522	522222525552555	255555222225225
	522222522225225	255555222555255	555555555522252	22222255552552

879.

25555525255255	52222255525525	2222222252252	5555552525252
22222225252522	5555552525252	25555525525525	52222255255255
5555555525525	2222225255255	5222252522522	2555522252252
5222252252252	255552252252	555555255255	2222225525525

880.

2555525522522	5222255525522	222222252255	5555552255255
222222255255	5555552252255	2555525525522	5222255522522
5555555525522	2222225522522	5222252255255	2555522252255
5222252252255	2555522255255	5555555522522	2222225525522

881.

2555525252522	5222255525252	2222222252525	5555552525255
2222222525255	5555552252525	2555525525252	5222255252522
5555555525252	2222225252522	5222252525255	2555522252525
5222252252525	2555522525255	5555555525252	2222225525252

882.

2555525225255	5222255525225	2222222252552	5555552552522
2222222552522	5555552252552	2555525525225	5222255225255
5555555525225	2222225225255	5222252552522	2555522252552
5222252252552	2555522525252	5555555522525	2222225525225

883.

2555525225252	5222255522552	2222222252225	5555552552255
2222222552255	5555552252255	2555525522552	5222255225252
5555555522552	2222225225252	5222252552255	2555522252225
5222252252225	255552252255	5555555522552	2222225522552

884.

2555525222255	5222255522255	222222225252	5555552525522
2222222525522	555555225252	2555525522525	5222255225255
5555555522252	2222225222255	5222252525522	255552225252
522225225252	2555522525522	5555555522255	2222225522525

885.

2555525255522	5222255522252	2222222255525	5555552522255
2222222522255	5555552255525	2555525522252	5222255255522
5555555522252	2222225255522	5222252522255	2555522255525
5222252255525	2555522522255	5555555522552	2222225522252

886.

2555525222255	5222255522225	2222222255552	5555552555522
2222222555522	5555552255552	2555525522225	5222255222255
5555555522225	2222225222255	5222252555522	2555522255552
5222252255552	2555522555522	5555555522225	2222225522225

887.

2555525252252	5222255255252	2222222522525	5555552525525
2222222525525	5555552522525	2555525255252	5222255252252
5555555525525	2222225252252	5222252525525	2555522522525
5222252252252	2555522525525	5555555525252	2222225525525

888.

2555552525525	52222255255225	2222222522552	5555552552252
2222222552252	5555552522552	2555525255225	5222255225525
55555555255225	2222225225525	5222252552252	2555522522552
5222252252252	255552252252	55555555225525	2222225255225

889.

25555525225252	5222255252552	22222225225225	5555552552525
2222222552525	5555552522525	2555525252552	5222255225252
55555555252552	2222225225252	5222252552525	25555225225225
5222252252225	2555522552525	55555555225252	2222225252552

890.

25555525222525	5222255252225	2222222525552	5555552555252
2222222555252	5555552525552	2555525252225	5222255222525
55555555252225	2222225222525	5222252555252	2555522525552
5222252252552	2555522555252	55555555222525	2222225252225

891.

25555525222552	5222255225552	2222222522225	5555552555225
2222222555225	5555552552225	2555525225552	5222255222552
5555555225552	2222225222552	5222252555225	2555522522225
5222252252225	2555522555225	55555555222552	2222225225552

892.

2555552522225	5222255555555	2222222222222	5555552555552
2222222555552	5555552222222	2555525555555	5222255222225
5555555555555	2222225222225	5222252555552	2555522222222
5222252222222	2555522555552	5555555522225	2222225555555

893.

2555552522222	5222255555552	2222222222225	5555552555555
2222222555555	5555552222225	2555525555552	5222255222222
5555555555552	2222225222222	5222252555555	2555522222225
5222252222225	2555522555555	5555555522222	2222225555552

894.

2555552552525	522225552555	222222225222	5555552252522
2222222252522	5555552225222	255552552555	522225525255
555555552555	2222225525255	5222252252522	255552225222
5222252225222	2555522252522	5555555525255	222222552555

895.

2555552555525	5222255522255	2222222255522	5555552522252
2222222522252	5555552255522	2555525522255	5222255255525
5555555522255	2222225255525	52222522252	2555522255522
5222252255522	2555522522252	5555555525525	2222225522255

896.

25555525225225	5222255252525	2222222525252	555555252552
2222222552552	5555552525252	2555525252525	5222255225225
5555555525252	2222225222525	522225252552	2555522525252
522225225252	255552252552	5555555522225	2222225252525

897.

2555555255555	5222222555525	2222252222252	5555522522222
2222252522222	5555522222252	2555555555525	5222222525555
5555525555525	2222252555555	5222222522222	2555552222252
5222222222252	2555552522222	5555525255555	2222255555525

898.

2555555222252	5222222525555	2222252522225	5555522555525
2222252555525	5555522522225	2555555255552	5222222522252
5555525255552	2222252222252	5222222555525	2555552522225
5222222522225	2555552555525	5555525222252	2222252555552

899.

2555555222222	5222222555522	2222252222255	5555522255555
2222252255555	5555522222255	2555555555522	5222222522222
5555525555522	2222252522222	5222222255555	2555552222255
5222222222255	2555552555555	5555525222222	2222255555522

900.

2555555255555	5222222555525	2222252222522	5555522252222
2222252252222	5555522222522	2555555555255	5222222525555
5555525555255	2222252552555	5222222252222	2555552222522
5222222222522	2555552252222	5555525255555	2222255555255

901.

2555555252222	5222222555525	2222252222525	5555522525555
2222252525555	5555522222525	2555555555252	5222222522222
5555525555252	2222252522222	5222222252555	2555552222525
5222222222525	2555552525555	5555525222222	2222255555252

902.

2555555225555	5222222555522	2222252222552	5555522522222
2222252522222	5555522222552	2555555555225	5222222525555
5555525555225	2222252255555	5222222252222	2555552222552
5222222222552	2555552522222	5555525225555	2222255555225

903.

2555555522222	5222222555522	2222252222555	5555522225555
2222252222555	5555522222555	2555555555222	5222222552222
5555525555222	2222252555222	5222222225555	2555552222555
5222222222555	2555552222555	5555525552222	2222255555222

904.

2555555225222	5222222555252	2222252222522	5555522525555
2222252525555	5555522222522	2555555555252	5222222522522
5555525552552	2222252222522	5222222252555	2555552222522
5222222222522	2555552525555	5555525222522	2222255552552

905.

2555555252555	5222222555252	2222252222522	5555522522222
2222252522222	5555522222522	2555555555252	5222222525555
5555525552525	2222252525555	5222222252222	2555552222522
5222222222522	2555552525222	5555525252555	2222255552525

906.

2555555525222	5222222555252	2222252222525	5555522225255
2222252252555	5555522225255	2555555552522	5222222525222
5555525552522	2222252522222	5222222225255	2555552222525
5222222225255	2555552225255	5555525252222	2222255552522

907.

2555555522555	5222222555225	2222252222522	5555522255222
2222252255222	5555522225222	2555555552255	5222222522555
5555525552255	2222252225255	5222222255222	2555552225522
5222222225522	2555552255222	5555525225555	2222255552255

908.

2555555255222	5222222555222	2222252222525	5555522252555
2222252252555	5555522225255	2555555552252	5222222525222
5555525552252	2222252522222	5222222252555	2555552225525
5222222225255	2555552522555	5555525255222	2222255552252

909.

2555555222555	5222222555222	2222252222552	5555522255222
2222252255222	5555522225552	2555555552225	5222222522555
5555525552225	2222252222555	5222222255222	2555552225552
5222222225552	2555552555222	5555525222555	2222255552225

910.

2555555222522	5222222552552	2222252222522	5555522555255
2222252555255	5555522225222	2555555552552	5222222522522
5555525552552	2222252222522	5222222255255	2555552222522
5222222225222	2555552555255	5555525222522	2222255552552

911.

2555555255255	5222222552552	2222252222522	5555522522522
2222252522522	5555522225222	2555555552525	5222222525255
5555525525525	2222252525255	5222222252252	2555552222522
5222222225225	2555552522522	5555525252555	2222255552525

912.

2555555522522	5222222552552	2222252222525	5555522255255
2222252255255	5555522225225	2555555552522	5222222522522
5555525525522	2222252522222	5222222225255	2555552222525
5222222225255	2555552225255	5555525252522	2222255552522

913.

2555555252522	5222222552522	2222252222525	5555522525255
2222252525255	5555522225225	2555555552522	5222222525222
5555525525252	2222252525222	5222222225255	2555552222525
5222222225255	2555552525255	5555525252522	2222255552522

914.

2555555225255	5222222552522	2222252222552	5555522525222
2222252525222	5555522225252	2555555552522	5222222522555
5555525525225	2222252222525	5222222252252	2555552222552
5222222225252	2555552525222	5555525222555	2222255552522

915.

2555555225522	52222225522552	2222252255225	5555522552255
22222522552255	555552255225	255555522552	5222225225522
55555225522552	2222255225522	5222222552255	255552255225
522222255225	255552255225	55555225522	222225522552

924.

2555555222225	5222222555555	222225222222	5555522555552
2222252255552	555552222222	255555555555	5222225222225
5555522555555	2222255222225	5222222555552	255552222222
522222222222	255552255552	5555522522225	222225555555

916.

2555555252255	5222222552252	2222252255252	5555522525522
2222252255252	5555522255252	2555555225252	5222225225255
5555522522525	2222255225255	5222222525522	2555522525525
5222222255252	2555522525522	555552252255	222225522525

925.

2555555222222	5222222555552	2222252222225	5555522555555
2222252255555	5555522222225	2555555555552	5222225222222
5555522555552	2222255222222	5222222555555	2555522222225
5222222222225	2555522555555	5555522522222	2222255555552

917.

2555555255522	52222225522252	2222252255525	5555522522255
22222522522255	5555522255525	255555522252	5222225225522
5555522522252	2222255225522	5222222522255	25555225525
522222225525	2555522522255	5555522525522	222225522252

926.

2555555252255	5222222552255	2222252222522	5555522252522
2222252252522	5555522225222	2555555552555	5222225225255
5555522552555	2222255225255	5222222252522	255552225222
5222222225222	255552252522	5555522525255	222225552555

918.

2555555222255	52222225522225	222225225552	555552255522
2222252255522	555552225552	255555522225	5222225222255
5555522522225	2222255222255	522222255522	25555225552
522222225552	255552255522	5555522522255	222225522225

927.

2555555225525	5222222552225	222225225522	5555522522252
22222522522252	555552225522	255555522255	5222225225525
5555522522255	2222255225525	52222222522252	255552255522
5222222225522	2555522522252	5555522525525	222225522255

919.

25555552252252	52222225255252	2222252252252	5555522525525
2222252252525	5555522522525	2555555225252	5222225225252
55555225255252	2222255225252	5222222525525	2555522522525
5222222252252	2555522525525	555552252252	2222252525525

928.

2555555225225	5222222525252	222225225252	555552252552
222225225252	55555225252	255555522525	5222225225225
5555522525252	2222255225225	522222252552	2555522525252
522222225252	255552252552	555552252252	222225252525

920.

2555555225525	52222225255225	22222522522552	5555522522252
2222252252252	5555522522552	2555555225225	5222225225525
55555225255225	222225522525	522222252252	2555522522552
5222222252252	255552252252	5555522522552	222225252225

929.

2252222525555	5522525555525	2225222222252	552552252222
2225222222222	552552222252	225222555525	552552255555
552555555525	2225222525555	552525222222	225222222252
5525252222252	2225222522222	5525555225555	2225222555525

921.

2555555225252	52222225252552	2222252252225	555552252525
2222252252252	55555225225225	2555555225252	5222225225252
55555225225252	222225522252	522222252525	255552252225
5222222252225	255552252525	555552252252	222225252252

930.

22522225222252	5525255255552	2225222222225	552552255525
22252222255525	552552222225	2252225225552	552552222252
552555525552	22252225222252	55252522255525	225222222225
5525252222225	22252225225525	5525555222252	2225222525552

922.

2555555222252	5222222522225	2222252252552	5555522552252
2222252252252	5555522252552	255555522225	522222522225
5555522522225	222225522225	52222225252	255552252552
5222222252252	25555225252	55555222225	222225252225

931.

2252222522222	552525555522	222522222225	552552255555
2225222225555	55255222225	225222555522	552555222222
552555555522	2225222522222	5525252225555	22522222225
552525222225	2225222522555	552555522222	222522255522

923.

2555555222552	5222222522552	2222252252225	5555522552225
2222252252225	555552252225	255555522552	5222225222552
5555522522552	2222255222552	522222252225	255552252225
5222222252225	255552252225	5555522522252	22222522552

932.

2252222522555	55252555525	2225222222252	552552252222
2225222225222	552552222252	225222555255	552555225555
552555555255	2225222522555	552525222222	225222222252
5525252222252	2225222522222	552555522555	2225222555255

933.

225252252222	5525255555252	2252222222525	5525552525555
22252222525555	55525552222525	22525225555252	55252555252222
5552555555252	22252225252222	55252552525555	2252522222525
5525255222525	22525222525555	55525555252222	22252225555252

934.

22525225225555	5525255555225	22252222222552	55525552552222
22252222552222	55525552222552	22525225555225	55252555225555
5552555555225	22252225225555	55252552552222	2252522222552
5525255222552	22525222552222	55525555225555	22252225555225

935.

22525225552222	5525255555222	22252222222555	55525552225555
22252222225555	55525552222555	22525225555222	5525255552222
5552555555222	22252225552222	55252552225555	2252522222555
5525255222555	22525222225555	5552555552222	22252225555222

936.

22525225225222	5525255555252	22252222225225	55525552552555
22252222552555	55525552225225	22525225555252	55252555225222
5552555555252	22252225225222	55252552552555	22525222225225
55252552225225	22525222552555	55525555225222	22252225552552

937.

22525225252555	55252555552525	22252222225252	55525552525222
22252222525222	55525552225252	225252255552525	55252555252555
55525555552525	22252225252555	55252552525222	22525222225252
55252552225252	22525222525222	55525555252555	22252225552525

938.

22525225525222	55252555552522	22252222225255	55525552252555
22252222252555	55525552225255	225252255552522	55252555525222
55525555552522	22252225525222	552525522252555	22525222225255
55252552225255	22525222252555	55525555525222	22252225552522

939.

22525225522555	55252555552255	22252222225522	55525552255222
22252222255222	55525552225522	22525225552255	55252555522555
55525555552255	22252225522555	552525522255222	22525222225522
55252552225522	22525222255222	55525555522555	22252225552255

940.

22525225255222	55252555552252	22252222225525	55525552522555
22252222522555	55525552225525	22525225552252	55252555255222
55525555552252	22252225255222	55252552522555	22525222225525
55252552225525	22525222522555	55525555255222	22252225552252

941.

22525225222555	55252555552225	22252222225552	55525552555222
22252222555222	55525552225552	22525225552225	55252555222555
55525555552225	22252225222555	55252552555222	22525222225552
55252552225552	22525222555222	55525555222555	22252225552225

942.

22525225222522	55252555552552	222522222252225	55525552555255
22252222555255	55525552252225	225252255525552	55252555222522
55525555525552	22252225222522	55252552555255	22525222252225
55252552252225	22525222555255	55525555222522	22252225552552

943.

22525225255255	55252555525525	222522222252252	55525552522522
22252222522522	55525552252252	225252255525525	55252555255255
55525555525525	22252225255255	55252552522522	225252222252252
55252552252252	22525222522522	55525555255255	222522255525525

944.

22525225522522	55252555525522	222522222252255	55525552255255
22252222255255	55525552252255	225252255525522	55252555522522
55525555525522	22252225522522	55252552255255	22525222252255
55252552252255	22525222255255	55525555522522	222522255525522

945.

22525225252522	55252555525252	222522222252525	55525552525255
22252222525255	55525552252525	225252255525252	55252555525252
55525555525252	22252225252522	55252552525255	225252222252525
55252552252525	22525222255255	55525555522522	222522255525252

946.

22525225225255	55252555525225	222522222252552	55525552552522
22252222525252	55525552252552	225252255525225	552525555225255
55525555525225	22252225225255	55252552552522	225252222252552
55252552252552	22525222255252	55525555225255	222522255525225

947.

22525225225522	55252555522552	222522222255225	55525552552255
22252222552255	55525552255225	225252255522552	552525555225522
55525555522552	222522252225522	55252552552255	225252222255225
55252552255225	225252222552255	55525555225522	222522255522552

948.

22525225252255	55252555522525	222522222255252	55525552525522
22252222525522	55525552255252	225252255522525	552525555225255
55525555522525	22252225252255	552525525525522	225252222255252
55252552255252	225252222552522	55525555522525	222522255522525

949.

22525225255522	55252555522252	222522222255525	55525552522255
22252222522255	555255522255525	225252255522252	552525555225522
55525555522252	22252225255522	552525525522255	225252222255525
552525522255525	22525222522255	55525555522252	222522255522252

950.

22525225222255	55252555522225	222522222255552	55525552555522
22252222555522	555255522255552	225252255522225	552525555222255
55525555522225	22252225222255	55252552555522	225252222255552
552525522255552	225252222555522	55525555522225	222522255522225

951.

22525225252252	55252555255252	22252222522525	55525552525525
22252222525525	55525552522525	22525225255252	55252555252252
55525552552525	22252225252252	55252552525525	22525222522525
55252552522525	22525222525525	55525552522525	22252225255252

952.

22525225225525	55252555255225	22252222522552	55525552552252
22252222552252	55525552522552	22525225255225	55252555225525
55525552552225	22252225225525	55252552552252	22525222522552
55252552522552	22525222525525	55525552255252	22252225255225

953.

22525225225252	55252555252552	22252222525225	55525552552525
22252222552525	55525552525225	22525225255252	55252555225252
55525552525525	22252225225252	55252552552525	22525222525225
55252552522525	22525222525525	55525552252525	22252225255252

954.

22525225222525	55252555252225	22252222525552	55525552555252
22252222555252	55525552525552	22525225252225	55252555222525
55525552522225	22252225222525	55252552555252	22525222525552
55252552522552	22525222555252	55525552225252	22252225252225

955.

22525225222552	55252555225552	22252222525225	55525552555225
22252222555225	55525552522525	22525225225552	55252555222552
55525552255525	22252225222552	55252552555225	22525222525225
55252552522525	22525222555225	55525552225525	22252225225552

956.

22525225222225	55252555555555	22252222222222	55525552555552
22252222555552	55525552222222	22525225555555	55252555222225
55525555555555	22252225222225	55252552555552	22525222222222
55252552222222	22525222555552	55525552222225	22252225555555

957.

22525225222222	55252555555552	22252222222225	55525552555555
22252222555555	55525552222225	22525225555552	55252555222222
55525555555552	22252225222222	55252552555555	22525222222225
55252552222225	22525222555555	55525552222222	22252225555552

958.

22525225252525	55252555525555	22252222252222	55525552252522
22252222525222	55525552225222	22525225552555	55252555252525
55525555525555	22252225252525	55252552252522	22525222252222
55252552225222	22525222525222	55525552525255	22252225525555

959.

22525225255525	55252555522255	22252222255522	55525552522525
22252222522252	55525552255522	22525225522255	55252555255525
55525555222555	22252225255525	55252552522252	22525222255522
55252552255522	22525222522252	55525552555255	22252225522255

960.

22525225225225	55252555252525	22252222525252	55525552552552
22252222552552	55525552525252	22525225252525	55252555225225
55525552525252	22252225225225	55252552552552	22525222525252
55252552522525	22525222525525	55525552252225	22252225252525

961.

25222525255555	52555255555525	2255522222252	55222552522222
22555222522222	5522255222252	2522252555525	52555255255555
5522255555525	22555225255555	52555252522222	2522252222252
5255525222252	25222522522222	55222555255555	2255522555525

962.

25222525222252	52555255255552	22555222522225	55222552555525
22555222555525	55222552522225	25222525255552	52555255222252
55222555255552	22555225222252	52555252555525	25222522522225
5255525222225	25222522555525	55222555222252	22555225255552

963.

25222525222222	52555255555522	22555222222255	55222552255555
22555222255555	55222552222255	25222525555522	52555255222222
55222555555522	22555225522222	52555252255555	25222522222255
52555252222255	25222522255555	55222555222222	22555225555222

964.

25222525255555	52555255555255	22555222222522	55222552252222
22555222252222	55222552222522	25222525555255	52555255255555
55222555555255	22555225525555	52555252252222	25222522222522
52555252222522	25222522252222	55222555255555	22555225555255

965.

25222525252222	52555255555252	22555222222525	55222552525555
22555222525555	55222552222525	25222525555252	52555255252222
55222555555252	22555225252222	52555252525555	25222522222525
52555252222525	25222522525555	55222555252222	22555225555252

966.

25222525225555	52555255555225	22555222222552	55222552552222
22555222552222	55222552222552	25222525555225	52555255225555
55222555555225	22555225225555	52555252552222	25222522222552
52555252222552	25222522552222	55222555225555	22555225555225

967.

25222525552222	52555255555222	22555222222555	55222552225555
22555222225555	55222552222555	25222525555222	52555255552222
55222555555222	22555225552222	52555252225555	25222522222555
52555252222555	25222522225555	55222555522222	22555225555222

968.

25222525225222	52555255552552	22555222225225	55222552552555
22555222525255	55222552225225	25222525552552	52555255252222
55222555552552	22555225225222	52555252525555	252225222225225
52555252222525	25222522525555	55222555225222	22555225552552

969.

25222525252555	52555255552525	22555222225252	55222552525222
22555222252522	55222552225252	25222525552525	52555255252555
55222555525252	22555225252555	52555252525222	25222522225252
52555252225252	25222522525222	55222555252555	22555225552525

970.

25222525525222	52555255552522	22555222225255	55222552252555
22555222252555	55222552225255	25222525552522	52555255525222
55222555525222	22555225525222	52555252252555	25222522225255
52555252225255	25222522252555	55222555525222	22555225552522

971.

25222525522555	52555255552255	22555222225522	55222552255222
22555222255222	55222552225522	25222525552255	52555255522555
55222555522555	22555225522555	52555252255222	25222522225522
52555252225522	25222522255222	55222555522555	22555225552255

972.

25222525255222	52555255552252	22555222225525	55222552522555
22555222252555	55222552225525	25222525552252	52555255255222
55222555522522	22555225255222	52555252522555	25222522225525
52555252225525	25222522255225	55222555525222	22555225552252

973.

25222525222555	52555255552225	22555222225552	55222552555222
22555222255522	55222552225552	25222525552225	52555255222555
55222555522225	22555225222555	52555252555222	25222522225552
52555252225552	25222522255522	55222555522255	22555225552225

974.

25222525222522	52555255525552	22555222225225	55222552555255
22555222255525	55222552225225	25222525525552	52555255222522
55222555525552	22555225222522	52555252555255	25222522225225
52555252225225	25222522255525	55222555522252	22555225525552

975.

25222525255255	52555255525525	22555222225252	55222552522522
22555222252522	55222552225252	25222525525525	52555255255255
55222555525525	22555225255255	52555252522522	25222522225252
52555252225252	25222522255252	55222555525525	22555225525525

976.

25222525522522	52555255525522	22555222225225	55222552255255
22555222255255	55222552225225	25222525525522	52555255522522
55222555525522	22555225522522	52555252255255	25222522225225
52555252225255	25222522255255	55222555522522	22555225525522

977.

25222525252522	52555255525252	22555222225252	55222552525255
22555222252525	55222552225252	25222525525252	52555255252522
55222555525252	22555225252522	52555252525255	25222522225252
52555252225252	25222522255255	55222555525252	22555225525252

978.

25222525225255	52555255525225	225552222252552	55222552552522
22555222255252	55222552252552	25222525525225	52555255225255
55222555525225	22555225222525	52555252525222	25222522225255
52555252225255	25222522255252	55222555522525	22555225525225

979.

25222525225252	52555255522552	22555222225225	55222552552255
22555222255225	55222552255225	25222525522552	52555255225522
55222555522552	22555225222552	52555252522555	25222522225522
52555252225522	25222522255225	55222555522552	22555225522552

980.

25222525222555	52555255522525	225552222255252	55222552525522
22555222255252	55222552225525	25222525522525	52555255222555
55222555522525	22555225222525	52555252525522	25222522225525
52555252225525	25222522255252	55222555522525	22555225522525

981.

25222525255222	52555255522252	225552222255525	55222552522255
22555222252225	552225522255525	25222525522252	52555255255522
55222555522252	225552252225522	52555252522255	252225222255525
52555252225525	25222522255225	55222555522255	22555225522252

982.

25222525222255	52555255522225	225552222255552	55222552555522
22555222255522	552225522255552	25222525522225	52555255222255
55222555522225	22555225222225	52555252555522	252225222255552
52555252225552	25222522255552	55222555522225	22555225522225

983.

25222525222522	525552555255252	225552222252525	55222552525525
22555222255252	552225522252525	25222525525252	52555255252252
55222555525525	225552252225252	52555252525255	25222522225252
52555252225252	252225222552525	55222555522525	22555225255252

984.

25222525222525	525552555255225	225552222252552	55222552552252
22555222255252	552225522252552	25222525522525	52555255222525
55222555522525	22555225222525	52555252522525	252225222252552
52555252225252	252225222552525	55222555522525	22555225255225

985.

25222525222525	525552555252552	225552222252225	55222552552525
22555222255252	552225522252525	25222525522525	52555255222525
55222555522525	22555225222525	52555252522525	25222522225225
52555252225225	252225222552525	55222555522525	22555225252525

986.

25222525222525	525552555252225	225552222252552	55222552555252
22555222255252	552225522252552	25222525522225	52555255222525
55222555522225	22555225222225	52555252522525	25222522225552
52555252225225	25222522255252	55222555522225	22555225252225

987.

25222525222552	52555255225552	22555222552225	55222552555225
22555222555225	55222552552225	25222525225552	52555255222552
55222552552255	22555225222552	52555252555225	25222522552225
52555252552225	25222522555225	55222555222552	22555225225552

988.

25222525222225	52555255555555	22555222222222	55222552555552
22555222555552	55222552222222	25222525555555	52555255222225
55222555555555	22555225222225	52555252555552	25222522222222
52555252222222	25222522555552	55222555222225	22555225555555

989.

25222525222222	52555255555552	22555222222225	55222552555555
22555222555555	55222552222225	25222525555552	52555255222222
55222555555552	22555225222222	52555252555555	25222522222225
52555252222225	25222522555555	55222555222222	22555225555552

990.

25222525525255	52555255525555	22555222252222	55222552252522
22555222252522	55222552225222	25222525525555	52555255252525
55222555525555	22555225525255	52555252252522	25222522252222
52555252225222	25222522252522	55222555525255	22555225525555

991.

25222525255525	52555255522255	22555222255522	55222552522252
22555222522252	55222552225522	25222525522255	52555255255525
55222555522255	22555225255525	52555252522252	25222522255522
52555252225522	25222522522252	55222555255525	22555225522255

992.

25222525225225	52555255252525	22555222525252	55222552552552
22555222552552	55222552525252	25222525252525	52555255225225
55222555252525	22555225225225	52555252525252	25222522525252
52555252525252	25222522525252	55222555225225	22555225252525

993.

25525525255555	52252255555525	2525252222252	525252522222
25252522252222	5252525222252	2552552555525	52252255255555
5252525555525	25252525255555	522522522222	2552552222252
5225225222252	2552552225222	52525255255555	2525252555525

994.

25525525222252	52252255255552	25252522252225	52525252555525
25252522255525	5252525222252	25525525255552	52252255222252
52525255255552	2525252522252	52252252555525	25525522252225
5225225222252	25525522255525	5252525222252	25252525255552

995.

2552552522222	5225225555522	2525252222255	52525252255555
25252522255555	5252525222255	2552552555522	5225225522222
5252525555522	2525252522222	52252252255555	2552552222255
5225225222255	25525522255555	5252525522222	2525252555522

996.

25525525525555	52252255555255	25252522222522	52525252252222
25252522252222	52525252222522	25525525555255	52252255255555
52525255555255	25252525525555	52252252252222	25525522222522
52252252222522	25525522252222	52525255525555	25252525555255

997.

25525525252222	52252255555252	25252522222525	52525252525555
25252522252555	52525252222525	25525525555252	52252255252222
52525255555252	25252525252222	52252252525555	25525522222525
52252252222525	25525522252555	52525255252222	25252525555252

998.

25525525225555	52252255555225	25252522222552	52525252552222
25252522252222	52525252222552	25525525555225	52252255225555
52525255555225	25252525225555	52252252552222	25525522222552
52252252222552	25525522252222	52525255225555	25252525555225

999.

25525525552222	52252255555222	25252522222555	52525252225555
25252522225555	52525252222555	25525525555222	52252255552222
52525255555222	25252525552222	52252252225555	25525522222555
52252252222555	25525522225555	52525255552222	25252525555222

1000.

25525525225222	52252255552552	25252522222525	52525252552555
25252522252555	52525252222525	25525525552552	52252255225222
52525255552552	25252525222522	52252252552555	25525522222525
52252252222525	25525522252555	52525255222522	25252525552552

1001.

25525525252555	52252255552525	25252522222525	52525252525222
25252522252522	52525252222525	25525525552525	52252255252555
52525255552525	25252525252555	52252252525222	25525522222525
52252252222525	25525522252522	52525255252555	25252525552525

1002.

2552552525222	52252255552522	25252522222525	52525252225555
25252522225555	52525252222525	25525525552522	52252255252222
52525255552522	25252525252222	52252252252555	25525522222525
52252252222525	25525522252555	52525255252522	25252525552522

1003.

25525525222555	52252255552255	25252522222522	52525252255522
25252522252222	52525252222552	25525525552255	52252255222555
52525255552255	25252525222555	52252252252522	25525522222522
52252252222552	25525522252222	52525255222555	25252525552255

1004.

25525525255222	52252255552252	25252522222525	52525252255555
25252522252555	52525252222525	25525525552252	52252255255222
52525255552252	25252525252222	52252252252555	25525522222525
52252252222525	25525522252555	52525255252522	25252525552252

1005.

25525525222555	52252255552225	25252522225552	52525252555222
25252522555222	52525252225552	25525525552225	52252255222555
52525255552225	25252525222555	52252252555222	25525522225552
52252252225552	25525522555222	52525255222555	25252525552225

1006.

25525525222522	52252255525552	25252522252225	52525252555255
25252522555255	52525252252225	25525525525552	52252255222522
52525255525552	25252525222522	52252252555255	25525522252225
52252252522522	25525522555255	52525255222522	25252525525552

1007.

25525525255255	52252255525525	25252522252252	52525252522522
25252522522522	52525252252252	25525525525525	52252255255255
52525255525525	25252525255255	52252252522522	25525522252252
52252252252252	25525522522522	52525255255255	25252525525525

1008.

25525525225252	52252255525522	25252522252255	52525252255255
25252522255255	52525252252255	25525525525522	52252255225252
52525255525522	25252525522522	52252252255255	25525522252255
52252252252255	25525522255255	52525255522522	25252525525522

1009.

25525525252522	52252255525252	25252522252525	52525252525255
25252522525255	52525252252525	25525525525252	52252255252522
52525255525252	25252525252522	52252252525255	25525522252525
52252252252525	25525522525255	52525255252522	25252525525252

1010.

25525525225255	52252255525225	25252522252552	52525252552522
25252522552522	52525252252552	25525525525225	52252255225255
52525255525225	25252525225255	52252252552522	25525522252552
52252252252552	25525522525252	52525255225255	25252525525225

1011.

25525525225522	52252255522552	25252522255225	52525252552255
25252522552255	52525252255225	25525525522552	52252255225522
52525255522552	25252525225522	52252252552255	25525522255225
52252252255225	25525522522552	52525255225522	25252525522552

1012.

25525525252255	52252255522525	25252522255252	52525252552522
25252522525522	52525252255252	25525525522525	52252255252255
52525255522525	25252525225255	52252252525522	25525522255252
52252252255252	25525522525522	52525255252255	25252525522525

1013.

25525525255522	52252255522252	25252522255525	52525252522525
25252522522255	52525252255525	25525525522252	52252255255522
52525255522252	25252525255522	52252252522255	25525522255525
52252252255525	25525522522255	52525255255522	25252525522252

1014.

25525525222255	52252255522225	25252522255552	52525252555522
25252522555522	52525252255552	25525525522225	52252255222255
52525255522225	25252525222255	52252252555522	25525522255552
52252252255552	25525522555522	52525255222255	25252525522225

1015.

25525525252252	52252255255252	25252522522525	52525252525525
25252522525525	52525252522525	25525525255252	52252255252252
52525255255252	25252525252252	52252252525525	25525522522525
52252252522525	25525522525525	52525255252252	25252525525525

1016.

25525525225525	522522555255225	252525222522552	52525252552252
25252522552252	52525252522552	25525525255225	52252255225525
52525255255225	25252525225525	52252252552252	25525522522552
52252252522552	25525522525525	52525255225525	25252525522525

1017.

25525525225252	52252255252552	252525222525225	52525252552525
25252522552525	52525252522525	25525525252552	52252255225252
52525255252552	25252525225252	52252252552525	25525522525225
52252252522525	255255225252525	52525255225252	25252525525252

1018.

25525525222525	52252255252225	25252522252552	52525252555252
25252522555252	52525252525552	25525525252225	52252255222525
52525255252225	25252525222525	52252252555252	25525522525552
52252252525552	25525522555252	52525255222525	25252525522225

1019.

25525525222552	52252255225552	252525222552225	52525252555225
25252522555225	52525252552225	25525525225552	52252255222552
52525255225552	25252525222552	52252252555225	2552552252225
52252252552225	25525522555225	52525255222552	25252525225552

1020.

25525525222225	52252255555555	25252522222222	52525252555552
25252522555552	52525252222222	25525525555555	52252255222225
52525255555555	25252525222225	52252252555552	25525522222222
52252252222222	25525522555552	52525255222225	25252525555555

1021.

25525525222222	52252255555552	25252522222225	52525252555555
25252522555555	52525252222225	25525525555552	52252255222222
52525255555552	25252525222222	52252252555555	25525522222225
52252252222225	25525522555555	52525255222222	25252525555552

1022.

25525525252525	52252255552555	25252522225222	52525252252522
25252522252522	52525252225222	25525525552555	52252255252525
52525255552555	25252525525255	52252252252522	25525522225222
52252252252522	25525522252522	52525255525255	25252525552555

73.

25225255552222	2255552222555	25225522525222	55222525552555	5255225225225	52552525552525	25555225225222	2525522252525	2552252552552	5222552225555	5222552225555	5252252552555
2522552222555	25225252525222	22555525552222	52552255552525	5255252252525	55222522255225	25255255552525	25555222525222	25555222255252	5222552225555	522552225555	5222555552225
22555522525222	25225525552222	2522525222555	5255222225225	5522255552525	52552252552555	2552252225252	25555225255222	2555522552552	5222555525255	5252525555222	5225552225555
52552525552552	5255225225252	5522255225222	2522552525555	2255552225555	2522525555222	5252252525222	5222552225555	5225525552222	2552252552525	252552225225	2555522255255
5522252225252	5255252522522	5255225555252	2255552555222	2522552525555	252252225555	522255552222	522552525222	525225222555	2555522225225	2552252552525	2525525555252
5255225225225	5522255552522	5255222522525	2522525225555	2522552555222	2255525252555	522255222555	525225255222	522255252522	2555522552525	2555522552525	252252225225
5222552552555	5252252552525	5225525225225	252252222555	255522552222	252552525222	525522225555	552225555222	525522525255	22555252222	252255255252	252252225252
5252252225225	5225525252555	522255552525	252552555222	255522525222	255522222555	525522555222	525525252555	552225225555	2522552225252	252255222522	2255552555252
5225525552525	5222552225225	525225252555	255522252522	252552222555	255225222522	552225525255	525525222555	525525225555	252255525252	2255522225252	252255222522
252525252555	255522522522	255225222555	522525222525	525225255252	522255522522	252252522522	2522552552525	225552252555	525522525222	552225552222	525522222555
255522222555	255225252555	25252555222	522255552522	52252522522	525225222522	225552552525	252252525255	252252225225	552225222555	525522525222	525522555222
2552252552522	252552222555	255522525255	52522525222	522255222525	522525222522	225552552525	252252525255	252252225225	552225222555	525522525222	525522555222

74.

252252555222	225555222255	252255222522	552225252255	525522522522	525525255225	255552252522	252552225252	255225255225	522255222555	522255222555	525225255225
252255222525	252252525222	225555255222	525522555225	525525225255	552225222552	252552555225	255552225252	255552222552	522255222555	522552225252	522255552225
225555225222	252255255222	252252522525	52552222522	55222555225	525522525255	255225222525	255552255225	255552255222	522255552255	525252552522	522555222555
525525255225	525522522525	552225522522	252255252255	225555222555	252252555222	525225222522	522255222525	522552552222	255225255225	25255222522	255552225255
552225222525	525525252252	525522555225	225555255225	252252552255	252252225255	522255552222	522552525222	525225222525	255552222522	255225222555	252552555225
525522525222	552225555225	52552222522	252252522555	252255255222	225552522555	522552522525	525225252222	522255252222	255552255225	255552255225	252252225225
522255252255	525225255225	522552522522	25225222255	255522552222	252552252222	52552222555	552225555222	525522552255	22555252222	252255255225	252252225252
525225222522	522552525255	52225555225	252552555222	25552225222	255522222555	525522555222	525525252255	552225225555	2522552225252	252255222522	2255552555225
522552555225	522255222522	525225252555	25552225222	252552222525	25522525222	552225522555	525525222555	525525225522	252255522525	225552222525	252255222522
252525252255	255522555222	255225222525	522525222525	525225255225	522255522522	252252522522	252255255225	225552252255	525522522522	552225552222	525522222525
255522222555	255225252255	25252555222	52225555225	52252522522	525225222522	225552552252	252252525255	252252225225	552225222555	525522525222	525522555222
2552252552522	252552222555	255522525255	52522525222	522255222525	522525222522	225552552252	252252525255	252252225225	552225222555	525522525222	525522555222

75.

252252552525	225555222552	252255225522	552225255525	525522522225	525525255252	255552252222	252552225225	255225255225	522255222555	522255222522	525225252255
252255222552	252252525522	225555255252	525522555252	525525225525	552225222225	252552555255	255552225225	255552222522	522255222522	522552222555	522255552222
225552255222	252255255222	252252522525	52552222222	55222555252	525522525525	255225222522	255552255222	255552255222	522255552255	525252552225	522555222522
525525255252	525522522522	552225522222	252255252225	225555222522	252252555222	525225255222	522255222525	522552552222	255225255225	25255222522	255552225525
552225222522	525525222522	525522555252	225555255222	252252522255	252252225225	522255552525	522552525522	525225222555	255552222522	255225222555	252552555252
525522522522	552225552522	52552222522	252252522522	252255255222	225552522255	522552522552	525225252525	522255255222	255552255255	255552255252	252252225222
522255255255	525225255252	522552522225	25225222255	255522252525	252552525522	525525222522	552225555222	525522552255	22555252222	252255255252	252252225225
525225222522	522552525255	52225555252	25255255225	255225222522	255522222552	525522555222	525525252255	552225252252	2522552225252	252255222522	225555255255
522552552525	522255222522	525225252525	255522255222	25255222552	255225252525	552225522255	525525252222	525525255222	252255522522	225552222525	252255222522
252525222555	255522555222	255225222522	522525222522	525225255252	522255522252	252252522225	252255255225	225552252255	525522522522	552225552222	525522222552
255522222522	255225252255	25252555222	52225555225	522525222522	525225222522	225552552252	252252525255	252252225225	552225222555	525522525222	525522555255
2552252552522	252552222555	255522522525	52522525222	522255222525	522525222522	225552552252	252252525255	252252225225	552225222555	525522525222	525522555222

76.

252252552252	225555222255	252255225255	552225255252	525522522525	525525255222	255552252255	252552225252	255225255225	522255222555	522255222522	525225252255
252255222525	252252525225	225555255222	525522555222	525525225522	552225222525	252552555252	255552225225	255552222522	522255222525	522552225222	522255552222
225552252525	252255255222	252252522525	52552222522	55222555222	525522525222	255225222522	255552225225	255552255222	522255552252	525252552222	522555222555
525525255252	525522522522	552225522225	252255252252	225555222525	252252555222	525225255222	522255222522	522552552222	255225255222	25255222522	255552225522
552225222522	525525222525	525522555252	225555255222	252252522522	252252225255	522255552222	522552525225	525225222525	255552222522	255225222555	252552555222
525522522525	552225552522	52552222522	252252522525	252255255222	225552525222	522552522522	525225252222	522255252222	255552255222	255552255222	252252225225
522255255252	525225255225	522552522525	25225222255	255522552222	252552525222	525525222525	552225555222	525522552522	22555252222	252255255222	252252225225
525225222525	522552525222	52225555225	252552555222	255225222525	255522222522	525522555222	525525252222	552225222525	2522552225252	252255222522	225555255252
522552552522	522255222522	525225252522	25552222522	25255222252	255225252225	552225522522	525522525222	525525255222	252255522522	225552222522	252255222525
252525252252	255522552522	255225222525	522552522552	525225255252	522255522525	252252522525	252255255222	225552255222	525522525222	552225552222	525522222525
255522222525	255225252252	252525552522	522255552522	522525222525	525225222522	225552552222	252252525222	252252225225	552225222522	525522525222	525522555222
2552252552522	252552222555	255522525222	52522525222	522255222525	522525222522	225552552252	252252525222	252252225225	552225222555	525522525222	525522555222

77.

25225255255225	22555522255225	25225252525522	55222252552255	52552252525522	52552252525522	25555225225225	25255252525522	25522525522522	52225252522552	52522525225522
25225252255225	25225252525522	22555525255522	52552255522252	52552252525522	55222252255225	25255252522522	25555225225225	25555222525225	52522522522552	52225252522552
22555522525522	25225252525522	25225252255225	52552252255225	55222252255225	52552252525522	25555225225225	25555225225225	25255252522522	52225252522552	52522525225522
52552252525522	52552252525522	55222252255225	25225252522522	22555522522522	25225252522522	52522522522552	52225252522552	25555225225225	25225252522522	25555225225225
55222252255225	52552252522522	52552255522252	22555525225225	25225252522522	25225252255225	52225252522552	52552252522522	25555222525225	25225252252252	25555225225225
52552252255225	55222252255225	52552252255225	25225252252252	25225252252252	22555525225225	52522522522552	52225252522552	25255252522522	25555225225225	25555225225225
52225252522552	52522525222522	52255252252252	25522522252252	25552252525522	25255252525522	52552252252252	55222252522522	52552252522522	22555522525225	25225252252252
52522522525522	52225252252252	52522525522252	25552225255222	25255252252252	25255252525522	25552252522522	55222252522522	52552252522522	25225252252252	22555522525225
25255252522522	25555225225225	25522522252252	52255252252252	52522525222522	52225252522552	25225252252252	25255252522522	22555522525225	52552252522522	55222252522522
25555222522522	25522522522522	25522525522252	52225255522252	52255252522522	52522522522552	22555525222522	25225252522522	52552252522522	55222252522522	52552252522522
25522525225225	25555225225225	25522525225225	52522525225225	52522525225225	25225252252252	25255252522522	25225252252252	22555522525225	52552252522522	55222252522522

78.

25225252522522	22555522255522	25225252252252	55222252555522	52552252522522	52552252525522	25555225222252	25255252522522	25522525252225	52225252522552	52522525225522
25225252255522	25225252522522	22555525225225	52552252522522	52552252525522	55222252252252	25255252522522	25555225225225	25555222522522	52522522522552	52225252522552
22555522525225	25225252522522	25225252255522	52552252252252	55222252255225	52552252525522	25555225222522	25555225222522	25255252522522	52225252522552	52522525225522
52552252525522	52552252525522	55222252222522	25225252252252	22555522525225	25225252522522	52522522522552	52225252522552	25555225225225	25225252252252	25555225225225
55222252522522	52552252222522	52552252522522	22555525222225	25225252252252	25225252522522	52225252522552	52552252522522	25555222522522	25555225225225	25555225225225
52552252222522	55222252255225	52552252522522	25225252525225	25225252522225	22555525225225	52522525222522	52225252522552	25255252522522	25555225225225	25555225225225
52225252522552	52522525252225	52255252522252	25522522252252	25552252525522	25255252525522	52552252252252	55222252522522	52552252522522	22555522525225	25225252252252
52522522525522	52225252252252	52522525522252	25552225255222	25255252252252	25255252525522	25552252522522	55222252522522	52552252522522	25225252252252	22555522525225
25255252252252	25555225222225	25522522522522	52255252252252	52522525222522	52225252522552	25225252252252	25255252522522	22555522525225	52552252522522	55222252522522
25555222525225	25522522522522	25522525522252	52225255522252	52255252522522	52522522522552	22555525222522	25225252522522	52552252522522	55222252522522	52552252522522
25522525222522	25555225225225	25522525225225	52522525222522	52522525222522	25225252252252	25255252522522	25225252252252	22555522525225	52552252522522	55222252522522

79.

25225255225252	22555522525225	25225252552225	55222252555252	52552252525522	52552252525522	25555225222252	25255252522225	25522525252225	52225252522552	52522525222552
25225252525225	25225252555225	22555522522522	52552252525522	52552252525522	55222252525522	25255252522225	25555225222522	25555222522522	52522522522552	52225252522552
22555522555225	25225252252252	25225252252222	52552252252225	55222252252225	52552252525522	25555225222522	25555225222522	25255252522225	52225252225225	52522525222552
52552252522225	52552252522225	55222252222522	25225252225225	22555522525225	25225252522522	52522522522552	52225252522552	25555222522522	25555225225225	25555225225225
55222252522225	52552252222522	52552252522225	22555525225225	25225252225225	25225252252252	52225252522552	52552252522522	25555222522522	25555225225225	25555225225225
52552252222522	55222252522225	52552252522225	25225252522225	25225252522225	22555525222225	52522522522522	52225252522552	25255252522225	25555225225225	25555225225225
52225252555252	52522525222522	52255252525522	25522522252252	25552252525522	25255252525522	52552252252252	55222252522522	52552252522522	22555522525225	25225252252252
52522522525522	52225252252252	52522525522252	25552225255222	25255252252252	25255252525522	25552252522522	55222252522522	52552252522522	25225252252252	22555522525225
25255252222522	25555225225225	25522522522522	52255252252252	52522525222522	52225252522552	25225252252252	25255252522522	22555522525225	52552252522522	55222252522522
25555222525225	25522522522252	25522525522252	52225255522252	52255252522252	52522522522552	22555525222522	25225252522522	52552252522522	55222252522522	52552252522522
25522525222522	25555225225225	25522525222522	52522525222252	52522525222252	25225252252252	25255252522225	25225252225225	22555522525225	52552252522522	55222252522522

80.

25225255525255	22555522222222	25225252555252	55222252555252	52552252222225	52552252555255	25555225222222	25255252222222	25522525555252	52225252522552	52522525222225
25225252222222	25225252555252	22555525255252	52552255552552	52552252555252	55222252222222	25255255555252	25522525222222	25555222222522	52522522522552	52225255552552
22555522555252	25225252522522	25225252222222	52552222222222	55222252555255	52552252555252	25555225222222	25555225222222	25255252222222	52225252522225	52522525222522
52552252555252	52552252222222	55222252222222	25225252222222	22555522225222	25225255555252	52522522555252	52225252222222	25555222222222	25225252222222	25555222555252
55222252222222	52552252522222	52552252555252	22555525555252	25225252222222	25225252252252	52225255525252	52552252555252	25555222222222	25555222222222	25555225552552
52552252222222	55222252555252	52552252222222	25225252222222	25225252555252	22555525222222	52552252222222	52522525222222	25255252555252	25555225552552	25555222222222
52225252555252	52522525222222	52255252222222	25522522222222	25552252522222	25255252555252	52552252225222	55222252522222	52552252222222	22555522522222	25225252222222
52522522222222	52255252555252	52225252222222	25552225222222	25255252222222	25552222222222	52552252555252	52522525222222	25225252222222	25555222222222	25225252222222
25255252222222	25555225555252	25225252222222	52255252222222	52522525555252	52225252222222	25225252222222	25255252222222	22555522522222	52552252522222	55222252522522
25555222222222	25522522522222	25522525555252	52225255525252	52255252222222	52522522222222	22555525525252	25225252555252	25255222222222	52552252522222	55222252522522
25522525222222	25555225222222	25522525222222	52522525222222	52522525222222	25225252222222	25255252222222	25225252222222	22555522522222	52552252522222	55222252522522

81.

25255525255555	2525225222252	2552225252225	52525522555525	52255522222525	5252225552222	2555252522252	2552525225555	2555225555522	5225525555525	5225252522222	5225252525552
2552225222252	2525552252225	2525225255555	5225552552222	5252225555252	5252525222255	2555255555522	2555225252252	2555255222252	5225252522252	5225525255552	5225252555525
2525225252225	2552225255555	2525552222252	5252225222255	5252552552222	5225552255525	2555225252252	2555225255552	2555255222252	5225255255525	5225255255522	5225252522225
5225225555522	5225552225555	5252552522252	2552225525552	2525225252222	2525552555525	5225252252225	5222525222252	5225525255552	2555225552222	2552525222255	2555252255525
5252552225555	5225225222252	5225552555522	2525225555525	2525552525552	2525225252222	5222525255552	5222525222252	2555222222255	2555225255525	2555252552222	2552525552222
5225552522252	5252552555522	5225225255555	2525552252222	2552225555252	2525225255525	5222525222252	5225252525552	2555225255522	2555225255525	2555252552222	2552525222255
5222525255525	5225252552222	5222522222255	2555225222252	2555252525555	255252522225	5222252522222	5252525255525	5225552252222	2525255255522	2525225255552	2525552225555
5225252222255	5222525255525	5222525522222	2552525255555	2555225252225	2555222222252	5225552555525	5252252525552	5225552252222	2525252555522	2525225255552	2525552225555
5222525522222	5222525222255	5222525255525	2555225222252	2552525222252	2552525222252	5252525255525	5225552252222	5252225555525	2525552555522	2525225255552	2525525222252
2552525255525	2555225255525	2555225252222	5222522255555	5225252555522	5222525222252	2525552222255	2552225552222	2525225255525	5225552252222	5252525255525	5252225222252
2555225252222	2555225255525	2552525555525	5222525555522	5222525222252	5222525225555	2525225552222	2525552255525	2552225222255	5225522222252	5225225252222	5225552525555
2555225555525	2552525252222	2555252525552	5222525222252	5222525255552	5222525555522	2525225255525	2525552255525	2525225222255	5222525555522	5225552222252	5252552252222

82.

2525552552555	2525225222252	2552225252555	5252552255222	5225552222252	5222255552225	2555252522555	2552525222252	2555225555252	5225525555255	5225252252222	5225252522222
2552225222252	2525552252555	2525225552555	5225552555225	5252225255222	5252525222252	255525555252	2555225552552	2555255222252	5225252252222	5225525252222	5225255552555
2525225252555	2552225552555	2525552222252	5252225222255	5252552552222	5225552255525	2555225222252	2555225255522	2555255222252	5222525525222	5225252555255	5225252252222
5252225555252	5225552222252	5252552522555	2552225525222	2525225252222	2525552555255	5225252252555	5222525222252	5222525252555	2555225552225	2552525222252	2555252255222
5252552222252	5252225255525	5225552555252	2525225555255	2525552525222	2525225252222	5222525255525	5222525252555	5222525222252	2555222222255	2555225255222	2552525555225
5225552522252	5252552555252	5252225222252	2525552222222	2552225555255	2525225252222	5222525252555	5222525222252	5222525252555	2555225255222	2555225255225	2552525222252
5222525255222	5222525255225	5222525222252	2552525222252	2555225252555	2552525255552	5222252522222	5252525252222	5222525252252	2525255255522	2525225255552	2525552222252
5225252222252	5222525222252	5222525552222	2552525222252	2555225255225	2555225252555	5222525252222	5225252525222	5225252525222	2525255255522	2525225255552	2525552222252
5222525552252	5222525222252	5222525252222	2555225252555	2552525222252	2552525222252	5222525252555	5222525222252	5222525252252	2525552555222	2525225255522	2525552222252
2552525252222	2555225255225	2555225222222	5222522222252	5225252555252	5222525225555	2525552222252	2552225555225	2525225252222	5225552252555	5225525252555	5252225222252
2555225222222	2555225252222	2552525555255	5222525555252	5222525225555	5225252222252	2525225555225	2525552252222	2552225222252	5225522222252	5225225252555	5225552525555
2555225555255	2552525222222	2555252522222	5222525225555	5222525222252	5222525555252	2525225252222	2525552252552	2525225222252	5222525552555	5225552222252	5252525225555

83.

2525552552222	2525225222255	2552225252522	5252552255255	5225552222525	5252225552525	2555252522252	2552525222525	2555225552552	5225525552222	5225252225555	5225252525555
2552225222255	2525552252522	2525225552222	5225552552525	5252225252555	5252525222252	2555255552552	2555225252222	2555255222252	5225252222555	5225525252555	5225255552222
2525225252522	2552225552222	2525552222255	5252225222525	5252552552525	5225552252555	2555225222252	2555225255252	2555255222252	5222525525255	5225252555222	5225252225555
5225225552552	5225552222252	5252552522522	2552225525555	2525225225555	2525552555222	5225252252522	5222525222252	5222525552222	2555225552525	2552525222252	2555252255255
5252552222252	5225225252522	5225552555252	2525225555222	2525552525255	2525225222555	5222525552222	5222525222252	5222525222255	2555222222252	2555225252555	2552525555225
5225552522252	5252552555252	5252225222252	2525552222555	2552225555222	2525225252555	5222525222252	5222525252252	5222525252552	2555225255255	2555225255252	2552525222252
5222525255255	5225252555252	5222522222252	2552525222555	2555225222555	2552525252222	5222252222555	5252525255522	5225552525255	2525225222252	2525225552552	2525552222252
5225252222252	5222525222252	5222525552222	2552525222252	2555225252222	2555225252222	5222525222255	5225552555222	5252225252555	2525225222252	2525225252252	2525552222252
5222525552525	5222525222252	5222525252555	2555225222555	2552525222252	2552525222255	5222525252555	5225552222555	5252225555222	2525552555252	2525225222252	2525525222252
2552525252555	2555225255522	2555225222555	5222522222525	5225252552552	5222525222252	2525552222225	2552225552525	2525225255255	5225552252222	5225525255222	5252225222255
2555222222555	2555225252555	2552525555222	5222525552552	5222525222252	5222525222252	2525225552525	2525552252555	2552225222252	5225522222252	5225225252555	5225552552222
2555225555222	2552525222255	2555252522255	5222525222222	5222525222252	5222525552552	2525225252222	2525552252552	2525225222255	5222525552222	5225552222252	5252525225522

84.

2525552552222	2525225222255	2552225225522	5252552252555	5225552222552	5222255552225	2555252525522	2552525222252	2555225552252	5225525552522	5225252225555	5225252525555
2552225222255	2525552222252	2525225552222	5225552552252	5252225252255	5252525222252	2555255552255	2555225252222	2555255222252	5225252222555	5225525252252	5225255552222
2525225252522	2552225552522	2525552222255	5252225222252	5252552552252	5225552252555	2555225222252	2555225255225	2555255222252	5222525522555	5225252555222	5225252222252
5225225552255	5225552222252	5252552525222	2552225552255	2525225222255	2525552555222	5225252222522	5222525222252	5222525252252	2555225552252	2552525222252	2555252252255
5252552222252	5252225252522	5225552555225	2525225555222	2525552525255	2525225222255	5222525552522	5222525222252	5222525222252	2555222222252	2555225222252	2552525555222
5225552525222	5252552555225	5252225222252	2525552222255	2552225555222	2525225252255	5222525222252	5222525252252	5222525252252	2555225255222	2555225255222	2552525222252
5222525252255	5225252552252	5222522222252	2552525222252	2555225252222	2552525252222	5222252222252	5252525255222	5225552525255	2525225222252	2525225552222	2525552222252
5225252222252	5222525222252	5222525252252	2552525222252	2555225222252	2555225222252	5222525222252	5252225552255	5225552222252	2525225222252	2525225222252	2525552222252
2552525552255	2555225255522	2555225222255	5222522222252	5225252552252	5222525252222	2525552222252	2552225552252	2525225252255	5225552222252	5225525252222	5252225222252
2555222222255	2555225552255	2552525555222	5222525552252	5222525252222	5222525222252	2525225552252	2525552222252	2552225222252	5225522222252	5225225252222	5225552525222
2555225555222	2552525222252	2555252522255	5222525252222	5222525222252	5222525552225	2525225252222	2525552252552	2525225222252	5222525552222	5225552222252	5252525225522

85.

2525552525552	2525225225552	2552225255522	5252552255525	5225552225225	5252225552552	2555252522522	2552525225252	2555225552552	5225525552225	5222525225252	5225252522555
2552225225552	2525552255522	2525225255525	5225552552552	5252225255525	5252552225225	2555252555252	2555225225252	2555225552552	5225252522525	5222525225255	5222525552225
2525225255522	2552225255525	2525552225552	5252225252225	5252552552552	5225552255525	2555225225252	2555252555252	2555225552552	5222525552225	5225252552225	5225252252552
5252225552552	5225552225225	5252552225252	2552225225555	2525225252252	2525552555222	5225252255522	5222525225552	5222552552552	2555225552525	2552525225225	2555252255525
5252552225225	5252225225252	5225552552552	2525225552225	2525552522255	2552225225252	5222525552225	5222552552222	5222525225552	25552225225	2555225255525	2555252552552
5225552522522	5252552552552	5222252252252	2525552252252	2552225552225	2525225225555	5222525225552	5222525225552	2555225552525	2555252552552	2555225225255	2555225225252
5222525255525	5225252552552	5222525225225	2555225225552	2555252525255	2552525255222	5252225252252	5252552552225	5225552522555	2525252522522	2552255525552	2525552225252
5222525225225	5222525255525	5222525225225	2555252525552	2555225225552	2555225225552	5252552522252	5225552225225	5225552225225	2525252522522	2525252522522	2525225225225
2552525522255	2555252552225	2555252522522	5222525225252	5225252525552	5222525225252	2525552225225	2552225252552	2525252552552	5225552255522	5225252552552	5252225225552
2555252522522	2555225225555	2552525552225	5222525552552	5222525222522	5225252225225	2525225552552	2525552552552	2552225225225	5225522255522	5225225255522	5225552525255
2555225552225	2552525252252	2555252522255	5225252522522	5222525225252	5222525255522	2552225255255	2525225252252	2525552552552	5225552225225	5225552225552	5252225255222

86.

2525552552522	2525225225225	2552225252525	5252552255252	5225552225252	5252225552522	2555252522525	2552525225252	2555225552525	5225525525252	5222525225255	5225252525252
2552225225225	2525552252525	2525225552252	5225552552522	5252225255252	5252552225252	2555252555252	2555225225252	2555225552552	5225252522525	5222525225255	5222525552552
2525225252525	2552225552252	2525552225225	5252225252525	5252552552225	5225552255252	2555225225252	2555252552525	2555225552525	5222525552225	5225252552552	5225252252552
5252225552525	5225552225252	5252552225255	2552225525252	2525225252525	2525552552552	5225252252525	5222525225255	5222552552522	2555225552522	2552525225225	2555252255522
5252552225252	5252225225255	5225552552522	2525225552552	2525552525252	2552225225255	5222525552252	5222525225255	5222525225225	25552225225	2555225255522	2555252552522
5225552522525	5252552552522	5222252252252	2525552225252	2552225552552	2525225252525	5222525225225	5222525225252	2555225552522	2555252552522	2555225225225	2555225225252
5222525255252	5222525255225	5222525225225	2555225225255	2555252525222	2552525252525	5252225225225	5252552552522	5225552522525	2525252522522	2552255525552	2525552225252
5222525225225	5222525225225	5222525225225	2555252525552	2555225225552	2555225225552	5252552522252	5225552225225	5225552225225	2525252522522	2525252522522	2525225225225
2552525525252	2555252552552	2555225225255	5222525225252	5225252525252	5222525225255	2525552225225	2552225552522	2525252552522	5225552225225	5225552525225	5252225225225
2555225225225	2555225252522	2552525552522	5222525552522	5222525222522	5225252225252	2525225552552	2525552552522	2552225225225	5225552225225	5225225252525	5225552522522
2555225552552	2552525225225	2555252525222	5225252522525	5222525225252	5222525255252	2552225255252	2525225225225	2525552552225	5222255522522	5225552225225	5252552252525

87.

2525552525552	2525225225522	2552225252522	5252552255225	5225552225252	5252225552225	2555252522552	2552525225525	2555225552252	5225525522552	5222525222525	5225252522525
2552225225522	2525552252552	2525225255522	5225552552225	5252225255225	5252552225252	2555252555225	2555225225522	2555225552525	5225252522255	5222525225255	5222525552225
2525225252552	2552225255522	2525552225225	5252225252525	5252552552225	5225552255225	2555225225525	2555252552252	2555225552252	5222525552225	5225252552252	5225252252225
5252225552252	5225552225525	5252552225522	2552225525225	2525225252225	2525552552225	5225252252522	5222525225522	5222552552252	2555225552225	2552525225252	2555252255522
5252552225525	5252225225522	5225552552252	2525225552252	2525552522525	2552225222225	5222525552552	5222525225522	5222525225522	25552225225	2555225255522	2555252552225
5225552522522	5252552552252	5252225255225	2525552225225	2552225552252	2525225252225	5222525225225	5222525225522	2555225552522	2555252552225	2555225225225	2555225225252
5222525255225	5222525252252	5222525225225	2555225225225	2555252525552	2552525252552	5252225222525	5252552552252	5225552522525	2525252522522	2552255522525	2525552225525
5225252225252	5222525252255	5222525225225	2555252552225	2555225225552	2555225225552	5252225225225	5252225225225	5225552522525	2525252522522	2552255522525	2525252552225
5222525225225	5222525225225	5222525225225	2555252525552	2555225225552	2555225225552	5252552522252	5225552225225	5222525225225	2525552552225	2525252522522	2525225225225
2552525522255	2555252552252	2555225252255	5222525225552	5225252522525	5222525225225	2525552225225	2552225552225	2525252552225	5225552225225	5225552522522	5252225225225
2555252252225	2555225252225	2552525552225	5222525552252	5222525222522	5225252225225	2525225552225	2525552255225	2552225225225	5225552225225	5225225252522	5225552525522
2555225552252	2552525225225	2555252522255	5225252522522	5222525225525	5222525255225	2552225255225	2525225225225	2525552552225	5222255522522	5225552225225	5252552252522

88.

2525552525225	2525225225552	2552225252252	5252552255522	5225552225225	5252225552522	2555252522225	2552525222522	2555225552522	5225525522225	5222525252525	5225252522525
2552225225552	2525552252252	2525225252252	5225552552225	5252225255522	5252552225225	2555252552225	2555225522225	2555225225225	5225252252525	5222525225255	5222525552225
2525225252225	2552225252252	2525552225552	5252225225225	5252552525225	5225552255522	2555225225225	2555252552225	2555225552225	5222525522525	5225252522225	5222525225225
5252225552525	5225552225252	5252552222255	2552225522525	2525225252525	2525552552225	5225252252522	5222525225522	5222552552225	2555225552225	2552525222525	2555252255522
5252552225225	5252225222225	5225552252522	2525225552225	2525552522525	2552225252525	5222525522522	5222525225225	5222525225552	2555225225225	2555225255522	2552525522225
5225552522225	5252552552252	5252225252252	2525552225525	2552225552225	2525225252525	5222525225552	5222525225225	2555225552522	2555252552225	2555225252225	2555225225225
5222525255522	5225252522522	5222525225225	2555225225552	2555252522252	2552525252225	5252225252522	5252552552222	5225552522522	2525252522225	2552255522225	2525552225225
5225252225225	5222525255522	5222525225225	2555252552225	2555225225225	2555225225552	5225552552222	5252225225225	5225552522522	2525225222225	2525552522225	2525225225225
5222525252225	5222525225225	5222525225225	2555252255225	2555252522522	2555225225225	5252552522522	5225552225225	5222525225225	2525552552225	2525225225225	2525225222225
2552525225225	2555252552225	2555225252525	5222525225252	5225252522522	5222525222225	2525552225225	2552225522522	2525252552225	5225552225225	5225225252522	5252225225522
2555225225225	2555225252225	2552525552225	5222525522522	5222525222225	5225252225225	2525225552225	2525552255222	2552225225225	5225552225225	5222252522522	5225552522522
2555225552225	2552525252225	2555252522525	5225252522225	5222525222225	5222525225225	2552225255522	2525225225225	2525552552225	5222255522522	5225552225225	5252552252225

89.

25255525225252	25252252525225	25522252555225	52525522555252	52255522525552	52522252555252	25552525222525	25525252525225	25552255252225	52225525255252	52252525525252	52252525225252
25522252525225	25255522555225	25252252525252	52255522525552	52522252555252	52525522525552	25552525222525	25552255252225	25552525222525	52252522555252	52255252525252	52225525255252
25252252525252	25522252525252	25255522525252	52522252555252	52255522525552	52255522555252	25552252525225	25552255252225	25552525222525	52225522555252	52252525255252	52225522555252
52522252522252	52255522522252	52525522225252	25522252522552	25252252525252	25255522525252	52252522555225	52225252525225	52225525225252	25552255225552	25252525255252	25552252555252
52525522552225	52252252225252	52255525252225	25252252525252	25255522522552	25255522522552	52225252555225	52225525225252	52252522525252	25552255225552	25552252555252	25552252555252
52255522522525	52525525222525	52252252522525	25255522552525	25522252522552	25255522255252	52252522555225	52225252525225	52225525225252	25552255225552	25552252555252	25552252555252
52225252555252	52252525225552	52225252255552	25552252525225	25552525225252	25525252555225	52522252552525	52525525252525	52255525222525	25252525222525	25252252522525	25255522552225
52252522555252	52225252555252	52225252255552	25252525225552	25552252525225	25552252555225	52255525225525	52252522555225	52252522555225	25252525222525	25252252522525	25255522552225
52225252255552	52225252555252	52252522555252	25552522555225	25525252555225	25552252525225	52252522555225	52255525225525	52252522555225	25252525222525	25252252522525	25255522552225
25525252255252	25552525225552	25552252525252	52225252552225	52252525222525	52225252225252	25255522525552	25522252525552	25252252525552	52255522555225	52255252525252	52522252525225
25552522552525	25552252225552	25252525225552	52225252552225	52225252225252	52252522555225	25255522525552	25522252525552	25252252525552	52255522555225	52252252555225	52255522525225
25552252525552	25252525225252	25552525222552	52252525222525	52225252225252	52225252555225	25255522525552	25522252525552	25252252525552	52255522555225	52252252555225	52255522525225

90.

25255525525252	25252252222222	25522252555552	52525522555555	52255522222225	52522255552555	25552525222222	25252522225222	25552255555552	52225525555555	52225252252522	52252522222225
25522252222222	25255522555552	25252255525255	52255525552555	52522252555555	52525222222225	25552555555552	25552255222222	25552522225222	52252522252522	52255252222225	52252555555555
25252252555552	25522255525255	25255522222222	52522252222225	52255522555555	52255522555555	25552252225222	25552525555552	25552525222222	52225522222225	52252525555555	52252522252522
52522255555552	52255522225222	52525522222222	25522255222225	25252252525252	25255525555555	52252522555552	52225252222222	52225252525255	25552255525555	25252522222225	25552522555555
52525522225222	52522252222222	52255525555552	25252255555555	25255525222225	25522252525252	52225255525255	52225252555552	52252522222222	25552252222225	25552252555555	25552522555555
52255525222222	52525525555552	52522252225222	25255522252522	25522255555555	25252255222225	52225255525255	52225252555552	52252522525255	25552252555555	25552252555555	25552252222225
52225252555555	52252525525255	52225522222225	25552252222222	25552525252525	25252525555552	52522252525252	52525525555555	52255525222225	25252525222222	25252255555552	25255522225222
52252522222225	52225252225555	52225255525555	25525255525255	25552252555552	25552522222222	52255525555555	52522255222225	52252522252522	25522252225222	25255525222222	25252255555552
52225255525552	52225252222225	52252522555555	25552522555552	25552522222222	25552255225255	525255222225	52255522222522	52252522525252	25255525555552	25252252522522	25252255555552
25525252222225	25552525555555	25552252252522	52225252225222	52252525555552	52225252222222	25255522222225	25522255552555	25252252555555	52255522555552	52252525525255	52522252222222
25552522525252	25552252222225	25252525555555	52225255555552	52225252222222	52252522225222	25252525555555	25255522555555	25522252222225	52255522222222	52252252555552	52255525525255
25552255555555	25252522525252	25552525222225	52252525222222	52225252225222	52225255555552	25522252555555	25252522222225	25255525555555	52225255525255	52255522222222	52255522555552

91.

22222252555555	22222222222252	22252222522225	55555525555525	55525552222255	55555255222222	2555552222252	22525222255555	255552555522	5222225555525	52222222522222	5252555255552
22252222222252	22222252522225	22222225255555	55525555222222	5555522555525	555555222225	2252522555522	255552522225	255555225555	52222252522222	5222255255552	5222225555525
22222225222225	22252222525555	22222252222252	555552222225	555555522222	5552555255525	2555522255555	25555525222252	22525222252	5222225255552	5225255255552	52222252522222
55555255525522	55525552255555	5555555222252	22252222525552	22222225222222	222225555525	525252522225	5222225255555	52222252522225	2555522225	255555225552	225252222255
555552255555	5555525222252	5552555555522	2222225555525	222225255552	22252225222222	5222225255555	5222225255555	525252522225	255555222225	255555225552	225252522222
5552555222252	555555555522	5555522255555	22222252522222	2225222555525	2222225255552	5222225222252	5252555255555	522222252225	225252225552	255555552222	255555222225
522222555525	525255552222	5222225222255	255552222252	2555555255555	225252252225	555552252222	555555255552	5552555255552	2222225222252	2225225222252	222225255555
525255222225	522222525552	5222225522222	2252522525555	255552252225	2555552252225	55525555525	555555252222	555555252222	222222525555	22222255222252	2222255552
522222552222	522222222225	52222222225	255555522225	225252222225	2555522522252	555555525555	555552522222	555552522222	22222255552	222222225555	222222225225
2252522525552	25555555525	25555222222	5222225225555	52525555522	522222522225	222222522225	222522252222	222222555525	555255222225	555555255555	55555222225
255552522222	255552525552	2252522555525	522222555522	522222552225	522222522225	222222522222	222222525552	2222225255525	555552222252	555552252225	555255525555
255552555525	225252225222	255555525552	552525522225	522222522225	522222555522	222522255552	222222522222	222222222225	555552525555	555552222225	555552522225

92.

22222255525555	22222222222522	22252222525555	555555255222	5552555222525	555552555225	255555225555	2252522222525	255552555252	5222225555255	5222222252222	525255525222
22252222222522	22222252525555	22222255255555	555255555225	555552252222	555552222525	225252255552	2555525222555	25555522252	5222225252222	5222255252222	522222555255
2222222525555	2225222525555	2222225222522	55555222225	555555255225	555255522222	25555222252	255555252225	2252522225555	5222225252222	522525555255	522222525222
555552555252	5552555222252	555555225555	222522225222	222222225222	222225555255	525252525255	522222222252	522225525555	255552555225	2252522222525	255552552222
555552222252	555552522555	555255555252	222222555255	222225525222	222522225222	522222525555	522225252555	525255222252	25555222225	255552255222	2252522555225
5552555222252	555552525555	555552222252	222222525222	222522255525	222222525222	522222522252	525255525555	522222252555	225252225222	25555555225	255552222252
522222255222	525255552225	5222225222525	25555222252	255555525555	225252252555	555552252222	555555255255	555255525222	222222525555	2225222555525	2222225222552
525255222252	522222525222	522222555225	225252252555	255552252555	255552225222	55525555525	555552522222	555552522222	222222222252	222225525555	222222255525
522222555225	522222222252	525255255222	255555252555	225252222252	255552525555	55555252222	555255522522	555552555255	222222555525	222222222252	222522225255
225252252222	255555225225	255552225222	5222225222552	52525555252	522222522555	222222522252	222522255225	222222255222	555255252555	5555525555	555552222522
255552252222	255552525222	225252255525	522222555252	522222522555	52525522252	222222555225	222222525522	222522222252	55555222252	555552252555	555255525555
255552555255	225252225222	255555252222	525255522555	522222222252	522222555252	222522255222	222222222252	222222555225	55555222252	55555222252	555552525555

93.	222225555222	222222222555	222522252522	555555255255	555255225225	555552555252	255555225222	225252222525	255552555252	522225555222	522222222555	552555255255	
	222522222555	222225252522	222222555222	555255552525	555552255222	555555225225	225252555252	255555225222	255552525222	552555225225	522225552225	522222555222	
	222222552522	222522255222	222222522255	555552225225	555555552525	555255525225	255555225222	255555552522	225252255225	255552522255	522222525222	552555552222	522225225555
	555552555252	555255522252	555555522522	222522252555	222222222555	222225555222	552555252522	522222222555	522225555222	255552555252	225252222525	255555255255	555552555252
	555555225225	555552522252	555255552552	222225555222	222222552522	225222225555	522222555222	522222552522	552555222555	255552225225	255552555252	255555225225	225252225555
	555255522522	555555552522	555552225252	222225225555	222522555222	222222525555	522222522555	522222225555	552555552222	522222225222	225252255225	255555552525	255552225222
	522222255255	552555552525	522225222522	255552222555	255555552222	225252252222	555552225555	555555555222	555255525255	222222525222	222522255252	222522255252	222222522522
	552555222522	522225255255	522222555252	225252555222	255552525222	255555222555	555255555222	555555252555	555555222555	222522222522	222225525222	222222552552	222222555252
	522225552525	522222222522	552555255255	255555252522	225252222555	255555552222	555555252555	555255222555	555555255222	222225552552	222222222522	222522252222	222522252222
	225252252555	255555555222	255552225555	522225222522	552555525222	522222522522	222225222522	222225222522	222522252522	222222525222	552555252222	555555552222	555552222555
	255552225555	255552525255	225252555222	522222555252	522222522522	552555222522	222222555252	222225252522	222522222522	555555222555	555552525222	555255552222	555555522222
	255552555222	225252222555	255555525255	552555225222	522222222522	522225555252	222522222522	222222252522	222225552522	555552555222	555552222522	555555252222	555555252222

94.	222225552222	222222222525	222522225522	555555252555	555255522552	555552555222	255555225522	225252222525	255552555222	522225555222	522222222555	552555522555	
	222522222525	222225252522	222222555222	555255552525	555552252555	555555225522	225252555222	255555225522	255552525222	552555225225	522225552225	522222555222	
	222222252522	222522252522	222222522255	555552225522	555555552522	555255522555	255555225522	255555552222	225252255225	255552525222	522222552222	552555552222	
	555552555225	555255522252	555555522522	222522252555	222222222555	222225555222	552552525222	522222222525	522225552222	255552555222	225252222522	255555252255	
	555555222552	555552525222	555255552225	222222555252	222222552225	225222222555	522222525222	522222522522	552552522522	255555222522	255552252225	225252222522	
	555255525222	555555552225	555552222522	222225222555	2225222555222	222222552225	522222522522	522222222522	552555552222	222522222522	222522252222	255555552222	255552222522
	522222252555	552555552225	522225222522	255552222522	255555552522	225252222522	555552222555	555555552222	555255552222	222222525222	222522255222	222225222522	222222522522
	552552222522	522225255255	522222555222	225252555222	255552225222	255555222522	555255555222	555555252222	555555222522	222522222522	222225525222	222222555222	222222555222
	522225552225	522222222522	552552522555	255555222522	225252222525	255552552222	555555522522	555255222522	555555252222	222225552225	222222222522	222522252222	222222252222
	225252252255	255555552222	255552222555	522225222522	552555522252	522222252222	222225222522	222225222522	222522252222	222222252222	552555222522	555555552222	555552222522
	255552225225	255552525225	225252255222	522222555225	522222522522	552552222522	222222255222	222222522555	222522222522	555555222522	555552252222	555255552222	555255552222
	255552555222	225252222522	255555522522	552555522522	522222222522	522225552225	222522222522	222222252222	222222222522	555552522222	555552222522	555555222522	555555222522

95.	222225525225	222222222555	222522225522	555555255255	555255522225	555552555222	255555222522	225252222525	255552555222	522225555222	522222222522	552555522255	
	222522222552	222225255222	222222252522	555255552522	555552255225	555555222225	225252255222	255555222522	255552522522	552555222522	522225522252	522222555222	
	222222255222	222522252522	222222522552	555552222225	555555552522	555255522552	255555222522	255555552222	225252252222	255552522222	522222522252	552555552222	
	555552555225	555255522252	555555522222	222522252255	222222222522	222225555222	552552525222	522222222552	522225552222	255552555222	225252222522	255555255225	
	555555222522	555552522222	555255552225	222222555222	222222552225	225222222522	522222252222	522225255222	552552522552	255555222222	255552252222	225252222522	
	555255522252	555555552225	555552222522	222222522522	222522255222	222222252222	552555522522	522222222552	552555522222	222522222522	222522255222	255555552222	255552222222
	522222255255	552555552225	522225222225	255552222552	255555522522	225252222522	555552222522	555555552222	555255522222	222222522522	222522252222	222225222522	222222522522
	552552222522	522222525225	522222555222	225252252522	255552225522	255555222552	555255555222	555555222552	555555522522	222522222522	222225522222	222222552222	222222555222
	522225552225	522222222522	552552552225	255555255222	225252222552	255552552222	555555522222	555255222522	555555222222	222222552222	222222222522	222522252222	222522252222
	225252222555	255555552222	255552252222	522225222522	552555522252	522222252222	222225222522	222222522522	222522252222	222222555222	552555255222	555555522522	555552222552
	255555222522	255552522225	225252255222	522222555222	522222522522	552552222522	222222255222	222222522552	222522222522	555555222522	555552252222	555255552222	555255552222
	255552555222	225252222522	255555522222	552555222522	522222222522	522225552225	222522222522	222222222522	222222252222	555552522222	555552222522	555555222522	555555222522

96.	222225525222	222222222525	222522225255	555555255252	555255522252	555552555222	255555222522	225252222525	255552555222	522225552522	522222222522	552555522522
	222522222522	222225252222	222222552222	555255552222	555552255222	555555222522	225252252222	255555222522	255552522522	552555222522	522225522222	522222555222
	222222252222	222522252222	222222522222	555552222522	555555552222	555255522522	255555222522	255555552222	225252252222	255552522222	522222522222	552555552222
	555552552222	555255522252	555555522222	222522252222	222222222522	222225552222	552552522222	522222222522	522225552222	255552522222	225252222522	255555255222
	555555222522	555552522222	555255552222</									

97.

2222255255522	2222222255225	2225222525522	55555552552255	55525552255252	5555552552252	25555552255225	2252522255525	25555525522525	5222255522552	5222222252255	5525255522525
22252222255225	2222225255522	2222225255522	5552555522525	55555522555225	5555552552252	2252522525525	2555552255225	25555525522525	552525522552	5222225522552	5222225522552
2222222255522	2225222525522	2222225255522	5555552255225	555555522552	555255522552	2555552255225	25555525522525	25555525522525	5222225522552	5525255522525	5222225522552
55555525522525	5552555225525	5555555225522	2225222525522	2222222252255	2222225552252	5525255225522	5222222255225	5222225525522	2555552552252	2252522255252	2555552552255
55555522555225	5555552525522	5552555522525	2222225255225	222222522552	222522252255	5222225525522	5222225525522	5525255225225	2555552255225	2555552552255	2252522522525
5552555225522	555555522525	5555552255525	222222522552	222522252255	222222522552	522222522552	5525255225522	5222222255225	2252522255252	2555552255225	2555552522525
5222222552255	5525255522252	5222225225522	2555552225522	2555555255522	2252522525522	5555552252255	555555522552	5555552522525	2222225225522	2252225522525	2222225522525
55252552255252	5222225255225	5222225522252	2252522525522	25555522525522	2555552255225	5525255522552	5555552522525	5555552252525	2222225522525	2222222255525	2222222255525
5222225522252	5222222255252	5525255225525	2555555255225	2252522225225	2555552525522	5555552522525	555555522552	5525255225225	2222225522525	2222222255525	2225222255225
2252522522525	2555555225525	2555552225225	5222225255225	5525255522525	5222225225522	2222225225522	2222225255225	2222222255225	5525255225225	5555552552252	5555552225522
2555552522255	2555552522255	2252522522525	5222225225525	5222225225522	5525255225522	2222225225522	2222225225522	2225222255225	5555552255225	5555552255225	5552555225522
2555552522525	2252222255225	2555555225225	5525255225522	5222222225525	5222225522525	2225222255225	2222222255225	2222222255225	5555552525522	5552555225522	5555552525225

98.

2222255252252	2222222255552	22252222552252	5555555255552	5552555225225	5555552552252	2555555222255	2252522252255	2555552525522	52222255522225	5222222525252	5525255225525
22252222255552	22222252552252	22222252252252	5552555522525	5555552255522	5555552522525	2252522522525	2555552222255	2555552522525	5525255225252	5222225522552	5222222522252
2222222552252	22252225225225	2222225225552	5555552252252	5555555225225	5552555225522	2555552252255	2555555222255	2252522225225	5222225225522	5525255522225	5222225225225
5555552525252	5552555225252	5555555222255	2225222252252	2222222252525	2222225522225	5525255225225	522222225552	5222225522252	2555552255225	2252522252252	255555255522
5555552252252	5555552222255	5552555225252	2222225222225	2222225225525	2225222252255	522222252252	5222225225225	5525255225522	2555552252252	2555552255522	2252522522525
5552555222255	5555552522522	5555552225252	2222225225525	2225222252225	2222225225525	5222225225522	5525255522252	5222222255225	2252522255522	2555555225225	2555552225225
5222222555225	5525255522522	5222225225225	2555552225552	255555522252	2252522252252	5555552252525	555555522225	5552555225252	2222225222255	2225222522525	2222225225225
5525255225225	52222252255522	5222222522525	2252522522525	2555552252252	2555552255522	555255522225	5555552522525	5555552522525	2225222252252	2222225522225	2222222522252
5222225522252	5222222252252	5525255225225	2555552252252	2252522255522	2555552522252	5555552222525	5525255225225	5555552522225	2222225522522	2222222252252	2225222252225
2252522252252	2555555222225	2555552225225	5222225225225	5525255522522	5222222252225	2222225222255	2222225225225	2222222255522	5525255225225	5555552225225	5555552225522
2555552522252	2555552522225	2252522222225	5222222252252	5222225222225	5525255222252	2222222252225	2222222252225	2225222252225	5555552255522	5555552255225	5552555225225
2555552522225	2252522252252	2555555222225	5525255522225	5222222252252	5222225225522	2222222255522	2222222252252	2222222252252	5555552522252	5552555225522	5555552252225

99.

2222255225252	2222222255225	2225222255225	5555555255525	5552555225552	5555552522252	2555555222252	22525222552225	2555552522225	5222225522552	5222222255225	5525255522252
22252222252225	22222252555225	2222222522252	5552555522252	5555552255522	5555552522252	2252522522225	2555552222252	2555552522225	5525255225225	5222225522252	5222222252252
2222222555225	2225222522252	2222225225225	5555552252252	5555552225225	5552555225225	2555552222252	2555555222225	2252522225225	5222225222252	5525255522225	5222222252252
5555552522225	5552555222225	5555555222225	2225222225225	2222222255225	2222225522252	5525255222252	5222222252225	5222225522225	2555552222252	2252522222252	2555552555225
55555522252225	5555552522225	5552555222225	2222222252225	2222225222252	2225222225225	5222222252225	5222222252225	5525255222225	2555552222225	2555552225225	2252522222252
5552555222225	5555555222225	5555552222225	2222225222225	2225222225225	2222222252225	5222222252225	5525255222225	5222222252225	2252522222225	2555552222225	2555552225225
5222222552252	5525255522252	5222225225225	2555552222225	2555555222225	2252522225225	5555552222225	5555555222225	5525255222225	2222222252225	2222222222225	2222222222225
5525255225225	5222222255225	5222222225225	2252522222225	2555552222225	2555552222225	5555552222225	5555552222225	5555552222225	2222222222225	2222222222225	2222222222225
5222225522252	5222222252225	5525255222225	2555552222225	2252522222225	2555552222225	5555552222225	5555552222225	5555552222225	2222222222225	2222222222225	2222222222225
2252522222225	2555555222225	2555552222225	5222222222225	5525255222225	5222222222225	2222222222225	2222222222225	2222222222225	5525255222225	5555552222225	5555552222225
2555552522225	2555552522225	2252522222225	5222222222225	5222222222225	5525255222225	2222222222225	2222222222225	2222222222225	5555552222225	5555552222225	5552555222225
2555552522225	2252522222225	2555555222225	5525255222225	5222222222225	5222222222225	2222222222225	2222222222225	2222222222225	5555552222225	5552555222225	5555552222225

100.

2222255525255	2222222222222	2225222255552	5555555255555	5552555222225	5555552552555	2555555222222	2252522222222	2555552555552	5222225555555	5222222222222	5525255522222
2225222222222	2222225255552	2222225222222	5552555552555	5555552255555	5555552222225	2252522555552	2555552522222	2555552222222	5525255222222	5222225522222	5222225555555
2222222255552	2225222522525	2222225222222	5555552222225	5555555255552	5552555225555	2555552222222	2555555555552	2252522222222	5222222252222	5525255522222	5222222252222
5555552555552	5552555222222	5555555222222	2225222222225	2222222222252	2222225555555	5525255222222	5222222222222	5222225552225	2555552552222	2555552222222	2252522222222
5555552222222	5555552222222	5552555555552	2222222555555	2222225522222	2225222225222	5222222252225	5222222252225	5525255222222	2555552222222	2555552222222	2252522222222
5552555222222	55555555552	5555552222222	2222225222222	2225222255555	2222222222225	5222222252222	5525255522222	5222222222222	2252522222222	2555552222222	2555552222222
5222222555555	5525255522222	5222225222222	2555552222222	2555555222222	2252522222222	5555552222222	5555555555555	5552555222222	2222222222222	2225222222222	2222222222222
5525255222222	5222222255555	5222222555222	2252522522222	2555552222222	2555552222222	5555552222222	5555552222222	5555552222222	2222222222222	2222222222222	2222222255552
5222225555222	5222222222225	5525255222222	2555552222222	2252522222222	2555552222222	5555552222222	5555552222222	5555552222222	2222222222222	2222222222222	2225222222222
2252522222222	2555555222222	2555552222222	5222222222222	5525255555552	5222222222222	2222222222222	2222222222222	2222222222222	5555552222222	5555555222222	5555552222222
2555552222222	2555552222225	2252522222222	5222222255552	5222222222222	5525255222222	2222222222222	2222222222222	2222222222222	5555552222222	5555552222222	5552555222222
2555552555555	2225222222222	2555555222225	5525255522222	5222222222222	5222222555552	2222222222222	2222222222222	2222222222222	5555552222222	5552555222222	5555552222222

8 Author's Contributions to Magic Squares

The **item-wise** author's work on magic squares is as follows:

1. *Digital Numbers Magic Squares* - [5, 6, 7, 8, 9, 10, 37];
2. *Block-Wise Construction of Bimagic Squares* - [11];
3. *Connections with Genetic Tables and Shannon's entropy* - [12];
4. *Selfie and Palindromic-type Magic Squares* - [13, 28, 37];
5. *Intervally Distributed and Block-Wise Magic Squares* - [14, 15, 16, 28];
6. *Multi-digits and Number Patterns Magic Squares* - [17, 27];
7. *Perfect Square Sum Magic Squares with Uniformity, Minimum Sum and Pythagorean Triples* - [18, 19];
8. *Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares* - [20, 21, 22, 23, 26, 29, 31];
9. *Magic Crosses: Repeated and Non Repeated Entries* - [24];
10. *Representations of Letters and Numbers With Equal Sums Magic Squares of Orders 4 and 6* - [25].
11. *Bordered Magic Squares* - [32, 33, 34, 35, 36].
12. *Block-Bordered Magic Squares* - [45, 46, 47].
13. *2-Digits Magic and Bimagic Squares* - [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44].

References

- [1] **ALEX BELLOS**, Can you solve it? Toot toot for world palindrome day!,
<https://www.theguardian.com/science/2020/jan/27/can-you-solve-it-toot-toot-for-world-palindrome-day>, Jan.
27, 2020.
- [2] **AALE DE WINKEL**, The Magic Encyclopedia, <http://magichypercubes.com/Encyclopedia/>
- [3] **H. WHITE**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/SODLS.html>
- [4] **H. WHITE**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/BlockSquares.html>
- [5] **I.J. TANEJA**, Digital Era: Magic Squares and 8th May 2010 (08.05.2010), May, 2010, pp. 1-4,
<https://arxiv.org/abs/1005.1384>.

- [6] I.J. TANEJA, Universal Bimagic Squares and the day 10th October 2010 (10.10.10), Oct, 2010, pp. 1-5, <https://arxiv.org/abs/1010.2083>.
- [7] I.J. TANEJA, DIGITAL ERA: Universal Bimagic Squares, Oct, 2010, pp. 1-8, <https://arxiv.org/abs/1010.2541>.
- [8] I.J. TANEJA, Upside Down Numerical Equation, Bimagic Squares, and the day September 11, Oct. 2010, pp. 1-7, <https://arxiv.org/abs/1010.4186>.
- [9] I.J. TANEJA, Equivalent Versions of "Khajuraho" and "Lo-Shu" Magic Squares and the day 1st October 2010 (01.10.2010), Nov. 2010, pp. 1-7, <https://arxiv.org/abs/1011.0451>.
- [10] I.J. TANEJA, Upside Down Magic, Bimagic, Palindromic Squares and Pythagoras Theorem on a Palindromic Day - 11.02.2011, Feb. 2011, pp.1-9, <https://arxiv.org/abs/1102.2394>.
- [11] I.J. TANEJA, Bimagic Squares of Bimagic Squares and an Open Problem, Feb. 2011, pp. 1-14, <https://arxiv.org/abs/1102.3052>.
- [12] I.J. TANEJA, Representations of Genetic Tables, Bimagic Squares, Hamming Distances and Shannon Entropy, Jun. 2012, pp. 1-19, <https://arxiv.org/abs/1206.2220>.
- [13] I.J. TANEJA, Selfie Palindromic Magic Squares, RGMIA Research Report Collection, 18(2015), Art. 98, pp. 1-15. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a98.pdf>.
- [14] I.J. TANEJA, Intervally Distributed, Palindromic, Selfie Magic Squares, and Double Colored Patterns, RGMIA Research Report Collection, 18(2015), Art. 127, pp. 1-45. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a127.pdf>.
- [15] I.J. TANEJA, Intervally Distributed, Palindromic and Selfie Magic Squares: Genetic Table and Colored Pattern – Orders 11 to 20, RGMIA Research Report Collection, 18(2015), Art. 140, pp. 1-43. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a140.pdf>.
- [16] I.J. TANEJA, Intervally Distributed, Palindromic and Selfie Magic Squares – Orders 21 to 25 , 18(2015), Art. 151, pp. 1-33. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a151.pdf>.
- [17] I.J. TANEJA, Multi-Digits Magic Squares, RGMIA Research Report Collection, 18(2015), Art. 159, pp. 1-22. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a159.pdf>.

- [18] I.J. TANEJA, Magic Squares with Perfect Square Number Sums, Research Report Collection, **20**(2017), Article 11, pp. 1-24, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a11.pdf>.
- [19] I.J. TANEJA, Pythagorean Triples and Perfect Square Sum Magic Squares, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 128, pp. 1-22, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a128.pdf>.
- [20] I.J. TANEJA, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [21] I.J. TANEJA, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, , **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-55 <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [22] I.J. TANEJA, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-55 <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [23] I.J. TANEJA, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49 , <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [24] I.J. TANEJA, Magic Crosses: Repeated and Non Repeated Entries, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-37, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554623>.
- [25] I.J. TANEJA, Representations of Letters and Numbers With Equal Sums Magic Squares of Orders 4 and 6, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-82, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555287>.
- [26] I.J. TANEJA, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>. Also in <https://inderjtaneja.com/2018/01/10/block-wise-magic-and-bimagic-squares-part-i/> and <https://inderjtaneja.com/2018/01/10/block-wise-magic-and-bimagic-squares-part-ii/>.
- [27] I.J. TANEJA, Different Digits Magic Squares and Number Patterns, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-34, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555327>.
- [28] I.J. TANEJA, Palindromic, Patterned Magic Sums, Composite, and Colored Patterns in Magic Squares, **Zenodo**, February 02, 2019, pp. 1-99, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555741>.
- [29] I.J. TANEJA, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 01,

- 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>. Also in <https://inderjtaneja.com/2018/03/02/block-wise-construction-of-magic-and-bimagic-squares-of-orders-39-to-45/>.
- [30] I.J. TANEJA, Perfect Square Sum Magic Squares, **Zenodo**, April 29, 2019, pp. 1-65, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2653927>.
- [31] I.J. TANEJA, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [32] I.J. TANEJA, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [33] I.J. TANEJA, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [34] I.J. TANEJA, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [35] I.J. TANEJA, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [36] I.J. TANEJA, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [37] I.J. TANEJA, Universal Palindromic Day and Two Digits Magic Squares, **Zenodo**, February 2, pp. 1-22, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3633852>.
- [38] I.J. TANEJA, 2-Digits Universal and universal Palindromic Magic and Bimagic Squares: Orders 3 to 16, **Zenodo**, April 07, 2020, pp. 1-103, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3743362>.
- [39] I.J. TANEJA, Universal Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 1 and 8, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-103, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866366>.
- [40] I.J. TANEJA, Universal Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 2 and 5, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-113, <https://www.zenodo.org/record/3866386>.
- [41] I.J. TANEJA, Upside-Down Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 6 and 9, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-98, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866396>.

- [42] I.J. TANEJA, Universal Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 1 and 8, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-134, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911452>.
- [43] I.J. TANEJA, Universal Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 2 and 5, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-133, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911457>.
- [44] I.J. TANEJA, Upside-Down Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 6 and 9, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-135, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911461>.
- [45] I.J. TANEJA, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, , pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [46] I.J. TANEJA, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, , pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [47] I.J. TANEJA, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, , pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.
- [48] I.J. TANEJA, Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 1 and 8, **Zenodo**, October 26, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4130393>.
- [49] I.J. TANEJA, Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 2 and 5, **Zenodo**, Under preparation.
-